

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Pädagogik bei Schulschwierigkeiten
BB 09 -12

Masterthese

Mathematisches Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht

Eingereicht von: Tanja Schatzmann & Karin Zumbrunnen-Waser

Begleitung: Esther Brenzikofer
Expertin: Andrea Burgener Woeffray

Abgabedatum: 8. Januar 2012

Abstract

Kritiker bezweifeln den direkten Nutzen neurowissenschaftlicher Daten für die Praxis und betonen, dass ein Unterrichtstransfer nur mittels psychologisch-pädagogischen Modellen und Interpretationen realisierbar ist.

Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Frage, welche neurowissenschaftlichen Erkenntnisse es über mathematisches Lernen gibt. Aus neurowissenschaftlichen und pädagogisch-psychologischen Publikationen wurde ein Corpus gebildet und mittels einer strukturierenden Inhaltsanalyse zentrale Aspekte des Lernens herausgearbeitet. Eine skalierende Inhaltsanalyse verhalf zur Beantwortung der zweiten Frage, ob sich aus diesen Erkenntnissen didaktische Empfehlungen ableiten lassen.

Die Daten wurden auf die im Fokus stehenden Darstellungsmittel und produktiven Übungsformate des Lehrmittels *Schweizer Zahlenbuch* übertragen und didaktische Empfehlungen für die ersten drei Schuljahre abgeleitet.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	0
Abkürzungsverzeichnis.....	3
1 Einleitung und persönlicher Themenbezug.....	4
2 Fragestellung.....	5
3 Neurowissenschaften und Pädagogik – ein Diskurs.....	5
3.1 Neurodidaktik.....	6
3.2 Ratgeberliteratur.....	7
3.3 Populärwissenschaftliche Publikationen	8
3.4 Ableitungslücken, unzulässige Abstraktionen und Generalisierungen.....	9
3.4.1 Homunculusfehlschluss.....	9
3.4.2 Kategorienfehler	9
3.4.3 Supervenienz-Modell nach Schumacher.....	9
3.4.4 Normative Angaben, Lernbegriffe und Definitionen	10
3.4.5 Unterscheidung von Korrelations-, Kausal- und Eigenschaftserklärungen.....	12
3.4.6 Das Leib-Seele-Problem	12
3.4.7 Untersuchungsmethoden und -bedingungen	13
3.4.8 Weitere Hinweise pädagogischen Nutzens neurowissenschaftlicher Daten	14
3.5 Defizite und Voraussetzungen des Lernens.....	15
4 Fazit und Beantwortung der ersten Unterfrage.....	16
5 Definitionen und Abgrenzungen.....	17
5.1 Anatomie des Gehirns	17
5.1.1 Gehirnentwicklung	18
5.1.2 Grosshirn (Cerebraler Kortex)	19
5.1.3 Zwischenhirn (Diencephalon).....	23
5.1.4 Mittelhirn (Mesenzephalon)	24
5.2 Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht	27
5.2.1 Neuronale Verknüpfungen.....	27
5.2.2 Lernen aus neuropsychologischer Sicht	30
5.3 Gedächtnis.....	32
5.3.1 Zeitliche Einteilung des Gedächtnisses.....	32
5.3.2 Einteilung des Gedächtnisses nach beteiligten Prozessen.....	35
5.3.3 Einspeicherung	37
5.3.4 Konsolidierung	37
5.3.5 Abruf	38
5.3.6 Inhaltliche Einteilung des Gedächtnisses.....	39
5.3.7 Vergessen.....	41
5.3.8 Limitierungen des Arbeitsgedächtnisses.....	42
5.4 Mathematisches Lernen aus neurowissenschaftlicher Perspektive.....	45
5.4.1 Single-Route-Modell nach McCloskey et al. (1985)	46
Tanja Schatzmann & Karin Zumbrunnen	0

5.4.2	Multi-Routen-Modell nach Butterworth und Cipolotti (1995)	46
5.4.3	Triple-Code-Modell nach Dehaene (1992)	46
5.4.4	Das Tafelsuchmodell	49
5.4.5	Einzelne Komponenten der Zahlenverarbeitung und der Arithmetik.....	49
5.5	Zahlenverarbeitende Hirnregionen und ihre Funktionen	52
5.5.2	Neuroanatomisches Vier-Stufen-Entwicklungsmodell nach von Aster (2005)	54
5.5.3	Kortikale Verarbeitung verschiedener Aufgabenkomplexitäten	55
6	Hypothesenbildung.....	56
7	Definitionen und Abgrenzungen zum Lehrmittel <i>Schweizer Zahlenbuch (SZB)</i>	56
7.1	Darstellungsmittel – Erklärungen aus didaktischer Sicht	56
7.1.1	Begriffsklärung.....	57
7.1.2	Darstellungsmittel im Unterricht.....	57
7.1.3	Stolpersteine von Darstellungsmitteln	58
7.1.4	Mentale Bilder, mentales Operieren, mentale Motorik	59
7.1.5	Darstellungsmittel im Schweizer Zahlenbuch.....	60
7.2	Produktives Üben – eine Begründung aus didaktischer Sicht	64
7.2.1	Üben im Mathematikunterricht.....	64
7.2.2	Die Bedeutung der Handlung	65
7.2.3	Produktives Üben	66
7.2.4	Mit produktiven Übungsformaten zur natürlichen Differenzierung	67
7.2.5	Übungsformate im Schweizer Zahlenbuch.....	68
8	Forschungsmethodisches Vorgehen.....	70
8.1	Forschungsdesign	70
8.2	Erhebungsmethoden	71
8.2.1	Ablaufschema der durchgeführten Inhaltsanalyse	72
8.2.2	Bestimmung der Analyseeinheiten (1)	73
8.2.3	Zusammenstellung des Kategoriensystems (2-4)	74
8.2.4	Materialdurchlauf (5-7)	74
8.2.5	Überarbeitung und Ergebnisaufbereitung (5-8).....	74
8.2.6	Bestimmung der Ausprägung (9).....	75
8.2.7	Materialdurchlauf und Analyse (10-12)	75
8.2.8	Problemzentriertes Interview (Experteninterview).....	75
9	Darstellung der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung	77
9.1	Beantwortung der ersten Hauptfrage	77
9.2	Beantwortung der zweiten Haupt- und der letzten Unterfrage	80
9.2.1	Kommentare zu den Darstellungsmitteln	83
9.2.2	Kommentare zu den produktiven Übungsformen.....	89
9.2.3	Bilanz und Hypothesenüberprüfung	97
10	Reflexion und Evaluation des Forschungsvorgehens.....	100
10.1	Gütekriterien der vorliegenden Forschung	100
10.2	Reflexion der Arbeitsschritte.....	101

10.2.1	Schema des Forschungsablaufes	101
10.2.2	Angepasstes interdisziplinäres Modell	104
11	Fazit und Ausblick	104
11.1	Strukturierung und Illustrierung	105
11.2	Dyskalkulie.....	105
11.3	Unterschiede Verhalten - Gehirnaktivierung	106
11.4	Sprache und Mathematik.....	106
12	Schlusswort	107
13	Literaturverzeichnis	108
14	Abbildungsverzeichnis.....	119
15	Tabellenverzeichnis.....	121

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
AG	Arbeitsgedächtnis
CA1	Cellulae adrenergicae
CLT	Cognitive Load Theory
EEG	Elektroenzephalografie
fMET	Formylmethionine
fMRI	functional magnetic resonance imaging (engl. Ausdruck für fMRT)
fMRT	Funktionelle Magnetresonanztherapie
IPS	Intraparietaler Sulcus
KZG	Kurzzeitgedächtnis
LTP	Langzeitpotenzierung (engl. long term potentiation)
LTD	Langzeit-Depression (engl. long term depression)
LZG	Langzeitgedächtnis
PET	Positronen-Emissions-Tomographie
PSPL	Posteriorer superiorer parietaler Sulcus
REM	Rapid Eye Movement
SHP	Schulische Heilpädagogin
SPI	Serial Encoding – Parallel Storage – Independent Retrieval
SZB	Schweizer Zahlenbuch
UKZG	Ultrakurzzeitgedächtnis
ZPD	Zone der proximalen Entwicklung nach Vygotsky (1963) (engl. zone of proximal development)

1 Einleitung und persönlicher Themenbezug

Jede Erkenntnis wirft eine neue Frage auf, bei deren Beantwortung schon wieder die nächste lauert. Wenn Sie dieses Buch mit dem Anspruch lesen, etwas zu verstehen und zu behalten, verändert sich Ihr Gehirn dabei – ob Sie wollen oder nicht. Das bedeutet, dass wir mit unserem Wissen über unser Gehirn immer einen Schritt hinter dem Zustand herlaufen werden, der sich in dem Moment schon wieder neu eingestellt hat, in dem wir es zu verstehen glauben. (Bertram, 2010, S. 1)

Mit diesen Worten leitet Bertram (2010) das erste Kapitel des Gemeinschaftswerkes, welches er zusammen mit Spitzer (2010) verfasst hat ein. In diesem Sinn wird sich das Gehirn der Lesenden – genauso wie das der Schreibenden – beim Lesen dieser Arbeit verändern und auf jede Information oder Antwort werden neue Fragen auftauchen. Gerade diese Tatsache macht einen wesentlichen Teil der Faszination der Beschäftigung mit dem menschlichen Denkkorgan aus.

Als die Themenwahl für die Masterarbeit aktuell war, konfrontierte ein Schüler eine der Studierenden mit der Frage, was denn beim Lernen in seinem Gehirn passiert, warum es so schlecht einspeichert und schnell wieder vergisst. Zu dieser Frage fanden die Verfasserinnen ein Buch (Buchner, 1998), welches Kindern, Eltern und Lehrpersonen Einblicke in Gehirnprozesse beim Lernen ermöglichen sollte und beschlossen, in dieser Richtung weiter zu forschen.

Im Zusammenhang mit Lernen, Schule und Neurowissenschaften wird viel über Emotionen, persönliche Bedeutsamkeit und Motivationsfaktoren geschrieben und dementsprechend Empfehlungen abgegeben. Häufig geht es um übergeordnete Einflüsse auf das Lernen wie die Haltung und das Vorbild der Lehrenden, Spass an der Sache, persönliche Erfahrungswelt, Bedeutsamkeit oder auch um den sehr wichtigen Schlaf. Diese Faktoren sind zweifellos von grosser Bedeutung, geben jedoch wenig konkrete Hinweise für eine umsetzbare Schuldidaktik. Die ganze Thematik birgt aber dennoch nicht zuletzt wegen den modernen bildgebenden Verfahren, die in den letzten Jahren den Neurowissenschaften zum Aufschwung verholfen haben, Aktualität und Brisanz. Gerade deshalb ist es nach Ansicht der Autorinnen lohnenswert, den Fokus auf die Neurowissenschaft und ihre Auswirkungen auf die Didaktik zu richten.

In der Rolle als Schulische Heilpädagogin (SHP) betreuen beide Schreibenden Schülerinnen und Schüler, welche Lernschwierigkeiten, insbesondere im Abspeichern und Abrufen von Informationen, aufweisen und auch Schwierigkeiten beim Aufbau mathematischer Basiskompetenzen zeigen. Immer wieder steht dabei die Frage im Zentrum, wie diese Lernenden optimaler unterstützt werden könnten. Die Vorlesungen der Studienwoche Neurowissenschaften lieferten diesbezüglich Gedankenanstösse, da das Gehirn beim Lernen und Speichern von Informationen eine wesentliche Rolle spielt. Die Aussage, dass beispielsweise durch die Plastizität des Gehirns ein lebenslanges Lernen möglich ist, wie auch die neusten Untersuchungen der Hirnaktivitäten bei Dyskalkulikern (Kucian, 2011), erregte die Neugier der Studierenden und bewog sie dazu, sich im Rahmen ihrer Masterarbeit vertiefter mit der Thematik mathematischen Lernens auseinanderzusetzen.

Wie die meisten Regellehrpersonen und Heilpädagoginnen im Kanton Aargau setzen auch die beiden Schreibenden das obligatorische Lehrmittel *Schweizer Zahlenbuch (SZB)* des Autorenteams Wittmann und Müller, bzw. Hengartner und Wieland ein. Die Autoren stützen dabei wesentliche Aspekte ihrer didaktischen Grundkonzeption auf bei der Veröffentlichung geltende neurowissenschaftliche Ergebnisse. Beispielsweise zeigen nach Wittmann und Müller (2008c) Ergebnisse der modernen Gehirnforschung, „dass die eine Hälfte unseres Gehirns mehr auf die Verarbeitung von Zahlen und Zeichen, die andere mehr auf

geometrische Formen und Bilder spezialisiert ist“ (S. 11) und weisen auf die Geometrie als Möglichkeit hin, die andere Gehirnhälfte zu aktivieren. Weiter wird gesagt, dass Lücken an einer Stelle „keineswegs ein Hindernis für den Ausbau des Netzes an einer anderen Stelle“ (ebd.) seien.

Die Schreibenden waren anfänglich fasziniert von den neuen Chancen der heute möglichen Untersuchungsmethoden und den resultierenden Möglichkeiten für den Unterricht. Im Laufe des Literaturstudiums erhielten sie jedoch immer mehr Informationen über den kontrovers geführten Diskurs zwischen Vertretern der sogenannten *Neurodidaktik* und deren Kritikern. Der konkrete Nutzen neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für den Unterricht wurde damit immer mehr in Frage gestellt.

2 Fragestellung

Die vorliegende Masterarbeit versucht nun, wesentliche neue Erkenntnisse der Neurowissenschaften in Bezug zur Mathematikdidaktik zu bringen, welche durch die Zahlenbuchkonzeption als modernem und im Kanton Aargau obligatorischem Lehrmittel verkörpert wird. Daraus resultiert folgende Fragestellung:

Welche neurowissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es über mathematisches Lernen? Lassen sich daraus didaktische Empfehlungen ableiten?

Aufgrund der Fragestellung ergeben sich zusätzlich nachstehende Unterfragen:

- *Inwieweit genügen neurowissenschaftliche Modelle oder müssen gegebenenfalls psychologisch-pädagogische hinzugezogen werden?*
- *Inwieweit lassen sich die „Darstellungsmittel“ sowie das „Produktive Üben“ als Elemente des Lehrmittels „Schweizer Zahlenbuch“ aus neurowissenschaftlicher Perspektive kommentieren?*

3 Neurowissenschaften und Pädagogik – ein Diskurs

Langer und Wrana (2010) unterscheiden eine narrative von einer theoretisch-argumentativen oder empirisch-belegenden Diskursart. Im vorliegenden Diskurs werden verschiedene Positionen unterschiedlicher Fachleute (akademische Kognitionspsychologen, Erziehungswissenschaftler, Pädagogen, Didaktiker und biologisch-medizinisch geprägte Wissenschaftler) auf theoretisch-argumentative Art und Weise einander gegenüber gestellt. So werden einzelne Aspekte der seit etwa zehn Jahren andauernden Diskussionen – ob neurowissenschaftliche Daten einen pädagogischen Nutzen aufweisen oder nicht – zusammengefasst und in Bezug zur vorliegenden Forschungsarbeit gebracht.

Müller (2009) führt das Interesse der Pädagogen an der Gehirnforschung darauf zurück, dass die Lehrenden in ihrer Praxis tagtäglich einen bedeutenden Anteil zur Entwicklung des Gehirns leisten. Herrmann (2008) meint jedoch, dass die „meisten akademischen Pädagogen ... die Herausforderung durch die Neurowissenschaften mit Skepsis, ja mit Abwehr“ (S. 45) betrachten. Kraus (2010) nennt Lehrer „Experten für das Füttern von Gehirnen, Experten für das Lernen und Experten für das Gedächtnis“ (S. 143) und schliesst daraus, dass die Neurobiologie deshalb für die Pädagogik von Interesse sein müsste. Auch Spitzer (2006) meint: „Das Lernen zu verstehen heisst, das Gehirn zu verstehen“ (S. 1). Gemäss Hüther

(2010) ist Lernen „ein aktiver Prozess, in dessen Verlauf es im Gehirn zur Bahnung und Stabilisierung von neuronalen Netzwerken und damit zur Verankerung und Erweiterung von Wissen, von Fähigkeiten und Fertigkeiten kommt“ (S. 41). Er betont jedoch, dass die Lernenden den Erwerb dieser Kenntnisse für sich und ihr Leben als bedeutsam erachten müssen.

Stern (2006) ist der Meinung, dass Lernen zwar durch das Gehirn ermöglicht, aber durch das Umfeld gesteuert wird. Auch die einfachsten Lernprozesse lassen sich ihrer Meinung nach nicht allein auf Hirnvorgänge reduzieren. Jäncke (2010) macht darauf aufmerksam, dass gerade die Psychologie sehr erfolgreich in der „Ergründung der Basis des menschlichen Lernens und des Gedächtnisses“ (S. 193) gewesen ist und Lehrende besser auf diese Erkenntnisse setzen sollten.

Terhart (2009) weist darauf hin, dass Biologie und Pädagogik eine lange gemeinsame Geschichte hätten, „die aber grösstenteils durch Ignoranz, Missverständnisse und Revierkämpfe geprägt ist“ (S. 94). Damit verglichen hätten Gehirnforschung und Pädagogik eher eine kurze kollektive Vergangenheit und es gebe durchwegs Chancen für einen Diskurs, welcher Grenzen überschreiten könnte.

Im Themenfeld der biologischen Grundlagen des schulischen Lernens lassen sich nach Becker (2006) zwei Herangehensweisen unterscheiden. Erstens diejenigen Wissenschaftler, welche versuchen, „neurowissenschaftliches Wissen in vorhandene didaktische Überlegungen und Modelle einzufügen“ (S. 182), und zweitens jene, die „mithilfe dieser Erkenntnisse neue, eigenständige didaktische Theorien entwickeln“ (ebd.) möchten. Gyseler (2006) unterscheidet hier die neurowissenschaftliche *Grundlegung* der Pädagogik im Unterschied zu neurowissenschaftlichen *Grundlagen* der Pädagogik. Aus zuerst genannten Absichten ist die sogenannte *Neurodidaktik* entstanden, worauf im folgenden Kapitel näher eingegangen wird.

3.1 Neurodidaktik

Gyseler (2006) definiert *Neurodidaktik* oder *Neuropädagogik* als „Teilgebiete der Pädagogik, deren Grundidee darin besteht, aus dem Wissen über die Hirnentwicklung im Kindes- und Jugendalter erzieherische bzw. für den Bereich der Schule methodisch-didaktische Leitlinien abzuleiten“ (S. 555). Gemäss Becker (2006) sind zwei *neurodidaktische* Ansätze zu unterscheiden: Der Mathematikdidaktiker Preiss prägte den Begriff der *Neurodidaktik* als erster. Nach Friedrich und Preiss (2002) versucht diese „das Lernen so zu gestalten, wie es das Gehirn am besten kann“ (S. 64). Der *neurodidaktische* Ansatz nach Arnold (2002) wiederum nimmt vor allem Bezug auf neurowissenschaftlich erforschte emotionale Komponenten der Informationsverarbeitung, nennt jedoch keine eigenen didaktischen Theorien, sondern stellt zwölf Prinzipien von *Brain-Based Learning and Teaching* nach Caine und Caine (1994) und die *Integrated Thematic Instruction* nach Kovalik und Olsen (1997) vor. Im überarbeiteten Buch Herrmanns (2009b) über *Neurodidaktik* werden diese Prinzipien von Arnold (2009a) selber erneut erläutert und auch Friedrichs (2009) Ansatz wird mittels auf *neurodidaktischen* Erkenntnissen basierenden evaluierten Praxisberichten bekräftigt. Bei einer exemplarischen Fallgeschichte einer Berufsschülerin mit unverständlichem und assoziativ falsch verknüpftem mathematischen Wissen, wird während der *neurodidaktischen Intervention* eine sinngefüllte und mit richtigen Assoziationsmustern verbundene Erfahrung ermöglicht. Friedrich selbst nimmt jedoch bei den Erklärungen immer wieder auf vorhandene didaktische Theorien und Prinzipien Bezug (z.B. Herbart, Montessori). Seiner Behauptung, dass ohne Handlungsausführung „keine

verlässlichen internen Repräsentationen einer äusseren Welt aufgebaut werden“ (Friedrich, 2009, S. 276) können, fehlen neurowissenschaftliche Belege. Er weist aber stattdessen auf eine *Kompetenzpädagogik* und später auf die *Erlebnispädagogik* hin. Anhand des Unterrichts-Konzeptes *Komm mit ins Zahlenland* zeigt er auf, wie es mit Hilfe von neurobiologischen Aussagen möglich ist, „produktive Ideen innerhalb der Fachdidaktik Mathematik zu entwickeln“ (Friedrich, 2009, S. 285). In einem Untertitel der oben erwähnten Aussagen, „*Lernen: neurobiologisch betrachtet – pädagogisch interpretiert*“ (S. 272), gibt er sich selber bereits die wichtige Struktur, dass neurowissenschaftliche Erkenntnisse sehr interessant sind und Erklärungsmodelle für gewisse Phänomene liefern können, aber im Zusammenhang mit Lernen *pädagogisch* oder *psychologisch interpretiert werden müssen*. Jäncke (2010) betont in dieser Beziehung, dass neurowissenschaftliche Daten der Einordnung in eine entsprechende psychologische Theorie bedürfen und diese daraus allenfalls bestätigt oder modifiziert werden könnten. Ein gutes Beispiel sind die von Bauer (2010) beschriebenen Spiegelneurone, welche „alte reformpädagogische Einsichten und zugleich moderne Intersubjektivitätstheorien“ (S. 48) bestätigen. Auch neue Einsichten in Gedächtnisprozesse mittels bildgebenden Studien führten zu veränderten Vorstellungen und Modellanpassungen (Wolf, 2010; Zimmer, 2010; Majerus, 2010; Konieczny & Müller, 2010).

Westerhoff (2008) macht jedoch auf verschiedene Kritikpunkte an der *Neurodidaktik* aufmerksam: Zum einen bemängelt er, dass es keine wesentlichen neuen neurowissenschaftlichen Erkenntnisse über Bedingungen des Lehrens und Lernens gibt und ausserdem viele Feststellungen keine Praxisrelevanz aufweisen. Zum andern weist Westerhoff auf unzulässige Umkehrschlüsse von Tierexperimenten auf den Menschen hin. Zudem habe die enge Verknüpfung von Emotionen und Lernen als zentrale Hypothese der Hirnforschung, keinen direkten Einfluss auf das Lernen selbst. Als Letztes beanstandet er die Pauschalisierung unterschiedlicher Lernphasen.

Herrmann (2009b) führt aus, dass es sich bei der *Neurodidaktik* eher um eine modifizierte Methodik des Lehrens und Lernens handelt, also die „Lehre von den Lernverfahren“ (S. 9). Dies ganz im Gegensatz zur Wahl und Einteilung von Lerninhalten, welche didaktisch begründet werden müssten. Er ist der Meinung, dass beispielsweise Becker (2006) und Stern (2005, 2009) „längst vorliegende neuropsychologische bzw. -didaktische Anregungen beharrlich“ (Herrmann, 2009a, S. 12) ignorieren würden. Nebst *neurodidaktischen* Büchern verbindet auch das Genre der *Ratgeberliteratur* Ergebnisse der Hirnforschung mit erzieherischen oder pädagogischen Anweisungen.

3.2 Ratgeberliteratur

Ratgeberliteratur zeichnet sich nach Becker (2006) dadurch aus, dass sie einen hohen Anteil an „Ich-Botschaften“ enthält und viel von Erfahrungen spricht. Meistens mangelt es an seriösen Angaben empirischer Forschung. Da werden häufig Ziel- oder Idealzustände beschrieben, jedoch selten konkrete Handlungsanweisungen gegeben (Tichy, 2007). Es konnte laut einer in Jäncke (2009b, 2010) zitierten originellen wissenschaftlichen Arbeit (Weisberg et al., 2008) nachgewiesen werden, dass Laien selbst abwegigen Erläuterungen zu psychologischen Phänomenen Vertrauen entgegenbringen, wenn sie mit neurowissenschaftlichen Phrasen („*Bildgebende Studien haben gezeigt...*“) präsentiert werden. Auch Burkert (2011) bemerkt spöttisch, dass uns heute häufig Wortschöpfungen mit der „Neuro“-Vorsilbe begegnen: „Die Zeitschrift *Gehirn & Geist* schmeisst einmal im Monat eine neue derartige Wortscheusslichkeit auf

den noch immer nicht gesättigten Markt – mit entsprechenden Hirnquerschnittsbildern, versteht sich. Was den Frauenzeitschriften ihre Prinzessin Caroline, ist dem Intellektuellen derzeit sein Hippocampus“ (S. 51).

3.3 Populärwissenschaftliche Publikationen

Werke wie beispielsweise diejenigen von Spitzer (2009) werden als Lektüre auf *populärwissenschaftlicher* Basis bezeichnet, was eine sehr adäquate Beschreibung dieser Art von Literatur zu sein scheint, die irgendwo zwischen *Ratgeberliteratur* und erziehungswissenschaftlichen Werken anzusiedeln ist. Darunter würden die Schreibenden bspw. auch Gasser (2010) subsumieren. Die Darstellungen verschiedenster neurowissenschaftlicher Experimente sind wissenschaftlich fundiert und nachweisbar, doch auch hier fehlen konkrete detaillierte Angaben über das konkrete *Wie* für die erfolgreiche Lernumgebung, welches die Didaktik benötigt. Laut Jäncke (2009b) sind die meisten derartigen *populärwissenschaftlichen Publikationen* nach gleichen Prinzipien aufgebaut. Zunächst werden einige allgemeine neurowissenschaftliche Studien und Aspekte zum Thema Lernen erläutert, bevor die Überleitung zu psychologischen Beschreibungen zum Verhalten folgt, welche aber gerade so gut auch auf gesundem Menschenverstand basieren könnten, da jegliche direkte Ableitungen fehlen.

Spitzer (2009) wünscht sich z.B. Lehrpersonen, welche als „Eventmanager“ (S. 416) fungieren, um Kindern mit Hilfe von Ereignissen Einzelheiten eines Themas näher zu bringen. Er relativiert den von ihm vorgeschlagenen Besuch auf dem Bauernhof jedoch mit der Begründung, dass viele Lernende selbst mit grösstem Aufwand auch dann noch nicht an diesem Thema interessiert sein mögen. Hier treten ebenfalls „beim Übergang von deskriptiven Aussagen der Neurowissenschaften zu den präskriptiven didaktischen Empfehlungen“ (Becker, 2006, S. 190) Ableitungsprobleme auf, was zu unzulässigen Abstraktionen und Generalisierungen führt. Becker (2009) hält didaktische Ableitungen von neurowissenschaftlichen Befunden einen „naturalistischen Fehlschluss“ (S. 51) und das Konzept des gehirngerechten Lernens sowohl „theoretisch wie praktisch eine Fehlkonstruktion“ (ebd.)¹.

Zwar schliessen Autoren, die aus deskriptiven Erkenntnissen über Lernen zu präskriptiven Aussagen über Lernen gelangen, von einem Ist-Zustand auf einen Soll-Zustand, doch stellt sich die Struktur insgesamt komplizierter dar, weil aus deskriptiven Aussagen über Lernen eben nicht nur abgeleitet wird, wie Lernen sein sollte, sondern wie Lehre aussehen sollte, damit Lernen in einer bestimmten Weise ermöglicht wird. (Becker, 2006, S. 207)

¹ Interessanterweise beantwortet Becker (2009) mit dieser Aussage eine Interviewfrage von Dr. Peter Gasser, der ein Jahr später (trotzdem) das Buch *Gehirngerecht lernen* (Gasser, 2010) herausgegeben hat.

3.4 Ableitungslücken, unzulässige Abstraktionen und Generalisierungen

Häufig wird in der *neurodidaktischen* Literatur die menschliche Persönlichkeit so reduziert, dass „das Gehirn an die Stelle des Subjekts“ (Tichy, 2007, S. 401) gesetzt wird, was Tichy als *Homunculusfehlschluss* bezeichnet.

3.4.1 Homunculusfehlschluss

Hier werden dem Gehirn Fähigkeiten übertragen, die nur Menschen zugeschrieben werden können. Diese Form wird häufig in der *Ratgeberliteratur* gebraucht, taucht aber auch in *populärwissenschaftlichen Publikationen* (Herrmann, 2009b) auf, was einer unkritischen Reduktion gleichkommt. Dem Gehirn werden so Attribute des Menschen zugeschrieben und anhand Aussagen wie „Das Gehirn braucht...“, „Das Gehirn ist auf der Suche..., es ist sozial...“ wird versucht, „mithilfe von Metaphern zwei grundverschiedene Beschreibungsebenen und damit auch Erkenntnisgegenstände kompatibel zu machen. Die Erziehungswissenschaft befasst sich mit Fragen der Erziehung und Bildung, die Neurowissenschaften mit Gehirnfunktionen“ (Becker, 2006, S. 213). Fuchs (2008) unterstreicht, dass das Gehirn nicht über geistige Zustände oder ein Bewusstsein verfügt, da es nicht selber lebt, sondern nur das Organ eines Lebewesens ist. „Nicht Neuronenverbände, nicht Gehirne, sondern nur *Personen* fühlen, denken, nehmen wahr und handeln“ (S. 283). Aus diesen Ableitungslücken folgt nach Tichy (2007) der *Kategorienfehler*.

3.4.2 Kategorienfehler

Hier werden neuronale Prozesse mit Begriffen aus der Psychologie oder der Alltagssprache beschrieben. Tichy (2007) führt dieses Problem z.B. anhand der Definitionen von aktiv bzw. passiv aus. Auf der Ebene des Gehirns wird damit etwas ganz anderes beschrieben, als wenn es um die Ebene des Individuums geht. Ein passiver Schüler kann z.B. in bestimmten Gehirnregionen sehr aktiv sein, selbst wenn er als passiv wahrgenommen wird. Auch die „Vernetzung von Gedanken durch Assoziation, Analogie oder Begründung unterliegt anderen Regeln als die Vernetzung der Neuronen“ (S. 403). Um die beschriebenen Fehler zu vermeiden, schlägt Tichy (2007) die Deskription auf den verschiedenen Ebenen, d.h. der physikalischen, der funktionalen und der intentionalen Ebene vor. Schumachers (2009) Argumentation zur adäquaten Behandlung dieses Diskurses erfolgt ebenfalls basierend auf der Trennung verschiedener hierarchisch geordneten Ebenen mit dem aus der Philosophie stammendem *Supervenienz-Modell*.

3.4.3 Supervenienz-Modell nach Schumacher

Schumacher (2009) erklärt den oben beschriebenen Kategorienfehler anhand seiner Interpretation des *Supervenienz-Modells*, bei dem „sich höherstufige Begriffe [kognitive Prozesse, Anm. d. Verf.] nicht auf Begriffe niedrigerer Erklärungsebenen [neurophysiologische Befunde, Anm. d. Verf.] reduzieren“ (S. 127) lassen.

Philosophen sprechen daher auch davon, dass geistige Phänomene auf physikalische *supervenieren* (lat.: darüber hinausgehen). Umgekehrt gedeutet besagt dieses Modell aber auch, dass auf den unteren Erklärungsebenen durchaus Bedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung auf der oberen Stufe formuliert werden können.

3.4.4 Normative Angaben, Lernbegriffe und Definitionen

Tichy (2007) führt weiter aus, „dass zunächst pädagogische Begriffe notwendig sind, um Lernziele, Lernvoraussetzungen und mögliche Lernprozesse zu bestimmen und zu beschreiben“ (S. 405). Die Hirnforschung könnte dann allenfalls eruieren, „ob und wie unter den gegebenen Voraussetzungen diese Ziele zu erreichen sind“ (ebd.).

Die im Kapitel 5.2 beschriebenen Definitionen von Lernprozessen aus neurowissenschaftlicher Perspektive passen nach der Ansicht Tichys (2007) relativ gut zu frühkindlichen Stadien des *privilegierten* Lernens (Stern, 2004), bei denen bereits determinierte Gehirnstrukturen aufgrund externer oder interner Reize entwickelt und verfeinert werden. Für das kulturelle Lernen (*nicht-privilegiertes* Lernen nach Stern, 2004) gelten diese Voraussetzungen jedoch nicht. Auch Giesinger (2009) wehrt sich gegen die Vereinfachung gewisser *Neurodidaktiker*, Lernen lediglich als neurologische Veränderung zu identifizieren. Ersten weist er darauf hin, dass Lernen eine Wechselwirkung von Natur *und* Kultur darstellt, zweitens dass kulturelles (*nicht-privilegiertes*) Lernen in hohem Mass normativ ist und drittens bringt er die von Habermas (2006) vorgeschlagene Unterscheidung von Teilnehmer- und Beobachterperspektive in die Argumentationslinie ein:

Die beobachtende Person kann nicht verstehen, was Lernen bedeutet, wenn sie ausschließlich das neurobiologische Vokabular verwendet. Tut sie dies, so ist sie nicht einmal in der Lage, Lernprozesse als solche zu identifizieren. Nicht jede Veränderung des Gehirns ist schon Lernen. Die Beschreibung einer bestimmten Veränderung der Verbindungen zwischen Synapsen als Lernprozess ist nur vermittels der Teilnehmerperspektive möglich. (Giesinger, 2009, S. 10)

Weiter führt er aus, dass Lernen „stets Teil intersubjektiver Verständigungsprozesse“ (ebd.) ist, „welche vor dem Hintergrund gemeinsamer Regeln ablaufen und sich an Massstäben orientieren, welche die subjektive Perspektive transzendieren“ (ebd.). Er betont den normativen Charakter menschlichen Lernens in dem Sinne, „dass es mit der Akzeptanz der Geltung des Gelernten einhergeht“ (S. 10). So richten sich auch seine Überlegungen „gegen einen neurobiologischen Reduktionismus in der Theorie des Lernens“ (S. 11).

Roth (2010) distanziert sich von Andersons (1996) Informationsverarbeitungsmodell, da es beim Lernen nicht um Instruktion, sondern um die Bedeutungskonstruktion in jedem Gehirn gehe, was meist unbewusst ablaufe und darum nur schwer beeinflussbar sei. Er weist danach auf motivationale und emotionale Faktoren hin, welche die vorher gemachte Aussage bestätigen sollen. Jedoch bleibt er Angaben über empirische Daten in diesem Zusammenhang schuldig, da gerade der Bedeutungskontext unmöglich unmittelbar durch neurobiologische Untersuchungen festgestellt werden kann. Es scheint also, dass Roth (2010) sich lern- oder kognitionspsychologischen Wissens bedient, um diese Tatsache neurowissenschaftlich zu belegen. Auch Herrmann (2010) nimmt Bezug auf die Auffassung des Lernens als Informationsverarbeitung, die lediglich auf geeignete Weise präsentiert und abgespeichert werden muss und meint: „Nichts ist unpassender als die Vorstellung, das Gehirn funktioniere wie ein Datenspeicher, denn in Wahrheit ist es ein Datenerzeuger“ (S. 88). Für ihn ist das Experiment mit Säuglingen, die mit Kopfbewegungen ein Mobile bewegen, ein Hinweis darauf, dass „die *Gehirne* [Herv. d. Verf.] der Gruppe C“ (ebd.) sich so schalteten, dass dieser Zusammenhang „als bedeutungsvoll erlebt wurde“ (ebd.). Weiter führt er aus, dass solche Vorgänge durch bildgebende Verfahren sichtbar gemacht werden könnten. „Sichtbar

wird natürlich nicht, was dort geschieht, sondern dass dort etwas geschieht“ (ebd.). Mit dieser Aussage wird nach Ansicht der Schreibenden genau die Problematik der vorher gegebenen Deutungen sichtbar. Brunner (2010) weist im Zusammenhang mit der eher personorientierten Definition von Dyskalkulie, welche den Forschungsergebnissen von Kucian und v. Aster (2005) zugrunde liegen, darauf hin, dass gegenwärtige Mathematikdidaktiker (z.B. Moser Opitz, 2007) Rechenschwäche im Gegensatz dazu systemisch betrachten. Grundsätzlich sei eine neurobiologische Charakterisierung der Mathematik systemtheoretisch gesehen zu eng gefasst. Es werde vor allem die Überprüfung des Automatisierungsprozesses untersucht und thematisiert. Weiter entfaltet die Mathematikdidaktikerin jedoch anhand neurowissenschaftlicher Befunde pädagogische Implikationen in Form von Veranschaulichungsmitteln wie z.B. des Rechenstriches: „Neurowissenschaften können damit sehr wohl – wenn sie von der entsprechenden Disziplin kompetent und fachspezifisch *interpretiert* [Herv. d. Verf.] werden –“ (S. 35) einen Beitrag zu didaktischen Empfehlungen leisten. Brunner (2010) betont, dass dabei vorgängig zwingend „auf der Ebene von *grundlegenden Definitionen* [Herv. d. Verf.] – geklärt wird, inwiefern diese Ergebnisse für andere wissenschaftliche Disziplinen nachvollziehbar und haltbar sind“ (ebd.).

Im Zusammenhang mit der Beschreibung von Lernen, welches „innerhalb der neurowissenschaftlichen Literatur eng an Modelle der Reizverarbeitung und der Gedächtnisbildung gebunden“ (Becker, 2006, S. 214) ist, konnten ausserdem Aussagen der psychologischen Gedächtnisforschung bestätigt und in dieser Beziehung aufschlussreiche Hypothesen formuliert werden.

Jänckes (2010) Definition von Lernen aus psychologischer Sicht, als eine „‘Verhaltensänderung‘ aufgrund von Umwelterfahrungen“ (S. 193), lässt sich nicht so einfach neurologisch erklären. Der Inhaber des Lehrstuhles für Neuropsychologie spitzt sein Plädoyer, dass die Neurowissenschaften unbedingt die Psychologie berücksichtigen sollten, in folgender Aussage zu: „Ohne die Theorien, Paradigmen und Fragestellungen aus der akademischen Psychologie kann man keine kognitive Neurowissenschaft² [Fussnote d. Verf.] betreiben“ (S. 195). Gyseler plädiert im Zusammenhang mit der Schule für ein „Primat der Pädagogik“ (2006, S. 567). Jäncke (2009b) macht ausserdem darauf aufmerksam, dass sich unter dem Begriff Neurowissenschaftler diverse Fachleute subsumieren. Da beurteilen Biologen, Psychologen, Neurologen, bis hin zum Chemiker und Philosophen aufgrund ihrer Disziplin Befunde und interpretieren sie demgemäss.

Für Erwartungen, dass die Neurowissenschaften direkte und umsetzbare Ableitungen für konkrete Lehr- und Lernmethoden aufweisen könnten, existiert ein weiteres Problem. Tichy (2007) nennt es die Verwechslung von *Kausal- und Eigenschaftserklärungen*.

² „Die kognitiven Neurowissenschaften versuchen einen Zusammenhang zwischen Kognition und neurowissenschaftlichen Erkenntnissen herzustellen. Zu den betrachteten kognitiven Funktionen zählen: Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Lernen, Emotion, Motivation, Handlungssteuerung, Exekutive Funktionen sowie das Bewusstsein“ (Arnold, 2009b).

3.4.5 Unterscheidung von Korrelations-, Kausal- und Eigenschaftserklärungen

Kausalerklärungen sind Antworten auf die Frage, warum unter bestimmten Bedingungen *das Ereignis* E [Herv. d. Verf.] eingetreten ist bzw. eintreten wird. Eigenschaftserklärungen geben Antwort auf die Frage, warum ein *Gegenstand* [Herv. d. Verf.] bestimmte Eigenschaften hat ...; dafür nehmen sie auf die innere Struktur des Gegenstandes Bezug. (Tichy, 2007, S. 406)

Es geht also im Zusammenhang mit sogenannten *neuropädagogischen* Erklärungen um die Unterscheidung, „wie mentale Zustände oder Prozesse *entstehen*“ (Gyseler, 2006, S. 559) im Gegensatz dazu, woraus sie *bestehen*. Sowohl Gyseler (2006) wie auch Gluck, Mercado und Myers (2010) erachten die falschen Gleichsetzungen von Korrelation und Kausalität als konzeptuelles Problem der *Neuropädagogik*.

Selbst wenn PET- [Positronen-Emissions-Tomographie, Anm. d. Verf.] oder fMET-Signale [Formylmethionine, Anm. d. Verf.] hoch mit Lernprozessen korrelieren, ist es wichtig zu beachten, dass Korrelation nicht Kausalzusammenhang bedeutet. Nur weil ein Hirngebiet während einer Lernaufgabe aktiv zu sein scheint, so heisst das nicht unbedingt, dass dieses Hirngebiet auch für die Bearbeitung dieser Aufgabe notwendig ist; vielmehr besagt das lediglich, dass diese Hirnregion gerade etwas mehr Blut zugeführt bekommt. (Gluck et al., 2010, S. 65)

Ein weiteres wichtiges Diskursthema, welches Tichy (2007) und andere ansprechen ist das *Leib-Seele-Problem*.

3.4.6 Das Leib-Seele-Problem

Bei der aus der Philosophie stammenden Bezeichnung, heute eher *psychophysisches* oder *Geist-Körper-Problem* genannt, handelt es sich um die Frage, „ob mentale Prozesse genau besehen physische Prozesse oder ihrer Natur nach völlig verschieden von ihnen sind“ (Tichy, 2007, S. 399). Laut Böhm (2011) stammen Aussagen zum Leib-Seele-Problem ursprünglich von Descartes: „Handelt es sich bei Körper und Gedanken um eine Substanz, oder sind es zwei“ (S. 18)? Es geht also um eine entweder materialistische (mentaler Prozess = neuronaler Prozess) oder dualistische Sichtweise (mentaler Prozess = physisch unabhängiger Prozess) des Menschen und den daraus entstehenden Fragen, ob mentale (geistige, immaterielle) Prozesse identisch mit physikalischen (materiellen) Prozessen sind oder eben nicht. Nach Gyseler (2006) basieren die meisten neurowissenschaftlichen Forschungsprogramme auf der sogenannten Identitätstheorie, genauer der *Typen-Identitätstheorie*, die besagt, dass „jeder Typ eines mentalen Zustandes oder Prozesses identisch mit einem *bestimmten* Typ neuronalen Zustandes oder Prozesses“ (S. 557) ist. Unter diesen Voraussetzungen identifiziert Gyseler zwei Möglichkeiten, wie neurowissenschaftliche Forschungsergebnisse zu einem besseren Verständnis von Lernmerkmalen verhelfen könnten. Einerseits könnte genauer diagnostiziert werden, „*welche* mentalen Prozesse während einer Aufgabe genau ablaufen“ (2006, S. 558) und andererseits *weshalb* sie ablaufen.

Roth (2002) schreibt in seinem Artikel *Neurowissenschaften als Brücke zwischen Natur- und Geisteswissenschaften*: „Geistige Zustände sind mit bekannten physikalisch-chemisch-physiologischen Prozessen verbunden“ (S. 5). Weiter führt er aus, dass es auch entsprechende Gemeinsamkeiten der Gehirnkorrelate des Stirnhirns und Intelligenz, bzw. Kreativität gebe und schliesst mit der Aussage: „Die Hirnforschung wird als Basiswissenschaft viele Phänomene der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften besser erklären helfen, aber sie wird sie nicht in ihrer Existenz bedrohen. Sie ist eine Brücke, die das verbindet, was zuvor als unverbundbar erschien“ (S. 7). Blakemore und Frith (2006) wiederum sind der Meinung,

dass die kognitive Psychologie die Verbindung zwischen Neurowissenschaften und Erziehungswissenschaften bilden könnte. Auch Müller (2009) vertritt den Standpunkt, dass eine Vermittlung zwischen Neurowissenschaften und Pädagogik nur mithilfe der Kognitions- und Entwicklungspsychologie gelingen kann. Die kognitiven Neurowissenschaften benötigen, wie es Jäncke (2009a) ausdrückt „das Inventar der kognitiven Psychologie. Sie nutzen Modelle, Theorien und Techniken“ (S. 13) davon.

3.4.7 Untersuchungsmethoden und -bedingungen

Jäncke (2009b, 2010) warnt zusätzlich davor, mit allzu schnellen Schlüssen Ergebnisse aus Tiermodellen auf den Menschen zu übertragen. „Die Untersuchung von Prägungsprozessen bei Wüstenrennmäusen wird zum Anlass genommen, sich Gedanken über den Umgang mit Kindern im Kindergarten zu machen“ (Jäncke, 2009b, S. 35). Weiter mokiert er sich darüber, dass auch Experten von Lurchen und Amphibien „über neue Lehr- und Lehrtechniken im Schulalltag“ (ebd.) dozieren. Desgleichen weist Müller (2009) darauf hin, dass erstens viele Forschungsergebnisse jeweils später durch Gegenbefunde korrigiert und relativiert werden können, und es zweitens riskant sei, aus Erkenntnissen von Tierversuchen über elementare Entwicklungs- und Lernprozesse, auf die menschliche Entwicklung zu schliessen. Es sei auch fraglich, inwieweit Laboruntersuchungen, die replizierbar in einem isolierten Kontext stattfinden, Angaben über nicht wiederholbare Lernprozesse in einer komplexen Umwelt zulassen. Die Laborbedingungen sind meist sehr laut. Deshalb sind sie für Kinder entweder ungeeignet, oder diese müssen lange und sorgfältig darauf vorbereitet werden. Becker (2006) weist darauf hin, dass es immer auch Kontrollgruppen mit gesunden Probanden braucht, die gar nicht so einfach zu finden sind, da für jene die Untersuchungen wenig Nutzen haben. In seinem Artikel *Warum das Gehirn kein Schweizer Taschenmesser ist*, gibt Shermer (2010) verschiedene Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den trotzdem vielversprechenden bildgebenden Verfahren zu bedenken:

- Neurowissenschaftler bedienen sich häufig der Modul-Metapher. „So behaupten sie oft, eine bestimmte Hirnregion sei für xy zuständig – wobei xy eine beliebige Aufgabe sein kann, die eine Versuchsperson gerade löst, während sie im Tomografen liegt und ihr Gehirn scannen lässt“ (S. 87). Dieses Bild entspricht allerdings nicht der Realität, denn im Gehirn existieren nur sehr wenige spezialisierte Module, es gibt vielmehr verschiedenste flexible Netzwerke.
- Forscher wollen mit den bildgebenden Verfahren komplexe Prozesse im Gehirn veranschaulichen und verständlich machen. Damit wird aber automatisch auch die Realität vereinfacht. „Denn die farbigen Hirnareale, die wir auf den Bildern sehen, haben keineswegs so klar definierte Funktionen, wie es scheint“ (ebd.). Wenn man Aktivitätsunterschiede rot einfärbt und den Rest grau, wirken sie riesengross und werden damit masslos übertrieben. Zudem reagiert das Gehirn häufig gar nicht erklärbar auf irgendwelche Reize, sondern viele Aktivitäten laufen unwillkürlich ab. „Viele Gehirnareale sind permanent mit irgendwelchen Prozessen beschäftigt, und um diese unterscheiden zu können, braucht es besonders sorgfältige Versuchsanordnungen“ (S.90).
- Das Verfahren des fMRI (engl. functional magnetic resonance imaging) ist eine unnatürliche Umgebung für Denkprozesse. Es existiert deshalb auch ein Selektionsproblem, da bspw. Probanden mit Klaustrophobie ausgesondert werden müssen. Deshalb können die Forscher „ihre Probanden nicht

beliebig auswählen. Ihre Ergebnisse spiegeln deshalb auch nicht jeden Gehirntyp gleichermaßen wider“ (S. 88).

Nieder (2011) konnte andererseits bei Versuchen mit Rhesusaffen aufzeigen, dass diese beim Vergleichen von Punktemustern Aktivierungen von spezialisierten Zellen aufweisen. „Manche der von uns überwachten Zellen wurden nur dann aktiv, wenn die Tiere die ‚Größer als‘-Regel befolgten, und andere ausschließlich bei Anwendung der ‚Kleiner als‘-Regel“ (S. 62). Der Professor für Tierphysiologie schliesst aus dieser Studie, dass er und seine Mitarbeitenden mit den „Erkenntnissen über den Zahlensinn den neurobiologischen Grundlagen des abstrakten Denkens einen guten Schritt näher gekommen“ (ebd.) sind. Auch wenn die Studierenden noch keine vergleichbaren Studien mit Menschen gefunden haben, scheinen diese Schlussfolgerungen und Interpretationen doch logisch nachvollziehbar zu sein. Der Nobelpreisträger Kandel (2011) selber bringt seine Forschung an der einfachen Meeresschnecke (Seehase, *Aplysia Californica*) in den Zusammenhang mit Ideen und Theorien von Locke, Kant und Freud. So sind die Schreibenden der Meinung, dass diverse Studien mit menschlichen Probanden mit sich wiederholenden gleichbleibenden Ergebnissen genügend relevante Daten für die vermehrte Aktivierung gewisser Gehirnstrukturen und deren funktionaler Bedeutung liefern könnten. Davon handelt das nächste Kapitel.

3.4.8 Weitere Hinweise pädagogischen Nutzens neurowissenschaftlicher Daten

Wesentliche Hinweise darauf, welche Funktionen einzelnen Gehirnstrukturen zugeschrieben werden können, geben Neurowissenschaftlern Dissoziationen. Wenn eine isolierte Gehirnfunktion intakt ist, aber die Leistung einer anderen defizitär, so spricht man von einer einfachen Dissoziation. Werden zwei Patienten(gruppen) miteinander verglichen und weisen jene genau umgekehrte Leistungsprofile auf, wird dies doppelte Dissoziation genannt. Insbesondere letztgenanntes Phänomen „belegt die funktionale Unabhängigkeit von Prozessen bzw. kognitiven Funktionen, die den beiden untersuchten Leistungen zugrunde liegen“ (Bormann, 2010, S. 19). Auch Schumacher (2009) nennt verschiedene neurophysiologische Argumente für entwicklungspezifische kognitive Defizite und Leistungsstörungen sowie deren Ursachen bzw. Diagnose. Besonders interessant für die vorliegende Arbeit ist seine Aussage zu Untersuchungen über die aktivierten Hirnfunktionen beim Fingerzählen (Dehaene, 1997), woraus sich Anweisungen für das Schulen von Vorläuferfertigkeiten ableiten liessen. Er relativiert diese Aussage jedoch wieder, indem er betont, dass betreffend der kausalen Kontextbedingungen wie Vorwissen, Organisation und Lernziele die „neurophysiologischen Untersuchungen prinzipiell nicht ausreichen, um *konkrete* [Herv. d. Verf.] Anleitungen für die Wissensvermittlung im Schulunterricht bereit zu stellen“ (S. 130). Stern (2009) bemerkt dazu, dass Lehrpersonen für jeden Unterrichtsbereich fachspezifisches pädagogisches Inhaltswissen (pedagogical content knowledge) erarbeiten müssen und sie dieses eher aus der Wissenschaftsgeschichte und der Entwicklungspsychologie, als aus der Gehirnforschung entnehmen können. Selbst „Schwierigkeiten beim Verstehen mathematischer Inhalte lassen sich entwicklungspsychologisch erklären“ (S. 121). Sie räumt jedoch ein, dass sich auf kortikaler Ebene „die Unterscheidung zwischen privilegiertem (natürlichem) und nicht-privilegiertem (schulisch organisiertem) Lernen vornehmen lässt“ (S.

118), was insbesondere für sogenannte start-up Mechanismen, wie das Subitizing³ im Zusammenhang mit der Mathematik interessant sein könnte. Die Kognitionspsychologin erwartet zusätzlich, „dass der Blick ins Gehirn während der Informationsverarbeitung interessante Erkenntnisse über interindividuelle Unterschiede im Zusammenwirken von Intelligenz und Wissen liefert“ (S. 123).

Von Aster und Lorenz (2005) sind der Überzeugung, dass durch die modernen Neurowissenschaften viele Einsichten und Theorien aus psychologischen und pädagogischen Bereichen bestätigt und/oder modifiziert werden können. Nach ihrer Ansicht sollen Ergebnisse aus der Hirnforschung „Anhaltspunkte für ein besseres Verständnis geistiger Verarbeitungs- und Organisationsmechanismen bei schulischen Lernaufgaben“ (v. Aster & Lorenz, 2005, S. 8) geben und es auf diese Weise der Lehrperson erleichtern, „individuell adaptive Lernmittel und -hilfen zu kreieren und bereitzustellen“ (ebd.). Brenzikofer (2011) formuliert als Gewinn aus neurowissenschaftlichen Daten eine „erweiterte Bestätigung von bereits bekannten psychologischen, pädagogischen und heilpädagogischen Konzepten“ (S. 5).

3.5 Defizite und Voraussetzungen des Lernens

Gyseler (2006) zeigt anhand des Phänomens Autismus auf, dass es möglich ist, mittels neurowissenschaftlicher Erkenntnisse exakter zu bestimmen, „welche mentalen Prozesse genau beeinträchtigt sind, als auch, warum dies so ist und wie sie pädagogisch beeinflusst werden können“ (S. 567). Er betont dabei die Wichtigkeit angemessener Interpretation der empirischen Befunde und dass diese nicht zu schnell psychologisiert werden sollten, um „als Legitimierung pädagogischer Massnahmen oder Empfehlungen verwendet“ (ebd.) zu werden. Ausserdem ist für Gyseler (2009) auch das Thema *Hochbegabung / Minderleistung* in diesem Zusammenhang relevant. So erhofft er sich bei den von ihm geleiteten Zertifikatslehrgängen *Neurowissenschaften und Heilpädagogik* nach der Vermittlung von theoretischem Wissen zu Entwicklungsbeeinträchtigungen, dass Praktiker daraus ebenfalls Handlungswissen generieren können. Becker (2006) resümiert, dass neurowissenschaftliche Untersuchungen den momentanen Zustand auf der Ebene des neuronalen Substrates nachweisen können, insbesondere bei Störungen wie Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Dyskalkulie und Autismus. Sie sieht jedoch aufgrund der Ergebnisse weder Einsichten in Ursachen noch Interventionsvorschläge daraus. Müller (2009), welcher pädagogische Implikationen der Neurowissenschaften erforscht, ist der Meinung, dass es hilfreich sei, wenn es neue Begründungen für Entwicklungsdefizite und kognitive Leistungsstörungen gibt und dadurch auch genauer erklärt werden kann, auf welche Art und Weise Fördermassnahmen eingesetzt werden könnten.

Tichy (2007) lässt gelten, dass die Hirnforschung über Voraussetzungen, welche im pädagogischen Handeln zu berücksichtigen sind, aufklären kann. Im konkreten fachdidaktischen Bereich des Aufbaus mathematischer Basiskompetenzen sind da nach Meinung der Verfasserinnen ebenfalls Möglichkeiten dazu auszumachen. Speziell auch im Bereich der Gedächtnisforschung erhoffen sich die Schreibenden einige Implikationen für den Umgang mit Darstellungsmitteln und Übungsformen. Brand und Markowitsch (o.J.) bringen einige Anwendungsbeispiele, welche zeigen sollen, „dass ein Verständnis der Wechselwirkungen

³ Das schnelle Erfassen von höchstens drei oder vier Elementen wird Subitizing (lat. plötzlich) genannt. Nach Dehaenes (1999) eigenen Aussagen „werden beim Subitisieren alle Objekte gleichzeitig verarbeitet, ohne Aufmerksamkeit zu erfordern“ (S. 84).

zwischen Gehirnregionen, Gedächtnissystemen und emotionaler Bewertung dazu beitragen kann, Wissen erfolgreich zu vermitteln“ (S. 9). Speck (2008) erwartet von der Erziehungswissenschaft, „dass sie ihr anthropologisches Wissen um die neuen neurobiologischen Erkenntnisse erweitert, um sie auch in die Praxis übersetzen zu können“ (S. 183) und setzt dabei auf das interdisziplinäre Gespräch. In der vorliegenden Arbeit soll ein interdisziplinäres „In-Beziehung-Setzen“ in schriftlicher Form stattfinden.

4 Fazit und Beantwortung der ersten Unterfrage

Aufgrund der oben formulierten Aussagen und Gegenüberstellungen des interdisziplinären Diskurses zwischen Neurowissenschaften und Pädagogik bzw. kognitiver Psychologie ist bereits die Beantwortung der ersten Unterfrage möglich.

Inwieweit genügen neurowissenschaftliche Modelle oder müssen gegebenenfalls psychologisch-pädagogische hinzugezogen werden?

Gerade die zunehmende Komplexität der verschiedenen Disziplinen kann den Blick nach innen verengen, so dass wesentliche Forschungsergebnisse aus anderen Wissenschaftsbereichen vernachlässigt werden. In Anlehnung an das *Modell zur interdisziplinären Zusammenarbeit von Heilpädagogik und Neurowissenschaften* nach Gyseler und Brenzikofer (2010) (Anhang, S. III) sollen die beiden – meist getrennt arbeitenden Wissenschaftsbereiche – in dieser Arbeit gewinnbringend zusammengebracht werden. Aus dem Diskurs lassen sich folgende forschungsrelevante Aussagen extrahieren:

Neurobiologische Bedingungsformulierungen für ein erfolgreiches Lernen sind zwar prinzipiell zu unterbestimmt, können aber trotzdem von Didaktikern oder Pädagogen als Empfehlungen interpretiert und abgeleitet werden. So kann die Gehirnforschung ermitteln, ob und wie die gegebenen Voraussetzungen geeignet sind, um bereits formulierte Lernziele zu erreichen, da sich diese bei sorgfältigen Untersuchungsanordnungen durch wiederholende Ergebnisse bestätigen bzw. widerlegen.

Obwohl Gehirnaktivierung nicht unbedingt auch Lernen bedeuten muss, können z.B. auch doppelte Dissoziationen gewisse Hinweise liefern. Zusätzlich verhelfen solche Daten zu einem besseren Verständnis von Lernmerkmalen, was besonders bei Lernschwierigkeiten und -defiziten zu individuell adaptierten Lernhilfen führen kann. Dies gilt besonders für den Bereich von Vorläuferfertigkeiten, Basiskompetenzen und deren Automatisierung.

Neurobiologische Daten sind rein personorientierte, aus der Beobachterperspektive interpretierte Daten. Sie brauchen vor allem im Zusammenhang mit dem Lehren und Lernen Erklärungen und Modelle sowohl auf der Verhaltensebene und wie auch aus der Teilnehmerperspektive. So sind neurowissenschaftliche Daten prinzipiell zu unterbestimmt, um didaktische Aussagen zu machen. Es ist jedoch möglich, eine vertiefte Einsicht in gewisse Lernvorgänge zu gewinnen, die wiederum didaktische Ableitungen oder Absicherungen gestatten. *Das Integrieren von psychologischen und pädagogischen Modellen und Begriffen von Fachleuten dieser Disziplinen ist für didaktische Empfehlungen und Kommentare neurobiologischer Erkenntnisse jedoch unabdingbar.* Zusätzlich ist es sehr wichtig, dass Aussagen zu didaktischen Empfehlungen, welche sozusagen die Brücke zwischen den deskriptiven Aussagen der bildgebenden Verfahren

und den präskriptiven Aussagen der Pädagogik bilden, intersubjektiv nachvollziehbar und sorgfältig beschrieben werden.

Im Hinblick auf die verschiedenen Erklärungsebenen, der Homunculustheorie und den ergänzenden Begriffen und Modellen aus der Pädagogik bzw. Psychologie, sind die Interpretationen mit äußerster Sorgfalt vorzunehmen. So ist auch die vorliegende Arbeit eine bewusste didaktische Interpretation anhand konkreter Studien und kategorisierter Themen aus der Perspektive zweier Praktikerinnen, deren Schlussfolgerungen empirisch nachgeprüft werden müssten.

5 Definitionen und Abgrenzungen

Aus den genannten Gründen haben sich die Schreibenden entschieden, ihr Forschungsgebiet im Zusammenhang mit der Mathematikdidaktik sehr eng einzuschränken. Es geht den Verfasserinnen vor allem um die Bereiche des mentalen Zahlaufbaus und um die Automatisierung der ersten Grundoperationen (vor allem des Einspluseins bzw. des Einmaleins und ihren Umkehroperationen) in den ersten drei Schuljahren. Im Zusammenhang mit Zahlenverarbeitungs-, Gedächtnis- und Wahrnehmungsverarbeitungsstudien scheint den Verfasserinnen eine genügend ergiebige Empirie vorhanden zu sein. Diese Schwerpunktsetzung ergibt sich also erstens aus den Schlüssen des obigen Diskurses und zweitens stellen gerade Defizite in den genannten basalen Bereichen eine besondere heilpädagogische Relevanz dar, welche die beiden schreibenden Praktikerinnen im Alltag besonders fordern. Dazu wird im Sinne einer Definitionsklärung versucht, kategorienbasierte Kriterien in den beiden Bereichen Neurowissenschaften und Mathematikdidaktik zu erläutern, damit empirische Daten interdisziplinär verglichen und interpretiert werden können.

Um Fachliteratur im Bereich der Neurowissenschaften – wenn auch nur bruchstückhaft – zu verstehen, brauchte es zuerst eine intensive Auseinandersetzung mit deren Fachbegriffen und der Lokalisation der Gehirnstrukturen, welche unter diversen Bezeichnungen erkannt und verstanden werden mussten. Dies führte zum folgenden Kapitel, welches dem besseren Verständnis der Schreibenden, wie auch der Lesenden dienen soll.

5.1 Anatomie des Gehirns

Als Gehirn wird der Teil des Zentralnervensystems bezeichnet, welcher von der Schädelkapsel umschlossen wird. Es wiegt ungefähr 2% des Körpergewichts und enthält rund 100 Milliarden Nervenzellen, sogenannte Neurone. Eine Nervenzelle besteht gewöhnlich aus einem Zellkörper mit meist mehreren kurzen (Dendriten) und einem längeren Fortsatz (Axon), wobei die Dendriten meist Nervensignale aufnehmen, welche die Axone aussenden.

Der Anteil der Neuronen beträgt weniger als zehn Prozent der Zellen im Gehirn, die übrigen sind vorwiegend Gliazellen (Stützzellen). Diese bieten den dünnen Dendriten und Axonen im neuronalen Netzwerk Halt, unterstützen den Stoffwechsel der Neurone und schirmen sie elektrochemisch gegen aussen ab. Es existieren verschiedene Formen von Stützzellen mit jeweils unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Da die Myelinisierung in dieser Arbeit einen zentralen Punkt darstellt, sei hier besonders auf die Oligodendrozyten hingewiesen, welche die Myelinscheiden bilden (vgl. Carter, 2010).

Wenn sich Milliarden von Neuronen miteinander verbinden, entsteht laut Korte (2009) durch diese Gruppenbildung die *graue Hirnsubstanz*. Die mit Myelin (lipidreiche Biomembran) überzogenen Axone bilden faserige Verbindungen, welche weiss scheinen und daher die *weisse Hirnsubstanz* bilden.

Das Gehirn lässt sich in die fünf Bereiche Grosshirn, Kleinhirn, Zwischenhirn, Mittelhirn und Nachhirn unterteilen. Im Folgenden soll die Entwicklung des menschlichen Gehirns skizziert und vorwiegend die am mathematischen Lernen beteiligten Hirnregionen beschrieben werden.

5.1.1 Gehirnentwicklung

Als eines der ersten Organe entwickelt sich das Gehirn in der dritten Schwangerschaftswoche in Form eines Neuralrohrs. Somit ist das zentrale Nervensystem das Organsystem, dessen Ausformung am frühesten beginnt und am spätesten endet. Bösel (2006) nennt als Faustregel die Zeitspanne zwischen dem zwanzigsten Tag der Entwicklung bis zum zwanzigsten Lebensjahr.

Das Hirnvolumen verdoppelt sich innerhalb der ersten zwei bis drei Lebensjahre, wobei die nachgeburtliche Reifung bis zur Pubertät hauptsächlich durch weitere Neuronenbildung (Neurogenese), dem „Auswachsen von Dendriten, Markscheidenbildung (Myelisierung) und die Ausbildung von Synapsen (Synaptogenese) gekennzeichnet“ (Bösel, 2006, S. 30) ist. Nach Konrad (2007) geht man heute davon aus, dass sich „das zerebrale Gesamtvolumen nach dem 5. Lebensjahr nicht mehr signifikant verändert“ (S. 303). Der Anteil der weissen Gehirnsubstanz nimmt jedoch bis in die Adoleszenz an Volumen zu. Der Autor spricht von einem Höhepunkt des Anteils der grauen Substanz im Frontallappen im Alter von zwölf Jahren. Die Proliferation (Wachstum und die Vermehrung von Zellen) findet hauptsächlich in den ersten beiden Lebensjahrzehnten statt, danach kommt sie meist nur noch im Hippocampus vor. Neue Synapsen hingegen können während der gesamten Lebensspanne gebildet werden. Zwischen dem zehnten und fünfzehnten Lebensjahr findet eine grössere Umstrukturierung im Gehirn statt. Dabei werden Zellen neu gebildet und viele gelöscht, letzteres wird Pruning genannt. Ab dem 15. Lebensjahr bleibt die Neuronen- und Faserzahl jedoch unabhängig vom Alter etwa konstant.

Im Zeitraum vom ersten bis zum fünfzehnten Lebensmonat beginnt die Myelisierung im primären motorischen Kortex. Sie verläuft grundsätzlich von unteren (inferioren) Gehirnarealen zu oberen (superioren) und dabei gleichzeitig eher von hinten (posterior) nach vorne (anterior). „Eine Ausnahme stellt das Corpus callosum [dt. Balken, Anm. d. Verf.] dar, dessen weisse Substanz zunächst in ihren anterioren Arealen reift“ (Konrad, 2007, S. 303). Aus der fortschreitenden Myelisierung der frontalen Areale resultieren die allmähliche Verlängerung der Aufmerksamkeitsspanne, das Erfassen zeitlich ausgedehnter Sachverhalte und die Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten. Bösel (2006) begründet den Umstand, dass die Sprachentwicklung der Fähigkeit, globale Konzepte zu bilden, vorausgeht, mit der früheren Entwicklung der linken Hemisphäre.

Zwischen dem fünften und zehnten Lebensjahr wird ein besonders hoher Vernetzungsgrad erreicht, der als Grundlage für die Herstellung von Relationen und das Erkennen komplexer Muster betrachtet wird. Die Entwicklung räumlicher Fähigkeiten sieht Bösel (2006) in enger Relation zu entsprechenden Anforderungen im Alltag (beispielsweise im Spiel).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Hirnregionen, die mit eher basalen sensorischen und motorischen Prozessen assoziiert sind, in der Entwicklung zuerst reifen, wohingegen Hirnareale wie der präfrontale Kortex, die für höhere kognitive Funktionen, z.B. die exekutiven Funktionen und Top-Down-Kontrolle des menschlichen Verhaltens verantwortlich sind, später reifen und Maturationsprozesse bis in die späte Adoleszenz anhalten. (Konrad, 2007, S. 304)

5.1.2 Grosshirn (Cerebraler Kortex)

Das Grosshirn besteht aus zwei nicht ganz symmetrischen Teilen, den Hemisphären. Laut Bösel (2006) bilden etwa 20 Milliarden Nervenzellen an der Grosshirnoberfläche eine 2 bis 3 mm dicke, graue Rindenschicht, die mit Windungen (Gyri) und Furchen (Sulci) überzogen ist.

Frank-Scholler (2009) bezeichnet den Kortex als „Sitz des Bewusstseins“ (S. 87), da es in diesem Bereich des Gehirns zu bewussten Wahrnehmungen und willentlich gesteuerten Bewegungen kommt. Das

Abb. 1: Grosshirnrinde

Grosshirn wird bei der Problemlösung aktiviert, wenn Entscheidungen gefällt, Handlungen reflektiert oder Emotionen kontrolliert werden müssen. Ausserdem ermöglicht es die Fähigkeiten der Kognition, der Abstraktion, des Lernens, des Gedächtnisses und der Sprache.

Die Grosshirnrinde (Abb. 1) wird in der Aussenansicht in vier Loben unterteilt: Frontallappen (rosa), Parietallappen (grün), Temporallappen (blau), Okzipitallappen (gelb).

Nachfolgend soll auf jeden der Hirnbereiche kurz eingegangen werden.

5.1.2.1 Frontallappen (Vorderlappen / Stirnhirn)

Der Frontallappen (Abb. 2) wird als exekutiver bzw. ausführender Teil der Grosshirnrinde beschrieben, der zeitliche, motivationale, emotionale und motorische Abläufe sowie Strategien koordiniert und überwacht. Ein zentraler Bereich des Stirnhirns ist der präfrontale Kortex, welcher unter anderem eine wichtige Rolle beim vorausschauenden Denken und Planen, der Zielüberwachung, der gezielten Aufmerksamkeitsausrichtung sowie der flexiblen Anwendung von Strategien einnimmt. Somit sind die Funktionen des präfrontalen Kortex massgeblich am Arbeitsgedächtnis (AG) und an allen Gedächtnisleistungen von erlerntem Wissen beteiligt.

Abb. 2: Frontallappen

Anteriorer Gyrus cinguli

Den Gyrus cinguli (dt. Gürtelwindung) bezeichnet man wegen seiner Verbindungen zum Allokokortex (Teil der Grosshirnrinde, inkl. Riechhirn und Hippocampus) einerseits und dem limbischen System mit seiner Emotionsverarbeitung und den Gedächtnisleistungen andererseits als Brücke dieser beiden Hirnregionen. Laut Frank-Scholler (2009) befindet sich der Gyrus cinguli oberhalb des Balkens (Abb. 3) und verläuft parallel zu ihm. Die anteriore Region des Gyrus cinguli (zentrales Stirnhirn) spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation der selektiven Aufmerksamkeit, der Fehlerüberwachung sowie emotionaler Lernvorgänge. Ausserdem macht diese Region die „Modularisierung des Zahlenstrahls“ (v. Aster, 2005, S. 22) möglich. Sie ist sozusagen der Motor für den entwicklungsabhängigen parietalen Umbau, der zur „parietalen Langzeit-Gedächtnisrepräsentation in Gestalt eines mentalen Zahlenstrahls führt“ (ebd.). Nähere Angaben dazu finden sich im Kapitel 5.4.3.

Abb. 3: Gyrus cinguli

5.1.2.2 Parietallappen (Scheitellappen)

Der Parietallappen (Abb. 4) ist eine Gehirnstruktur der somatosensorischen Reizverarbeitung. Aufgrund der Nähe zum visuellen und auditiven Kortex werden gemäss Frank-Scholler (2009) auch Informationen der audio-visuellen Wahrnehmung, wie z.B. räumliche Aufmerksamkeit und räumliches Denken, verarbeitet. Der Parietallappen stellt ein Übergangsgebiet zwischen visuellen und somatosensorischen Arealen dar. „Die motorische Repräsentation der Finger befindet sich in direkter Nachbarschaft“ (v. Aster,

Abb. 4: Parietallappen

2009, S. 202). In der rechten Hemisphäre befindet sich besonders die Orientierung im realen Raum, in der linken die Orientierung im symbolischen Raum (lesen, rechnen). Ein Teil des Scheitellappens, der intraparietale Sulcus, spielt bei der Zahlenverarbeitung eine übergeordnete Rolle, worauf nun näher eingegangen wird.

Intraparietaler Sulcus (IPS)

Abb. 5: Intraparietaler Sulcus und Gyrus angularis

Der IPS (in der Abb. 5 rot markiert) ist Teil des Parietallappens und existiert in beiden Hemisphären. Er wird bei visuellen Greifbewegungen, räumlicher Aufmerksamkeit und der Verarbeitung numerischer Informationen aktiviert. Die „Rolle des IPS bei Kindern für die Repräsentation und Verarbeitung von numerischen Symbolen und Mengen“ (van Eimeren & Ansari, 2009, S. 29) konnte durch entwicklungspsychologisch-neurokognitive Studien bestätigt werden. Er ist ausserdem auch für die Zeitwahrnehmung sowie für generelle Aufmerksamkeitsprozesse sehr wichtig. Das horizontale Segment des IPS

unterstützt die Mengen- und Grössenverarbeitung.

„Die beiden anderen für die Zahlenverarbeitung wichtigen intraparietalen Regionen – gemäss Dehaene et al. (2003) – sind der *posteriore superiore parietale Sulcus* (PSPL, welcher die räumliche und aufmerksamkeitsbezogene Orientierung auf der mentalen Zahlenlinie moduliert) sowie der *linke Gyrus angularis* [lat. winklig, Anm. d. Verf.]“ (Kaufmann & Nuerk, 2007, S. 389) und auch die im nächsten Kapitel genannten angrenzenden perisylvischen Sprachregionen, welche bei verbalen Prozessen wie Zählen, Faktenabruf, Multiplikation, usw. aktiviert werden. Der PSPL ist beispielsweise beim Vergleich der numerischen Grösse zweier Zahlen, beim Abschätzen und Überschlagen von Rechenaufgaben oder auch beim Zählen aktiv (vgl. Kucian & v. Aster, 2005).

5.1.2.3 Temporallappen (Schläfenlappen)

Im Temporallappen (Abb. 6) werden überwiegend Informationen ausgewertet, die wir hören können, unter anderem auch das Verständnis der gesprochenen Sprache. „Bestimmte Bereiche des Schläfenlappens sind ausserdem essentiell für die Gedächtnis- sowie für die Emotionsverarbeitung“ (Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 20).

Abb. 6: Temporallappen

Abb. 7: Gyrus fusiformis

Gyrus fusiformis (*Gyrus occipito-temporalis lateralis*)

Der Gyrus fusiformis (Abb. 7) liegt im inferioren temporalen Kortex und spielt bei der visuellen Objekterkennung eine wichtige Rolle. Insbesondere der rechtshemisphärische Teil wird bei arabischen Zahlen stärker als bei alphabetischen Zahlwörtern aktiviert (Pinet et al. 2001, in Kucian & v. Aster, 2005), diese Strukturen gelten vor allem als „Gesichtserkennungsareal“ (Kirschbaum, 2008).

Broca- und Wernicke-Areal

Laut vielen Lehrbüchern der Neurologie, wie auch gemäss Herschkowitz (2007) befinden sich die wichtigsten Sprachregionen der meisten Menschen in der linken Hirnrinde. „Es sind das Broca-Areal, das speziell an der Verarbeitung von einzelnen Sprachlauten beteiligt ist, und das Wernicke-Areal, das sich mit dem Sinn der Wörter und Sätze befasst“ (S. 40).

Abb. 8: Broca- und Wernicke-Areal

Broca-Areal

Das Broca-Areal ist ein Teil der Grosshirnrinde und bildet gemeinsam mit dem Wernicke-Areal das Sprachzentrum (Abb. 8). Im Broca-Areal sind die artikulatorischen Funktionen für die Sprechmotorik repräsentiert, welche den Ablauf der Mundmotorik beim Sprechen koordinieren. Trotzdem kann es nicht als rein motorisches Zentrum angesehen werden, da es nach Dupont (2011) ebenfalls „Informationen zur Wahrnehmung und zum Verständnis der verbalen Stimuli verarbeitet“ (S. 75).

Laut Herschkowitz (2007) ist das Broca-Zentrum auch an der Syntaxanalyse beteiligt und ermöglicht gemäss Dupont (2011) eine Auswahl geeigneter Antworten unter vielen möglichen. Frank-Scholler (2009) beschreibt ausserdem die Aktivität der Broca-Region beim Denken, auch wenn die Worte nicht laut ausgesprochen werden.

Wernicke-Areal

Das Wernicke-Areal liegt im Temporallappen und soll für die Wahrnehmungskonstanz beim Hören sowie das Sprachverständnis verantwortlich sein. Es nimmt somit für die Sinnerfassung gehörter oder gelesener Sprache eine zentrale Rolle ein. Forscher nehmen an, dass im Wernicke-Areal bedeutungstragende Morpheme gespeichert werden (vgl. Frank-Scholler, 2009).

Neuste Untersuchungen über Aktivierungsveränderungen in diesen Hirngebieten scheinen die oben genannten Funktionen jedoch in Frage zu stellen. So schreiben Bornkessel-Schlesewsky und Schlesewsky (2011), „dass das Broca-Areal überhaupt keine sprachspezifischen Funktionen besitzt, sondern eher an der allgemeinen kognitiven Kontrolle beteiligt ist“ (S. 70) und das Wernicke-Areal „stets für mehrere sprachdomänenübergreifende Phänomene verantwortlich zu sein scheint“ (ebd.).

Allgemein werden die vorgängig beschriebenen Regionen nahe an der Sylvischen Furche (Abb. 8), welche den Temporallappen vom Frontal- und Parietallappen trennt, perisylvische Sprachregion genannt, wobei der Gyrus angularis – obwohl auch an der Sprache beteiligt – nicht dazu gehört.

5.1.2.4 Okzipitallappen (Hinterhauptslappen)

Im Hinterhauptslappen, welcher ca. ein Viertel des Kortexes einnimmt, werden laut Frank-Scholler (2009) visuelle Informationen (Form, Farben, Bewegungen) aus der Retina (Netzhaut) abgebildet und verarbeitet. Auch die bildliche Vorstellung als wesentlicher Aspekt der Erinnerung wird hier aktiviert.

5.1.3 Zwischenhirn (Diencephalon)

Eine tiefer gelegene Hirnstruktur ist das Zwischenhirn, das sich zwischen dem Hirnstamm und der Grosshirnrinde befindet. Es umfasst unter anderem den am Lernen beteiligten Hypothalamus sowie den Thalamus. Auf die beiden Hirnstrukturen des Zwischenhirns wird zusammen mit den Basalganglien nachfolgend genauer eingegangen.

5.1.3.1 Thalamus

Der Thalamus (griech. Kammer) liegt nahe an der Hirnmitte und bildet die Schnittstelle, durch die fast alle sensorischen Informationen im Gehirn einlaufen (Abb. 9). Er besteht aus zahlreichen Kernen (Ansammlungen von Nervenzellkörpern), die einerseits Informationen aus tiefer liegenden Strukturen bekommen und andererseits auch Verbindungen in viele Bereiche des Grosshirns besitzen. Diese thalamo-corticalen Schleifen ermöglichen situativ einen intensiveren Zufluss von Sinnesinformationen.

Der Thalamus wird auch „Tor zum Bewusstsein“ genannt, da er aussondert, welche Informationen im Moment wichtig sind. Bösel (2006) spricht in diesem Zusammenhang von einem „Gating“ (Toröffnung). Wenn eine „ankommende Sinnesmeldung im Vergleich zu Nachbarregionen einen erhöhten Intensitätsgrad besitzt (automatische Aufmerksamkeit)“, wird in diesem Fall die Verbindung zu den benachbarten Hirngebieten automatisch inhibiert, „was eine Interferenzreduktion⁴ [Fussn. d. Verf.] nach dem ‚Winner-takes-all-Prinzip‘ bewirkt“ (S. 116-117). Diese Hemmung bestimmter Kortexgebiete führt zu einer rhythmischen Nervenzellaktivität, die den Ursprung der messbaren EEG-Wellen (Elektroenzephalografie) darstellt, einer standardisierten neurologischen Untersuchungsmethode zur Messung der Gehirnaktivität.

⁴ Interferenz: Beeinflussung eines Gedächtnisinhaltes durch einen anderen, z.B. von Begriffen, die in gleichem Kontext gelernt worden sind.

5.1.3.2 Basalganglien

Die Basalganglien (griech. Ganglion: Knoten) sind eine Ansammlung grosser Nervenzellkörper, welche für die Ausführung von gelernten Bewegungen bedeutsam sind (Abb. 9).

Abb. 9: Basalganglien

5.1.3.3 Hypothalamus

Im Hypothalamus treffen Informationen aus dem gesamten Zentralnervensystem ein. Die Aufgabe des Hypothalamus besteht nach Bösel (2006) darin, „zahlreiche vegetative und hormonelle Abläufe in Gang zu setzen und zu kontrollieren“ (S. 105). Da er stark mit dem limbischen System, insbesondere der Amygdala, verbunden ist, wird er in emotionale sowie motivationale Prozesse eingebunden. Ausserdem ist er bei vielen unwillkürlichen Automatismen (Körpertemperatur, Schlaf-Wach-Rhythmus, Schwitzen, usw.) des vegetativen Nervensystems beteiligt.

Ein für das Lernen zentraler Bereich des Hypothalamus ist der Mamillarkörper (Corpus mamillare). Als Teil des Papez'schen Schaltkreises ist er an der Gedächtnisbildung beteiligt (Abb. 10). Beeinträchtigungen im Corpus mamillare haben laut Frank-Scholler (2009) stets Merk- und Einprägungsstörungen zur Folge.

5.1.4 Mittelhirn (Mesenzephalon)

Das Mittelhirn ist der oberste Teil des Hirnstammes. „Hier werden die Informationen aus den Sinnen miteinander in Verbindung gesetzt und weitergeleitet“ (Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 22). Ausserdem liegen in dieser Region wichtige motorische Schaltstellen, welche bspw. Muskeltonus, Körperhaltung, Geh- und Augenbewegungen steuern. Sie ist an der Schmerzwahrnehmung und -verarbeitung, und durch die Ausschüttung des Neurotransmitters Dopamin, an emotionalen sowie motivationalen Prozessen beteiligt.

5.1.4.1 Limbisches System

Definiert wurde der Begriff des limbischen Systems (lat. limbus: Saum) erstmals 1937 von Paul Broca. Das limbische System ist in alle Denk- und Verhaltensprozesse involviert und nimmt so eine zentrale Bedeutung beim Lernen und bei der Gedächtnisbildung, der Motivation und der Aufmerksamkeitssteuerung ein. Broca zählte den Gyrus cinguli, den Gyrus parahippocampalis und den Hippocampus zu dem wie ein Saum an die Grosshirnrinde anliegenden Lappen. Der parahippocampale Gyrus ist mit dem Hippocampus und der Grosshirnrinde so verbunden, dass Signale in beide Richtungen laufen können. Dies erlaubt es, dass im limbischen System verarbeitete Informationen wieder in den Kortex gelangen. „Bildgebende Verfahren haben gezeigt, dass der Gyrus cinguli anterior umso aktiver wird, je schwieriger die zu lösende Aufgabe ist. Ist eine Aufgabe eingeübt, sinkt seine Aktivität wieder“ (Korte, 2009, S. 102). Dass das limbische System ein nicht eindeutig abgrenzbares Gebiet darstellt, zeigt sich auch in der Literatur. Je nach Autoren werden andere Strukturen, Kerne und Verbindungsbahnen dazu gezählt. Solms

und Turnbull (2009) nennen den Hypothalamus, Teile des Thalamus, die Amygdala, die Fornix und den Mamillarkörper.

Die beiden im Folgenden abgebildeten Schaltkreise innerhalb des limbischen Systems werden auch Flaschenhalsstrukturen genannt, weil sämtliche beteiligte Strukturen arbeiten müssen, um den Kreislauf in Gang zu halten, damit die Gedächtnisfunktionen operieren können. Wenn nur ein Glied der Kette ausfällt, ist das Gedächtnis essentiell gestört.

Papez'scher Schaltkreis (Papez'scher Leitungsbogen, mediale limbische Schleife)

Der Papez'sche Schaltkreis (Abb. 10) „stellt einen Rückkoppelungskreis innerhalb des limbischen Systems dar, der an der Gedächtnisbildung beteiligt ist“ (Frank-Scholler, 2009, S. 204). Dabei werden Signale von der Hippocampalen Formation zum Fornix projiziert und über diesen zum Mamillarkörper (Corpus mamillare). Von hier gelangen die Neurone über den Fasciculus mamillothalamicus (auch Vicq-d'Azyr-Bündel genannt) zu den anterioren Thalamuskernen und von hier zum Gyrus cinguli. Mit der Verbindung des Gyrus cinguli zum Hippocampus schliesst sich der Kreis. In der Abbildung werden diese Faserverbindungen, über welche die Informationen weitergegeben werden, mit weissen Pfeilen dargestellt.

Abb. 10: Papez'scher Schaltkreis

Papez selbst ging 1937 davon aus, dass die Strukturen und Faserverbindungen des nach ihm benannten Schaltkreises massgeblich an der Speicherung emotionaler Inhalte beteiligt sind. Heute wird laut Pritzel, Brand und Markowitsch (2009) jedoch davon ausgegangen, „dass die Strukturen des Papez'schen Kreises in die Einspeicherung aller episodischen und vermutlich auch der semantischen Informationen (d.h. auch von solchen ohne emotionale Konnotation) involviert sind“ (S. 420). Über die mediale limbische Schleife werden Inhalte aus dem Kurzzeit- (KZG) ins Langzeitgedächtnis (LZG) übertragen. Der perirhinale Kortex ist als Teil des Papez'schen Schaltkreises ein Übergangsgebiet vom Allokortex zum Isokortex (grösster Teil der Grosshirnrinde). Durch die Verbindungen zu den Assoziationsgebieten des Kortex ist er massgeblich an der Speicherung und dem Abruf von Gedächtnisinhalten beteiligt.

Basolateral limbischer Schaltkreis (lateraler oder amygdaloider Schaltkreis)

Im Gegensatz zum Papez'schen Schaltkreis ist der basolateral limbische Schaltkreis (Abb. 11) durch die Verbindung zur Amygdala stärker an der Verarbeitung und Speicherung emotionaler Reize beteiligt. Gemäss Pritzel et al. (2009) arbeiten jedoch beide Schaltkreise nicht isoliert voneinander. Zusätzlich sind viele weitere Strukturen und Faserverbindungen damit verbunden.

Der basolateral limbische Schaltkreis bewertet die Übertragung neuer Inhalte ins LZG im Hinblick auf ihre emotionale und persönliche Bedeutsamkeit.

Abb. 11: Basolateral limbischer Schaltkreis

5.1.4.2 Hippocampus

Als Teil des limbischen Systems, insbesondere des Papez'schen Schaltkreises, ist der Hippocampus (Abb. 3, S. 20) der Hirnbereich, in welchem Lern- und Gedächtnisprozesse stattfinden (Frank-Scholler, 2009). Er ist sowohl an der Gedächtniskonsolidierung beim expliziten Lernen, als auch am Abruf verbalisierbarer Gedächtnisinhalte beteiligt. Ausserdem ist der Hippocampus auch dann aktiv, wenn es darum geht, sich in unbekanntem Räumen und Umgebungen zu orientieren und zurechtzufinden. Neue Informationen werden vorerst im

Hippocampus abgelegt. Während der Tiefschlafphase werden sie erneut aktiviert und in die entsprechenden Assoziationsareale des Kortex übertragen, wo sie abgespeichert werden. Bartsch (2011) beschreibt in seinem Artikel die zentrale Rolle der Nervenzellen im CA1

(Cellulae adrenergicae), eines hippocampalen Gebietes bei Gedächtnis- und Lernprozessen (Abb. 12). Nach Frank-Scholler (2009) ist dieser Bereich „das Hauptsegment des Ammonshorns“ (S. 43). Bartsch (2011) konnte auch experimentell belegen, dass die CA1 Region für das Raumgedächtnis entscheidend ist. Der Neurowissenschaftler Mark Bear und sein Team vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge (USA) entdeckten im Jahr 2006, dass beim Lernen in den Neuronen dieses Areals die sogenannte Langzeitpotenzierung stattfindet. Durch diesen Vorgang wird die synaptische Signalübertragung verstärkt, was als wichtige Grundlage für unser Gedächtnis gilt. Entscheidend für die Langzeitpotenzierung ist der Botenstoff Glutamat. Sie findet nur statt, wenn der Neurotransmitter an die glutamatergen NMDA-Rezeptoren (Glutamatrezeptor) der Zellen andockt (vgl. Bartsch, 2011). Frank-Scholler (2009) beschreibt, dass sich die Synapsen der Neurone und ihre Verbindungen durch Wiederholung bzw. wiederholte Reizung verändern, „was zu einer besseren und stärkeren Erregungsübertragung führt“ (S. 94).

Abb. 12: CA-Areale des Ammonshorns

5.2 Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht

Laut Kucian und von Aster (2005) ist eine essentielle Leistung unserer Gehirns „die Fähigkeit, neue Gedächtnisinhalte aufzunehmen (*Lernen*) und sie wieder abzurufen (*Erinnern*)“ (S. 58). „Das, was wir unter dem Begriff Lernen verstehen, ist mit plastischen Veränderungen der neuronalen Struktur des Gehirns verbunden“ (Kucian & v. Aster, 2005, S. 64).

5.2.1 Neuronale Verknüpfungen

Informationsverarbeitungsprozesse beruhen auf der Aktivierung von erregbaren Körperzellen. Das folgende Kapitel setzt sich mit zwei an der Impulsverarbeitung beteiligten Gehirnzellen, den Neuronen und den Synapsen auseinander und beschreibt den Ablauf von Nervenimpulsen im Gehirn (Abb. 13).

5.2.1.1 Anatomie des Impulses

Neurone bestehen aus mindestens einem schlauchförmigen Fortsatz, den Axonen. An deren Enden befinden sich knopfartige Ausstülpungen, die Synapsen. Mit über rund 10'000 dieser winzigen Kontaktstellen ist laut Wilhelm, Zhang und Rizzoli (2011) jedes Neuron mit anderen Nervenzellen verbunden, wobei jedes Neuron für einen ganz bestimmten Teil der Signalverarbeitung und Verhaltenskoordination spezialisiert ist. An der Wurzel des Axon-Fortsatzes, dem Axonhügel, entstehen elektrische Signale, welche über die Axonmembran zum Axonende (Synapsen) verlaufen. Diese Form von elektrischen Impulsen wird Aktionspotenzial genannt. Aktionspotenziale könnte man auch als Sprache des Gehirns bezeichnen (vgl. Blakemore & Frith, 2006).

Während das längliche Axon Informationen an andere Nervenzellen weiterleitet, nehmen die kürzeren, fein verzweigten Fortsätze (Dendriten) der Empfängerzelle neuronale Nachrichten auf. Die Verbindung zwischen Axon und Dendrit zweier Neurone bezeichnen Wissenschaftler als Synaptogenese.

Abb. 13: Ablauf von Nervenimpulsen im Gehirn (nach Korte, 2009, S. 76)

Dabei spriessen aus unreifen Dendriten zunächst kleine, dünne, sehr bewegliche Fortsätze, so genannte Filopodien, die das Umfeld nach passenden Nervenzellen abtasten, um mit diesen synaptischen Verbindungen zu knüpfen. Ist der Kontaktpartner gefunden, wandeln sich die beweglichen Filopodien in stabile dendritische Dornen (engl. Spines) um. (Essmann & Acker-Palmer, 2010, S. 70-71)

Diese primären Kontakte sind jedoch nur von kurzer Dauer. Bis ein vollständig funktionierendes neuronales Netzwerk entsteht, werden viele Synapsen erneut aufgelöst und versetzt. Carter (2010) bezeichnet Synapsen auch als „Kommunikationspunkte“, an welchen Neurone Nervenimpulse austauschen. Dabei stehen die Zellen nicht direkt miteinander in Kontakt, sondern sind durch den synaptischen Spalt voneinander getrennt.

Im menschlichen Körper existieren zwei Typen von Synapsen, die sich in der Art der Informationsübertragung unterscheiden. Erstens die eher seltenen elektrischen und zweitens die weit häufigeren chemischen Synapsen. Bei den elektrischen Synapsen wird das Aktionspotenzial über direkte Membrankontakte zwischen den Neuronen übertragen. So wird eine schnelle, nahezu verzögerungsfreie Übertragung elektrischer Reize ermöglicht. Solche Verbindungen befinden sich z.B. in den Herzmuskelzellen und sorgen für eine koordinierte Kontraktion des Herzens (vgl. Wilhelm et al., 2011).

Die meisten Nervenzellen im menschlichen Körper gehören jedoch zum Typ der chemischen Synapsen. Weil ein Aktionspotenzial den synaptischen Spalt zur Empfängerzelle nicht überwinden kann, müssen die elektrischen Reize zuerst in chemische umgewandelt werden. Dabei werden Botenstoffe freigesetzt, sogenannte Neurotransmitter, welche sich gemäss Carter (2010) entweder exzitatorisch (erregend) oder inhibitorisch (hemmend) auf die Neurone auswirken. Mittels der Neurotransmitter werden die Signale über den synaptischen Spalt zur Postsynapse, beziehungsweise über die Empfangsstellen (Dendriten), zum nachfolgenden Neuron übertragen. Dort treffen sie auf Rezeptoren in der Membran der Empfängerzelle und lösen wiederum ein elektrisches Signal aus. Ist die Erregung genügend gross, entstehen in der betroffenen Nervenzelle ebenfalls Aktionspotentiale, die zu einer erneuten Ausschüttung von Neurotransmittern führen. So können sich Impulse durch das Netzwerk des Nervensystems bewegen. Dieser Vorgang ist wesentlich umständlicher als die elektrische Übertragung und kostet mehr Zeit (Bösel, 2006). Im Gegensatz zu chemischen Synapsen können elektrische Kontaktstellen das Aktionspotenzial nicht modulieren, sondern nur unverändert weiterleiten. Der Umweg über die Botenstoffe erlaubt es jedoch, das Signal entweder zu verstärken oder abzuschwächen. Nach Wilhelm et al. (2011) ermöglicht folglich „nur die chemische Übertragung die so genannte synaptische Plastizität, welche die Grundlage aller höheren Hirnfunktionen wie etwa Lernen und Gedächtnis bildet“ (S. 70).

Die „Neurone sind nicht fest miteinander verdrahtet, vielmehr verändern sie ihre Kontakte ständig und passen sich neuen Gegebenheiten an – die Basis sämtlicher Lernvorgänge“ (ebd.). Zum Abspeichern von Informationen ist die Flexibilität des Gehirns massgeblich. Essmann und Acker-Palmer (2010) beschreiben, dass eine Synapse stärker reagiert, wenn sie häufiger gebraucht wird. „Verschiedene Moleküle lösen hier lang anhaltende biochemische und morphologische Veränderungen aus und verbessern oder verschlechtern somit die Übertragungsfähigkeit“ (S. 73).

5.2.1.2 Langzeitpotenzierung, Myelinisierung

In den neuronalen Netzen bilden sich durch die beschriebene Erregungsübertragung erste Spuren im Gehirn, sogenannte Erregungsmuster (Engramme), welche durch häufige oder besonders intensive Informationsübertragung stabilisiert werden. Ausserdem entstehen neue synaptische Anschlüsse und die Dendriten vergrössern sich. Die anfänglich schwachen Spuren, die nur im Kurzzeitgedächtnis abgespeichert sind, etablieren sich bei Wiederholung als stabiler Gedächtnisinhalt, dessen strukturell veränderte neuronale Netze praktisch über das gesamte Gehirn verteilt sind. Diese Reaktion, bei der „die synapti-

sche Übertragung als Ergebnis einer gerade erst stattgefundenen Aktivität effektiver wird, wird als Langzeit-Potenzierung [engl. long term potentiation, LTP, Anm. d. Verf.] bezeichnet“ (Gluck et al., 2010, S. 78). „Darauf basiert die heute noch gültige hebbische Lernregel, nach der eine Synapse durch Aktivität auf Dauer stärker reagiert“ (Essmann & Acker-Palmer, 2010, S. 73). Gleichzeitig werden dabei die Axone der betroffenen Nervenzellen mit einer Schicht Myelin überzogen, „die als Isoliermasse dient und für die Beschleunigung der elektrischen Impulse sorgt“ (Blakemore & Frith, 2006, S. 40). Nervenimpulse breiten sich laut Carter (2010) mit bis über 100m/s aus. Bei myelinhaltigen Axonen geschieht dies deutlich schneller, indem die Reize über die myelinisierten Abschnitte hinweg von einem myelinfreien „Ranvier-schen Schnürring“ zum andern springen. Synapsen, die nicht mehr verwendet werden atrophieren, sterben ab.

Wissenschaftler entdeckten zusätzlich eine Langzeit-Depression (engl. long term depression, LTD), „die sich daran zeigt, dass die synaptische Übertragung aufgrund von Erfahrung abgeschwächt wird, was zu einer Schwächung der Verbindungen zwischen Neuronen führt“ (Gluck et al., 2010, S.83). Dieses Phänomen lässt sich in allen Bereichen des Gehirns beobachten, die an der Gedächtnisbildung beteiligt sind (Essman & Acker-Palmer, 2010; Bösel, 2006).

5.2.1.3 Neuronale Plastizität

Im Unterschied zur früheren Ansicht, dass sich die Gehirnleistung nach einer Aufbauphase im Kindesalter im Verlaufe der Jahre konstant abbaut, ist die Entdeckung der neuronalen Plastizität eine der wichtigsten Erkenntnisse der modernen Hirnforschung.

Gehirnaktivität und verschiedene Gehirnprozesse sind nach Gasser (2010) Voraussetzung für das Lernen. Schirp (2009) beschreibt die neuronale Plastizität als „Fähigkeit des zentralen Nervensystems, sich durch interne Veränderungsprozesse und auf Grund externer Bedingungen strukturell und funktionell auf veränderte Anforderungen einzustellen“ (S. 252).

Kucian und von Aster (2005) unterscheiden zusätzlich die funktionelle von der strukturellen Plastizität. Erstere verändert vor allem die Effizienz der synaptischen Übertragung. „Für Lernvorgänge ist die funktionelle Plastizität besonders wichtig, da auf diese Art die synaptische Übertragung in mehreren, gleichzeitig aktiven Synapsen verstärkt wird“ (S. 59). Bei der strukturellen Plastizität wird das neuronale Netzwerk anatomisch fassbar verändert. Laut Schmitt (2008) existieren auch eine genetische und eine zelluläre Plastizität.

Früher ging man laut Blakemore und Frith (2006) von „kritischen Phasen der Hirnentwicklung“ (S. 43) aus, d.h. man nahm an, dass gewisse Dinge ausschliesslich während einer stark eingeschränkten Zeitdauer gelernt werden können. Heute spreche man eher von „sensiblen Phasen“ (Blakemore & Frith, 2006, S. 45), in denen das Individuum besonders stark auf Umgebungsreize oder Deprivation reagiert, was *neuronale Periodizität* genannt werde.

Gyseler (2006) unterscheidet jedoch nach Knudsen (2004) vier Möglichkeiten von Netzwerken im Bezug zur Periodizität bzw. zur Plastizität: Erstens neuronale Netzwerke, die keine neuronale Plastizität aufweisen, sondern sich aufgrund genetisch determinierter Mechanismen ausbilden. Zweitens Netzwerke, welche eine bedingte neuronale Plastizität aufweisen, bei denen sich im Fall von fehlenden Erfahrungen irreversible Dysfunktionen bilden können (kritische Perioden). Drittens neuronale Netzwerke, bei denen Erfahrungen während einer gewissen Phase besonders stark wirken (sensible Perioden). Und viertens

neuronale Netzwerken, welche „während der ganzen Lebensspanne ein hohes Mass an neuronaler Plastizität aufweisen. Ein Beispiel hierfür sind Regionen des Hippocampus“ (Gyseler, 2006, S. 562). Weiter stellt Gyseler (2011) z.B. fest, dass das Grosshirn plastischer ist als das limbische System, der Frontallappen plastischer ist als andere Gehirnregionen und die Synapsen plastischer sind als Neuronen. Dabei sind es nicht nur einzelne Nervenzellen, welche sich in Abhängigkeit von neuen Erregungsmustern verändern können (synaptische Plastizität), sondern auch ganze Hirnareale (kortikale Plastizität). Es konnte nachgewiesen werden (Braus, 2004), dass der Prozess der Entstehung neuer Synapsen bei bestimmten Neuronengruppen innerhalb von weniger als einer halben Stunde in Gang kommen kann. „Der flexible Umbau synaptischer Verbindungen bildet die entscheidende Grundlage für Lern- und Gedächtnisvorgänge im Gehirn“ (Essmann & Acker-Palmer, 2010, S. 72).

5.2.2 Lernen aus neuropsychologischer Sicht

Die Neuropsychologie ist ein interdisziplinäres Teilgebiet der Psychologie und der Neurowissenschaft, welche sich mit physiologischen Prozessen vorwiegend im zentralen Nervensystem und deren Auswirkungen auf psychische Prozesse beschäftigt. Ihr zentrales Anliegen ist die Erforschung der „Beziehung zwischen Gehirnfunktionen und Verhalten“ (Kolb & Whishaw, 1996, S. 3). Laut Bösel (2006) ist es jedoch nicht einfach, „bestimmten Leistungen des Menschen als Grundlage eine oder mehrere Eigenschaften der zerebralen Informationsverarbeitung zuzuweisen“ (S. 250). Dies änderte sich auch mit der Entdeckung der bildgebenden Verfahren wie beispielsweise der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT, oder englisch fMRI) nicht. Teilweise reichen zwar einfache Netzwerke aus, oft basiert das Lernen jedoch auf einer Zusammenarbeit vieler Bereiche des Gehirns. Wie aus dem Fazit des Diskurses (vgl. Kap. 4) begründet, werden in den folgenden Kapiteln und Beschreibungen immer auch pädagogische und/oder psychologische Inhalte zusammen mit neurologischen Befunden geschildert.

Bösel (2006) beschreibt den Ablauf der zerebralen Informationsverarbeitung in vier für das schulische Lernen relevanten Schritten: die Merkmalsentdeckung, Merkmalsbündelung, Sachverhaltserkennung und die Netzwerkanpassung. Kühnel und Markowitsch (2008) nennen diese vier Schritte: Selektion, Abstraktion, Interpretation und Integration und fassen sie unter dem Begriff der Schematheorie zusammen. Am Anfang steht also die *Merkmalsentdeckung (Selektion)*. Dabei reagiert das corticale Netzwerk auf bestimmte Merkmale der Reizumgebung. Treten mehrere Merkmale zeitlich eng aufeinander folgend oder im selben Kontext auf, bilden sie für die Verarbeitung eine Einheit. Es findet eine *Merkmalsbündelung (Abstraktion)* statt. Die meisten dieser Merkmalsbündel verfügen irgendwo im Grosshirn bereits über einen Speicherort. Bei der *Sachverhaltserkennung (Interpretation)* wird in diesem Fall das Reizereignis dem entsprechenden Speicher zugewiesen (Kognition im engeren Sinn). Fehlen solche Anknüpfungspunkte, können Merkmalsbündel auch gemeinsam mit ähnlichen Einheiten neue Konzepte bilden. Bei wiederholtem Auftreten der Reize kommt es zu *Anpassungen des Netzwerkes (Integration)*, die Verarbeitung verläuft speditiver, es wird gelernt. Jeder eintreffende Reiz wird automatisch auf seine Nützlichkeit überprüft und bewertet, bevor schliesslich eine Abspeicherung stattfindet. Dies hängt von der durch das Gedächtnis generierten Erfolgserwartung ab.

Definitionen von Lernen gibt es wie Sand am Meer, sie unterscheiden sich auch aus neuropsychologischer Sicht vor allem dadurch, ob sie aus *behavioristischer*, *kognitivistischer* oder *konstruktivistischer* Perspektive formuliert worden sind. Bösel (2006) beschreibt z.B. die *klassische Konditionierung* sowie die

operante Konditionierung als basale Mechanismen zur überdauernden Anpassung der zerebralen Informationsverarbeitung. Multiple Konditionierungsprozesse bilden dabei die Grundlage aller komplexeren Lernformen. Als physiologische Grundlage dafür nennt Bösel (2006) die Langzeitpotenzierung und -depression. Dabei ist es „eine grundlegende Eigenschaft der Input-Output-Beziehungen im Nervensystem, dass eine synchrone Reizung an zwei Inputstellen längerfristig zu einer Fusion der Repräsentation führt“ (Bösel, 2006, S. 72). Nach Schweiter und von Aster (2005) bedeutet der Begriff Repräsentation in der Neurowissenschaft „etwas‘ durch ‚etwas anderes‘ zu ersetzen“ (S. 34). Eine Repräsentation entspricht entweder einem Akt oder dem Produkt dieses Aktes, also „im Organismus liegende Einheiten oder Ereignisse ..., welche die Lücke zwischen Stimulus und der Reaktion überbrücken“ (Schweiter & v. Aster, 2005, S. 35).

Bei der Verstärkung resultiert durch Erfolg oder das Ausbleiben eines Misserfolges eine erhöhte Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens. Bösel (2006) beschreibt, dass Erfolg bzw. Misserfolg durch ein neuronales Feedback-System erfasst wird, „dessen zentrale anatomische Grundlage ein dopaminerges System bildet. Dieses System besitzt eine hemmende Wirkung auf die augenblickliche Verhaltenskontrolle und verringert die Erregungsschwelle der ursprünglichen Verhaltenstendenzen“ (S. 73). Das Lernen aus Misserfolg setzt bereits ein Mindestmass an Wissen voraus. Bei Vorliegen bestimmter Hinweisreize werden in Erwartung einer angenehmen bzw. unangenehmen Konsequenz gewisse Verhaltensweisen gezeigt.

Kognitives Lernen wird nach Dietrich (2008) „als die Aneignung oder Umstrukturierung von Wissen auf Basis der Nutzung unserer kognitiven Fähigkeiten“ (S. 6) verstanden. Dabei werden Informationen durch Zusehen, Zuhören oder Lesen aus der Umwelt aufgenommen, verarbeitet und gespeichert. Kognitives Lernen wird deshalb auch als Beobachtungslernen bezeichnet. So sind Spiegelneurone laut Bauer (2010) die neurobiologische Grundlage für das „Lernen am Modell“. Versuche an Makaken haben gezeigt, dass Sequenzen von Zielbewegungen durch den Einfluss von Spiegelneuronen umso besser gelernt werden, wenn die Bewegungen vorgemacht werden. „Dabei ist die wahrgenommene Motorik offenbar weniger bedeutsam als die Wahrnehmung des Bewegungszwecks, da das Lernen auch gelingt, wenn eine Reihenfolge der zu beantwortenden Zielobjekte gemerkt werden muss und die Zielorte der zu lernenden Zielbewegungen wechseln“ (Bösel, 2006, S. 74). Frith (2010) hat dazu eine Studie mit Kindern durchgeführt und kommt darin zum interessanten Schluss, dass Kinder nicht die Bewegungen an und für sich imitieren, sondern deren Ziele.

Mit der Zeit entwickelte sich aus dem *Kognitivismus* der *Konstruktivismus*. Darin wird Lernen als aktiver Prozess verstanden, „während dem das individuell vorhandene Wissen und Können aus neuen, eigenen Erfahrungen verändert und personalisiert wird, d.h. auf die eigene Interpretation und das eigenen Verstehen ausgerichtet wird“ (Dubs, 1997, S. 28). Die Neunzigerjahre wollten gemäss Mandl und Friedrich (1992) „das Individuum aus der ‚Bindestrichposition‘ zwischen Stimulus und Response befreien und ihm prinzipiell die Kompetenz zu Selbstregulation und Selbststeuerung zusprechen“ (S. 3). „Lernen in diesem Sinne bedeutet den kumulativen, idealerweise problemlösend erfolgenden Aufbau von immer komplexer werdenden Wissens- und Denkstrukturen“ (Reusser, 2006, S. 154). Vertreter des konstruktivistischen Lernverständnisses betonen die Wichtigkeit des Anknüpfens an Vorwissen und des selbstorganisiertes Lernens (Simons, 1992; Deitering, 1996; Boekaerts, 1999) sowie der höheren kognitiven Prozesse der Metakognition, da Wissen nicht übertragen, sondern nur individuell neu konstruiert werden kann.

5.3 Gedächtnis

„Alles was wir wissen, von einfachen Bewegungen über spezielles Faktenwissen bis hin zu unseren persönlichen Erinnerungen, wird in unserem Gehirn verarbeitet und gespeichert“ (Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 9). Es existiert ein *inzidentelles Gedächtnis*, bei dem Unbewusstes eher nebenbei gelernt wird, wie beispielsweise die Muttersprache (vgl. Knab & Förstl, 2008). Eine weitere Art des Gedächtnisses, bei der man beschäftigt ist „und sich gleichzeitig daran erinnert, dass man zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft etwas bestimmtes tun muss, wird *prospektives Gedächtnis* genannt“ (Blakemore & Frith, 2006, S. 207). Gemäss Solms und Turnbull (2009) bezeichnet der Begriff Gedächtnis den Akt des „Sich-Erinnerns“, genauso wie das Wissen selbst und auch den Prozess des Erwerbs von Wissen, also des Lernens oder Memorierens. Knab und Förstl definieren diesen Vorgang originell: „Der Gedächtnisprozess beginnt, wenn sich Nervenzellen in Hippocampus oder Basalganglien gegenseitig informieren, wie aktiv sie gerade selbst sind“ (2008, S. 52).

Gedächtnisleistungen können nach Brand und Markowitsch (o.J.) hinsichtlich der Zeit, der beteiligten Prozesse und des Inhaltes eingeteilt werden.

5.3.1 Zeitliche Einteilung des Gedächtnisses

Das Gedächtnis wird zeitlich in drei Arten gegliedert: ins Ultrakurzzeitgedächtnis, ins Kurzzeitgedächtnis und ins Langzeitgedächtnis. Ausserdem wird das Kurzzeitgedächtnis nochmals in den sensorischen Speicher und das Arbeitsgedächtnis aufgeteilt, welches wiederum aus verschiedenen Komponenten besteht.

5.3.1.1 Ultrakurzzeitgedächtnis (UKZG)

Im UKZG wird die Information in Abhängigkeit mit dem jeweiligen Sinn (z.B. auditiv oder visuell) ganz kurzfristig (innerhalb von wenigen Millisekunden) gespeichert. Deshalb ist es auch so schwierig, diesen Speicher zu untersuchen. Brand und Markowitsch (o.J.) nennen das UKZG auch „sensorisches Print“ (S. 1) oder sensorisches Gedächtnis. Nachdem das UKZG für das Individuum bedeutsame Informationen herausgefiltert hat, gelangen sie ins Kurzzeitgedächtnis.

5.3.1.2 Kurzzeitgedächtnis (KZG)

Laut Knab und Förstl (2008) gehören der sensorische Speicher (auch primärer Speicher genannt) und das Arbeitsgedächtnis zum Kurzzeitgedächtnis. In der Alltagssprache wird mit dem KZG eine Zeitspanne von einigen Stunden oder sogar Tagen bezeichnet. Wissenschaftlich gesehen wird dort jedoch höchstens während eines Zeitraums von einigen Sekunden oder höchstens wenigen Minuten Information bereitgehalten. Nicht nur die Zeitdauer, sondern auch die Menge, welche zeitgleich behalten werden kann, ist sehr beschränkt. Knab und Förstl (2008) nennen fünf bis neun Einheiten als Gedächtnisspanne. Auch Gluck et al. (2010) weisen auf George Millers erste Untersuchungen diesbezüglich hin, welcher herausgefunden hat, dass die meisten seiner Probanden Folgen aus maximal fünf bis neun Ziffern fehlerfrei wiedergeben konnten. Es gibt aber auch Wissenschaftler, welche von einer noch geringeren Anzahl Einheiten ausgehen. Untersuchungen von Cowan (2001) zitiert in Kühnel und Markowitsch (2008) gehen jedoch davon aus, „dass nur vier Chunks [Wissenseinheiten, Anm. d. Verf.] zeitgleich im Kurzzeitge-

dächtnis bereitgehalten werden können“ (S. 28). Auch Zimmer (2010) unterstützt diese Annahme. Physikalisch können diese Einheiten nicht erweitert werden, psychologisch mit den von Knab und Förstl (2008) genannten Möglichkeiten jedoch z.B. schon: Material ordnen (Clustern), Kategorien, Eselsbrücken und Assoziationen bilden.

„Am Kurzzeitgedächtnis sind offenbar reverberierende (zurückwerfende) Schaltkreise beteiligt – Gruppen von miteinander verbundenen Zellen, die in geschlossenen (selbstreaktivierenden) Schleifen miteinander feuern“ (Solms & Turnbull, 2009, S. 159). Solange dieses Feuermuster bestehen bleibt, können die betreffenden Informationen „im Kopf behalten“ werden. Durch den Vorgang dieser Verbindungen (Hebb'sche Regel) werden Kurzzeitinformatoren in Langzeitinformatoren umgewandelt. Diese Zellveränderungen sind also zuerst physiologischer Art. Danach wird daraus ein dauerhafter anatomischer Prozess, die im Kapitel 5.2.1.2 beschriebene Langzeitpotenzierung. Solms und Turnbull (2009) sprechen von einem aktiven und einem passiven Aspekt des KZG. Sie bevorzugen für den passiven (perzeptuellen) Aspekt den Begriff *unmittelbares Gedächtnis* und sprechen nur beim Aktiven (der kognitiven Operation) vom *Arbeitsgedächtnis*.

5.3.1.3 *Arbeitsgedächtnis (AG)*

Das AG stellt eine Schnittstelle zwischen dem KZG und dem LZG dar, manchmal wird es auch synonym zum KZG benannt. Das AG ermöglicht bspw. „das mentale Zählen (innere Sprache), das Online-Halten analoger bildlicher Vorstellungen und schliesslich das mentale Manipulieren und Ausführen arithmetischer Bewegungen“ (v. Aster, 2005, S. 17). Korte (2009) bezeichnet es als entscheidendes Nadelöhr für Gedächtnisleistungen, was sicherlich dafür verantwortlich ist, dass auf diesem Gebiet intensiv geforscht wird und deshalb bestehende Erklärungsmodelle laufend aktualisiert werden müssen. Berti (2010) nennt eine ganze Reihe von verschiedenen AG-Modellvorstellungen. Es scheint bis heute noch nicht ganz klar zu sein, ob es sich um ein System mit drei modalitätsspezifischen Kurzzeitspeichern, um ein Einspeichersystem auf der Stufe des LZGs, um ein Aufmerksamkeitssystem, welches mit einem Speichersystem verbunden ist, um eine zentrale Steuerungsinstanz, die untergeordnete Prozesse und Strukturen einschliesslich des Gedächtnisses kontrolliert oder um eine grundlegende Fähigkeit, die allen kognitiven Leistungen zugrunde liegt, handelt. Er folgert daraus nachstehende zusammenfassende Definition des AGs:

Arbeitsgedächtnis umfasst die Gesamtheit der Prozesse und Strukturen, die Informationen unmittelbar für aktuelle Aufgaben oder Ziele zur Verfügung stellen, für die Verwaltung und Evaluation der Aufgaben, Ziele und damit verbundener Informationen oder Strategien, sowie für die Koordination dieser Prozesse und Strukturen durch weitere Kontrollinstanzen wie Aufmerksamkeit oder exekutive Kontrolle. (Berti, 2010, S. 8)

Baddeley und Hitch definierten 1974 das AG, welches „nicht nur die Verarbeitung neuer Informationen berücksichtigt, sondern diese in einen Zusammenhang mit aufgerufenen älteren Wissensseinheiten stellt“ (Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 29). Es ist im Gegensatz zum eher passiven KZG, sehr aktiv beim Informationen Halten und Verarbeiten und ist hauptsächlich im Frontallappen lokalisiert. Kühnel und Markowitsch (2008) beschreiben die drei unabhängig agierenden Subsysteme des AG: die phonologische Schleife (*phonological loop*), in der sprachliche und auditive Informationen verarbeitet werden, den visuell-räumlichen Notizblock (*visual-spatial-sketchpad*), in dem über den Sehsinn wahrgenommene,

auch räumliche Informationen verwertet werden und die zentrale Exekutive, die übergeordnet die beiden Systeme aufmerksamkeitsgesteuert überwacht. Vor einigen Jahren wurde von Baddeley (2000) der episodische Zwischenpuffer (Zwischenspeicher) hinzugefügt, welcher die Informationen der beiden untergeordneten Systeme mit dem episodischen Langzeitgedächtnis vergleicht, verarbeitet und verknüpft, wofür der Hippocampus verantwortlich sein könnte (vgl. Korte, 2009).

Neueren Erkenntnissen zufolge wird diese starre Aufteilung den Abläufen im Gehirn nicht mehr gerecht (Zimmer, 2010). So belegen neuere Studien (Wolf, 2010), dass nicht die phonologische Schleife flüchtige Erinnerungen abspeichert, sondern je nach Art der Information unterschiedliche Hirnareale, welche zuvor an der Wahrnehmung der Reize beteiligt waren. Der präfrontale Kortex übernimmt dabei keine Speicher-

aufgaben sondern funktioniert als eine Art Filter, indem er nur jene Informationen auswählt, die kurzfristig behalten werden müssen. „Vorbei sind die Zeiten, in denen man das Gehirn als einen Computer mit zentralem Prozessor ansah. Vielmehr arbeitet es mittels flexibler neuronaler Netzwerke, die sich kurzfristig zusammenschliessen, um bestimmte geistige Leistungen zu vollbringen“ (Wolf, 2010, S. 85). Die Existenz eines autonomen Arbeitsgedächtnissystems nach Baddeley und Hitch (1974) lässt sich auch nach Majerus (2010) nicht länger

aufrecht halten. Vielmehr beschreibt er aufgrund neurowissenschaftlicher Studien, dass es in Bezug auf verbale Informationsverarbeitung eher ein integratives Modell von selektiver Aufmerksamkeit, Sprachsystem sowie der Verarbeitung und Speicherung von Reihenfolge-Information braucht. Er weist auf Studien hin (Todd, Fougny & Marois, 2005), welche gezeigt haben, dass während der Ausführung einer KZG-Aufgabe die Aktivierung im IPS „mit der Anzahl der zu behaltenden Informationen steigt und dass die Aktivierung im rechten temporo-parietalen Übergang zur gleichen Zeit fällt“ (Majerus, 2010, S. 14). Letzgenanntes Gebiet ist in anderen Forschungen in den Zusammenhang mit reizbezogener Wahrnehmungsfähigkeit gebracht worden.

Laut Korte (2009) entspricht die Kapazität des AGs der Konzentrationsfähigkeit. In der Abbildung (Abb. 14) ist ersichtlich, wie diese bis zum 25. Lebensjahr kontinuierlich anwächst, und danach bereits wieder langsam abnimmt. Diese Kapazität des Arbeitsspeichers beeinflusst die sogenannte fluide Intelligenz: Je grösser diese ist, „desto besser kann jemand logische Verbindungen oder Gemeinsamkeiten zwischen angebotenen Informationen herstellen“ (Lehrl, 2011, S. 39), neu aufgenommene und zuvor abgespeicherte verbinden sowie diese strukturieren. „So entwickeln Kinder bereits mit etwa zehn Jahren Strategien, um Informationen zu organisieren“ (ebd.). Nach Konrad (2007) ist auch die Entwicklung der exekutiven Funktionen in hohem Mass abhängig vom Arbeitsgedächtnis. „Bezüglich des verbalen Arbeitsgedächtnisses konnte gezeigt werden, dass vor allem die Geschwindigkeit und Effizienz des artikulatorischen Kontrollprozesses des ‚inneren Nachsprechens‘ verantwortlich ist für Altersunterschiede in der Gedächtnisspanne. ... Erst ab etwa dem 6. / 7. Lebensjahr kommt es scheinbar zu einer spontanen, gewissermassen automatischen Aktivierung des ‚inneren Nachsprechens‘“ (Konrad, 2007, S. 310). Die visuell-räumlichen Leistungsfähigkeit des AGs ändert sich hingegen zwischen dem fünften und

Abb. 14: Kapazität des AGs (Korte, 2009, S. 50)

zehnten Lebensjahr kaum. Konrad erwähnt ausserdem Studien von Klingberg et al. (2003), welche zeigen, dass ältere Kinder bei visuell-räumliche Arbeitsgedächtnisaufgaben eine stärkere Aktivierung in superioren frontalen und intraparietalen Kortextarealen aufweisen als jüngere Kinder und dass die Arbeitsgedächtnisleistung mit der Aktivierung dieser Areale korrelierte.

5.3.1.4 Langzeitgedächtnis (LZG)

Das Langzeitgedächtnis scheint laut Kühnel und Markowitsch (2008) weder in Bezug auf die zeitliche Kapazität noch im Verhältnis zur Menge von Informationen Grenzen aufzuweisen.

„Wissenschaftlich betrachtet, wird das LZG in zwei Teile eingeteilt: das Altgedächtnis, das auch retrogrades (lateinisch *retro* = zurück, rückwärts) Gedächtnis genannt, und das Neugedächtnis, das auch als anterogrades (lateinisch *ante* = vor, vorwärts) Gedächtnis bezeichnet wird“ (Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 31-32). Diese bei Hirnverletzungen wichtige Information, spielt bei gesunden Menschen eine untergeordnete Rolle. Langzeiterinnerungen sind grundsätzlich redundant, da sie über weite Bereiche im Gehirn anatomisch repräsentiert sind und „auf mehrere unterschiedliche Weisen kodiert werden“ (Solms & Turnbull, 2009, S. 164). Auch Lepach und Petermann (2010) vermuten, dass Gedächtnisleistungen eventuell „zu den am weitesten verzweigten neuropsychologischen Funktionen“ (S. 15) gehören.

5.3.2 Einteilung des Gedächtnisses nach beteiligten Prozessen

Nach Solms und Turnbull wird der Erwerb neuer Information „als Kodierung bezeichnet, das ‚Behalten‘ der Information als Speicherung und die Wiederbewusstmachung als ‚Abruf“ (2009, S.154). Danach folgt ein vertiefender Konsolidierungsprozess, der durch wiederholten Abruf verstärkt wird. Kühnel und Markowitsch (2008) verwenden die Begriffe Wahrnehmung, Einspeicherung, Konsolidierung und Abruf. In der Grafik (Abb. 15) wird eine vereinfachte Darstellung dieses Prozesses abgebildet.

Abb. 15: Gedächtnisprozesse (nach Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 35)

5.3.2.1 Wahrnehmung und Aufmerksamkeit

„Gelernt wird von Schülern nur, was einhergeht mit Aktivierung der bewussten Wahrnehmung, Fokussierung der Aufmerksamkeit und Aktivierung der emotionalen Zentren in den tieferen Bereichen des Gehirns“ (Hüther, 2010, S. 41). Wahrgenommene Informationen sind also stark von der Aufmerksamkeit beeinflusst und werden abhängig von der Erfahrung und deren Interpretation verarbeitet. Es kann zwischen selektiver (fokussierter) und geteilter Aufmerksamkeit unterschieden werden. Im ersten Fall ist die Konzentration hoch und es wird viel eingespeichert, im zweiten Fall handelt es sich um die alltägliche Situation. Überraschendes erhält bspw. eine stärkere Fokussierung. „Das überraschende Signal – das von der Erwartung abweicht – bewirkt im Gehirn, dass das damit verbundene Ereignis besonders gut abgespeichert und erinnert wird“ (Korte, 2009, S. 39).

Kühnel und Markowitsch (2008) unterscheiden drei untergeordnete Aufmerksamkeitskategorien: Erstens die Daueraufmerksamkeit, die alles aus der Umwelt einschliesst, zweitens die oben erwähnte selektive Aufmerksamkeit, die wichtige Informationen herausfiltert und unwichtige Dinge unterdrückt und drittens die Orientierungsreaktion, welche unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf die direkte Umgebung lenkt (das sogenannte Cocktail-Party-Phänomen, Cherry, 1953). Fimm (2007) spricht in diesem Zusammenhang von Intensitäts- und Selektivitätsaspekten, denen er drei neuronale Aufmerksamkeitsnetze zuordnet: Das „Alertnessnetzwerk, das durch rechtshemisphärische frontale und parietale kortikale Strukturen repräsentiert wird, das Orientierungsnetzwerk, bestehend aus parietalen, thalamischen und Hirnstammstrukturen, sowie das exekutive Aufmerksamkeitsnetzwerk, dessen zentrale neuronale Struktur der anteriore Gyrus cinguli darstellt“ (S. 154). Darin enthalten sind Alertness (Wachsamkeit) und die Daueraufmerksamkeit (Vigilanz), dazu weiter die fokussierte (Konzentration) und die geteilte Aufmerksamkeit (Multi-Tasking), wie dies in der Abbildung (Abb. 16) ersichtlich ist.

	Alertness	Orientierung	Exekutive Aufmerksamkeit
Intensitätsaspekt	Alertness (tonisch und phasisch) Vigilanz Daueraufmerksamkeit		
Selektivitätsaspekt		Visuell-räumliche Aufmerksamkeit (offene und verdeckte Aufmerksamkeitsverschiebung) (visuelles Suchen)	Fokussierte Aufmerksamkeit (Ablenkbareit) Inhibitionskontrolle (Reaktions-Interferenz) Geteilte Aufmerksamkeit (Aufmerksamkeitskapazität)
	↑	↑	↑
Supervisory Attentional Control			Strategie Flexibilität

Abb. 16: Taxonomie der Aufmerksamkeit (Fimm, 2007, S. 154)

5.3.2.2 Wahrnehmung, assoziatives Lernen und Vorhersagen

Aristoteles, ein Schüler Platons, war einer der ersten, der über das Gedächtnis schrieb. Seine Perspektive entspricht dem Assoziationismus, welcher bedeutende Grundlagen für die heutige Gedächtnisforschung legte.

Abb. 17: Handlungsvorbereitung (Frith, 2010, S. 129)

Es werden drei Gesetzmässigkeiten von Assoziationen unterschieden:

(zeitliche und räumliche) Kontiguität: Ereignisse, die zeitlich oder räumlich nahe sind, werden miteinander assoziiert. *Häufigkeit:* Je häufiger etwas gleichzeitig erlebt wird, desto stärker die Assoziation. *Ähnlichkeit:* Je ähnlicher die Objekte sind, desto eher wird das eine an das andere erinnern. Bei solchen Assoziationen „kann es sich um Verbindungen zwischen zwei Ereignissen, Empfindungen und Gedanken handeln, wobei die Erinnerungen oder die Erfahrung eines Paar-Elementes die Erinnerung oder Antizipation des anderen Paar-Elementes auslöst“ (Gluck et al., 2010, S. 6). Im

Lexikon von Wissenschaft-online wird assoziatives Lernen als eine

neuronale Verknüpfung zwischen einem neutralen Reiz und einem zweiten Stimulus verstanden, welche sich sowohl positiv wie auch negativ auf den Organismus auswirken kann. Dieser Mechanismus gilt als die Grundlage des Gedächtnisses. Frith (2010) drückt diese Tatsache folgendermassen aus: „Durch assoziatives Lernen konstruiert das Gehirn eine Karte der Welt“ (S. 127), genauer genommen eine „Wertekarte“. Mithilfe dieser „Wertekarte“ werden Handlungsprogramme automatisch vom Gehirn vorbereitet, wie das einfache Handlungsbeispiel der Abbildung (Abb. 17) zeigt.

5.3.2.3 *Wahrnehmung, Vorhersagen und Handlungen*

Nach Frith (2010) ist für das Gehirn Wahrnehmung und Handlung eng miteinander verbunden. Schon einfache Bewegungen unterstützen die Wahrnehmung, aber „Bewegungen mit einem Ziel, die ich als ‚Handlungen‘ bezeichnen möchte“ (S. 173) helfen der Wahrnehmung noch viel mehr. Wenn – wie oben gezeigt – der Apfel mehrmals gegriffen wird, werden entsprechende Vorhersagen getestet und optimiert. Das heisst, ein Individuum kann diese Form und den Umgang damit besser „be-greifen“. Das Gehirn des Individuums konstruiert also Modelle der Welt und modifiziert sie ständig. „Man könnte sagen, dass unsere Wahrnehmungen Fantasiebilder sind, die sich mit der Realität decken“ (Frith, 2010, S. 178).

Der Autor beschreibt weiter einen Forschungsversuch von Yue und Cole (1992), bei dem mentales Training eines Muskels des Kleinfingers beinahe einen ebenso grossen Kraftgewinn hervorgebracht hat, wie das echte Training des Muskels selber. Das Gehirn verarbeitet dabei zwei verschiedene Vorhersagen: Erstens eine Vorhersage über die Befehlsfolge der Bewegung, was als *inverses Modell* bezeichnet wird, weil das Individuum vom Output der Bewegung auf den Input des Kommandos „Rückschlüsse ziehen“ muss. Zweitens braucht es die Vorhersage der exakten Bewegungen, welche auf die Befehle folgen, was als *Vorwärts-Modell* bezeichnet wird, da die Person Input zum Output „vorausdenken“ muss.

5.3.3 *Einspeicherung*

Kühnel und Markowitsch (2008) erwähnen Craik und Lockhart (1972), welche als erste die unterschiedliche Verarbeitungstiefe (*shallow processing / deep processing*) untersuchten. Wenn ein Reiz interessant erscheint, wird aus der oberflächlichen (*shallow*) ersten Verarbeitung die Information auf einer tieferen (*deep*) Ebene gespeichert, was das bewusste Lernen beinhaltet. Es ist aber auch möglich, unbewusst und zufällig zu lernen. Dies geschieht häufig dann, wenn dem Individuum etwas Bekanntes begegnet. Kühnel und Markowitsch (2008) nennen verschiedene Studien, die aufzeigen, welche Gehirnregionen bei der Einspeicherung stärker aktiviert sein müssen, damit bei einem späteren Abruf weniger Fehlinformationen resultieren (Mitchell et al., 2005; Okado & Stark, 2005; Wagner et al., 1998). So sind das die für die Gedächtnisbildung wichtigen linksseitigen Hirnregionen der hippocampalen Formation, das Stirnhirn, der linke perirhinale Cortex sowie der parahippocampale Gyrus. Schumann und ihr Team haben herausgefunden, dass sich bleibende Erinnerungen dann bilden, wenn die von den Neuronen ausgesandten Signale koordiniert und synchron auftreten (vgl. Koch, 2011). „Offensichtlich gibt es neben der Aufmerksamkeit, dem Neuigkeitswert sowie der emotionalen Komponente noch einen weiteren Faktor, der darüber entscheidet, was erinnerungswert ist: das Timing“ (S. 78). Wie jedoch dieses Timing der Synchronizität zustande kommt, wurde mit dieser Forschung noch nicht beantwortet.

5.3.4 *Konsolidierung*

Durch länger andauernde Erregungsprozesse im Nervensystem kommt es zu Anpassungen der Nervenzellmembranen und der Synapsen. „Unter diesen Umständen spricht man von einer Übertragung von Informationen vom Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher. Dieser Vorgang wird Konsolidierung genannt“ (Bösel, 2006, S. 75). Nach Solms und Turnbull sind viele Neurowissenschaftler der Ansicht, „dass die Funktion des Schlafes (und vor allem des REM- [engl. rapid eye movement, Anm. d. Verf.] oder Traumschlafes) aufs Engste mit dem Konsolidierungsprozess zusammenhängt“ (2009, S. 159). Bei der

Re-Konsolidierung (wiederholte Einspeicherung) werden Erinnerungen mit gegenwärtigen Erlebnissen neu verknüpft.

5.3.5 Abruf

Es existieren drei verschiedene Formen des Abrufs. Das Wiedererkennen (*Recognition*) ist die einfachste Abrufform. Bei der zweiten Variante wird der Abruf mit einem Hinweisreiz (*Cued Recall*) vereinfacht und die Gedächtnisleistung verbessert. Der freie Abruf (*Free Recall*) ist am anspruchsvollsten, da dieser – wie der Name schon sagt – eine freie Wiedergabe ohne Stütze erfordert. Er ist laut Gleissner (2007) der beste Indikator für das deklarative Gedächtnis, da er „konzeptuell und methodisch mit der Fähigkeit zur sprachlichen Wiedergabe assoziiert“ (S. 181) ist. Kühnel und Markowitsch (2008) nehmen in diesem Zusammenhang Bezug auf das *Remember-Know-Paradigma*, welches von Endel Tulving (2005) eingeführt worden ist. „*Remember* steht für den bewussten Abruf der gesamten erlebten Episode“ (S. 46), die detailliert wiedergegeben werden kann. *Know* beschreibt das Wissen, dass ein Ereignis stattgefunden hat, ohne Genaueres dazu schildern zu können (Familiaritätsgefühl).

Ekphorie

Der Duden online beschreibt Ekphorie als eine durch Reizung des Zentralnervensystems hervorgerufene Reproduktion von Dingen oder Abläufen, als einen Vorgang des „Sich Erinnerns“. Birkenbihl (2006) definiert nach Semon (1909) drei Teile des Erinnerungsprozesses: die Engraphie (lernen, kodieren), das Engramm (wörtlich: das Hineingeschriebene) und die Ekphorie (Abruf-Stimulation).

Kühnel und Markowitsch (2008) erwähnen hier Tolvings Definition: Ekphorie ist „ein Wechselspiel zwischen einem Abrufreiz und der dadurch ausgelösten Aktivierung von Gedächtnisinhalten und Erinnerungen. Am Schluss des Ekphorieprozesses steht die erfolgreich abgerufene Erinnerung“ (S. 67). Die Autoren weisen zudem darauf hin, dass Kontextfaktoren bei der Speicherung auch die Ekphorie beeinflussen. Wenn z.B. eine traurige Situation abgerufen werden soll, ist das in fröhlicher Stimmung eher schwieriger, als wenn die momentane Stimmung mit der Abzurufenden übereinstimmt.

Das Ribot'sche Gesetz

„Kurz zusammengefasst lässt sich das Ribot'sche Gesetz mit dem englischen Ausspruch ‚first in, last out‘ ausdrücken, der sich sinngemäss mit ‚zuerst gelernt, zuletzt vergessen‘ übersetzen lässt“ (Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 70). Einerseits wirkt da der Wiederholungseffekt, also je weiter zurück die Erinnerung liegt, desto mehr besteht die Möglichkeit, dass diese Episode immer wieder erzählt wird. Andererseits sind spätere Erinnerungen nicht mehr ganz neu und ungewöhnlich, so dass sie in bestehende Erfahrungen integriert werden.

5.3.6 Inhaltliche Einteilung des Gedächtnisses

„Das Langzeitgedächtnis des Menschen lässt sich in fünf verschiedene Systeme einteilen, von denen zwei eher unbewusst (anoetisch) ablaufen und drei weitere bewusste (noetische) Inhalte umfassen“ (Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 47). Zu den hierarchisch untergeordneteren anoetischen Gedächtnissystemen gehören das *prozedurale Gedächtnis* und das *Priming*. Zu den noetischen das *perzeptuelle*, das *semantische* und das *episodische Gedächtnis*. Bei Gleissner (2007) hingegen fehlt das Perzeptuelle. Sie fügt zusätzlich die klassische Konditionierung und das nicht assoziative Lernen hinzu. Ausserdem bezeichnet sie die bewussten Gedächtnisformen als explizites (ausdrückliches) oder deklaratives (benennendes) Gedächtnis im Gegensatz zur impliziten, nicht deklarativen Speicherung. Das erstere benötigt die Neurotransmitter Glutamat und Acetylcholin, das letztere Dopamin (dopanimerges Belohnungssystem in der basalen Vorderhirnregion). In der folgenden Abbildung (Abb. 18) zeigt Gleissner (2007) die Einteilung der verschiedenen Gedächtnissysteme in Anlehnung an Milner, Squire und Kandel (1998) auf.

Abb. 18: Taxonomie der Gedächtnissysteme (Gleissner, 2007, S. 178)

Die Temporallappenspitze und der Frontallappen wirken vor allem bei den expliziten Formen des Gedächtnisses mit. Der rechte präfrontale Kortex ist „für das Speichern und Abrufen von autobiografischen Erinnerungen verantwortlich. Für das explizite Gedächtnis sind auch tiefer gelegene Strukturen wichtig, etwa das basale Vorderhirn (*Nucleus basalis*)“ (Korte, 2009, S. 69). An der Einspeicherung von Informationen ins episodische und semantische Gedächtnis „sind insbesondere Strukturen des limbischen Systems massgeblich beteiligt“ (Brand & Markowitsch, o.J., S. 3).

Die Tatsache, dass verschiedene Gedächtnissysteme an unterschiedliche Gehirnregionen gebunden sind, vermag zu erklären, weshalb manche Lernende bestimmte Gedächtnisleistungen gut beherrschen und in anderen Schwierigkeiten bekunden. Nach Gleissner (2007) zeigen deklarative Gedächtnisleistungen, die durch „die Zunahme von Gedächtnisstrategien, inhaltlichem Wissen, Metagedächtnis und kognitivem Verarbeitungstempo bedingt“ (S. 183) sind, bis in die mittlere Adoleszenz einen kontinuierlichen Zuwachs.

5.3.6.1 *Prozedurales Gedächtnis*

„Alle Bewegungen und Fertigkeiten, von ganz einfachen bis hin zu sehr komplizierten, können mit der Zeit automatisiert werden und machen in ihrer Summe das prozedurale Gedächtnissystem aus“ (Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 50). Das Besondere an diesem System ist, dass bei so stark automatisierten Bewegungsabläufen gerade dann Fehler gemacht werden, wenn die Konzentration darauf gerichtet wird. Beim prozeduralen Lernen sind anfänglich Strukturen des Parietal- und Frontallappens beteiligt. „Sobald eine Fertigkeit aber habituell wird ..., verlagert sich das motorische Programm, das sie repräsentiert, zunehmend in die subkortikalen Strukturen, und zwar vorwiegend in die Basalganglien“ (Solms & Turnbull, 2009, S. 172), insbesondere ins Striatum und ins Kleinhirn.

5.3.6.2 *Priming (Bahnung)*

„Priming umschreibt die Fähigkeit, dass wir Dinge schneller und besser wiedererkennen können, wenn wir sie zuvor unbewusst wahrgenommen haben“ (Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 50). Vor allem die Werbung macht sich diese Tatsache zunutze. Ein bewusstes Anwenden dieses Wissens kann aber laut den Autoren auch beim schulischen Lernen wichtige Dienste leisten.

5.3.6.3 *Perzeptuelles Gedächtnis*

Das perzeptuelle Gedächtnis basiert auf persönlichen Erfahrungen und ist eine Art Verbindungssystem zwischen dem unbewussten und dem bewussten Gedächtnis, wird aber dem noetischen Teil der Gedächtnissysteme zugezählt. „Nur aufgrund der perzeptuellen Eigenschaften entsteht ein Bekanntheits- und Vertrautheitsgefühl“ (Brand & Markowitsch, o.J., S. 2). Es geht hier um ein bewusstes Wiedererkennen von Objekten, Stimmen, Formen, usw., welches aber noch nicht in Worte gefasst werden kann. Dazu braucht es den Zugriff auf Faktenwissen, bzw. auf das semantische Gedächtnis, welches stark mit Sprache verknüpft ist.

5.3.6.4 *Semantisches Gedächtnis (Faktenwissen)*

Das semantische Gedächtnis, welches auch Wissenssystem genannt wird, beinhaltet Faktenwissen, welches „*kontextfrei* [Herv. d. Verf.] abgespeichert und erinnert“ (Brand & Markowitsch, o.J., S. 2) werden kann. Die meisten Dinge lernen wir mittels Sprache, so braucht auch das semantische Gedächtnis eine Sprache um sich zu entwickeln. Damit etwas gespeichert werden kann, muss darüber gesprochen, es erklärt oder aufgeschrieben werden. Zudem wird es „in ein schon vorhandenes Wissensnetz eingebettet“ (Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 52). Dieses Wissensnetz beschränkt sich nicht nur auf semantische Informationen, sondern wird auch mit dem episodischen Gedächtnis verbunden. Das semantische Gedächtnis besitzt ausserdem verschiedene Subkomponenten. Die einzelnen inhaltlichen Aspekte, wie zum Beispiel Regeln der Sprache oder der Mathematik sind relativ isoliert in unterschiedlichen Netzwerken gespeichert, was *materielle Spezifität* genannt wird. Die Netzwerke von Assoziationen und Konzepten, welche das semantische Gedächtnis bildet, sind in posterioren temporalen und in den inferioren parietalen Regionen repräsentiert. Diese bilden den Kern der funktionellen Einheit für den Empfang, die Analyse und die Speicherung von Information (vgl. Solms & Turnbull, 2009).

5.3.6.5 Episodisch-autobiographische Gedächtnis

„Inhalte dieses Gedächtnissystems haben *immer einen Raum- und Zeitbezug* [Herv. d. Verf.]“ (Brand & Markowitsch, o.J., S. 2) und beinhalten die Erinnerung an selbsterlebte Begebenheiten (Episoden). „Es entsteht aus einer Verbindung zwischen subjektiver Zeit, autooetischem Bewusstsein und dem sich erfahrenden Selbst“ (Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 54). Die subjektive Zeit ist eine individuelle Zeitlinie, die sowohl in die Vergangenheit, wie auch in die Zukunft reicht. Das autooetische Bewusstsein beschreibt die Fähigkeit, sich mit Hilfe der subjektiven Zeit der eigenen Lebensspanne bewusst zu sein. Das sich erfahrende Selbst bedeutet, dass Individuen in der Lage sind, die eigene Person sozusagen von aussen zu betrachten und zu analysieren. Nur durch die Bildung von diesen persönlichen Erinnerungen wird eine individuelle Persönlichkeit mit einer einzigartigen Lebensgeschichte gebildet. Es bestehen wesentliche Unterschiede zwischen den Strukturen, die für das episodische Gedächtnis und denen, welche für das semantische und prozedurale Gedächtnis von Bedeutung sind. „Das episodische Gedächtnis setzt die bewusste Aktivierung von gespeicherten kortikalen Konnektivitätsmustern (das heisst, unterstützten synaptischen Netzwerken) voraus, die frühere Wahrnehmungsvorgänge repräsentieren. Die Verzeichnisse für solche Verbindungen ... werden offenbar vorwiegend durch den Hippocampus kodiert“ (Solms & Turnbull, 2009, S. 176-177).

SPI-Modell nach Tulving (1995)

Kühnel und Markowitsch (2008) verdeutlichen das hierarchische Zusammenwirken der drei bewussten Gedächtnissysteme im SPI-Modell (Serial Encoding - Parallel Storage - Independent Retrieval) nach Tulving (1995). „Es zeigt sehr schön, dass ein und dasselbe Erlebnis in den drei verschiedenen Gedächtnissystemen verarbeitet wird und dabei die Informationsdichte immer weiter zunimmt“ (S. 57), wie die Abbildung (Abb. 19) zeigt. Es wird seriell (nacheinander) enkodiert, parallel (an verschiedenen Orten) abgespeichert und danach unabhängig vom Einspeichermodus abgerufen.

Abb. 19: SPI-Modell nach Tulving (1995) (nach Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 56)

5.3.7 Vergessen

Vergessen und Aussortieren von Abgespeicherter ist keine Fehlentwicklung, sondern ein essentieller, integraler Bestandteil des Gedächtnisses. Um den Vorgang des Vergessens zu erklären, dienen nach Kühnel und Markowitsch (2008) zwei Hypothesenansätze. Einerseits die *Zerfalls-Hypothese* und andererseits die *Interferenz-Hypothese*. Die *Zerfalls-Hypothese* besagt, dass Erinnerungen im Laufe der Zeit immer mehr verblassen. In der *Interferenz-Hypothese* geht es darum, dass sich ältere und neuere Informationen gegenseitig negativ durch Interferenzen, d.h. Überlagerungen, beeinflussen. Es existieren wiederum zwei Formen von Interferenz. Erstens die *proaktive Interferenz*, bei der bereits erlerntes Wissen

das Erlernen von neuem stört, und zweitens die *retroaktive Interferenz*, welche die Störung des Abrufs von älteren Informationen durch überlagerte neuere beschreibt.

„Die Vergessenskurve von Ebbinghaus legt die Vermutung nahe, dass unsere Erinnerungen tatsächlich langsam verschwinden und nur diejenigen übrig bleiben, die durch Training (also ständige Wiederholungen) immer wieder aufgefrischt werden“ (Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 82). Andererseits bestätigt derselbe Versuch, dass „neu Gelerntes schlecht behalten wird, wenn es für uns keinen Sinn beinhaltet“ (Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 79). Untersuchungen (vgl. Baddeley & Hitch, 1977, in Kühnel und Markowitsch, 2008) haben gezeigt, dass vor allem die Interferenzen, insbesondere die *retroaktiven*, zum Vergessen, resp. dem Unvermögen eine bestimmte Information abzurufen, beitragen.

Im Folgenden sollen dazu spezifische Aussagen zu Kapazitätsbegrenzungen im AG beschrieben werden.

5.3.8 Limitierungen des Arbeitsgedächtnisses

Laut Oberauer und Kliegl (2010) existieren hier drei Gruppen von Erklärungen für Limitierungen im AG. Erstens die zuvor erwähnte *Spurenzerfallshypothese*, zweitens die *Ressourcenhypothese* und drittens ebenfalls eine *Interferenzhypothese*, die in zwei Kategorien eingeteilt wird, welche sich jedoch von den obengenannten (Kühnel & Markowitsch, 2008) kaum unterscheiden. Oberauer und Kliegl (2010) bezeichnen den ersten Vorgang als „Interferenz durch Verwechslung“ oder „cross-talk“ (S. 33), den zweiten als „Interferenz durch Merkmalsüberschreibung“ (S. 34).

Die *Ressourcenhypothese* hingegen besagt, „dass dem AG eine konstante Ressource zur Verfügung steht ..., um sie für eine Weile für die Verarbeitung verfügbar zu machen. Je mehr Repräsentationen sich diese Ressource teilen müssen, desto weniger bekommt jede einzelne“ (Oberauer & Kliegl, 2010, S. 33).

Abb. 20: Interferenzmodell (Oberauer & Kliegl, 2010, S. 36)

Ausgehend von verschiedenen Befunden wurde die *Interferenz durch Merkmalsüberschreibung* als eine sehr wichtige Ursache des Vergessens im AG betrachtet und daraus ein Interferenzmodell (Abb. 20) entwickelt, welches aus vier Schichten eines neuronalen Netzwerks besteht. In diesem Modell kann gezeigt werden, wie „mit zunehmender AG-Belastung immer weniger Merkmale jedes Inhaltselements erhalten bleiben“ (Oberauer & Kliegl, 2010, S. 37) und „dass mehr konkurrierende Ziffern in der Fokusschicht koaktiviert werden“ (ebd.).

5.3.8.1 Sprachlich- verbales AG

Gemäss Konieczny und Müller (2010) konnten MacDonald und Christiansen (2002) nachweisen, dass „die vermeintlich auf Kapazitätsunterschiede verweisenden Lesespanneneffekte⁵ [Fussn. d. Verf.] durch den Grad der sprachlichen Erfahrungen“ (S. 45), also durch vermehrtes Training bedingt sind.

5.3.8.2 Visuell-räumliches Verarbeitungsmodell / Visuell-räumliches AG

„Neurowissenschaftlich betrachtet, ist der Mensch ein Augenwesen: Im Vergleich zu zirka 30 verschiedenen visuellen Verarbeitungsarealen weist der menschliche sensorische Kortex nur etwa 6 auditorische und 5 somatosensorische Verarbeitungsareale auf“ (Schwank, 2005, S. 106).

Nach Stiles (2007) können zwei Hauptwege für visuell-räumliche Verarbeitung genannt werden. Erstens der dorsale (lat. dorsum: Rücken, am Rücken gelegen) Weg, welcher diejenige räumliche Verarbeitung bewirkt, „die bewegungs- und lokalisationsgebundene Aufmerksamkeitsfokussierung ermöglicht“ (S. 246). Zweitens der ventrale (vorn liegend, anteriore) Weg, welcher „für die Verarbeitung von Mustern und Objekten zuständig“ (ebd.) ist. Zimmer (2010) unterstützt diese Aussage, indem er betont, „dass räumliche Aufgaben, gleichgültig ob sie statisch oder dynamisch sind, mit erhöhter Aktivität im parietalen Kortex verbunden sind, während visuelle Aufgaben, z.B. das Behalten von Farben und Formen, mit Aktivität im inferior-temporalen und fusiformen Kortex verbunden sind“ (S. 27). In der Abbildung (Abb. 21) sind die beiden Wege in einer Übersicht nach Zoelch und Kerkhoff (2007) dargestellt.

Zimmer (2010) weist darauf hin, dass Logie (1995) eine Aufteilung des visuellen AG in zwei Subkomponenten unterschieden hat: „einen Speicher (Visual Cache) und einen aktiven Prozess des Wiederholens (Inner Scribe)“ (S. 26). Jedoch widerspricht er dieser Vorstellung mit den Hinweisen, dass es eher eine Trennung zwischen räumlichen und visuellen Verarbeitungen, unabhängig ob statisch oder dynamisch, gibt und dieses AG im gleichen Netzwerk realisiert wird

wie dasjenige, „das die visuelle Informationsverarbeitung in der Wahrnehmung leistet“ (Zimmer, 2010, S. 21). „Beim Generieren visueller Vorstellungen von Objekten wurde eine erhöhte Aktivität im inferior-temporalen und fusiformen Kortex beobachtet“ (Zimmer, 2010, S. 27) und im Unterschied dazu „gehen räumliche Aufgaben mit Aktivität im parietalen Kortex einher“ (ebd.). Er ist der Meinung, dass es keine scharfe Trennung zwischen LZG und AG gibt. „An der Bearbeitung von AG-Aufgaben sind jeweils unterschiedliche neuronale Areale beteiligt und es sind jene, die die aufgabenrelevanten Informationen repräsentieren“ (Zimmer, 2010, S. 28). So nennt er u.a. drei Gründe für die Kapazitätslimitierung im visuellen AG: Erstens die Begrenzung der Objektmenge, die sich gleichzeitig im Fokus der Aufmerksamkeit befinden

Abb. 21: Dorsale und ventrale Route (Zoelch & Kerkhoff, 2007, S. 204)

⁵ Lesespanne: „Bei der Lesespannenaufgabe sind Probanden/innen gebeten, eine Reihe thematisch unverbundener Sätze zu lesen und sich jeweils das letzte Wort des Satzes zu merken. Die Anzahl der Sätze, bei denen dies gelingt, ist als Lesespanne definiert“ (Flender & Naumann, 2009, S. 60).

den kann. Zweitens die verschiedenen Effekte des Chunkings, da unbekannte Reize anders verarbeitet werden müssen als bekannte. Drittens verdeutlicht ein Simulationsmodell (Raffone & Wolters, 2001), dass die „Reserve“ von Zellverbänden begrenzt ist und so bei verschiedenen Objekten mit dem gleichen Merkmal derselbe Zellverband beansprucht wird. Dies führt dazu, dass eine Grenze von maximal vier Objekten ermittelt werden konnte.

Es wurde laut Zimmer (2010) ausserdem beobachtet (Quinn & McConell, 1996, 2006), „dass gleichzeitiges Wahrnehmen aufgabenirrelevanter visueller Reize das Bilden von Vorstellungen stört“ (S. 30).

5.4 Mathematisches Lernen aus neurowissenschaftlicher Perspektive

Wie oben geschildert, umschreiben allgemeine Definitionen von Lernen die Bahnung, Vernetzung und Festigung (Speicherung) von Wissen und Können. In Bezug auf mathematisches Lernen werden in dieser Arbeit die Bereiche (mentaler) Zahlaufbau, Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) und die Automatisierung derselben fokussiert. Problemlösen, Textaufgaben und Geometrie werden explizit nicht behandelt.

Laut Kaufmann und Nuerk (2007) sind die Meinungen bezüglich Ätiologie und Entwicklungsverlauf der numerischen Basisfähigkeiten kontrovers und die Beantwortung dieser Fragestellung noch offen. Einige Forscher nehmen an, dass das Erlernen von „abstrakten Zahlen und Zahlbeziehungen kulturell bedingt sei“ (S. 383) (*nurture*), andere argumentieren, dass numerischen Basisfertigkeiten wie das Wissen um die Kardinalität erblich bedingt sei (*nature*). Grundsätzlich scheinen aber Mengeneigenschaften schon im Babyalter „durch genetische Prädisposition oder sehr schnelles Lernen – beherrscht zu werden. Ferner werden möglicherweise auch schon diskrete Numerositäten bis zu den Zahlen 3 oder 4 verarbeitet, ohne dass Zählen schon formal erlernt wurde“ (Kaufmann & Nuerk, 2007, S. 385). Wenn sich die Objekte jedoch bspw. in konzentrischen Kreisen befinden, versagt das Subitizing.

Um Rechenleistungen erklären zu können, arbeiten auch Neurowissenschaftler mit theoretischen Modellen. Blankenberger (2003) stellt verschiedenste Modelle, z.B. ein Network-Interference-Modell, ein Distribution-of-Associations-Modell usw. dar. Da sowohl Jacobs und Petermann (2003) wie auch Landerl und Kaufmann (2008) nebst dem *Triple-Code-Modell* nach Dehaene (1992) das *Single-Route-Modell* nach McCloskey, Caramazza und Basili (1985) und ein daraus entwickeltes *Multi-Routen-Modell* von Butterworth und Cipolotti (1995) vorstellen, beschränken sich die Verfasserinnen mit wenigen Ausnahmen ebenfalls auf diese. Auch auf die ausführliche Beschreibung des eher allgemeinen Modells zur *Theorie der minimalen Architektur* von Anderson (1992) (vgl. v. Aster, 2005; Fritz, Ricken & Schmidt, 2009) wird hier verzichtet.

Derartige Modelle beschreiben das Transkodieren, d.h. den Umwandlungsprozess von einem Zahlen-, bzw. Notationsformat in ein anderes. Dabei wird unterschieden, ob beim Transkodieren die Numerosität, also die Mächtigkeit der Menge, erfasst wird oder nicht. Die Transkodierung mit Erfassung der Menge wird *semantisch* genannt. Wenn Zahlenformen ohne Verständnis oder Aktivierung der Mengenbedeutung verarbeitet werden, wird dieser Prozess als *asemantisches* Transkodieren bezeichnet. Auf diesen Unterschieden basiert die Einteilung in *Single-Route-* und *Multi-Routen-Modelle*.

5.4.1 Single-Route-Modell nach McCloskey et al. (1985)

In diesem ersten auf neuropsychologischen Befunden und Theorien basierenden Rechenmodell, wird zwischen einem Inputsystem (Zahlenverständnis von Zahlwörtern und arabischen Zahlen) und einem Outputsystem (Zahlenproduktion von Zahlwörtern und arabischen Zahlen) unterschieden. Jede Zahl, in welcher Form sie auch repräsentiert wird, generiert eine „internale abstrakte Grössenrepräsentation ... , was automatisch auch das Wissen um die numerische Grösse dieser Zahl“ (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 24) evoziert. Deshalb wird dieses Modell demzufolge als *Single-Route-Modell* (Abb. 22) charakterisiert. Daneben enthält dieses Rechenmodell auch eine Komponente des Rechensystems, welches arithmetisches Fakten- und Prozedurenwissen verlangt.

Abb. 22: Modell nach McCloskey et al. (1985) (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 23)

5.4.2 Multi-Routen-Modell nach Butterworth und Cipolotti (1995)

Das Modell nach Butterworth und Cipolotti (1995) „postuliert die Existenz von vier voneinander differenzierbaren asemantischen Transkodiererrouten, die zusätzlich zu einem semantischen Transkodierweg in Aktion treten können“ (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 230). Insofern unterscheidet sich dieses Modell (Abb. 23) vom McCloskey-Modell in zwei Aspekten: Einerseits kann das Sprechen oder Schreiben von Zahlwörtern asemantisch, also ohne Zugriff auf die Mengenrepräsentation ablaufen und andererseits gibt es für das Lesen und Schreiben arabischer Zahlen sowohl semantische, als auch asemantische Transkodiererrouten.

Abb. 23: Modell nach Butterworth & Cipolotti (1995) (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 30)

5.4.3 Triple-Code-Modell nach Dehaene (1992)

„Das ‚Triple-Code-Modell‘ nach Dehaene (1992) unterscheidet sich von den beiden vorgenannten Modellen vor allem dadurch, dass die Annahme einer internen abstrakten Repräsentation als zentrales Verbindungsstück zwischen Ein- und Ausgabesystem fehlt“ (Jacobs & Petermann, 2003, S. 202). Auch gibt es keine getrennte Komponente für Rechenleistungen. Von Aster (2005) betont, dass das *Triple-Code-Modell* nach Dehaene (1992) für heutige Forschungen als „zentraler Bezugspunkt gelten“ (S. 13) kann. Es bestehen zahlreiche neuropsychologische und experimentalpsychologische Belege für die Validität dieses Modelles. Ausserdem entwickelten Dehaene und Cohen (1995) aus dem rein funktionellen Modell, basierend auf einer Vielzahl von Patientenstudien und den ersten Forschungen mit bildgebenden Verfah-

Abb. 24: Triple-Code-Modell (Dehaene 1992)
(Landerl & Kaufmann, 2008, S. 25)

ren, ein anatomisch-funktionelles Rechenmodell, welches neuronale Korrelate der Zahlenverarbeitung und des Rechnens beschreibt (vgl. Kapitel 5.5.1.1). Dieses bedeutende *Triple-Code-Modell* (Abb. 24) zeigt drei wichtige neuronale Netzwerke, sogenannte „Module (Funktionseinheiten), in denen Zahlen in unterschiedlichen Kodierungen repräsentiert sind, nämlich als Zahlwort, als arabische Zahl und als analoger Ort auf einem inneren Zahlenstrahl“ (v. Aster, 2009, S. 201). Im Folgenden werden die einzelnen Komponenten näher erläutert.

5.4.3.1 Analoge Mengen- oder Größenrepräsentation

In diesem Modell der analogen Größenrepräsentation ist die Zahl als ein Ort auf einem mentalen Zahlenstrahl vertreten. Hier geht es um das unmittelbare Erfassen der Quantität einer Zahl, also der Semantik, sowie um approximative Rechenleistungen wie das Subitizing, das Schätzen, Überschlagen und Vergleichen von Zahlmengen.

Mentaler Zahlenstrahl

Das Konstrukt des inneren mentalen Zahlenstrahls nach Dehaene (1992) bedeutet sozusagen eine „automatische Verknüpfung zwischen Zahl und Raum Es ist, als ob die Zahlen im Geist alle auf einer Geraden aufgereiht wären, wobei jeder Ort einer bestimmten Größe entspricht“ (Dehaene, 1999, S. 98). Diese analoge (lineare) Anordnung verläuft in Schreibrichtung und demzufolge in westlichen Ländern von links nach rechts. Stern (2009) unterscheidet die intuitive von der kulturellen Mathematik und ordnet den Zahlenstrahl der kulturellen zu. Die Zahlenstrahlvorstellung „basiert auf zwei wiederholt replizierten Befunden zur Verarbeitung von Zahlen, nämlich dem *Distanzeffekt* einerseits und dem *SNARC-Effekt* ... andererseits“ (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 31).

Distanz-, Größen-, SNARC-, Kompatibilitäts- und Grössenkongruenz-Effekt

Der *Distanzeffekt* beschreibt, dass die Reaktionszeit sinkt, je grösser der numerische Abstand zwischen zwei zu vergleichenden Zahlen ist. D.h. es ist leichter zu entscheiden, „welche von zwei Zahlen die grössere ist, je weiter diese Zahlen auseinander liegen“ (Schweiter & v. Aster, 2005, S. 36). Laut Dehaene (1999) werden die Zahlen des Zahlenstrahls logarithmisch komprimiert, deshalb scheint auch der Abstand zwischen vier und neun subjektiv grösser als zwischen vierundsechzig und neunundsechzig. Dieser von der Zahlengrösse abhängige Unterschied wird als *Grösseneffekt* (vgl. Schweiter & v. Aster, 2005) bezeichnet. „Wenn die Referenzzahl verdoppelt wird, verdoppelt sich auch die numerische Entfernung, die Menschen mit einer vorgegebenen Trefferquote unterscheiden können“ (Dehaene, 1999, S. 88). Dies wiederum entspricht dem *Weber-Fechner'schen Gesetz*, welches ausdrückt, „dass sich „die subjektive Stärke von Sinneseindrücken logarithmisch zur objektiven Intensität des physikalischen Reizes verhält“ (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 33). Sehr interessant ist, dass die numerische Grösse gleich wie eine

physikalische Grösse, wie bspw. Lautstärke oder Helligkeit, verarbeitet wird. Wenn Probanden Paritäts⁶- oder Vergleichsaufgaben lösen müssen, tritt der sogenannte *SNARC-Effekt* auf. D.h. sie reagieren bei grösseren Zahlen schneller mit der rechten als mit der linken Hand und bei kleineren Zahlen in umgekehrter Reihenfolge. Diese Ergebnisse unterstützen die Vorstellung, dass der Zahlenstrahl in Schreibrichtung ausgerichtet ist. Dehaene (1999) macht zusätzlich darauf aufmerksam, dass Zahlen intern auch vertikal angeordnet werden können, wie das später von Hung, Hung, Tzeng und Wu (2008) untersucht worden ist. Diese Studien zeigen auf, dass Chinesen und Chinesinnen arabische Ziffern von links nach rechts repräsentiert haben, während dessen die chinesischen Zahlzeichen in ihrer Schreibrichtung von oben nach unten räumlich angeordnet waren. So konnte bestätigt werden, dass der Schreib- und Lesekontext die räumliche Anordnung der Zahlrepräsentation äusserst stark beeinflusst.

Laut Landerl und Kaufmann (2008) sahen Dehaene et al. (1990) die Verarbeitung mehrstelliger Zahlen holistisch, d.h. als numerische Einheit, an. Nuerk et al. (2001) konnten jedoch anhand des *Kompatibilitäts-Effektes* belegen, dass mehrstellige arabische Zahlen getrennt verarbeitet werden (vgl. Landerl & Kaufmann, 2008). Wenn also Zehner und Einer in Bezug auf die Quantität kompatibel (z.B. beide eindeutig kleiner) gewesen sind (58 vs. 32 , $5 > 3 / 8 > 2$), war die Reaktionszeit wesentlich kürzer, als wenn sie inkompatibel (85 vs. 37 , $8 > 3 / 5 < 7$) gewesen sind. Zusätzlich erläutern die Autorinnen, wie zahlreiche experimentelle Untersuchungen (Zahlen-Grössen-Interferenz- oder numerische Stroop-Aufgaben⁷) zeigen konnten, dass geübte Rechner den numerischen Wert einer Zahl auch dann automatisch aktivieren, wenn er für die Lösung einer Aufgabe bedeutungslos oder sogar störend ist, was *Grössenkongruenz-Effekt* genannt wird.

5.4.3.2 *Auditiv-sprachliches Modul*

Im auditiv-sprachlichen – auch verbal-phonologisch genannten – Modul des *Triple-Code-Modells* ist die Zahl als Wort repräsentiert. Hier werden geschriebene und gesprochene (gehörte) Zahlwörter verarbeitet. Dehaene (1999) sieht arithmetisches Faktenwissen wie Zählen und einfache Additionen oder Multiplikationen als vorwiegend verbale Leistung.

5.4.3.3 *Visuell-arabisches Modul*

Im visuell-arabischen Modul sind die Zahlen als arabische Ziffern kodiert. Das schriftliche Rechnen sowie allgemein das Operieren mit mehrstelligen Zahlen, „aber auch die Fähigkeit, zu beurteilen, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist“ (v. Aster, 2009, S. 201) werden diesem Modul zugeschrieben.

⁶ Parität: Mathematischer Begriff, welcher beschreibt, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist.

⁷ Aufgaben, bei welchen absichtlich eine Interferenz verursacht wird, z.B. indem die Ziffer 8 in der Form kleiner präsentiert wird, als die 3.

„Tücken“ des arabischen Zahlensystems: Kompositions- und Inversionsregel

Der arabische (schriftliche) Zahlencode ist regelmässig und eindeutig. Hingegen bilden die Zahlwörter elf bis neunzehn eine spezielle Wortklasse (elf statt einsundzehn, neunzehn statt neunundzehn). Das Transkodieren von einem Zahlwort in eine Ziffer ist für deutschsprachige Lernende besonders schwierig. „Hervorzuheben ist (...), dass das verbale (gesprochene) und das arabische (geschriebene) Zahlensystem in ihrer Grundstruktur nicht identisch sind“ (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 27). Da gibt es zuerst einmal die *Inversionsregel*, welche den Zahlaufbau beträchtlich erschweren kann. Bei drei- und mehrstelligen Zahlen wird die Zahlkonstruktion noch komplizierter, wie die im Folgenden erläuterte syntaktische Struktur zeigt: Hier existiert eine additive *Kompositionsregel* (z.B. $205 = 200 + 5$) und eine multiplikative *Kompositionsregel* ($200 = 2 \times 100$). „Während der Erwerbsphase wird gewöhnlich die multiplikative vor der additiven gemeistert“ (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 28).

5.4.4 Das Tafelsuchmodell

Das Tafelsuchmodell (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 39) ist eine grafische Darstellung der assoziativen Netzwerke von Multiplikationsfakten (Abb. 25). Laut McCloskey (1992) existieren für das kleine Einmaleins drei verschiedene Arten von Fakten (vgl.

Landerl & Kaufmann, 2008): Erstens regelbasierte Fakten, welche eine Null oder eine eins beinhalten (3×0), zweitens sogenannte *ties*, d.h. Operationen, bei denen beide Operanden identisch sind (5×5). Es konnte empirisch nachgewiesen werden, „dass diese Fakten besonders gut abgespeichert und besonders schnell abrufbar sind (s.

McCloskey, 1992; LeFevre et al., 1996)“ (S. 39).

Auch die Fünferreihe kann offenbar besser und schneller als andere abgerufen werden. Drittens gilt, dass bei allen übrigen Multiplikationsfakten

„jede einzelne Rechnung assoziativ erlernt und abgerufen werden“ (ebd.) muss.

Die assoziativen Netzwerke des Gedächtnisses sind sehr anfällig für Interferenzen, da arithmetische Tatsachen eng miteinander verflochten und „voll trügerischer Regelmässigkeiten, verwirrender Wortspiele und irreführender Reime“ (Dehaene, 1999, S. 149) sind. „Schon wenn Siebenjährige zwei Ziffern sehen, berechnet ihr Gehirn automatische deren Summe“ (Dehaene, 1999, S. 150). So gibt es Interferenzen zwischen dem Einspluseins und dem Einmaleins (z.B. $4 \times 2 = 6$, weil $4 + 2 = 6$), aber auch innerhalb der Multiplikation kann es zu mangelnder Inhibition irrelevanten Faktenwissens kommen, wie z.B. bei Operandenfehlern ($3 \times 6 = 15 \rightarrow$ Interferenz mit 3×5).

		Zweiter Operand									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erster Operand	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Abb. 25.: Tafelsuchmodell (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 39)

5.4.5 Einzelne Komponenten der Zahlenverarbeitung und der Arithmetik

Geübte Rechner und Rechnerinnen speichern laut Kaufmann & Nuerk (2007) das arithmetische Faktenwissen „in Form von assoziativen Netzwerken im LZG und können es von dort – wie anderes semantisches Wissen – abrufen“ (S. 386). Das effiziente Abrufen erfordert ein intaktes neurofunktionelles Zu-

sammenspiel von AG, LZG und Inhibition (Unterdrückung von solchen Fakten, welche Ähnlichkeiten aufweisen und somit Interferenz verursachen könnten). Überträge werden bei komplexen Aufgaben bspw. „in der phonologischen Schleife subvokal [lautlose Wiederholung in Gedanken, Anm. d. Verf.] rezipiert“ (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 42), damit sie nicht verloren gehen.

5.4.5.1 Faktenwissen

Von Aster (2005) betont, dass Kinder für die erforderlichen Automatisierungsprozesse kontinuierliche Wiederholungssequenzen beim Zählen, Abzählen und zählenden Rechnen benötigen, damit der Übergang von einer Zähl- zur Abrufstrategie richtig verlaufen kann. Wenn sich ein Kind dagegen immer wieder verzählt, „kann die Assoziationsstärke zwischen Aufgabe und Ergebnis nicht wachsen und das Kind verharrt in der unreifen Zählstrategie“ (S. 26). Nach Schwanks (2005) Ansicht ist es verfehlt, von *zählendem* Rechnen, im Gegensatz zum *denkenden* Rechnen zu sprechen. Sie bevorzugt den Ausdruck „*strategisch geschickten*“ (S. 127) Vorgehens für Letzteres.

Für Kaufmann und Nuerk (2007) bilden Zählfertigkeiten den Übergang zwischen dem numerischen Basiswissen und dem „explizit rechnerischen Wissen“ (S. 386). Sowohl Brunner (2008), Hess (2010), Landerl und Kaufmann (2008), wie auch Fritz et al. (2009) beschreiben die Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel (1978) und die Niveaus der Zählentwicklung nach Fuson (1988). Auf diesen Theorien basieren auch weitere Rechenentwicklungsmodelle (Fritz et al., 2009). Alle betonen die Wichtigkeit dieser Zählkompetenzen für einen erfolgreichen Entwicklungsverlauf beim Rechnen.

Fünf Zählprinzipien nach Gelman & Gallistel (1978)

Es existieren drei *Wie-man-zählt - Prinzipien* (*How to count principles*) und zwei *Was-man-zählt - Prinzipien* (*What to count principles*): a) Die *Eins-zu-eins-Zuordnung* (*One-to-one principle*) beschreibt die Fähigkeit, jedem zu zählenden Objekt genau ein Zahlwort zuzuordnen und umgekehrt. b) Beim *Prinzip der Stablen Abfolge* (*Stable-order principle*) sollen die Zahlwörter in der richtigen Abfolge genannt werden. c) Das *Kardinalsprinzip* (*Cardinal principle*) besagt, dass die letzte Zahl des Zählprozesses die Mächtigkeit der Menge bestimmt. d) Die *Irrelevanz des Zählinhalts* (*Abstraction principle*) bedeutet die Transferierbarkeit des Zählprozesses auf verschiedene Gegenstände oder Situationen. e) Die *Irrelevanz der Abfolge* (*Order-irrelevance principle*) besagt, dass es grundsätzlich einerlei ist, bei welchem Gegenstand man zu zählen beginnt.

Nach den fünf Zählprinzipien sind die folgenden fünf Niveaus wichtig für die Zählentwicklung:

Fünf Niveaus der Zählentwicklung nach Fuson (1988)

Im *String level* werden die Zahlwörter als zusammenhängende Verse und nicht als einzelne Begriffe für Mengen verstanden. Im *Unbreakable chain level* werden die Zahlwörter als solche verstanden, es muss aber immer wieder von eins zu zählen begonnen werden. *Breakable chain level* bedeutet, dass nun beim Zählvorgang auch „mittendrin“ vorwärts oder rückwärts begonnen werden kann, was als bedeutender Entwicklungsschritt für die Addition und Subtraktion zu werten ist. Im *Numerable chain level* können auch Teilstücke ausgezählt werden, was zählendes Rechnen möglich macht. Im *Bidirectional chain level* können ausgezählte Teilstücke der Zahlenreihe vorwärts oder rückwärts flexibel durchlaufen werden. Damit sind auch inverse Zusammenhänge von Additionen und Subtraktionen sichtbar. Erste Rechenstrategien

bei einfachen Additionen basieren auf diesen Niveaus (*levels*) und werden in drei Strategien aufgeteilt: Erstens die *counting-all-Strategie*, bei der jeder Operand durch die Anzahl Finger repräsentiert und dann abgezählt wird. Zweitens die *counting-on-Strategie*, bei der vom ersten Operanden weitergezählt wird. Drittens die *count-min-Strategie*, welche effizienter zuerst den grösseren Summanden bestimmt und von da weiterzählt.

Nach Amann (2008) gibt es gemäss Fayol (2004) sowohl neuroanatomische wie auch neuropsychologische Befunde, die darauf hindeuten, dass „Fingermotorik und arithmetisches Wissen enge funktionelle Zusammenhänge zeigen (S. 12). Kucian (vgl. Anhang S. XXXI, Z. 98-103), wie auch Landerl und Kaufmann (2008) machen in diesem Zusammenhang auf das Gerstmann-Syndrom aufmerksam. Patienten mit diesem Syndrom zeigen in der Nähe des Gyrus angularis entweder Verletzungen oder Dysfunktionen, welche sich sowohl auf Rechenleistungen, wie auch auf das Fingererkennen und die Rechts-links-Orientierung auswirkt. Kaufmann und Landerl (2008) weisen ausserdem auf eine eigene Studie hin. Bei „Kindern zeigte sich eine gemeinsame Aktivierung von Hirnarealen, die die Fingermotorik modulieren, und von solchen Arealen, die für die Zahlengrössenverarbeitung zuständig sind“ (S. 130). Beller und Bender (2011) beschreiben, wie der aktive Fingergebrauch erstens den Zugriff zu Zahlwörtern erleichtert und zweitens durch die externe Repräsentation den Arbeitsspeicher entlastet. Zu aktiver Fingergebrauch kann aber auch die oben beschriebenen Prinzipien b) und e) behindern, da die Zahlwörter zu stark an die Abfolge und die Fingerrepräsentation gekoppelt werden. Weiter machen Beller und Bender (2011) darauf aufmerksam, dass passiver Handgebrauch Zählstrategien sogar bei Erwachsenen eher hindert (Imbo et al., 2011), während dessen Gestikulieren tendenziell unterstützend wirkt (Alibali & DiRusso, 1999). Schumacher (2009) erwägt betreffend dieser wichtigen mathematischen Vorläuferfertigkeiten die Möglichkeit, dass aus solchen Ergebnissen Anleitungen für die Unterrichtsgestaltung entstehen könnten. Viele Autoren beschäftigen sich jedoch immer noch mit der Frage, wie dieser Übergang vom *zählenden Rechnen* zum *Faktenabruf* stattfindet und in welcher Form diese Fakten dann gespeichert werden.

5.4.5.2 *Speicherung mathematischer Fakten (Problemgrösseneffekt)*

Der *Problemgrösseneffekt* (Landerl & Kaufmann, 2008) könnte in Bezug auf die Einspeicherung gewisse Antworten geben. Dieser Effekt besagt, „dass Aufgaben mit grösseren Operanden ... fehleranfälliger sind und auch langsamer bearbeitet werden als Aufgaben mit kleinen Operanden“ (S. 40). Amann (2008) nennt verschiedene Studien von Butterworth et al. (2001, 2003, 2005), bei denen die Forscher mit Einbezugnahme des *Problemgrösseneffektes* Anzeichen gefunden haben, dass sowohl Kinder wie auch Erwachsene Aufgaben in der Form „zuerst grösserer Operand, dann kleinerer Operand“ abspeichern und abrufen, da sie jeweils schneller antworteten, wenn ihnen die Aufgaben in dieser Form präsentiert wurden. Dies gilt sowohl für Additionen wie auch für Multiplikationen, d.h. also, „dass arithmetische Fakten numerisch organisiert gespeichert werden“ (Amann, 2008, S. 27) und die oben genannte *count-min-Strategie* eine sehr wichtige Rolle spielt.

5.4.5.3 *Prozedurales Wissen*

Beim Lösen von vielschichtigen Aufgaben wird zusätzlich *prozedurales Wissen*, d.h. ein „Wissen um die richtige Abfolge von Lösungsschritten bei mehrstufigen und komplexen Rechnungen“ (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 41) benötigt. Kaufmann und Nuerk (2007) nennen zwei Möglichkeiten von prozeduralen

Fehlerquellen. Einerseits können systematische Fehler resultieren (z.B. bei Subtraktionen konsequent die kleinere von der grösseren Ziffer, unabhängig von deren Stellung, subtrahieren⁸) und andererseits unsystematische Fehler, welche vor allem gegen Ende einer Rechenoperation auftreten und einen Mangel an Fähigkeit zur Überwachung der Lösungsschritte und deren Reihenfolge anzeigen.

5.4.5.4 Konzeptuelles Wissen

Konzeptuelles arithmetisches Wissen ist nach Landerl und Kaufmann (2008) „das Verständnis für arithmetische Operationen sowie für die diesen Operationen zugrunde liegenden Gesetzmässigkeiten und Lösungsalgorithmen“ (S. 42). Dieses Wissen (*knowing why*) im Zusammenspiel mit dem prozeduralen Wissen (*knowing how to*) ist sehr wichtig für strategische Anwendungen numerisch-rechnerischen Wissens. Die Autoren sind der Meinung, dass diese Art des Wissens bisher in Modellen der Zahlenverarbeitung und des Rechnens weitgehend vernachlässigt worden ist.

5.4.5.5 Prädikatives versus funktionales Denken

Schwank (2005) leitet anhand untersuchter Blickpfade unterschiedliche Denkstile beim Lösen mathematischer Problemstellungen ab. Zum einen den *prädikativen Denkstil*, der ein Problem eher statisch und parallel anhand Strukturen einer Anordnung betrachtet, im Gegensatz zum *funktionalen Denkstil*, welcher dynamisch und in zeitlicher Abfolge entwickelnd mathematisiert. Der *prädikative Denkstil* orientiert sich eher an Merkmalen und ihren Zusammenhängen, welcher das Benennen von Wörtern voraussetzt. Der *funktionale Denkstil* ist an Aktionen und ihrem Zusammenwirken interessiert und braucht räumlich-zeitliche und motorische Verknüpfungen (vgl. Schweiter & v. Aster, 2005). Diese unterschiedlichen Denkformen sind tendenziell geschlechtsspezifisch und scheinen die Kooperation unterschiedlicher Hirnareale anzusprechen. Mädchen bevorzugen eher den *prädikativen*, Jungen tendenziell den *funktionalen Denkstil*. Schwank (2005) betont, dass es vorteilhaft ist, über beide Vorstellungsarten zu verfügen, stellt aber das *funktionale Denken* besonders heraus, da sie „in seiner Förderung im mathematischen Anfangsunterricht ein Defizit“ (S. 119) folgert. Daraus abgeleitet plädiert sie nicht nur für den Aufbau mentaler Bilder, sondern zusätzlich „ebenso stark auf den Aufbau *mentaler Motorik*, genauer: mentaler Funktional-Motorik“ (S. 129) und fordert den Einsatz von Materialien, welche nicht nur den Zahlensinn (nach Dehaene, 1999) fördern, sondern den *Zahlenkonstruktionssinn*, wie sie ihn nennt.

5.5 Zahlenverarbeitende Hirnregionen und ihre Funktionen

Im Kapitel 5.1 wurden die wichtigsten für die Zahlenverarbeitung relevanten Gehirnregionen beschrieben. In diesem Abschnitt soll der Fokus zusätzlich auf einzelne detailliertere Fakten und Studie gelegt werden. Zuerst wird das anatomisch-funktionelle Modell der Zahlenverarbeitung nach Dehaene und Cohen (1995) vorgestellt.

⁸ Z.B.: $34 - 29 = 30 - 20 = 10$; $9 - 4 = 5 \rightarrow 15$

5.5.1.1 Anatomisch-funktionelles Modell nach Dehaene und Cohen (1995)

Dehaene und Cohen (1995) illustrieren die Inhalte des Triple-Code-Modelles in Form eines anatomisch-funktionellen Modelles (Abb. 26). Laut von Aster (2009) konnten Dehaene et al. (1999) bestätigen, dass sich bei Schätzaufgaben ein Aktivitätsmaximum im Bereich der parietalen Regionen ... beider Hirnhälften“ (S. 201) zeigte, während bei exakten einfachen Rechenaufgaben „das Aktivitätsmaximum im Bereich der präfrontalen sprachverarbeitenden Hirnrinde der linken Hemisphäre lag“ (ebd.). Sowohl die phonologische Enkodierung, wie auch die Kodierung und Semantik von gesprochenen Zahlwörtern sowie der „Abruf von Rechenregeln und prozeduralem Wissen geschehen hier in den klassischen perisylvischen Sprachregionen“ (Kucian & v. Aster, 2005, S. 60). Einfaches arithmetisches Faktenwissen wird aus dem semantischen Gedächtnis „unter Einschluss von Sprachregionen, Basalganglien und Thalamus“ (Kucian & v. Aster, 2005, S. 64) abgerufen. Komplexere Berechnungen, bei denen ein direktes schnelles Abrufen aus dem sprachlichen Langzeitgedächtnis nicht möglich ist, brauchen parietale Strukturen der visuell-räumlichen Zahlenrepräsentation sowie den präfrontalen Kortex für die Wahl von Planungsstrategien und der Abfolge von Zwischenschritten im AG.

Abb. 26: Anatomisch-funktionelles Modell nach Dehaene & Cohen (1995) (Dehaene, 1999, S. 225)

Aufgrund Untersuchungen an *Split Brain Patienten*⁹ kann vermutet werden, „dass das visuelle System der linken Hemisphäre sowohl arabische Ziffern als auch ausgeschriebene Zahlwörter erkennt, das der rechten Hemisphäre jedoch nur einfache arabische Ziffern“ (Dehaene, 1999, S. 225). D.h. der okzipitale Scheitellappen, insbesondere der Gyrus fusiformis, ist u.a. für die visuelle Identifikation arabischer Zahlen spezialisiert. Kaufmann und Nuerk (2007) stellten „eine schematische Darstellung der in der Literatur postulierten (und zum Teil noch kontrovers diskutierten) neuronalen Netzwerkkomponenten der Zahlenverarbeitung und des Rechnens“ (S. 390) in einer übersichtlichen Illustration dar (Abb. 27).

Abb. 27: Neuronale Netzwerkkomponenten (Kaufmann & Nuerk, 2007, S. 429)

⁹ Mit *Split Brain Patienten* (engl. geteiltes Gehirn) werden Menschen bezeichnet, denen durch einen neurochirurgischen Eingriff das Corpus callosum, welches die beiden Hirnhälften verbindet, durchtrennt worden ist.

5.5.2 Neuroanatomisches Vier-Stufen-Entwicklungsmodell nach von Aster (2005)

Das hierarchisch aufgebaute *Vier-Stufen-Entwicklungsmodell der Zahlenverarbeitung* (v. Aster, Kucian & Martin, 2006) ist in der Hinsicht bisher einzigartig, da es sich einerseits am *Triple-Code-Modell* orientiert und andererseits auch die neurokognitive Entwicklung berücksichtigt (Abb. 28). Von Aster et al. (2006) gehen hier von einer angeborenen kardinalen Mengenrepräsentation (Zahlenvergleiche und Subitizing) aus, welche sich durch Schulung zuerst im familiären Kreis (zählen) und danach im schulischen Kontext zu einer abstrakt-symbolischen Zahlenstrahlvorstellung umformt. Dass Letztere sich erst im Laufe der

ersten Schuljahre bildet, findet empirische Belege in der Tatsache, dass der *SNARC-Effekt* bei einem Drittel der Lernenden erst ab der zweiten Klasse nachweisbar ist. Bei Drittklässlern ist er dann mehrheitlich vorhanden (v. Aster et al., 2006). Siegler et al. (2007, 2004, 2003) konn-

Abb. 28: Entwicklungsmodell nach v. Aster et al. 2006 (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 87)

ten nach Landerl und Kaufmann (2008) einen typischen Entwicklungsverlauf des Zahlenstrahlbaus ableiten. Kinder der vierten Klasse sind schon gut in der Lage, Zahlen bis 1000 auf einem Zahlenstrahl einzuordnen, während Zweitklässler dazu neigen, kleinere Zahlen zu weit rechts einzureihen, d.h. sie überschätzen die Distanz zu Null. Siegler et al. (2007) schliessen laut Landerl und Kaufmann (2008) aus ihren Untersuchungen, dass die Repräsentation der analogen Mengenrepräsentation zuerst logarithmisch angeordnet ist, bevor er linear wird. Die Forscher konnten eine ähnliche Entwicklung vom Kindergarten bis in die zweite Klasse im Zahlenraum Null bis hundert feststellen. Es besteht die Tendenz, dass Kinder Zahlen, die sie schon gut kennen, „in ihrem Abstand zu Null überschätzen und Zahlen, die sie noch nicht beherrschen, eher unterschätzen“ (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 68). Bereits ab Ende der ersten Klasse konnte der *Grössenkongruenzeffekt* nachgewiesen werden (Rubinsten et al., 2002, in Landerl & Kaufmann, 2008), welcher anzeigt, dass die Automatisierung der Zahlenverarbeitung hier bereits eingesetzt hat.

Im Vier-Stufen-Entwicklungsmodell wird auch die entwicklungsabhängige Kapazität des AGs dargestellt. Die ganze Ontogenese, vom einfachen Mengen Unterscheiden bis hin zum symbolisch repräsentierten mentalen Zahlenstrahl, geschieht nicht strikt linear. Die einzelnen Entwicklungsschritte können sich auch überlappen oder parallel ablaufen.

Klaudt (2007) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Rechnungsfehler nicht unbedingt auf einen Mangel an mathematischen Strategien zurückzuführen sind, sondern wenig vernetzter Repräsentationen des mentalen Zahlenstrahls ebenfalls eine Fehlerquelle sein könnte.

Kaufmann und Nuerk (2007) betonen einerseits, dass es bisher noch wenige Entwicklungsstudien zur Zahlenverarbeitung gibt und weisen andererseits darauf hin, dass beinahe monatlich neue Ergebnisse von fMRT-Studien publiziert werden und deshalb derzeitige Ergebnisse laufend modifiziert werden müssen. „In entwicklungspsychologisch-neurokognitiven Studien wurde die Rolle des IPS bei Kindern für die

Repräsentation und Verarbeitung von numerischen Symbolen und Mengen bestätigt“ (v. Eimeren & Ansari, 2009, S. 29). Alle daran beteiligten Netzwerke sind jedoch erst im Aufbau begriffen, so dass gleichzeitig Aufmerksamkeit und damit der Einsatz des AGs gefordert ist, was durch entsprechende Aktivität im Frontalhirn zum Ausdruck kommt. Nach Kucian (2011) konnten diverse Studien (Rivera et al., 2005; Ansari et al., 2005; Kucian et al., 2008) nachweisen, dass es eine entwicklungsbedingte Verlagerung von frontal aktivierten Regionen hin zur vermehrten Aktivierung der Regionen des Parietallappens gibt. Jüngere Probanden aktivierten stärker Regionen des Hippocampus und der Basalganglien, was vermutlich aufmerksamkeits- und gedächtnisbedingte Prozesse anzeigt. Kucian und v. Aster (2005) weisen zudem darauf hin, „dass es durch zunehmende Erfahrung und automatisierte räumliche Verarbeitung zu einer Verschiebung der IPS-Aktivität von der rechten zur linken Hemisphäre kommt“ (S. 69).

5.5.3 Kortikale Verarbeitung verschiedener Aufgabenkomplexitäten

Es gibt Hinweise darauf, dass es aufgabenspezifische Lateralisierungen gibt. Bei einfachen Zahlenvergleichen fanden Forscher (Chochon et al., 1999) laut Kucian und von Aster (2005) mehr Aktivität rechts- und bei Multiplikationen mehr Aktivität linkshemisphärisch, während für Subtraktionen ein bilaterales Aktivierungsmuster kennzeichnend war. Ausserdem wurde beim Lösen schwieriger Aufgaben eine zusätzliche Aktivierung in Strukturen des anterioren Gyrus cinguli und des inferioren Frontallappens gemessen. So gibt die Aktivierung des anterioren Gyrus cinguli in diesem Zusammenhang den individuell empfundenen Schwierigkeitsgrad der Aufgabe wieder. Es konnte auch gezeigt werden, „dass das Multiplizieren und das sprachliche Kurzzeitgedächtnis ein integriertes neuronales Netzwerk teilen“ (Kucian & v. Aster, 2005, S. 61). Einfache Multiplikationen aktivieren nur den linken inferioren Parietallappen, schwierigere beide. Jäncke (2009a) zitiert eine Studie (Schmithorst & Holland, 2004), welche erwachsene Musiker und Nichtmusiker beim Lösen einfacher Rechenaufgaben verglich. Interessanterweise aktivierten die Musiker den Gyrus fusiformis stärker als die Nichtmusiker, was die Forscher darauf zurückführen, dass erstere durch den intensiven Umgang mit Notenzeichen besser gelernt haben, Zahlzeichen schnell zu erkennen, was aber noch belegt werden muss.

Kucian, Loenneker, Martin und von Aster (2011) untersuchten Kinder mit oder ohne Dyskalkulie. Die Probanden erhielten die Aufgabe nicht symbolische Mengenrepräsentationen zu vergleichen. Interessanterweise zeigten die Kinder mit Dyskalkulie auf der Verhaltensebene keine signifikanten Unterschiede (Reaktionszeit, Fehlerquote). Kinder mit diagnostizierter Rechenschwäche aktivierten vermehrt frontale Regionen, welche für das Problemlösen und die Aufmerksamkeit zuständig sind. Das scheint zu bedeuten, dass sich diese stärker als die Kontrollkinder anstrengen mussten, um ähnliche oder gleich gute Ergebnisse zu erlangen.

6 Hypothesenbildung

Aufgrund des Studiums der Gehirnanatomie und der neurologischen Vorgänge mathematischen Lernens aus vorwiegend neurowissenschaftlicher Sicht werden nun erste Hypothesen gebildet:

1. Es ist möglich, im Zusammenhang mit der Automatisierung und den (Speicher-)Vorgängen zwischen dem AG und dem LZG, aufgrund neurowissenschaftlicher Daten interpretative Aussagen und Empfehlungen zu Merkmalen von Darstellungsmitteln und Übungsformaten zu machen.
2. Vor allem Studien und Aussagen zu Kapazität und Limitierung der einzelnen AG-Komponenten (visuell, auditiv) ermöglichen Einsichten in die Wahrnehmung (Kodierung), Einspeicherung und Konsolidierung. Daraus können somit didaktische Empfehlungen von Darstellungs- und Übungsformaten abgeleitet werden.
3. Erkenntnisse über Verarbeitungsprozesse des visuellen Arbeitsspeichers können Hinweise auf hemmende oder fördernde Auswirkungen von Darstellungsformen geben.
4. Neurowissenschaftliche Modelle machen Aussagen zum primären Aufbau der Zahlenrepräsentation in drei Modulen (analog, visuell, auditiv) und können, nebst einem besseren Verständnis derselben, didaktische Empfehlungen ermöglichen.

7 Definitionen und Abgrenzungen zum Lehrmittel *Schweizer Zahlenbuch (SZB)*

Der Jahrgangsstufenband *Zahlenbuch* entstand aus dem Projekt *mathe 2000* und baut nach dem Spiralprinzip auf den tragenden Grundideen der Arithmetik, Geometrie sowie Grössen und Sachrechnen auf. Er verfolgt sowohl inhaltliche (Einspluseins, Einmaleins usw.) wie auch allgemeine Lernziele (Mathematisieren, Explorieren, Argumentieren und Formulieren), welche mehr Zeit, Geduld und Beharrlichkeit beanspruchen. In der vorliegenden Arbeit sollen zwei ausgewählte zentrale Elemente, das *Produktive Üben* und die *Darstellungsmittel*, des Lehrmittels analysiert und kommentiert werden. Rothenbacher (o.J.) bezieht sich in den Weiterbildungsunterlagen zur Einführung ins SZB beispielsweise auf die Bedeutung dieser produktiven Übungsformate und setzt sie in Verbindung mit Gehirn- und Gedächtnisfunktionen.

Unser Gehirn ist nicht in der Lage, neue Fähigkeiten und insbesondere anspruchsvolle kognitive Kompetenzen innerhalb kurzer Zeit zu verfestigen. Zu frühes oder reines Automatisieren führt meistens zu reinem Auswendiglernen. Weil die neu gelernten Fähigkeiten nicht verstanden werden, können sie im Gehirn nicht mit bereits vorhandenem Wissen und Können verknüpft werden. Das (auswendig) Gelernte bleibt im Kurzzeitgedächtnis und wird nach kurzer Zeit wieder vergessen. (Rothenbacher, o. J., S. 2)

7.1 Darstellungsmittel – Erklärungen aus didaktischer Sicht

Die Bedeutung der Handlungsebene in der Unterstufe beim Erlernen neuer Wissensselemente ist für viele unumstritten. Im Laufe der Schuljahre gewinnt jedoch die Meinung überhand, dass für den Mathematikunterricht ein blosses Operieren mit Symbolen ausreicht. Skizzen helfen zwar der Vorstellung, ein Handeln mit konkretem Material unterstützt die Vorstellungsbildung jedoch weit wirksamer. Über konkretes Handeln, welches die Basis für das Verständnis bildet, zielt das Lernen darauf hinaus, dass Operationen abstrakt ausgeführt werden können.

Diese Abstraktion muss jedoch schrittweise gelernt werden und findet ihren Anfang im Sammeln von Erfahrung durch konkretes Handeln (enaktiv) – und zwar unabhängig vom Alter des Lernenden. Erst in einem weiteren Prozess wird der Lerngegenstand mit Bildern (ikonisch) und mit formalen Darstellungen (symbolisch) erschlossen. Umgekehrt lassen sich bildliche oder sprachliche Inhalte wieder in Handlungen umsetzen. Dieser Repräsentationsmodus ist auf den amerikanischen Psychologen Jérôme Bruner zurückzuführen.

Laut Wittmann und Müller (2008a) ist das SZB nach Bruners Modell aufgebaut. Neues Wissen oder Fertigkeiten werden zuerst mit Material sowie bildlichen Darstellungen gestützt, damit sich auf dieser Basis nach dem Prinzip der fortschreitenden Schematisierung die formale Schreibweise entwickeln kann. Ein zu früher Übergang zum formalen Rechnen ist gemäss den Autoren „Gift für das Verständnis und wird im Zahlenbuch bewusst vermieden“ (S. 17).

7.1.1 Begriffsklärung

Hasemann (2003) unterscheidet nach Radatz (1996) zwischen *natürlichem Material*, das jederzeit zur Verfügung steht (Finger, Farbstifte usw.) und *künstlichem Material*, welches zu bestimmten Zwecken hergestellt wurde oder, wie z.B. das Zwanzigerfeld, strukturiert ist. Krauthausen und Scherer (2007) unterscheiden zwischen Veranschaulichungs- und Anschauungsmitteln. Ihre Definition von *Veranschaulichungsmitteln* basiert auf dem Grundverständnis, dass Wissen von Lehrenden an Lernende vermittelt werden kann, also ein passiver Prozess darstellt. Dabei werden Veranschaulichungsmittel von einer Lehrperson eingesetzt, um bestimmte mathematische Ideen oder Konzepte zu illustrieren und damit das Lernen und Verstehen zu vereinfachen. Dafür braucht es möglichst eindeutiges Material.

Der Begriff *Anschauungsmittel* entstammt dem konstruktivistischen Lernverständnis. Die Darstellungen nehmen dabei nicht die Rolle didaktischer Werkzeuge ein, sondern dienen in der Hand des Lernenden zur (Re)konstruktion mathematischen Verstehens und somit dem Wissensaufbau durch Erkenntnis. Sowohl in der didaktischen Fachliteratur als auch im SZB, welches im Fokus dieser Arbeit steht, tauchen die Begriffe „Anschauungs- und Arbeitsmittel“, „Demonstrationsmittel“, „Darstellungsformen“ oder „Darstellungsmittel“ synonym auf. Eine Erläuterung der verwendeten Bezeichnungen fehlt jedoch gänzlich. Aufgrund dieser Begriffsvielfalt und da das SZB als Veranschaulichungsmittel dieselben Materialien für die Lehrpersonen in grosser Ausführung verwendet, wird künftig der Begriff *Darstellungsmittel* verwendet, wenn von strukturierten, didaktisch aufbereiteten Materialien die Rede ist.

7.1.2 Darstellungsmittel im Unterricht

Mit den Darstellungsmitteln soll erreicht werden, dass sich bei den Lernenden das gewünschte Verstehen einer mathematischen Idee einstellt. Sie haben so gesehen eher einen „epistemologischen (erkenntnistheoretischen) als einen didaktischen Status“ (Krauthausen und Scherer, 2007, S. 250). Die epistemologische Form der Darstellungsmittel erlaubt es, das Entstehen von mathematischem Wissen zu erleben. Darstellungsmittel bilden folglich einen „Übergang zwischen gegenstandsbezogenem und symbolischem Rechnen“ (ebd.)

Krauthausen und Scherer (2007) bezeichnen diesen Wechsel als einen konstruktivistischen Akt, der vom Schüler selbst geleistet werden muss. „Nicht das Arbeitsmittel oder die Darstellung zeigt die mathemati-

sche Idee (weil es diese Idee in sich trüge), sondern Menschen denken Strukturen in die konkreten Gegenstände hinein“ (S. 243-244). Das Ziel von Darstellungsmitteln ist demnach nicht eine schlichte Vereinfachung mathematischer Sachverhalte, sondern umfasst die Konstruktion und den Ausbau klarer, tragfähiger mentaler Vorstellungsbilder, „an denen die arithmetischen Operationen in der Vorstellung ausgeführt und die Rechenergebnisse abgelesen werden können“ (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 246). Das bedeutet, dass Darstellungsmittel ein Werkzeug für sämtliche Lernende sein müssen. Sie dürfen dabei nicht mehr in erster Linie als Veranschaulichung für schwache Schülerinnen und Schüler verstanden werden, sondern als fundamentale Erkenntnisgrundlage überhaupt. Dementsprechend sollen die Materialien auch jederzeit für die Lernenden greifbar sein. Das SZB entspricht dieser Forderung, indem eine Auswahl an Darstellungsmitteln dem jeweiligen Schülerarbeitsheft beiliegt.

Die Autoren betonen, dass es den Lernenden grundsätzlich freistehen muss, ob und welche Darstellungsmittel sie benutzen. Meist führen unterschwellige Bemerkungen der Lehrperson (*Probiere, ob du es schon ohne Plättchen kannst.*) dazu, dass Schülerinnen und Schüler die Materialien nicht mehr einsetzen wollen. Abhilfe schafft dem ein konsequenter und selbstverständlicher Einsatz der Darstellungsmittel durch die Lehrperson selbst.

Wittmann und Müller (2008c) geben zu bedenken, dass die konkreten Materialien auch mit der Einführung der formalen Darstellung nicht an Bedeutung verlieren und im Unterricht weiterhin zum Beschreiben oder Mitteilen von Lösungswegen und zum Aufzeigen von Beziehungen eingesetzt werden. Auch Krauthausen und Scherer (2007) warnen vor einer verfrühten Abkehr von anschaulichen Darstellungen „bevor wirklich tragfähige mentale Bilder vom Kind konstruiert und genutzt werden können“ (S. 247) und bezeichnen dies als Kardinalfehler des Anfangsunterrichts. Auch nach der Ablösung vom Material sollte ein Rückgreifen jederzeit möglich sein und auch vom Lernenden als normal akzeptiert werden.

7.1.3 Stolpersteine von Darstellungsmitteln

Nach Krauthausen und Scherer (2007) kann sich eine wünschenswerte Einstellung der Lernenden gegenüber Darstellungsmitteln nur dann entwickeln, „wenn die eingesetzten Materialien das Ausnutzen effektiver Strategien auch wirklich nahelegen“ (S. 255). Denn der Einsatz von Darstellungsmitteln kann den Verstehensprozess, insbesondere dann, wenn die Lernenden für sie bedeutungslose Handlungen ausführen sollen, auch behindern. Dadurch entwickelt sich laut den Autoren eine Vorstellung von Mathematik als ein Einüben begrenzter Ideen und rigider Regeln.

Landerl und Kaufmann (2008) nennen Anschauungsmittel „Überbrückungshilfen“ und weisen darauf hin, dass der zu lange Gebrauch derselben auch die Gefahr birgt, „dass der Übergang von konkreten zu abstrakten Zahlenrepräsentationen verzögert werden kann“ (S. 181).

Auch Schipper (2007) beschreibt das Risiko, dass Handlungen an Materialien besonders von schwachen Rechnenden anstatt als Lernhilfe als Zähl- oder Lösungshilfe genutzt werden, was das zählende Rechnen noch stärker festigt. Zusätzlich wird statt des Anwendens geeigneter Strategien das möglichst fehlerfreie Produkt in den Mittelpunkt gestellt. Um dies zu vermeiden braucht es eine strukturelle Übereinstimmung der Handlung mit dem Darstellungsmittel und der Operation. Das heisst, dass beispielsweise für

den „Zehnerübergang“ möglichst alle, sicher aber zwei der möglichen Strategien¹⁰ auch mit dem Material verwendet werden. Danach ist es wichtig, beim Lösen ohne Material die Vorstellungsbilder derselben zu erhalten. Dies bedeutet, dass beispielsweise das Darstellungsmittel nicht mehr angefasst, doch aber angeschaut werden darf, oder dass die Lernenden mit verbundenen Augen die Handlungen mit dem Material einem Helfenden diktieren. Weiter betont Schipper (2007), dass die Auswahl von Materialien zweckgebunden für bestimmte Aufgabentypen sein muss und nicht universell einsetzbar ist.

Bereits Moog (1993) konnte in einer Studie aufzeigen, dass leistungsschwache Lernende „gleichwertige konkret-handelnde, grafische und symbolische Lösungswege mechanisch und isoliert voneinander“ (Bauersfeld, 2009, S. 534) anwenden, ohne die darauf basierenden strukturellen Gemeinsamkeiten zu verstehen. Weiter weist Bauersfeld (2009) darauf hin, dass bei Lernschwierigkeiten möglicherweise die Unterstützung durch Darstellungsmittel die Gedächtniskapazität noch stärker beansprucht, was eine kontraproduktive Wirkung derselben darstellen könnte. Gerade diese Tatsache möchten die Schreibenden genauer erforschen.

7.1.4 Mentale Bilder, mentales Operieren, mentale Motorik

Krauthausen und Scherer (2007) definieren drei Funktionen von Darstellungsmitteln. Erstens als Konkretisierung oder ikonische Darstellung des Zahlverständnisses (mentale Bilder) und der Zahlbeziehungen, zweitens als Illustration von Rechenoperationen (mentales Operieren) und drittens als Argumentations- und Beweismittel. Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass selbst dann, wenn die mathematische Struktur des Sachverhaltes adäquat im Darstellungsmittel repräsentiert ist, ein konstruktiver Akt der Lernenden für die dazu gehörigen mentalen Bilder und das mentale Operieren notwendig sind. „Je gründlicher und ausgedehnter dies erfolgen kann, desto eher werden äussere Anschauungen in innere Vorstellungen (mentale Modelle) übergehen“ (Wittmann und Müller, 2010a, S. 8).

Wittmann und Müller (2008c) sehen den ständigen Gebrauch als „die beste Voraussetzung dafür, dass Zahl-darstellungen in Zahl-vorstellungen [Herv. d. Verf.] übergehen und eine Grundlage für denkendes Rechnen bilden“ (S. 17). Auch Amann (2008) betont, dass der Hintergedanke bildlicher Darstellungsformen der ist, „dass Kinder diese Bilder im Gedächtnis speichern und abrufen, um mental mit diesen Vorstellungen zu operieren“ (S.91). Um Gemeinsamkeiten des Zahlaufbaus zu verstehen, braucht es jedoch die Vertrautheit mit mehreren unterschiedlichen Darstellungsformen. „Griffin (2000) nennt diese Einsicht die zentrale innere Struktur, die die mentale Zahlenlinie bildet“ (zitiert in Amann, 2008, S. 91).

Es braucht laut Schmassmann und Moser Opitz (2009) strukturierte Darstellungsmittel wie beispielsweise das Hunderter- oder Tausenderfeld, den Zahlenstrahl oder die Stellentafel, die zum Aufbau einer inneren Zahlvorstellung beitragen sowie die Distanzierung vom zählenden Rechnen unterstützen. Dabei legen die Autoren Wert darauf, dass diese konkreten Materialien im Sinne des aktiv-entdeckenden und sozialen Lernens von den Schülerinnen und Schülern selbst eingesetzt werden und nicht als Hilfsmittel zur Belehrung verkommen.

¹⁰ Schrittweise mit Ergänzungen bis zehn, mit Hilfe des Verdoppelns oder mit Hilfe der Konstanz der Summe

Der Aufbau mentaler Bilder sowie der Fähigkeit des mentalen Operierens braucht sowohl Zeit als auch planvolle Aktivitäten, welche dem förderlich sind. Entscheidend in der Unterrichtspraxis ist das erste Schuljahr, in welchem wesentliche Vorstellungsbilder im Zahlenraum bis zwanzig gebildet werden.

7.1.5 *Darstellungsmittel im Schweizer Zahlenbuch*

In den letzten Jahren stieg gemäss Krauthausen und Scherer (2007) die Vielfalt von Darstellungsmitteln auf dem Lehrmittelmarkt sowie durch Eigenerzeugnisse von Lehrpersonen rasant an. Die Verfasser des SZBs gehen jedoch davon aus, dass kein Darstellungsmittel unmissverständlich sei und die Gewöhnung daran ein zeitintensiver Prozess darstelle. Um keine wertvollen Ressourcen für das Verstehen verschiedener Darstellungsmittel zu verschwenden, beschränkt sich das SZB auf einige wenige Materialien, mit welchen sich die mathematischen Grundideen am besten verkörpern lassen. Diese können durchgehend genutzt werden, da sich die Grundideen spiralförmig in allen nachfolgenden Schuljahren wiederfinden (vgl. Anhang, S. VI). Auch diese Theorie des Spiralcurriculums geht auf Bruner (1960) zurück. Unter Berücksichtigung von entwicklungs- und lernpsychologischen Gesichtspunkten wird der Schulstoff nicht linear angeordnet, sondern ebenfalls in Form einer Spirale. So werden einzelne Themen im Laufe der Schuljahre wiederholt jeweils auf höherem Niveau wieder aufgegriffen.

Nachfolgend werden sämtliche Darstellungsmittel der ersten drei Schuljahre im SZB aufgezählt und ihre Funktion erläutert. Darstellungsformen wie Tabellen, Diagramme oder Grafiken, welche im Lehrmittel zur Beschreibung mathematischer Sachverhalte beigezogen werden, wurden in dieser Arbeit bewusst nicht berücksichtigt. Im Anhang (S. X) sind alle Abbildungen der im Folgenden beschriebenen Darstellungsmittel in einer Zusammenstellung ersichtlich.

Zwanzigerreihe

Die Zwanzigerreihe besteht aus der Anordnung von mit Zahlen von eins bis zwanzig beschrifteten Punkten, welche in *einer* Linie aufgereiht eine Fünferzäsur aufweisen (gemäss dem Grundsatz „Kraft der Fünf“).

Zwanzigerfeld

Beim Zwanzigerfeld sind Punkte in zwei Reihen zu je zehn so angeordnet, dass immer zwei neben- oder übereinander stehende Fünfer einen Zehner ergeben, wobei auch hier die Fünferzäsur gewährleistet ist. Nach Hasemann (2003) betont das Zwanzigerfeld im Gegensatz zur Zwanzigerreihe den ordinalen Aspekt und soll „den Kindern das Erfassen sowohl der einzelnen Summanden, als auch der Summe erleichtern“ (S. 85). Gemäss Wittmann und Müller (2010a) ist das Zwanzigerfeld vor allem für den Anfangsunterricht geeignet, da es eine Vielzahl von Aktivitäten, sowohl zur Orientierung im Zahlenraum bis zwanzig, als auch zur Vorbereitung des Rechnens ermöglicht. Geübt werden können beispielsweise die Zahlerlegung, das Ergänzen bis zehn, das Verdoppeln und Halbieren sowie konkrete Darstellungen von Additionsaufgaben.

Wendekarten / Ziffernkarten

Unter dem Begriff Wendekarten werden Kärtchen verstanden, auf deren Vorderseite die Zahl und auf der Rückseite das entsprechende Punktmuster aufgedruckt sind. Die Karten dienen einerseits der Visualisierung von Kardinalzahlen, andererseits können mit den Kärtchen auch Rechnungen gelegt und das Ergebnis dank des Punktemusters durch Abzählen kontrolliert werden.

Ab dem 3. Schuljahr werden die Ziffernkarten eingesetzt, welche nur noch aus den Zahlsymbolen von null bis neun bestehen.

Wendeplättchen

Wendeplättchen sind ausgestanzte Kartonpunkte, deren eine Seite rot, die andere blau eingefärbt ist. Der Einsatz der Wendeplättchen ist mannigfaltig und überstreckt sich über sämtliche Schuljahre der Primarstufe. Durch ihre Merkmalsarmut können sie laut Krauthausen und Scherer (2007) zu Repräsentationen aller möglichen Dinge werden und sind daher die idealen Vermittler zwischen Realität und mathematischer Theorie.

Mit konkreten Handlungen können so Rechnungen ausgeführt oder Gesetzmässigkeiten visualisiert werden. Auch die Zerlegung kann so auf verschiedene Weise dargestellt werden.

Einspluseins-Tafel

Die Einspluseins-Tafel entstand gemäss Wittmann & Müller (2010a) aus der $1 + 1$ -Tabelle. Gegenüber ihrem Original wurde sie jedoch gedreht und geometrisch verformt, zudem sind anstelle der Ergebnisse nur die Rechnungen selbst eingetragen. Die Autoren sehen in der neuen Darstellungsform drei Vorteile: Erstens werden die Ergebnisse in Leserichtung jeweils von links nach rechts grösser, Aufgaben mit gleichen Ergebnissen stehen so untereinander. Zweitens sind die für die Lernenden schwierigeren Aufgaben, (wenn sich beide Summanden ändern) von links nach rechts und von oben nach unten angeordnet. Drittens sind die leichteren Aufgaben (bei welchen sich nur ein Summand ändert) in den Diagonalen angelegt. Die Einspluseins-Tafel „stellt somit den operativen Zusammenhang zwischen den 121 Aufgaben des $1 + 1$ und nicht zwischen deren Ergebnissen in den Vordergrund“ (Wittmann & Müller, 2010a, S. 44).

Die Farbgebung unterstützt die Einteilung der Rechnungen in Verdoppelungsaufgaben (rot), Zehnerergänzungen (dunkelblau) sowie weitere Kernaufgaben (hellblau und grün).

Das SZB führt ebenfalls eine Einspluseins-Tafel. Der Einsatz ist eher als Zusatzaufgabe gedacht, die Tafel selbst wird im Schülerbuch nicht aufgeführt. Deshalb wird auf eine weitere Erläuterung verzichtet.

Hunderterstrahl

Der Hunderterstrahl ist wie ein Lineal aufgebaut, in welches nur ganze Zehnerzahlen eingetragen sind. Fünferschritte werden mit mittellangen Strichen gekennzeichnet, jedoch zwecks Übersichtlichkeit nicht beschriftet.

Hunderterreihe

Die Hunderterreihe stellt eine Verlängerung der Zwanzigerreihe dar, wobei nur Fünfer- und Zehnerzahlen in unterschiedlich grosse Kreise eingetragen sind. Wittmann und Müller (2008b) beschreiben die Hunderterreihe als geeignetes Darstellungsmittel, um den ordinalen Aspekt herauszuarbeiten, da die Zahlen fortlaufend in einer Reihe angeordnet sind. Ein Abzählen oder Ablesen von Nachbarzahlen oder -zehnern ist dadurch möglich.

Rechenstrich

Wittmann und Müller (2008b) beschreiben den Rechenstrich als ein ordnungs-, jedoch nicht massstabsgetreues Abbild des Zahlenstrahls. Auf der linearen Anordnung fehlen bewusst vorgegebene Skalierungen. Diese sollen von den Lernenden selbst konstruiert werden. Die genaue Lage der Zahlen auf dem Rechenstrich spielt eine untergeordnete Rolle. Der Übersichtlichkeit halber werden nur diejenigen Zahlen eingetragen, welche für die Rechnung benötigt werden. Einzelne Operationsschritte werden durch Bogen repräsentiert. Mit dem Rechenstrich können sowohl Zahlen eingeordnet, als auch Additionen und Subtraktionen auf der Zahlenreihe geübt werden. Der Rechenstrich stellt laut Krauthausen und Scherer (2007), wie andere Darstellungsmittel auch, nicht nur ein Bild, sondern eine symbolische Repräsentation, in der Beziehungen enthalten sind, dar. „Diese in der Darstellung enthaltenen mathematischen Strukturen müssen vom Schüler immer aktiv wahrgenommen und interpretiert werden“ (S. 249). Die Verfasser betonen, dass mit dieser Darstellungsform möglicherweise das zählende Rechnen vermieden werden kann, da vorgegebene Zahlen fehlen. Jedoch Wittmann und Müller (2008b) geben den Hinweis darauf zu achten, „dass beim Rechenstrich nicht durch die Hintertür das zählende Rechnen zurückkehrt. Lernende könnten leise in Einerschritten zählen, obwohl bspw. der Additionsschritt fünf eingezeichnet wurde. Daher darf dieses schöne Arbeitsmittel nicht verabsolutiert werden“ (S. 79).

Hunderterfeld / Hundertertafel

Das Hunderterfeld besteht aus zehn mal zehn Punkten. Diese werden mit gestrichelten Linien in vier Quadrate mit je 25 Punkten unterteilt. In der Hundertertafel sind die Zahlen von eins bis hundert systematisch angeordnet. Jede Zahl hat nach Wittmann und Müller (2008b) „ihren eindeutig festgelegten Platz, was neben dem kardinalen den ordinalen Aspekt der Zahlen betont“ (S. 67). Die resultierenden Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten eignen sich für die Erforschung durch die Lernenden. Hengartner, Hirt und Wälti (2006) betonen, dass die Hundertertafel „mehr den ordinalen, das Punktfeld den kardinalen Aspekt der Zahlen“ (S. 50) akzentuiert.

Strich-Punkt-Darstellung

Mit der Strich-Punkt-Darstellung lernen die Kinder Zahlen der Hundertertafel symbolisch darzustellen. Dabei werden Zehnerbündel als Striche und Einer als einzelne Punkte gezeichnet. Diese Darstellung betont den Kardinalaspekt der Zahlen und bildet einen Übergang zwischen Hundertertafel und reinen Ziffern.

Einmaleins-Tafel

Auf der Einmaleins-Tafel findet sich analog zur Einspluseins-Tafel eine systematische Aufstellung aller hundert Malaufgaben. Mit dieser Darstellung werden wiederum die operativen Zusammenhänge und nicht die Resultate in den Vordergrund gerückt. Durch die Farbgebung sind die Quadratzahl- (rot), die Verdoppelungs- mit ihren Umkehraufgaben (blau) sowie andere Kernaufgaben (gelb und grün) hervorgehoben.

Einmaleins-Plan

Auf dem Einmaleins-Plan sind alle Reihen des Einmaleins linear mit einem dreifach unterteilten Streifen dargestellt. Auf dem oberen Streifen erstreckt sich eine Zahlenleiste, in welche alle Fünfer- und Zehnerzahlen eingetragen wurden. Darunter befindet sich eine durch gestufte Farbhelligkeit gegliederte Punkte-reihe. Der untere Streifen ordnet die Punkte-reihe nach der jeweils dargestellten Einmaleinsreihe. Nicht alle Reihenzahlen sind hier angegeben sondern nur die Ergebnisse der so genannten Kernaufgaben (1mal, 2mal, 5mal, 10mal), aus denen sich die Resultate aller anderen Aufgaben operativ ermitteln lassen. Im Einmaleins-Plan kommt die enge Verwandtschaft der Reihen sowohl durch die Abfolge, als auch durch die Farbgebung zum Ausdruck. An dieser Stelle wird auf das Schülerbuch verwiesen, in dem verwandte Reihen jeweils auf einer Doppelseite eingeführt werden.

Das vollständig ausgefüllte obere sowie das untere Zahlenband mit sämtlichen Einmaleinszahlen dienen als Orientierung. Nach Wittmann und Müller (2008b) hilft den Lernenden das Ablesen von Ergebnissen unter Bezug der Merkaufgaben und der oberen Zahlenleiste die Malaufgaben gedanklich herzuleiten.

„Durch dieses Beziehungsnetz wird die Automatisierung des Einmaleins sehr erleichtert“ (S. 175).

Die Autoren beschreiben, dass als Sachinformation, zur Motivation und als Orientierungshilfe jeder einzelnen Reihe ein Tier zugeordnet wurde, welches in der Lage ist, ein Mehrfaches seiner Körperlänge zu springen. So springt z.B. der afrikanische Springhase das Zehnfache seiner Körperlänge und wird deshalb der 10-er-Reihe zugeordnet.

Tausenderfeld und Tausenderbuch

Das im zweiten Schuljahr eingeführte Hunderterfeld wird im Dritten nahtlos durch das Tausenderfeld ersetzt. Dafür braucht es zehn Hunderterfelder, die auf zehn quadratischen Seiten zum Tausenderbuch zusammengefasst sind. Der Vorteil ist, dass die Kenntnisse aus dem Hunderterraum übertragen werden können. Die Punkt-Strich-Darstellung wird dabei mit einem Quadrat für hundert ergänzt.

Tausenderstrahl

Der Tausenderstrahl findet seine Fortführung aus der Zwanziger- und Hunderterreihe. Mit der modifizierten Darstellungsform wird der ordinale Zahlaspekt betont.

Wittmann und Müller (2008c) fügen an, dass der Tausenderstrahl als Anschauungsmittel seine Grenzen hat. Um die Lesbarkeit zu gewährleisten würde er eine überdimensionale Grösse erreichen. Für die gedankliche Konstruktion in der Vorstellung der Lernenden ist der Tausenderstrahl gleichwohl sinnvoll. Die Autoren fügen an, dass der Rechenstrich auch im Tausenderraum zur Veranschaulichung genutzt werden kann.

Stellentafel

Ausgehend von der Punkt-Strich-Darstellung, bei welcher Einer, Zehner und Hunderter nur durch ein Bildsymbol wiedergegeben werden, führt die Stellentafel die Abstraktion noch eine Stufe weiter. Den Einheiten Einer, Zehner und Hunderter wird je eine Spalte zugeordnet. Mit einem Wendepfättchen kann festgehalten werden, wie oft jede Einheit vertreten ist. Werden die Pfättchen durch Ziffern ersetzt, gelangt man zur Zifferdarstellung. Die Wendepfättchen sind im Gegensatz zu Ziffern jedoch beweglich, was ein Operieren mit denselben erleichtert. Wittmann und Müller (2008c) bezeichnen die Stellentafel als eine grosse Erfindung der Menschheit, welche „historisch die Grundlage für das schriftliche und mechanische Rechnen“ (S. 113) bildet.

Zehnereinmaleins-Tafel

Der Aufbau der Zehnereinmaleins-Tafel ist analog zur Einmaleins-Tafel.

Malkreuz

Mit dem Malkreuz wird das Distributivgesetz „aus der distributiven Zerlegung eines Punktfeldes durch ein Folienkreuz und eine Foliengerade“ (Wittmann & Müller, 2007, S. 59) geometrisch dargestellt. Zu Beginn des dritten Schuljahres wird das Malkreuz durch die Zerlegung des Hunderterfeldes eingeführt und später durch Übungen am Vierhunderterfeld (ein aus vier Hundertern zusammengesetztes Feld) erweitert. Die Autoren bezeichnen es als die wichtigste halbschriftliche Strategie beim Multiplizieren.

7.2 Produktives Üben – eine Begründung aus didaktischer Sicht

Wie im Kapitel 5.3.7 beschrieben, ist alles Gelernte dem Prozess des Vergessens ausgesetzt. Damit Kenntnisse und Fertigkeiten schnell und sicher verfügbar bleiben, müssen sie immer wieder wie beim Sport durch automatisierendes Training und später durch systematisches Wiederholen aktiviert werden. Vermehrt stützt sich die Didaktik dabei in Bezug auf ablaufende Gehirnprozesse auf Erkenntnisse der Neurowissenschaft.

7.2.1 Üben im Mathematikunterricht

Das Üben nimmt im Mathematikunterricht einen wichtigen Stellenwert ein. Nach traditionellem Verständnis besteht der Sinn des Übens vor allem in der Festigung des Wissens. Dazu isoliert die Lehrperson einzelne Wissens Elemente oder Fertigkeiten und führt die Anwendung gemeinsam mit den Lernenden an mehreren Musteraufgaben durch. Anschliessend folgt ein Training mit einer grossen Anzahl gleichförmiger Übungsaufgaben, um das Thema zu vertiefen und feste Assoziation zwischen Aufgaben und korrekten Lösungen herzustellen. Krauthausen & Scherer (2007) zufolge stützt sich diese behavioristische Vorstellung auf die mehrfach kritisierte Auffassung von Mathematik als Fertigprodukt, welche von der Lehrperson in mundgerechten Stücken zubereitet und den Lernenden verabreicht wird. Kritiker bemängeln, dass mit dieser passiven Lernmethode nur ein Einüben oberflächlicher Rezepte möglich ist. Da dieses kleinschrittige Üben keine Möglichkeiten zum Erkennen, Beschreiben oder Begründen von Mustern bietet, führt es zu einer kurzfristigen Lernperspektive und Behaltensleistung. Rothenbacher (o.J.) stützt diese

Aussagen, indem er betont, dass sich durch diese intensiv trainierten mechanischen Abläufe gerade bei lernschwachen Kindern zwar gute Erfolge einstellen, diese aber nur von kurzer Dauer sind.

Demgegenüber steht die Didaktik des aktiv-entdeckenden Lernens, welche die Grundlage des SZBs bildet. Schmassmann und Moser Opitz (2011) umschreiben das aktiv-entdeckende Lernen als ein „Lernen auf eigenen Wegen“ (S. 6). Angestrebt wird dabei nach Wittmann und Müller (2008a) eine Verknüpfung des Übens von inhaltlichen, zusammen mit der Förderung allgemeiner Lernziele. Zentrale Bestandteile des Unterrichts sind demnach das eigenständige Erkunden von Zahlenräumen, das Rechnen auf eigenen Wegen sowie das Entdecken von Beziehungen und Mustern innerhalb von Zahlen und Operationen. Diesen Aspekt greift Adolph Diesterweg bereits 1836 auf:

Weg darum mit aller Passivität im Lernen und Denken, mit blind totem Annehmen gegebener Stoffe des Wissens! Nicht das Wissen kräftigt, sondern das Verstehen; nicht die Ansammlung im Gedächtnis, sondern das Verarbeiten mit dem Verstande; nicht das Aufspeichern der Massen, sondern das Assimilieren; nicht das Betrachten, sondern das Suchen; nicht das Glauben, sondern das Prüfen; nicht das Kennenlernen, sondern das Üben; nicht das Vorkauen, sondern das Zergliedern; nicht das Nehmen, sondern das Machen. (Diesterweg, 1836, zitiert in Wittmann & Müller, 2007, S. 175)

Die traditionellen Übungsformate reichen im Rahmen des aktiv-entdeckenden Lernens demzufolge nicht mehr aus. Auch entfällt beim aktiv-entdeckenden Lernen eine klare Gliederung in einen Einführungs- und Übungsteil sowie das Einschleifen von Fertigkeiten. Vielmehr wird in allen Phasen der Unterrichtseinheit auf vielfältige Weise geübt und wiederholt.

Scherer und Moser Opitz (2010) betonen, dass insbesondere Lernende mit besonderem Bildungsbedarf „oft Schwierigkeiten mit dem Arbeitsgedächtnis haben und Inhalte schneller vergessen, wenn sie nicht richtig verstanden oder mechanisch auswendig gelernt wurden“ (S. 61).

7.2.2 Die Bedeutung der Handlung

Die Operation ist nach Hans Aebli (in Amann, 2008) das logisch-strukturelle Konzept einer Handlung, wobei neue Operationen durch Verknüpfung von Handlungen im numerischen Bereich aufgebaut werden können. Aebli beschreibt den Ablauf der Verinnerlichung mathematischer Operationen in fünf idealtypischen Stufen (Abb. 29).

Die *effektive Durchführung einer Handlung* mit konkretem Material und anschliessend mit Gegenstandssymbolen steht am Anfang des Lernprozesses. Diese wird mit der Zeit mit der bildlichen Darstellung verknüpft, sodass in einem dritten Schritt die Reduktion auf eine ausschliesslich *bildliche Darstellung* der Operation mit Abbildungen erfolgen

Abb. 29: Stufenmodell nach Aebli (Fritz et al., 2009, S. 402)

kann. Der Verinnerlichungsprozess wird einerseits von der drei- auf die zweidimensionale Ebene reduziert, andererseits müssen sich die Lernenden Operationsabläufe vorstellen können, ohne selbst zu handeln.

Der Übergang zur fünften Stufe erfolgt durch die gleichzeitige Präsenz von Zahlsymbolen zu den bildlichen Darstellungen. Schliesslich folgt die reine *symbolische Darstellung* der Operation mit Ziffern und

Operationszeichen. Dieser Schritt erfordert die geistige Umsetzung der symbolischen Darstellung in einen anschaulichen Bedeutungskontext.

Die Ablösung von einer Ebene zur anderen (enaktiv – ikonisch – symbolisch) erfordert Zeit und funktioniert nur, wenn das Handlungsverständnis abgespeichert werden konnte. Erst im Anschluss an diesen Prozess kann laut Amann (2008) eine Automatisierung stattfinden, „um das Kurzzeitgedächtnis während komplexerer Rechenoperationen zu entlasten“ (S. 93). „Rein mechanisch-assoziative Automatisierungsprozesse ohne strukturelle Einsichten sind möglich, gleichen aber sinnleeren Gedächtnisleistungen“ (ebd.).

Das SZB arbeitet deshalb mit sogenannten produktiven Übungsformen, welche im nächsten Kapitel ausführlicher beschrieben werden.

7.2.3 Produktives Üben

Unter produktivem Üben werden gemäss Wittmann und Müller (2008c) Übungsformate verstanden, „die auf mathematischen Strukturen beruhen“ (S. 18). Das bedeutet, dass beim produktiven Üben die einzelnen Aufgaben in einem Zusammenhang stehen. Sie sind also systematisch ausgewählt, sodass mit dem Üben Gesetzmässigkeiten auftreten und Strukturen sichtbar werden, welche zu Fragen oder Vermutungen anregen. Ziel von produktiven Übungen ist die bewusste Verfügbarkeit von Wissenselementen und Fertigkeiten und nicht eine blinde Routine. Produktive Übungen fordern Schülerinnen und Schüler zu weiterem Forschen und damit zu operativem Vorgehen auf.

Nach Winter (in Krauthausen & Scherer, 2007) besteht die Konzeption des produktiven Übens aus vier Phasen. In einer ersten Phase erfolgt die Auseinandersetzung mit einer Problemstellung, welche in einer nächsten mit vorhandenem Material rekonstruiert wird. Dabei werden neue Begriffe gebildet und neue Lösungsverfahren entwickelt. In der dritten Phase erfolgen die Verknüpfung mit bereits bekannten Wissensinhalten und das Erkennen von Strukturen. Rückblickend wird in einer vierten Phase auf das eigene Vorgehen und die neuen Erkenntnisse zurückgeblickt und Transfers gezogen. Alle vier Schritte enthalten Anteile von Übung und Wiederholung, aber auch von entdeckendem Lernen. Somit ist das Üben mehr als nur das Trainieren vorgegebener Fertigkeiten. Unter Berücksichtigung der Grenzen der Merkfähigkeit haben sich die Autoren des SZBs dabei bewusst auf eine Auswahl grundlegender Wissenselemente und Fertigkeiten beschränkt, welche geübt und automatisiert werden. Wichtiges Instrument dafür ist der Blitzrechnkurs, auf welchen im Kapitel 7.2.5 vertiefter eingegangen wird.

Nach Wittmann und Müller (2008c) ist aktiv-entdeckendes Lernen und das Automatisieren von Wissens-elementen und Fertigkeiten kein Widerspruch, sondern bedingen einander. Denn „aktiv entdeckendes Lernen bildet die Verständnisgrundlage, die für die Automatisierung notwendig ist und umgekehrt bildet automatisches Wissen die notwendige Grundlage für aktiv-entdeckende Lernprozesse auf der nächst höheren Stufe“ (S. 19). Unter automatisierendem Üben wird nicht das Abspeichern von Einzelfakten, sondern ein vernetztes Verinnerlichen von Lerninhalten verstanden, welches zum Aufbau von Routinen beiträgt. Dieser Prozess kann wie im Kapitel 7.1.2 beschrieben mit Darstellungsmitteln unterstützt werden.

7.2.4 Mit produktiven Übungsformaten zur natürlichen Differenzierung

Der Begriff produktive Übungsformate umfasst Übungsformen, welche durch ihre Darstellung ritualisiert sind. Sie können mehrfach eingesetzt werden und bedürfen, einmal eingeführt, keiner Erklärung mehr. Wittmann (o.J.) bezeichnet sie als „mathematische Formulare“, welche in unterschiedlichster Weise mit Zahlen gefüllt werden können. Daraus resultiert eine grosse Vielzahl von Aufgabenstellungen. Somit sind die Lernenden „beim Üben nicht mehr auf den ständigen Nachschub von Arbeitsblättern angewiesen, sondern werden in gewissem Umfang Selbstversorger“ (Wittmann, o.J., S. 3).

Die im Kapitel 7.1.5 beschriebene Beschränkung der Darstellungsmittel gilt auch für die Vielfalt der produktiven Übungsformate, was bedeutet, dass die ausgewählten Formate nach dem Spiralprinzip in jedem Schuljahr der Primarstufe wieder aufgegriffen werden (vgl. Anhang, S. VI). Wittmann und Müller (2008a) begründen dies damit, dass ein Kunterbunt an Übungsformaten, welche immer wieder neu eingeführt werden müssten und jeweils nur vorübergehend Bedeutung hätten, nur eine unnötige Erschwerung darstelle.

Produktives Üben umfasst nach Schmassmann und Moser Opitz (2007) vier Übungstypen, auf die nachfolgend etwas vertiefter eingegangen wird:

Operativ strukturierte Übungen: Bei den Übungen in Form von „operativen Päckchen“ geht es darum, dass die Lernenden Beziehungen und operative Zusammenhänge zwischen Zahlen oder Rechnungen erkennen und herstellen. Diese Fähigkeit entlastet gemäss den Autoren das Gedächtnis und fördert gleichzeitig das mathematische Denken und die Entwicklung rechnerischer Fertigkeiten.

Problemstrukturierte Übungen: Die Übungsformate *Zahlenmauern*, *Rechendreiecke*, *Rechenkett*en oder *Zauberquadrate* basieren auf einfachen, grafisch darstellbaren Regeln. Sie regen zugleich das forschende Problemlösen an und trainieren ausserdem Rechenfertigkeiten.

Alltagsbezogene und sachstrukturierte Übungen: Vertraute Alltagshandlungen und Situationen werden in passende Rechnungen und Geschichten übersetzt und umgekehrt. Dazu werden häufig Darstellungsformen in Form von Listen, Tabellen und Grafiken verwendet.

Automatisieren von Denkfertigkeiten und Rechenfertigkeiten: Um Denk- und Rechenfertigkeiten gezielt zu automatisieren, arbeitet das SZB mit dem Blitzrechenkurs. Dabei stehen den Lernenden Karteikarten zur Verfügung, mit welchen sie selbstständig üben und sich kontrollieren können. Ausserdem bietet eine CD-ROM vielfältige Übungsmöglichkeiten mit individuellen Einstellungen des Schwierigkeitsgrades am Computer.

Das SZB stützt sich wie im Kapitel 7.2.3 beschrieben vor allem auf strukturierte Übungsserien. Im Gegensatz zu den unstrukturierten Aufgaben, welche isoliert voneinander gelöst werden, stehen die Aufgaben bei den strukturierten Übungen in einer Beziehung zueinander. Rothenbacher (o.J.) ist der Ansicht, dass diese Struktur insbesondere lernschwache Lernende dabei unterstützt, „Zusammenhänge kennen zu lernen, sich an diesen zu orientieren und eigenständiges Verständnis aufzubauen“ (S.4). Wohingegen lernstarke Schülerinnen und Schüler bereits vorhandenen Fähigkeiten vertiefen und die Übungen nach den vorhandenen Möglichkeiten ausbauen können.

Die produktiven Übungsformate führen hernach automatisch zu einer natürlichen Differenzierung, bei der stärkere Lernende rascher vom reinen Üben zur dahinterliegenden Struktur vorstossen und sich in diese vertiefen können. Dadurch sind alle Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Zielsetzungen im gleichen Bereich sinnvoll tätig.

7.2.5 Übungsformate im Schweizer Zahlenbuch

Nachfolgend werden die unterschiedlichen Übungsformate des SZBs vorgestellt und beschrieben. Entsprechende Beispielaufgaben aller Produktiven Übungsformate sind im Anhang (S. XVII) einsehbar.

Operative Päckchen

Unter diesem Begriff versteht man Aufgabenserien, bei welchen mehrere Aufgaben in einem operativen Zusammenhang stehen (z.B. durch systematische Veränderung der Zahlen). Die jeweiligen Päckchen umfassen mindestens zwei Aufgaben. Eine Variation bieten Aufgaben, bei welchen der operative Zusammenhang erkannt und die nächsten Rechnungen selbst nach diesem Prinzip aufgeschrieben werden müssen.

Folgende Übungsformate von operativen Päckchen kommen vor: *Umkehr und Tauschaufgaben*, *Schöne Päckchen*, *Hüpf im Päckchen*. Bei Letzteren stellt das Resultat der ersten jeweils die Ausgangszahl für die nächste Rechnung dar.

Zahlenhäuser

Bei den Zahlenhäusern geht es um die Zerlegungen von Zahlen. Dabei gilt es zum Ergebnis im Dach möglichst viele verschiedene Rechnungen zu finden.

Zahlenmauern

Der Deckstein von Zahlenmauern entspricht der Summe der Zahlen von den beiden darunterliegenden Steinen. Mit diesem Übungsformat sind Additions-, Subtraktions- und Ergänzungsaufgaben in sämtlichen Zahlenräumen möglich.

Rechendreiecke

Mit dem Rechendreieck kann man Plus-, Minus- und Ergänzungsaufgaben auf verschiedenen Schwierigkeits- und Abstraktionsstufen lösen. Es gilt die Regel, dass die Summe der Nachbarfelder einer Seite jeweils die äussere Zahl ergibt. Wittmann und Müller (2008b) schlagen vor, die Aufgabe jeweils zuerst mit Plättchen zu legen.

Die einfachste Übungsform entsteht, wenn alle inneren Zahlen notiert sind. Gibt man nur die äusseren Zahlen vor, stellt dies die höchste Schwierigkeitsstufe dar. Die Lösung soll durch systematisches Verändern versuchsweise gelegter Plättchen gefunden werden.

Zauberquadrate / Magische Quadrate

Die magische Besonderheit der Quadrate besteht darin, dass die Summe der Zahlen in jeder Zeile, Spalte und Diagonale gleich ist. Dieses Übungsformat fördert gemäss Wittmann und Müller (2008b) das Entdecken von Zusammenhängen sowie das geschickte und sichere Rechnen.

Zauberdreiecke

Beim Zauberdreieck müssen die Zahlen von eins bis zehn so eingesetzt werden, dass die Summen jeder Seite gleich gross ist. Dabei steht jede Zahl nur einmal zur Verfügung. Mit den Zahlendreiecken üben die Lernenden das Addieren und Ergänzen ebenso wie das Entdecken von Zusammenhängen. Zusätzlich

existiert für das konkrete Handeln ein Spielbrett aus Holz mit Zahlrondellen und Aufgabenkärtchen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (vgl. Anhang, S. XXI).

Zahlenraupen / Zahlenketten

In diesem Übungsformat werden arithmetische Folgen dargestellt. Es gilt das Muster zu erkennen und fortzufahren.

Blitzrechnkurs

Der Blitzrechnkurs besteht aus elf bis fünfzehn Übungsschwerpunkten pro Band und deckt nach Wittmann und Müller (2008c) „die Wissens Elemente und Fertigkeiten ab, die später gedächtnismässig sofort abrufbar sein müssen“ (S. 19). Trotzdem ist der Blitzrechnkurs nicht nur als Format zum Auswendiglernen von Rechensätzen zu betrachten. Vielmehr werden alle Blitzrechenübungen auf einer breiten Anschauungsgrundlage sowie unter Einbezug von Beziehungen aufgebaut und bezwecken die Entwicklung von Zahlvorstellungen und -verständnis. Das flüssige Beherrschen einer Übung sehen Wittmann und Müller (2008a) als „Indikator für das Erreichen der grundlegenden inhaltlichen Lernziele“ (S. 19).

Der Aufbau des Blitzrechnkurses gliedert sich in zwei Phasen. In der *Grundlegungsphase* werden Zahl-darstellungen verankert, die nachfolgende *Automatisierungsphase* dient der Festigung und schnellen Abrufbarkeit entsprechender Wissens Elemente und Fertigkeiten. Die Autoren warnen jedoch vor einem zu frühen Übergang von der Grundlegung zur Automatisierung. Dies ist „für den Lernprozess schädlich und muss vermieden werden“ (ebd.).

Der Blitzrechnkurs ist so konstruiert, dass einzelne oder kleine Gruppen von Lernenden nach einer kurzen Einführung durch die Lehrperson selbstständig üben können. Jedem Übungsschwerpunkt stehen drei Übungselemente zur Verfügung: enaktiv als Operationsfelder in der Umschlagseite des Arbeitsheftes, ikonisch als Rechenkarten und symbolisch als Aufgabenblätter. Dabei werden explizit diejenigen Darstellungsmittel sowie Schreib- und Sprechweisen verwendet, welche im Unterricht eingeführt und ständig benutzt wurden.

Karteikarten: Auf den Arbeitskarten sind die Aufgaben symbolisch und teilweise noch ikonisch dargestellt. Die Lernenden können damit selbstständig Kopfrechenübungen trainieren und mit der Lösung auf der Kartenrückseite kontrollieren. Diese Übungen sollten regelmässig durchgeführt werden.

Blitzrechensoftware: Genauso wie die Karteikarten sind die Aufgaben auf der CD-Rom genau auf das SZB abgestimmt. Die Software bietet eine Auswahl aufgabengestützter und formaler Übungen.

Arbeitsblätter zum Blitzrechnen: Diese Aufgaben gehören an den Schluss einer Übungsphase, wenn die anschauungsgestützten Übungen eines Blitzrechenelementes sicher beherrscht werden. Denn sie enthalten ausschliesslich formale Übungsaufgaben zum Blitzrechnkurs.

8 Forschungsmethodisches Vorgehen

Die Beantwortung der Fragestellung erfordert eine geeignete Auswahl an Forschungsmethoden. Diese werden in diesem Kapitel mit den dazugehörigen Messinstrumenten vorgestellt und begründet.

8.1 Forschungsdesign

Das Forschungsdesign dieser Arbeit ist die Dokumentenanalyse. Angelehnt an die lateinische Wortbedeutung „documentum“ beschreibt Kraimer (2009) die Bedeutung des Begriffs Dokument als anschaulichen „Beleg, zur Weitergabe von als bedeutsam angesehenen Informationen“ (S. 2). Dokumente „stiften grundlegend das Sinnfundament des historischen und kulturellen Gedächtnisses einer Gesellschaft“ (Kraimer, 2009, S. 3). Nach Glaser (2010) basieren Dokumentenanalysen nicht auf eigenen Verfahren, sondern benützen beispielsweise Methoden der empirischen Sozialforschung oder der Geschichtswissenschaft. „Die Differenz zu diesen Bezugsdisziplinen liegt im Erkenntnisinteresse und in der pädagogischen Fragestellung, die die Forschungsskizze strukturiert, sowie in der Bezugnahme auf erziehungswissenschaftliche Theorien für die Interpretation der erschlossenen Quellen und der bearbeiteten Dokumente“ (S. 366).

Die Dokumentenanalyse stützt sich auf die Untersuchung und Auswertung sämtlicher Dokumente, welche bereits in schriftlicher Form vorliegen. Glaser (2010) zitiert Atteslander (1971), nach welchem Dokumente alle wahrnehmbaren Zeugnisse sind, die als Ursprung zur Erklärung humanen Verhaltens dienen. Oft steht die Dokumentenanalyse am Anfang einer Untersuchung oder dient der gründlichen Vorbereitung einer Befragung. Von Lojewski (2010) beschreibt die ständige Verfügbarkeit der Daten und deren Vergleichbarkeit als Vorteile der Dokumentenanalyse. Sie weist jedoch darauf hin, dass die Aktualität unbedingt beachtet werden muss. Deshalb schlägt sie vor, zusätzliche Informationen durch weitere Forschungsmethoden einzuholen sowie die ermittelten Daten zur weiteren Untersuchung einer Expertin vorzulegen, was zu einer höheren Validität führt.

Laut Lamnek (2005) bestehen die Nachteile der Dokumentenanalyse hauptsächlich darin, dass diese zwar Fakten und Erkenntnisse erhebt, die Einstellungen der hinter den Dokumenten stehenden Personen jedoch nicht ermittelt werden können. In der vorliegenden Masterarbeit wird dieser Nachteil insofern wettgemacht, dass auch didaktische Anweisungen und Kommentare hinzugezogen worden sind, die im weitesten Sinn die dahinter stehenden „Einstellungen“ und „Intentionen“ der Lehrmittelautoren vermitteln.

8.2 Erhebungsmethoden

Für die Datenerhebung wurde die Inhaltsanalyse eingesetzt. Gemäss Früh (1991) ist die Inhaltsanalyse „eine empirische Methode zur systematischen und intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen“ (S. 23). Dabei werden bestimmte Aspekte mithilfe vorher aus der Theorie begründeter Kategorien aus dem Material herausgefiltert und strukturiert. Lamnek (2005) weist darauf hin, dass sich die Pädagogik oft der Inhaltsanalyse bedient, um schulische Unterrichtsmaterialien auf ihre Gestaltung oder Wirksamkeit hin zu analysieren.

Mayring (2010) unterscheidet als Grundtechniken inhaltsanalytischer Verfahren zwischen Häufigkeits-, Valenz- und Intensitäts- sowie Kontingenzanalysen. Die vorliegende Arbeit bedient sich der Technik der Valenzanalyse, nach welcher bestimmte „Textbestandteile nach einer zwei- oder mehrstufigen Einschätzungsskala skaliert werden“ (S. 15), wobei die Bewertung auf theoretisch vorgegebenen Kriterien basiert. „Dabei reduziert sich die Valenzanalyse auf einfache Kategorien polarer Wertigkeit, etwa Pro und Kontra“ (Lamnek, 2005, S. 503).

Die Auswahl der geeigneten Analyseverfahren orientiert sich dabei an der Forscherfrage. In Anlehnung an Mayring (2010) waren deshalb zwei Inhaltsanalysen notwendig: Erstens wurden der Inhalt des theoretischen Materials sowie die Transkription des Experteninterviews mittels einer strukturierenden Inhaltsanalyse untersucht und zur Beantwortung der ersten Hauptfrage ein deduktives Kategoriensystem erstellt. Zur Beantwortung der zweiten Frage wurde anschliessend eine skalierende Strukturierung desselben Materials durchgeführt. Anhand der aus diesem Verfahren gewonnenen Erkenntnisse wurden danach die Darstellungsmittel und die Formate des produktiven Übens des SZB analysiert und didaktische Empfehlungen abgeleitet, womit die zweite Unterfrage beantwortet werden konnte.

8.2.1 Ablaufschema der durchgeführten Inhaltsanalyse

Das folgende Schema (Abb. 30) zeigt in Anlehnung an Mayring (2010) den Ablauf der strukturierenden und skalierenden Inhaltsanalyse.

Abb. 30: Ablaufschema des Forschungsprozesses

Nachfolgend wird nun das Forschungsvorgehen detaillierter erläutert. Die Schrittnumerierung in Klammern bezieht sich dabei auf die obige schematische Darstellung des Forschungsprozesses.

8.2.2 Bestimmung der Analyseeinheiten (1)

Da der Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode bereits existierendes, sprachliches Material zugrunde liegt, braucht es vorgängig eine genaue Analyse des Ausgangsmaterials. Dieser Prozess wird in den Geschichtswissenschaften auch als Quellenkritik bezeichnet. Nach Mayring (2010) muss zu Beginn des Forschungsprozesses eine genaue Auswahl und Eingrenzung des Analysematerials stattfinden. Er spricht in diesem Zusammenhang von der Festlegung des Corpus.

Um den Erkenntniswert eines Dokumentes abzuleiten, nennt Mayring (2002) sechs Kriterien (Art des Dokumentes, äussere Merkmale, innere Merkmale, Intendiertheit, Nähe zum Gegenstand, Herkunft) und bezeichnet diese Einschätzung als wichtigen Schritt der Dokumentenanalyse.

Die vorliegende Arbeit stützt sich auf zwei Corpora: Einerseits auf die neurowissenschaftlichen Grundlagen mathematischen Lernens und andererseits auf die Darstellungsmittel und produktiven Übungsformate im SZB. Beide Corpora werden nachfolgend kurz beschrieben, die ausführliche Quellenkritik findet sich im Anhang (S. IV).

Corpus „Neurowissenschaften“

Das Corpus *Neurowissenschaften* basiert auf Fachliteratur ab dem 21. Jahrhundert und Artikeln von Fachzeitschriften aus den letzten sieben Jahren zu Themen wie Neuroanatomie, Gedächtnisforschung, Kognitionspsychologie, Zahlenverarbeitung, Rechenschwäche (Dyskalkulie), *Neurodidaktik* sowie Fachwerke zu visueller, sprachlicher, räumlicher und motorischer Reizverarbeitung. Dabei wurde sowohl sogenannte Ratgeberliteratur, als auch populärwissenschaftliches und naturwissenschaftliches Schriftgut berücksichtigt.

Eine wichtige Voraussetzung für die Generierung eines Kategorienrasters ist die Begriffsbildung und dazu gehört in diesem Fall die entsprechende Fachsprache. Die Dokumente wurden mit dem Fokus auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse mathematischen Lernens gelesen und wichtige Einsichten und Studien im Kapitel 5 festgehalten, welches folglich das erste Corpus für die geplante Inhaltsanalyse bildet. Verwendet wurden dabei spezifische Texte zu Wissensaufbau und Speicherungsprozessen sowie wiederholt zitierte Ergebnisse neurowissenschaftlicher Studien zu den Themen (mathematisches) Lernen und Gedächtnis.

Nach Lamnek (2005) tritt eine theoretische Sättigung ein, wenn wiederholt analoge Ausführungen und in den Literaturverweisen dieselben Titel gefunden werden. Bei der Zusammenfassung wurde das vorliegende Material so reduziert, dass nur wesentliche Inhalte erhalten bleiben und somit ein überschaubares Corpus entsteht, das „immer noch Abbild des Grundmaterial ist“ (Mayring, 2010, S. 65).

Corpus „Lehrmittel“

Dem zweiten Corpus liegen sämtliche Darstellungsmittel und produktive Übungsformen aus dem SZB der ersten bis dritten Klasse zugrunde. Bewusst wurde der Fokus auf die Grundideen der Arithmetik gerichtet. Die Bereiche Geometrie, Grössen und Sachrechnen wurden ausgelassen.

8.2.3 Zusammenstellung des Kategoriensystems (2-4)

Basierend auf der Fragestellung und dem Corpus *Neurowissenschaften* wurde das Kategoriensystem entwickelt und dabei Oberbegriffe (Strukturierungsdimensionen) festgelegt, welche in den Kategorien konkretisiert und präzisiert werden. Die Aufstellung von Kategorien erfolgte deduktiv, was bedeutet, dass „aus Voruntersuchungen, aus dem bisherigen Forschungsstand, aus neu entwickelten Theorien oder Theorienkonzepten ... die Kategorien in einem Operationalisierungsprozess auf das Material hin entwickelt“ (Mayring, 2010, S. 83) werden.

Dabei ist nach Mayring (2002) zentral, dass sich jede Kategorie nur auf eine Bedeutungsdimension bezieht und trennscharf abgetrennt wird. Die verwendeten Begriffe und deren Operationalisierung sollen so präzise sein, „dass jeder konkrete Forschungsschritt intersubjektiv nachvollzogen und kontrolliert werden kann“ (Lamnek, 2005, S. 494). Um zu entscheiden, wann ein Textbestandteil unter eine Kategorie fällt, schlägt Mayring (2010) ein bewährtes Vorgehen in drei Schritten vor: Erstens wird die Definition der Kategorie in eigenen Worten festgehalten. Zweitens werden konkrete Textstellen als Ankerbeispiele angeführt, welche als Beispiele für die betreffende Kategorie gelten sollen. Drittens werden Kodierregeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen und Abgrenzungsprobleme zwischen den einzelnen Kategorien zu vermeiden.

Um eine möglichst grosse Objektivität zu gewährleisten, erstellten beide Forschenden, ausgehend von den Kapiteliteln (vgl. Kap. 5), bewusst unabhängig voneinander ein erstes Kategoriensystem. Die resultierenden Vorschläge wurden anschliessend diskutiert und bei Übereinstimmung in ein gemeinsames Kategorienraster integriert, welches die Grundlage für den anschliessenden Materialdurchlauf bildete.

8.2.4 Materialdurchlauf (5-7)

Nach Mayring (2010) werden in einem ersten Durchgang alle Textstellen markiert, welche sich auf eine der beschriebenen Kategorien beziehen. Die Kennzeichnung dieser Fundstellen erfolgt durch eine farbliche Markierung sowie der Notation der Kategoriennummer am Rande des Textes. Diese Schritte wurden von jeder Schreibenden wiederum separat durchgeführt. Durch die Zusammenführung und mehreren weiteren Durchläufen der Schritte 3 bis 6 ergaben sich differenziertere Kategorien und adäquatere Definitionen. Unklare Einschätzungen führten zur Verfeinerung der Kodierregeln.

8.2.5 Überarbeitung und Ergebnisaufbereitung (5-8)

Nach Frei (2010) ist der Vorteil der Inhaltsanalyse deren beliebige Reproduzierbarkeit. Der Forscher ist dabei nicht auf die Kooperation von Probanden angewiesen und schliesst dabei gleichzeitig deren Reaktionen auf seine Befragung aus. Mit der Beschränkung auf schriftliche Dokumente schliesst sich jedoch auch die Möglichkeit aus, bei Unklarheiten oder Fragen auf den Urheber zurückzugreifen. Insbesondere in der Disziplin der Neurowissenschaften wurden gerade in den letzten Jahren wichtige Erkenntnisse gewonnen. Im Sinne des interdisziplinären Austausches (Heil-)Pädagogik - Neurowissenschaften wurden die Daten aus der Theorie mittels eines Experteninterviews (vgl. Kapitel 8.2.8) mit der Neurobiologin Dr. Karin Kucian bereichert und ergänzt.

Anschliessend wurden zur Beantwortung der Forschungsfrage mit Hilfe des verfeinerten Kategoriensystems zentrale Aussagen aus dem Interview mit Frau Dr. Kucian herausgefiltert, woraus eine weitere Differen-

zierung des Kategoriensystems resultierte. Das daraus entstandene Kategoriensystem ist im Anhang (S. XLIV) ersichtlich und bildet die Grundlage für die Beantwortung der ersten Hauptfrage nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zum mathematischen Lernen.

8.2.6 *Bestimmung der Ausprägung (9)*

Mayring (2010) beschreibt die Einschätzung des Materials aufgrund bestimmter Kriterien auf einer Skala als Ziel skalierender Strukturierungen, wobei sich die Einschätzungsdimensionen auf die Hauptfragestellung stützen müssen. Zur Beantwortung der zweiten Forscherfrage nach den didaktischen Empfehlungen war eine solche Analyse notwendig. Aufgrund der im Theorieteil beschriebenen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen mathematischen Lernens wird deduktiv abgeleitet, ob sich daraus didaktische Empfehlungen ableiten lassen (*bedingt*) oder nicht (*nein*). Da, wie im Diskurs beschrieben, eine Ableitung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse immer einer psychologischen oder pädagogischen Interpretation bedarf, wird anstelle der Wertung *ja* nur die Skalierung *bedingt* verwendet.

8.2.7 *Materialdurchlauf und Analyse (10-12)*

Im Sinne der Forschertriangulation wurde die strukturierende Analyse wiederum von jeder Verfasserin zuerst einzeln durchgeführt und erst in einem zweiten Schritt verglichen und ergänzt. Dabei skalierten die beiden mathematikdidaktisch ausgebildeten Praktikerinnen alle Fundstellen mit *bedingt*, bei welchen anhand der Definitionen und Ankerbeispielen induktiv, oder aus dem Corpus deduktiv, pädagogische Implikationen abgeleitet werden konnten. Alle anderen Kategorien wurden mit *nein* codiert.

Die aus der Diskussion resultierenden Einschätzungen wurden im Kategorienraster (Anhang, S. LIII) festgehalten, indem die Fundstellenbezeichnungen und erste allgemeine didaktische Ableitungen ersichtlich sind. In einem letzten Kategorienraster sind sämtliche Ergebnisse, Daten und Angaben zusammengefasst dargestellt (Anhang, S.LIX).

8.2.8 *Problemzentriertes Interview (Experteninterview)*

Sowohl Flick (2009), wie auch Mayring (2002) nehmen Bezug auf das von Witzel (1985) eingeführte problemzentrierte Interview, welches drei Prinzipien beinhaltet: die theoriegeleitete Problemzentrierung, die Gegenstandsorientierung und die Prozessorientierung, welche Reflexionen miteinschließt. Dieses Interview eignet sich nach Mayring (2002) für theoriegeleitete Forschungen „da es keinen rein explorativen Charakter hat, sondern die Aspekte der vorrangigen Problemanalyse in das Interview Eingang findet“ (S. 70). Ausserdem betont er den Vorteil der teilweisen Standardisierung durch den Leitfaden, welche ebenfalls im vorliegenden Falle eine Eingrenzung der Themen unterstützt.

Die Leitfragen des problemzentrierten Interviews sind halbstrukturiert und enthalten Aussagen der ersten didaktischen Ableitungen aus neuropsychologischer Perspektive der Forscherinnen. Mittels des halbstrukturierten Interviewleitfadens wird die Befragte einerseits auf eine bestimmte Fragestellung hingeleitet, andererseits soll trotzdem die Möglichkeit bestehen, offen auf Fragen zu reagieren. Diese Interviewform lässt gleichzeitig auch für die Interviewerinnen Raum für Ad-hoc-Fragen. Der beschriebene Leitfaden ist im Anhang (S. XXIX) in die Transkription des Interviews integriert, da er sich – mit Ausnahme von wenigen Ad-hoc-Fragen – kaum vom transkribierten Text unterscheidet.

In der aktuellen Arbeit wurde eine spezielle Form des Leitfaden-Interviews, das ExpertInnen-Interview, angelehnt an Meuser und Nagel (2005) angewendet. Das heisst, es wurden zur vertieften Auseinandersetzung mit der Materie, aus der Forschung entstandene Ergebnisse und deren Interpretationen einer Neurobiologin als Expertin vorgelegt und sie dazu befragt. Expertin ist nach Meuser und Nagel (2005) ein relativer Status, welcher vom Forschungsinteresse abhängig ist und von Forschenden, in Bezug auf eine spezifische Fragestellung, begrenzt verliehen werden kann. Die Autoren unterscheiden auch zwischen einer Rand- und einer zentralen Stellung des ExpertInnen-Interviews im Forschungsdesign.

Bogner und Menz (2005) geben eine Definition von Expertenwissen an. Darin wird deutlich, dass der Experte „Prozess- und Deutungswissen, das sich auf sein spezifisches professionelles oder berufliches Handlungsfeld bezieht“ (S. 46), besitzt und dabei ebenfalls „Praxis- oder Handlungswissen“ (ebd.) einfließen kann, was bei der ausgewählten Expertin alles breit vorhanden ist. In Bezug auf neurowissenschaftliches Fachwissen, insbesondere im Zusammenhang mit Untersuchungen von Kindern und Mathematik, ist Frau Dr. Karin Kucian seit rund sieben Jahren intensiv am Forschen. So konnte die Neurobiologin „erstmals in einem bildgebenden Verfahren sichtbar machen ..., was im Gehirn von rechenschwachen Kindern vor sich geht, wenn diese Kopfrechnen“ (Jahn, 2006, S. 1).

Meuser und Nagel (2005) unterscheiden Betriebs- und Kontextwissen.

Flick (2009) ist der Ansicht, dass „die Konzentration auf den Status ‚Sachverständigen‘ in einer bestimmten Funktion bei der Anwendung des Experten-Interviews“ (S. 215) die Bandbreite möglicher relevanten Informationen deutlicher einschränkt, als dies bei anderen Interviewformen der Fall ist. Auf einen von Witzel vorgeschlagenen vorgeschalteten Kurzfragebogen wurde verzichtet (vgl. Flick, 2009) und dafür die Leitfragen der Expertin im Voraus elektronisch zugestellt.

Das problemzentrierte Experten-Interview wurde – mit Einverständnis der Befragten – mit einem Diktiergerät aufgezeichnet und nach der Aufnahme transkribiert. Die Transkription, in welcher nach Mayring (2002) gesprochene Sprache, z.B. aus einem Interview oder einer Gruppendiskussionen, in eine schriftliche Fassung gebracht wird, ist die Basis für gründliche Interpretationen. Sie kann durch Unterstreichungen und Randnotizen ergänzt werden, was ein Vergleichen von Textstellen und -inhalten ermöglicht. Um eine möglichst ausführliche interpretative Auswertung zu ermöglichen, wurde die Transkription zuerst wörtlich aufgeschrieben. Wie Altrichter und Posch (2007) bemerken, „muss eine Transkription mindestens zwei- bis dreimal angehört werden, um sinnvoll verwertet werden zu können“ (S. 145). Um das 80-minütige Interview transkribieren zu können, wurde die gesamte Aufnahme von den beiden Forscherinnen je zur Hälfte bearbeitet, danach mit Zeilennummern versehen und zusammengefügt.

Das direkte Übertragen der Mundart in die reguläre Schriftsprache wird am häufigsten angewendet, was auch in der vorliegenden Arbeit auf diese Weise gehandhabt worden ist. Bei einer erneuten Überarbeitung und dem Vergleichen mit dem Originalton wurden Wortwiederholungen und für die aktuelle Forschung unnötigen Füllwörter gelöscht sowie manche Sätze leicht umgestellt. Dies kommt gemäss Mayring (2002) „in Frage, wenn die inhaltlich thematische Ebene im Vordergrund steht, wenn der Befragte beispielsweise als Zeuge, als Experte, als Informant auftreten soll“ (S. 91). Deshalb konnte auch auf „Regeln für die Behandlung nonverbaler Aspekte des Gesprächs für kürzere und längere Pausen, Lachen, Räuspern“ (Lamnek, 2005, S. 403) usw. verzichtet werden.

9 Darstellung der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung

Das Kapitel 5 gibt ausführlich Auskunft über gegenwärtige auch kontrovers diskutierte Forschungsergebnisse zu mathematischen Lern- und Speicherprozessen. Nachfolgend werden die wichtigsten Aussagen extrahiert und damit beide Teile der Fragestellung mitsamt der zweiten Unterfrage beantwortet.

9.1 Beantwortung der ersten Hauptfrage

Die Ergebnisse der strukturierenden Inhaltsanalyse führten zur Beantwortung der ersten Hauptfrage:

Welche neurowissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es über mathematisches Lernen?

In der folgenden Tabelle (Tab. 1) sind die von den Verfasserinnen gefundenen Schwerpunkte im Zusammenhang mit mathematischem Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht in der Übersicht nach Dimensionen und Kategorien geordnet zu sehen.

Tab. 1: Zusammenstellung aller Dimensionen und Kategorien

Dimension	Kategorie	
A Informationsverarbeitungsprozesse	1	Langzeitpotenzierung (LTP)
	2	Aktionspotenzial
	3	Plastizität
	4	Langzeit-Depression (LTD)
	5	Neuronale Periodizität
B Zahlenverarbeitungsmodelle	1	Single-Route-Modell
	2	Multi-Routen-Modell
	3	Triple-Code- & Anatomisch-funktionelles Modell
	4	Vier-Stufen-Entwicklungsmodell
	5	Tafelsuchmodell
C Zahlenverarbeitungseffekte	1	Distanzeffekt
	2	Grösseneffekt
	3	Weber-Fechner Gesetz
	4	SNARC-Effekt
	5	Kompatibilitäts-Effekt
	6	Grössenkongruenz-Effekt
	7	Problemgrösseneffekt
D Korticale Aufgabenverarbeitung	1	Aufgabenspezifische Lateralisierung
	2	Relation Verhalten - Hirnaktivität
	3	Fingerrepräsentation
	4	Trainingsbedingte Verschiebung der Hirnstrukturenaktivierung
E Gedächtnisprozesse	1a	Kodierung: Wahrnehmung und Aufmerksamkeit
	1b	Kodierung: Wahrnehmung und Bewegung
	2	Einspeicherung
	3	Konsolidierung
F Gedächtnissysteme	4	Abruf
	1	Prozedurales Gedächtnis
	2	Priming
	3	Perzeptuelles Gedächtnis
	4	Semantisches Gedächtnis
G Arbeitsgedächtnis	5	Episodisch-autobiografisches Gedächtnis
	1	Kapazität und Limitierung des AG
	2	Sprachlich verbales AG
	3	Visuell-räumliches AG

Nachfolgend werden nun die einzelnen Bereiche genauer beschrieben. Buchstaben in Klammern verweisen auf die entsprechende Dimension im Kategoriensystem.

Zu *Informationsverarbeitungsprozessen* (A) gibt es erwartungsgemäss zahlreiche neurowissenschaftliche Forschungen und Erkenntnisse. Diese beziehen sich zwar nicht allein nur auf mathematisches Lernen, bilden aber eine wichtige Basis für Lernprozesse im Allgemeinen. Informationsverarbeitungsprozesse werden auf der Ebene der Neuronen als Langzeitpotenzierung, bzw. Langzeitdepression bezeichnet, beschrieben und weiterhin erforscht. Auf der Ebene der neuronalen Netzwerke ist das sowohl die Plastizität sowie die neuronale Periodizität. Der „Motor“ hinter all diesen Mechanismen wird Aktionspotenzial genannt.

In dieser Dimension wurde vor allem die Wichtigkeit des Automatisierungsprozesses mit möglichst gleich bleibenden Wiederholungen betont, was je nach Ausprägung und zeitlichen Ressourcen einen Widerspruch zum im SZB eingesetzten entdeckenden Lernen darzustellen vermag (vgl. Kap. 7.2.1).

Es existieren diverse *Zahlenverarbeitungsmodelle* (B), jedoch noch wenige aus neurowissenschaftlicher Perspektive. Das Single-Route-Modell nach McCloskey et al. (1985), welches als erstes Modell „auf neuropsychologischen Theorien und Patientenbefunden“ (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 23) basiert, sowie auch das dem Single-Route-Modell teilweise widersprechende Multi-Routen-Modell nach Butterworth et al. (1995) werden in der Literatur häufig erwähnt. Das dritte in dieser Arbeit beschriebene Triple-Code-Modell nach Dehaene aus dem Jahre 1992 ragt erstaunlicherweise noch immer heraus. Es wird in zahlreichen Artikeln, Fachwerken und Forschungen als zentraler Bezugspunkt immer wieder zitiert und erklärt. Diese drei Modelle stellen die numerische Kognition Erwachsener dar. Aus diesem Grund ist das auf dem Triple-Code-Modell basierende Vier-Stufen-Entwicklungsmodell von von Aster et al. (2006) einzigartig, da es hierarchische Entwicklungsstufen illustriert und empirische Daten aus Studien mit Kindern integriert. Kaufmann & Nuerk (2007) sind der Meinung, dass für die Zukunft weitere adäquate neurokognitive Entwicklungsmodelle und „empirie-geleitete Überprüfungen dieser Modelle (sowohl bei typischen als auch atypischen Entwicklungsverläufen)“ (S. 392) folgen sollten.

Das Tafelsuchmodell stellt genau genommen kein vergleichbares Modell dar, wurde aber in diese Dimension aufgenommen, da es assoziative Verbindungen nicht nur der Multiplikation, sondern auch der Addition schematisch darstellt, und somit auf mögliche Interferenzen und Zusammenhänge, wie sie auch Dehaene (1999) beschrieben hat, im Überblick sichtbar macht.

Die *Zahlenverarbeitungseffekte* (C) (Distanz-, Grössen-, SNARC-, Kompatibilitäts-, Grössenkongruenz-, Problemgrössen-Effekt) dienen den Wissenschaftlern hauptsächlich als Belege und Grundlagen sowohl ihrer Modelle zum mathematischen Lernen wie auch für weiterführende Studien. Besonders oft wird auf den SNARC-Effekt hingewiesen. Das Weber-Fechner-Gesetz wird meistens gemeinsam mit dem Grösseneffekt genannt und dieser damit naturwissenschaftlich gedeutet.

Obwohl die meisten Funktionen über beide Gehirnhälften verteilt sind, konnten im Zusammenhang mit der Mathematik aufgabenspezifische Lateralisierungen bei der *kortikalen Aufgabenverarbeitung* (D) ausgemacht werden. Je nach Komplexität und Trainingsstand leuchtet bei neurowissenschaftlichen Untersuchungen eher die rechte Hemisphäre, welche mehr Fasern beinhaltet auf, oder die linke, deren Anzahl der Zellkörper deutlich höher ist (ca. 186 Millionen). Scheinbar ist es so, „dass links mehr automatisch abrufbares Wissen gespeichert werden kann (Hörensagen-Wissen) und die rechte Hemisphäre mehr assoziative Zusammenhänge zur Informationsverarbeitung beisteuert“ (Bösel, 2006, S. 134-135). Die meisten Daten mathematischen Lernens nehmen Bezug auf Additionen oder Multiplikationen. Studien zur

Division, als schwierigster Grundoperation, wurden von den Studierenden nicht gefunden, wie auch nur sehr wenige zur Subtraktion.

Die Wichtigkeit und die Nähe der Gehirnstrukturen, welche für die *Fingerrepräsentation* (D3) und die Mathematik wichtig sind, vermögen in Zukunft sicher noch mehr Klarheit beim Aufbau der wichtigen Basis-kompetenzen geben, und – so hoffen die Forschenden – auch Strategien für die Ablösung vom zählenden zum denkenden Rechnen zu vermitteln. Klar ist bisweilen, dass zählendes Rechnen die einzig verfügbare Strategie darstellt, „solange kein ausreichendes Faktenwissen vorhanden ist“ (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 106), was wiederum auf die Wichtigkeit des Automatisierungsprozesses hinweist.

Im Bereich der *Gedächtnisprozesse und -systeme* (E, F) wurden vor allem allgemeine Informationen zu Speicher- und Abrufprozessen gefunden, welche den Forscherinnen jedoch als Grundlage dienten, um Informations- und Speichervorgänge verstehen und einschätzen zu können. Ausserdem wird beispielsweise der arithmetische Faktenabruf genau wie andere Gedächtnisinhalte aus dem semantischen Gedächtnis abgerufen. Prozedurale Vorgänge, das Priming und das perzeptuelle Gedächtnis scheinen für das mathematische Lernen ebenfalls eine Rolle zu spielen, auch wenn eine spezifische mathematische Gedächtnisforschung nicht entdeckt wurde. Von Forschungen und Schlüssen über das episodisch-autobiographische Gedächtnis haben sich die beiden Forschenden viele Hinweise für didaktische Ableitungen erhofft. In Bezug auf das mathematische Lernen, insbesondere im Bereich der Automatisierung wurden jedoch überraschende Erkenntnisse gewonnen. Die Studierenden stellten fest, dass gerade im Zusammenhang mit mathematischen Speicherprozessen auf das Ansprechen des emotional gefärbten limbischen Systems verzichtet werden sollte. Darauf wird im Kapitel 9.2.2.2 noch detaillierter eingegangen.

Das *Arbeitsgedächtnis* (G) ist eines der meist untersuchten Teilkomponenten des Gedächtnisses. Über Funktionen und Prozesse werden laufend neue Daten publiziert und teilweise kontrovers diskutiert. Im Zusammenhang mit dem Interferenzmodell nach Oberauer und Kliegl (2010), als Illustrierung der Limitierung der AG-Kapazität, konnte ein einziges AG-Modell mit mathematischen Inhalten gefunden werden. Dieses Modell könnte die Basis für weitere Untersuchungen in dieser Form bilden, was aus der Perspektive dieser Arbeit einige weitere Einsichten in mathematische Speicher- bzw. Vergessensprozesse zu geben vermag. Ganz allgemein scheint das AG den Schreibenden einerseits aus den oben beschriebenen Gründen sehr wichtig zu sein, andererseits aber auch, weil es als einer der bedeutendsten Prädiktoren von Intelligenz, Konzentration und kognitivem Leistungsvermögen gilt, was insbesondere für mathematisches Lernen fundamental wichtig ist.

9.2 Beantwortung der zweiten Haupt- und der letzten Unterfrage

Aufgrund der Ergebnisse der skalierenden Inhaltsanalyse erfolgt nun die Beantwortung der zweiten Hauptfrage. Gleichzeitig wird in den nachstehenden Kapiteln auch die zweite Unterfrage beantwortet, da beide Fragen eng zusammenhängen. Die hier abgebildete Fragestellung bezieht sich auf die gewonnenen Erkenntnisse mathematischen Lernens aus neurowissenschaftlicher Sicht.

Lassen sich daraus didaktische Empfehlungen ableiten?

Aus den erfolgten didaktischen Ableitungen konnten die ausgewählten Elemente des Lehrmittels SZB kommentiert und damit die letzte Unterfrage beantwortet werden.

Inwieweit lassen sich die „Darstellungsmittel“ sowie das „Produktive Üben“ als Elemente des Lehrmittels „Schweizer Zahlenbuch“ aus neurowissenschaftlicher Perspektive kommentieren?

Grundsätzlich lassen sich aus neurowissenschaftlichen Erkenntnissen didaktische Empfehlungen ableiten, sie können jedoch – wie im Kapitel 4 beschrieben – nicht alleine stehen, sondern bedürfen immer einer pädagogischen oder psychologischen Interpretation sowie Modellen und Theorien dieser Wissenschaften. Auf dieser Grundlage wurden die bereits bestehenden Dimensionen und ihre Kategorien eingeschätzt, wie das in der Tabelle (Tab. 2) ersichtlich ist.

Tab. 2: Zusammenstellung aller Dimensionen und Kategorien inklusive didaktischer Empfehlung

Dimension	Kategorie	Didaktische Empfehlung
A Informationsverarbeitungsprozesse	1 Langzeitpotenzierung (LTP)	<i>bedingt</i>
	2 Aktionspotenzial	nein
	3 Plastizität	nein
	4 Langzeit-Depression (LTD)	nein
	5 Neuronale Periodizität	nein
B Zahlenverarbeitungsmodelle	1 Single-Route-Modell	nein
	2 Multi-Routen-Modell	nein
	3 Triple-Code- & Anatomisch-funktionelles Modell	<i>bedingt</i>
	4 Vier-Stufen-Entwicklungsmodell	<i>bedingt</i>
	5 Tafelsuchmodell	<i>bedingt</i>
C Zahlenverarbeitungseffekte	1 Distanzeffekt	nein
	2 Grösseneffekt	nein
	3 Weber-Fechner Gesetz	nein
	4 SNARC-Effekt	nein
	5 Kompatibilitäts-Effekt	nein
	6 Grössenkongruenz-Effekt	nein
	7 Problemgrösseneffekt	<i>bedingt</i>
D Kortikale Aufgabenverarbeitung	1 Aufgabenspezifische Lateralisierung	nein
	2 Relation Verhalten - Hirnaktivität	nein
	3 Fingerrepräsentation	<i>bedingt</i>
	4 Trainingsbedingte Verschiebung der Hirnstrukturenaktivierung	nein
E Gedächtnisprozesse	1a Kodierung: Wahrnehmung und Aufmerksamkeit	<i>bedingt</i>
	1b Kodierung: Wahrnehmung und Bewegung	<i>bedingt</i>
	2 Einspeicherung	nein
	3 Konsolidierung	nein
F Gedächtnissysteme	4 Abruf	<i>bedingt</i>
	1 Prozedurales Gedächtnis	nein
	2 Priming	<i>bedingt</i>
	3 Perzeptuelles Gedächtnis	nein
	4 Semantisches Gedächtnis	<i>bedingt</i>
G Arbeitsgedächtnis	5 Episodisch-autobiografisches Gedächtnis	<i>bedingt</i>
	1 Kapazität und Limitierung des AG	<i>bedingt</i>
	2 Sprachlich verbales AG	<i>bedingt</i>
	3 Visuell-räumliches AG	<i>bedingt</i>

Basierend auf der in der obigen Tabelle dargestellten Kodierung, ergab sich aufgrund der prozentualen Verteilung innerhalb der Dimension folgende Grafik (Abb. 31).

Abb. 31: Diagramm der prozentualen Verteilung

Wie hier ersichtlich ist, konnten aus der Dimension *Arbeitsgedächtnis* (G) zu 100% (*bedingt*) didaktische Ableitungen gefunden werden und aus den übrigen Gedächtniskomponenten (*Gedächtnisprozesse und -systeme*) (E, F) deren 60%. So liessen sich diese Ergebnisse mehrheitlich nicht aus genuinen neurokognitiven Forschungen zu mathematischem Lernen, sondern aus Studien, Modellen und Daten der Gedächtnisforschung ableiten.

Abb. 32: Darstellungsmittel als Wegweiser zum Lernziel (Krajewski & Ennemoser, 2010, S. 345-346)

Die Gedächtniskapazität ist laut Krajewski und Ennemoser (2010) nur bedingt trainierbar und so machen die Autoren darauf aufmerksam, dass insbesondere Darstellungsmittel das Arbeitsgedächtnis wesentlich ent-, oder eben auch belasten können. Müller (2010) hingegen weist auf Studien (Klingberg, 2008; McNab et al., 2009; Klingberg & McNab, 2009) hin, in denen durch gezieltes nur fünfwöchiges Training des AG Veränderungen „der Dichte kortikaler Dopamin D1 Rezeptoren in präfrontalen und parietalen Arealen“ (S. 64) erreicht wurden. Damit stellt er die begrenzte Kapazität des AG in Frage und plädiert für eine Trainierbarkeit der Arbeitsspeicherkapazität.

So ist es nicht verwunderlich, dass aus dieser Dimension die meisten pädagogischen Implikationen auszumachen waren. In den obenstehenden Abbildungen (Abb. 32) wird diese Tatsache im übertragenen

Sinn sichtbar gemacht. Es wird gezeigt, wie ein Darstellungsmittel implizit den Weg zum Lernziel weisen soll, indem Irrwege bewusst ausgeblendet sind, worauf die Stoppsignale hindeuten. Der Weg zum Lernziel kann jedoch auch verbaut werden, wenn zuerst nach komplizierten Zusammenhängen gesucht werden muss. Selbst dann, wenn ein Lernziel eher anspruchsvoll zu sein scheint, ist die Illustration so zu gestalten, dass Ablenkungen möglichst schon im Vorherein eingeschränkt werden.

Die Dimension der *Gedächtnisprozesse* (E) ist vor allem in Bezug auf die Wahrnehmung (vgl. Kat. E1a, E1b) und den Abruf (vgl. Kat. E4) interessant. So kann das Wissen von den verschiedenen Stufen des Abrufs (Recognition, Cued Recall, Free Recall) zu unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen z.B. von Prüfungen führen.

Zu den weiteren einzelnen Kategorien aller Gedächtnis-Dimensionen wird in den Kapiteln 9.2.1 und 9.2.2 in Verbindung mit den Darstellungsmitteln und dem Produktiven Üben des Schweizer Zahlenbuchs noch detaillierter eingegangen.

Auch die Dimension *Zahlenverarbeitungsmodelle* (B) konnte zu 60% als *bedingt* kodiert werden, was vor allem auf das Triple-Code-Modell und den darauf basierenden Folgemodellen sowie insbesondere auf das Konstrukt des mentalen Zahlenstrahls zurückzuführen ist. Ergebnisse, also Interpretationen möglicher didaktischer Ableitungen, werden ebenso in den Kapiteln 9.2.1 und 9.2.2 in Verbindung mit dem Schweizer Zahlenbuch ausführlicher genannt und beschrieben.

In der Dimension der *Informationsverarbeitungsprozesse* (A), in welcher am wenigsten zusätzliche psychologische Modelle hinzugezogen wurden, sondern hauptsächlich synaptische Verbindungen und Erregungsübertragungen im Gehirn beschrieben worden sind, wurde nur eine Kategorie, die Langzeitpotenzierung, als *bedingt* kodiert. Hier wurde besonders die möglichst anhaltende und regelmässige Wiederholung, welche zur verbesserten Übertragung und Stärkung der synaptischen Verbindung führen kann, als didaktische Ableitung verstanden. Diese Aussage ist nicht neu, kann aber Lehrpersonen bestärken, regelmässig und intensiv mit ihren Lernenden zu wiederholen, da daraus ein dauerhafter anatomischer Prozess entsteht (vgl. Solms & Turnbull, 2009). Da die Aktivierung in denselben Hirnbereichen stattfinden muss, damit die kaum gebrauchten Synapsen nicht atrophieren, könnte sich daraus die logische Folge ergeben, dass sowohl auditiv, wie auch visuell möglichst einheitlich wiederholt werden sollte (vgl. auch Interview, Anhang, S. XXIX, Z.420-421).

Bei der Dimension *Zahlverarbeitungseffekte* (C) wurde indirekt ein didaktisch ableitbarer Nutzen festgestellt, da einige dieser Effekte verschiedene Phasen des Aufbaus des mentalen Zahlenstrahls bestätigen und definieren (vgl. Kap. 5.4.3).

In Bezug zur Dimension der *kortikalen Aufgabenverarbeitung* (D) wurde nur eine Kategorie als *bedingt* kodiert. Doch gerade dieser Bereich der Fingerrepräsentation (vgl. Kat. D3) und dessen lokaler und leistungsbezogener Nähe mit dem mathematischen Denken und Rechnen sind gleichwohl sehr vielversprechend. „Noël (2005) konnte belegen, dass Aufgaben zum Fingerbewusstsein in der 1. Klasse die Rechenleistung 15 Monate später vorhersagte“ (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 129). Also könnten beispielsweise Fingerübungen der Testbatterie, wie sie Fayol (1998) und Marathe (2001) entwickelt haben, gleichzeitig als wichtige mathematische (Vor-)Übungen dienen (vgl. Landerl & Kaufmann, 2008, S. 129). Im nachfolgenden Abschnitt sind dazu einige Beispiele aufgelistet:

- Fingererkennung (während das Kind die Augen schliesst, wird ein Finger berührt)
- Fingerdiskrimination (es müssen beide Finger erkannt werden, die hintereinander bei geschlossenen Augen berührt werden)
- Sensorische Integration (Erkennen der beiden Körperteile, die bei geschlossenen Augen gleichzeitig berührt wurden, z.B. linkes Ohr und linkes Handgelenk)
- Graphästhesie (Erkennung von einfachen Figuren, die auf die Haut gezeichnet werden)

Weitere Studien mit bildgebenden Verfahren könnten hier die Wirksamkeit solcher Trainingssequenzen überprüfen und belegen.

9.2.1 *Kommentare zu den Darstellungsmitteln*

Nachfolgend werden die bereits beschriebenen *Darstellungsmittel* und *produktiven Übungsformen* (vgl. Kap. 7 und Anhang, S. X-XX) aus neurowissenschaftlicher Sicht inhaltlich kommentiert, didaktische Implikationen abgeleitet und daraus zusätzlich praxisbezogene Schlüsse gezogen. Zudem wird in Klammern jeweils die betreffende Kategoriencodierung (Tab. 2) angegeben.

Das Symbol des *Brainey*s weist jeweils auf Tipps und Veränderungsvorschlägen der beiden Forscherinnen aus der erarbeiteten neurowissenschaftlichen Perspektive hin.

In der Zusammenstellung der Lehrmittelanalyse (vgl. Anhang, S. VI) ist ersichtlich, dass ein Grossteil der Darstellungsmittel jeweils Ende Schuljahr im Sinne eines Primings einmal auftaucht, bevor es im Folgejahr tatsächlich eingeführt wird. In den nachstehenden Abschnitten werden diese Darstellungsmittel mit den neu gewonnenen Erkenntnissen verknüpft und aus dieser Perspektive kommentiert.

Wendeplättchen: Krajewski und Ennemoser (2010) betonen, dass Darstellungsmittel möglichst *nicht* vielfältig und alltagsnah sein sollten, „da dann zu viele Kontextinformationen von den wesentlichen Aspekten der Lernsituation ablenken und das Arbeitsgedächtnis überlasten“ (S. 348). Für die Autoren, wie auch für die Verfasserinnen dieser Arbeit, stellen also die Wendeplättchen einfache, übertragbare und abstrahierte Materialien dar, welche kardinale Mengenvorstellungen unterstützen und insbesondere das visuell-räumliche AG entlasten. Die Ablenkung durch aufgabenirrelevante Reize und die Verleitung zum Spielen ist gering (vgl. Kat. G1, G3).

Ellrott und Abs-Ellrott (2009) zeigen verschiedene Möglichkeiten auf, wie mit Darstellungsmitteln beispielsweise ein zeitlich-sukzessiven Modell einer Operation, welches eher das prädikative Denken anspricht, wie auch ein räumlich-simultanes Modell, das dem funktionalen Denkstil entgegenkommt, abgebildet werden kann. Mit den Wendeplättchen ist es gut möglich, sowohl das räumlich-simultane Modell einer Subtraktion (wenden der Plättchen), wie auch das zeitlich-sukzessive Modell (Plättchen entfernen) darzustellen (vgl. Kat. E1a, E1b).

Wendekarten: Sie verbinden die beiden Module des arabischen Zahlsymbols mit der dazugehörigen kardinalen und strukturierten Menge, was aus neurowissenschaftlicher Sicht sehr geeignet ist, um die ver-

schiedenen Gehirnstrukturen, die bei der Zahlenverarbeitung aktiv sind, zu verbinden (vgl. Kat. B3, B4). Strukturierte Mengendarstellungen scheinen nach Chao, Stigler und Woodward (2000) „am ehesten die Automatisierung direkter Rechenstrategien zu unterstützen, indem das rasche quasi-simultane Erkennen von Zahlengrößen (und damit der schnelle Zugriff auf die entsprechenden mentalen Zahlenrepräsentationen) trainiert wird“ (zitiert in Landerl & Kaufmann, 2008, S. 184).

Lineare Anordnungen der Zahlen: Die Wichtigkeit der linearen Anordnung für den Aufbau der mentalen Zahlenvorstellung lässt sich aus der Komponente der analogen Grössenrepräsentation (Zahlenstrahl) des Triple-Code-Modelles (Dehaene, 1992) sehr gut ableiten (vgl. Kat. B3, B4). So sind die im SZB verwendeten Darstellungsmittel *Zwanziger-, Hunderterreihe, Hunderter-, und Tausenderstrahl*, wie auch Lupenausschnitte daraus, aus neurowissenschaftlicher Perspektive sehr geeignet. Ausserdem sind sie mit der vorteilhaften Fünferzäsur angereichert. Die Wichtigkeit der Fünferzergliederung wurde von Domah, Krinzinger und Willmes (2008) (vgl. Landerl & Kaufmann, 2008) untersucht. „Diese Befunde unterstützen die Annahme, dass die fünferbasierte Repräsentation bei Erstklässlern durchaus relevant ist“ (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 185), diese in den Folgeklassen jedoch zunehmend von der Zehnerstruktur ersetzt wird.

Die Hunderterstrahlillustration kann auch im Sinne eines Priming für Längenmasse angesehen werden (vgl. Kat. F2).

Leider wurde die Darstellung der Hunderterreihe aus Platzgründen in unterschiedlichen Heft-, bzw. Buchseiten (z.B. Wittmann & Müller 2010b, S. 22-23) bei verschiedenen Zahlen geknickt. Dies führt dazu, dass die Zahlen nach unten, statt nach rechts, grösser werden. Landerl und Kaufmann (2008) beschreiben Studien von Siegler et al. (2007), welche eine Tendenz feststellen, dass Kinder Zahlen, die sie schon gut kennen, „in ihrem Abstand zu Null überschätzen und Zahlen, die sie noch nicht beherrschen, eher unterschätzen“ (S. 68). Daraus schliessen die Schreibenden, dass der gezeichnete Abstand zwischen den Zahlen und die Einordnung von links nach rechts für den basalen mentalen Zahlaufbau elementar wichtig sind.

Die letzte Seite des Arbeitsheftes (Wittmann & Müller, 2010c) könnte zusammen mit der ausklappbaren Rückseite in einen etwas kleineren geradlinigen Zahlenstrahl integriert werden. Da diesen Tipp die Lehrmittelhersteller umsetzen müssten, folgen nun einfacher umsetzbarere Varianten für Praktikerinnen und Praktiker.

Variante I: Die Kopiervorlage K16 drucken, auseinanderschneiden und zusammenkleben (Wittmann & Müller, 2008b, S. 305), um damit einen linearen Zahlenstrahl herzustellen.

Variante II: Die Kopiervorlage K11 des Meters drucken, auseinanderschneiden und zusammenkleben (Wittmann & Müller, 2008b, S. 303), welcher sich für diesen Verwendungszweck auch verkleinern und auf die Schulbank kleben liesse.

Variante III: Runde Mausmatten aus der IKEA als grosse Zahlenreihe auf den Boden legen und die Lernenden sich darauf bewegen lassen.

Rechenstrich: Eine Studie von Gravemeijer (1994) (vgl. Landerl und Kaufmann, 2008) konnte aufzeigen, dass die Verwendung eines Rechenstrichs in Grundschulklassen mit beachtlichen Lernerfolgen praktiziert wird. Wie oben erwähnt, nennt auch Brunner (2010) den Rechenstrich als Darstellungsmittel „der eine ordinale Situierung von Zahlen ermöglicht und gleichzeitig als Protokoll einer Operation genutzt werden kann“ (S. 10). Sie betont, dass gerade Kinder mit Lernschwierigkeiten aus neurowissenschaftlicher Perspektive mehr damit und weniger mit Zahlenfeldern operieren sollten, welche im Folgenden kommentiert werden (vgl. Kat. B3, B4).

Zahlenfelder: Sowohl im *Zwanziger-*, im *Hunderter-*, wie auch im *Tausenderfeld* werden kardinale Aspekte sehr klar veranschaulicht. Es bestehen direkte Zusammenhänge zu den Strich-Punkt-Darstellungen der Zahlen, zudem sind sie visuell-räumlich klar strukturiert und ohne ablenkende Merkmale. Beide Darstellungsmittel enthalten implizit den Aufbau des dekadischen Zahlensystems und sind intuitiv erfassbar, entlasten also das AG und brauchen keine zusätzlichen Ressourcen (vgl. Kat. E1a, G1, G3).

Hundertertafel und Tausenderbuch: Aus der in dieser Arbeit erforschten Perspektive scheint es den Verfasserinnen, dass die Hundertertafel weder für den ordinalen noch den kardinalen Aspekt (insbesondere ganz am Anfang der Aufbauphase im ersten Semester der zweiten Klasse) geeignet ist. Die Hundertertafel hemmt vielmehr den Aufbau des mentalen Zahlenstrahls (unregelmässige Abstände, die 20 ist unmittelbar von 10, 19 und 30 umgeben).

Diese Visualisierung der Relationen zwischen den Operationen ist frühestens Ende zweiter, anfangs dritter Klasse angebracht, da dann bei den meisten Kindern die Orientierung und Verknüpfung Menge-Raum auf dem Zahlenstrahl stattgefunden hat. Wie im Kap. 5.5.2 beschrieben, ist der SNARC-Effekt bei einem Drittel der Lernenden erst ab der zweiten Klasse nachweisbar. Bei Drittklässlern ist er dann mehrheitlich vorhanden (vgl. v. Aster et al., 2006). Siegler et al. (2007, 2004, 2003) (vgl. Landerl & Kaufmann, 2008) konnten einen typischen Entwicklungsverlauf des Zahlenstrahlaufbaus ableiten (vgl. Kat. B3, B4, G1, G3). Erst Kinder der vierten Klasse sind schon gut in der Lage, Zahlen bis 1000 auf einem Zahlenstrahl einzuordnen, während Zweitklässler dazu neigen, kleinere Zahlen zu weit rechts anzuordnen. Siegler et al. (2007) schliessen aus ihren Untersuchungen, dass die Repräsentation der analogen Mengenrepräsentation zuerst logarithmisch angeordnet ist, bevor sie linear wird. Aus dieser Perspektive müsste sogar bis in der vierten Klasse mit dieser Darstellungsform zugewartet werden.

Die Verfasserinnen schlagen vor, die Hundertertafel bzw. das Tausenderbuch insbesondere im Unterricht mit lernschwachen Schülerinnen und Schülern nicht zu verwenden, sondern auf die mit Punkten repräsentierten Zahlenfelder zurückzugreifen.

Einspluseins-, Einmaleins- und Zehner-einmaleins-Tafeln: Da die *Einspluseins-*, *Einmaleins-* und *Zehner-einmaleins-Tafeln* lediglich die Aufgaben, nicht aber die Ergebnisse zeigen und zusätzlich wegen der ungewohnten geometrische Anordnung, wie auch der nicht intuitiv verständlichen farblichen Anordnung das visuell-räumliche AG überlasten können (Ressourcen, Interferenzen), erachten wir dieses Darstellungsmittel als nicht geeignet für Kinder der jeweils vorgesehenen Klasse (vgl. Kat. B5, E1a, G1, G3). Krajewski und Ennemoser (2010) weisen darauf hin, dass wenn „selbst kompetente Erwachsene beim

(wiederholten) Lesen der Anweisungen und (wiederholten) Betrachten der bildlich dargestellten Aufgaben in einem Grundschulbuch nicht verstehen, was getan werden soll, dann liegt das ... an einer untauglichen, weil intuitiv nicht nachvollziehbaren Darstellung des Lerninhaltes“ (S. 359) (vgl. auch Interview, Anhang, S. XXXVI, Z. 322-328).

Die Schreibenden empfehlen für das Aufzeigen der operativen Zusammenhänge eher das Pythagoräische Zahlenfeld (analog dem Tafelsuchmodell, vgl. Kap. 5.4.4) oder speziell die Einspluseins-, bzw. die Einmaleins-Tabelle nach Geehring und Kunath (2007, 2008a), welche farblos oder eingefärbt erhältlich ist (Abb. 33).

Einspluseins-Tabelle

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0+0	0+1	0+2	0+3	0+4	0+5	0+6	0+7	0+8	0+9	0+10
1	1+0	1+1	1+2	1+3	1+4	1+5	1+6	1+7	1+8	1+9	1+10
2	2+0	2+1	2+2	2+3	2+4	2+5	2+6	2+7	2+8	2+9	2+10
3	3+0	3+1	3+2	3+3	3+4	3+5	3+6	3+7	3+8	3+9	3+10
4	4+0	4+1	4+2	4+3	4+4	4+5	4+6	4+7	4+8	4+9	4+10
5	5+0	5+1	5+2	5+3	5+4	5+5	5+6	5+7	5+8	5+9	5+10
6	6+0	6+1	6+2	6+3	6+4	6+5	6+6	6+7	6+8	6+9	6+10
7	7+0	7+1	7+2	7+3	7+4	7+5	7+6	7+7	7+8	7+9	7+10
8	8+0	8+1	8+2	8+3	8+4	8+5	8+6	8+7	8+8	8+9	8+10
9	9+0	9+1	9+2	9+3	9+4	9+5	9+6	9+7	9+8	9+9	9+10
10	10+0	10+1	10+2	10+3	10+4	10+5	10+6	10+7	10+8	10+9	10+10

Einmaleins-Tabelle

•	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Abb. 33: Einspluseins- und Einmaleins-Tabelle (Geehring & Kunath, 2007, 2008a)

Diese Tabelle ist nicht „verzogen“, enthält weniger Farben und - was den Forscherinnen vor allem wichtig erscheint - werden hier die Aufgaben zusammen mit den Ergebnisse aufgeführt, was für die Einspeicherung (Assoziationsstärke) geeigneter ist: „Entscheidend für die Verfügbarkeit eines Zahlenfaktums ist die sogenannte assoziative Stärke zwischen der Aufgabe und dem Ergebnis“ (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 78).

Noch geeigneter für das grundlegende Verständnis der Iteration, der Konstanz der Summe und des Kommutativgesetzes scheint es den Verfasserinnen jedoch, insbesondere für die Automatisierung ganz auf diese Tabellenform zu verzichten (und sie evtl. erst zu einem späteren Zeitpunkt aufzunehmen). Stattdessen ist es sehr gut möglich, diese operativen Zusammenhänge mit einfachen Karten aufzuzeigen. Auch hier können Materialien aus Geehring und Kunath (2011) empfohlen werden, welche so auch für persönlich zusammengestellte Chunks (z.B. Karten die dasselbe Ergebnis beinhalten) genutzt werden können (Abb. 34).

Abb. 34: Memorierkarten (Geehring und Kunath, 2011, S. 9)

Das quadratische Tafelsuchmodell oder, wie beschrieben die Tabellen von Geehring und Kunath (2007), sind für Lernstandserfassungen und Diagnostik sehr gut geeignet, da sie den Lernstand übersichtlich abbilden. Zusätzliche neurowissenschaftliche Kenntnis über Speicherung und Interferenzen beim Erlernen von Additions- und Multiplikationsfakten ist hier förderlich. Dehaene (1999) verhilft mit der Analogie Namens- und Adresslisten im Zusammenhang mit der Multiplikation (S. 149) zu vertieftem Verständnis

für die Interferenzanfälligkeit der Grundoperationen. Wenn für 1, 2, 3, 4, 5, 6 die Namen Albert, Bruno, Carl, David, Erhard, Fabian eingesetzt werden, ergeben sich aus den Multiplikationen Anschriften wie folgt:

$2 \times 3 = 6$	Bruno Carl wohnt an der Fabian-Strasse
$4 \times 6 = 24$	David Fabian wohnt an der Bruno-David-Strasse

Sowohl diese Veranschaulichung der engen Verbindungen der Grundoperationen, wie auch das Hintergrundwissen von *Ties*, können zusätzlich pädagogische Leitlinien ermöglichen. Mit Meyers (2009) Protokollbogen zum Einspluseins oder Einmaleins und den damit verbundenen Empfehlungen der Bildung von Chunks ergibt sich ein abgerundetes Förderprogramm.

Einmaleins-Plan: Der Plan an und für sich veranschaulicht die Reihen und ihre Zusammenhänge klar und übersichtlich. Nach dem Triple-Code-Modell (Dehaene, 1992), dem Vier-Stufen-Entwicklungsmodell (v. Aster et al., 2006) und vielen Folgestudien werden die Multiplikationsfakten verbal repräsentiert. Zusätzlich beanspruchen die langen zusammengesetzten Tiernamen (z.B. Afrikanischer Springhase), welche in der Einführungsgeschichte zu diesem Plan vorkommen, das verbale AG jedoch nach Ansicht der Schreibenden zu stark und behindern so die Einsicht und den Aufbau der Multiplikation. Zudem besteht die Gefahr der Interferenz durch *cross-talk*, da einzelne Tiere sehr ähnlich aussehen (Känguru / Afrikanischer Springhase) und damit kaum zu unterscheiden sind. Krajewski und Ennemoser (2010) warnen davor, Zahlen oder Rechnungen zu stark mit Figuren oder Geschichten zusammenzubringen, da die damit assoziierten Inhalte ein Misskonzept darstellen, welches den richtigen Abruf interferieren können und damit auch das AG zusätzlich belasten (vgl. Kat. B3, B4, E1a, E4, F4, F5, G1, G2, G3). Sie plädieren für möglichst abstrahierte Darstellungsformen, was ganz ohne Tiere sehr gut möglich wäre.

Nach Krajewski und Ennemoser (2010) können geeignete Verbalisierungen „irrelevante Reize (durch Nichtversprachlichen dieser)“ (S. 351) ausblenden. Deshalb ist die Artikulation der verschiedenen Sprünge in der Anfangsphase grundsätzlich vorteilhaft. Längerfristig sollte aber auf die additive Ansicht der Multiplikation verzichtet werden, da dieses zählende Verfahren gerade für rechenschwache Kinder zu viel Zeit beansprucht und sie daran hindert, die Multiplikation direkt assoziativ verknüpft und automatisiert zu speichern.

Auch hier kann eine weitere Darstellung von Geehring und Kunath (2008b), die Reihen auf dem Zahlenband empfohlen werden (Abb. 35), da diese übersichtlich und klar die Reihen mit dem Zahlenstrahl verbindet. Diese Darstellung existiert ebenfalls ohne Farben.

Reihen auf dem Zahlenband

Reihe	1er	2er	3er	4er	5er	6er	7er	8er	9er	10er
1er	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2er	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
3er	000	001	002	003	004	005	006	007	008	009
4er	0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009
5er	00000	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009
6er	000000	000001	000002	000003	000004	000005	000006	000007	000008	000009
7er	0000000	0000001	0000002	0000003	0000004	0000005	0000006	0000007	0000008	0000009
8er	00000000	00000001	00000002	00000003	00000004	00000005	00000006	00000007	00000008	00000009
9er	000000000	000000001	000000002	000000003	000000004	000000005	000000006	000000007	000000008	000000009
10er	0000000000	0000000001	0000000002	0000000003	0000000004	0000000005	0000000006	0000000007	0000000008	0000000009

Abb. 35: Zahlenband (Geehring & Kunath, 2008b)

Stellentafel: Die Stellentafel unterstützt den dekadischen Aufbau strukturiert und ist ein intuitiv verständliches Anschauungsmittel. Wie in Landerl und Kaufmann (2008) (vgl. Kap. 5.4.3 und im Interview, Anhang S. XL, Z. 490-506) formuliert worden ist, besagt der Kompatibilitätseffekt, dass Zahlen, nicht wie ursprünglich von Dehaene angenommen holistisch, sondern im Bewusstsein des Stellenwertes (Abb. 36) einzeln zusammengesetzt werden müssen. Die Stellentafel unterstützt diesen Zahlenaufbau geordnet und deutlich (vgl. Kat. B3, B4).

Abb. 36: Schematische Darstellung nach Nuerk et al (2001) (in Landerl und Kaufmann, 2008, S. 33)

Malkreuz: Das Malkreuz verdeutlicht nach Ansicht der Autoren (vgl. Kapitel 7.1.5) die geometrische Darstellung des Distributivgesetzes. Rey und Nieding (2010) machen im Zusammenhang mit der Cognitive Load Theory (CLT), welche mit ihren Gestaltungsempfehlungen von Lernmaterialien einen „Weniger ist mehr“-Gedanken“ (S. 79) vertritt, darauf aufmerksam, dass „eine extrinsische kognitive Belastung¹¹ vermieden werden sollte“ (ebd.). Wie oben erwähnt erachten Krajewski und Ennemoser (2010) das intuitive Erfassen von mathematischen Strukturen eines Darstellungsmittels als Qualitätskriterium, um festzustellen, ob es das AG ent- oder belastet (vgl. Kat. E1a, G1, G3). Aufgrund der erarbeiteten Kenntnisse sind die Schreibenden der Meinung, dass die erste Nutzung dieser Darstellung im Zusammenhang mit dem Hunderterfeld

Abb. 37: Aufgabenschwierigkeit und ZPD (Rey & Nieding, 2010, S. 78)

¹¹ Die CLT unterscheidet drei Arten kognitiver Belastung: Intrinsischer cognitiver Load (CL) bezieht sich auf das Lernmaterial selbst und auf das Vorwissen der Lernenden. Extrinsischer CL ist von der Art der Darbietung abhängig, und die germane CL ist die lernrelevante CL, welche möglichst hoch sein sollte.

in diesem Stadium des Lernprozesses und ihrer neurokognitiven Entwicklung für die meisten Lernenden nicht intuitiv erfassbar ist und deshalb noch nicht der Zone der proximalen Entwicklung (ZPD) (Abb. 37) entspricht. So steht diese Darstellungsweise dem eigentlichen Ziel, das Einmaleins zu erlernen, entgegen. Gemäss Rey und Nieding (2010) kann dieser Erklärungsansatz auch mit dem Diagonalenmodell zum Flow-Erleben nach Csikszentmihalyi (1985) in Verbindung gebracht werden. Der mittlere helle Balken entspricht insofern dem Gleichgewicht des Flow-Erlebens, das untere Dreieck der Langeweile, sowie das obere Dreieck der Angst. Beide subjektiven Gefühle (Angst / Langeweile) können aus neurowissenschaftlicher Perspektive (vgl. Interview, Anhang, S. XXXVII, Z. 359-365) als extrem negativ für den Lernprozess interpretiert werden.

Die zweite Anwendungsform des Malkreuzes am Vierhunderterfeld (vgl. Kapitel 7.1.5) erachten die Schreibenden als geeignete Vorstufe für das Aufzeigen des Distributivgesetzes und als Grundlage zur Einführung der schriftlichen Multiplikation. Denn bei dieser Form erfolgt die Zerlegung der Zahlen intuitiv nachvollziehbar in Zehner und Einer, während beim Vorläufermodell am Hunderterfeld Einer zerlegt werden. Die Autorinnen schlagen vor, auf die Einführungssequenz am Hunderterfeld zu verzichten und nur die Darstellung am Vierhunderterfeld zu verwenden.

9.2.2 Kommentare zu den produktiven Übungsformen

Im folgenden Abschnitt wird nun das *Produktive Üben* aus neurowissenschaftlicher Sicht kommentiert. Wie im Kapitel 7.2.1 erwähnt, basieren diese Übungsformen auf der Einsicht des aktiv-entdeckenden Lernens aus konstruktivistischer Sicht. Insbesondere in Bezug auf die Kapazität und Limitierung des AGs können da kontroverse Ansichten eingebracht werden. So betonen Krajewski und Ennemoser (2010):

Aus einer ressourcenorientierten Perspektive ist allerdings kritisch anzumerken, dass Kinder nur dann erfolgreich selbst-entdeckend lernen können, wenn sie über hinreichend grosse Arbeitsgedächtnisressourcen, eine hohe Wahrnehmungsgenauigkeit, eine hohe Fähigkeit zur selektiven Aufmerksamkeit und eine gute analytische Denkfähigkeit verfügen, um eine Lernsituation korrekt wahrnehmen, analysieren und reflektieren zu können. (S. 359)

Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, sollte nach Meinung der Autoren nicht nur das Lernziel, sondern auch der Weg zum Ziel (vgl. Abb. 32, S. 80) für alle Kinder sichtbar gemacht werden. Aufgrund dieser Ansicht, können viele der nun folgenden produktiven Übungsformen auf ihren effektiven Nutzen im Sinne der Wiederholung und der Automatisierung der Grundoperationen hinterfragt werden, da insgesamt sehr hohe Anforderungen an die Lernenden gestellt werden.

Operativ strukturierte Übungen:

Operative Strukturen können das AG entlasten, verhindern jedoch gleichzeitig die für die Grundoperationen so wichtige Automatisierung (Myelinisierung), was zu einem Übungsrückstand führen kann, insbesondere, da auch Blitzrechnungsaufgaben häufig auf diesen operativen Strukturen basieren.

Umkehr- und Tauschaufgaben: Basierend auf der *count-min*-Strategie erachten die Schreibenden dieses Übungsformat als sehr geeignet. Im Sinne der sprachlichen Abspeicherung sollte im Unterricht darauf

geachtet werden, die Strategie nicht nur anzuwenden, sondern auch gezielt zu verbalisieren (vgl. Kat. C7, F4, G2).

Schöne Päckchen: Bei sogenannten schönen Päckchen werden die Lernenden veranlasst, die mathematische Struktur, wie Iteration und Konstanz der Summe, zwischen einzelnen Rechnungen, bzw. Operanden zu finden. Auf diese Weise werden nur die passenden Zahlen eingesetzt und Ergebnisse abgeleitet. Dadurch resultiert jedoch ein Übungsmangel, da nicht genügend wiederholt (vgl. Kat. A1), sondern lediglich vereinfacht wird. Es findet keine richtige Auseinandersetzung mit der zu lösenden Rechnung an und für sich statt.

Auch hier können Materialien aus Geehring und Kunath (2011, S. 9) empfohlen werden (vgl. Abb. 34, S. 85). Operative Zusammenhänge werden selber zusammengestellt und sowohl die Rechnung, wie auch das Ergebnis ständig visuell präsentiert.

Hüpf im Päckchen: Möglicherweise werden die Schülerinnen und Schüler bei diesem Übungsformat zum Schätzen verleitet, was den beabsichtigten Übungseffekt (vgl. Kat. A1) vermindert. Aus motivationaler Perspektive ist diese Form jedoch sicher geeignet, da sie Selbstkontrolle erlaubt.

Problemstrukturierte Übungen:

Gewisse produktive Übungsformen fördern das Mathematisieren und Problemlösen, hemmen aber durch die verschiedenen geometrischen Darstellungsformen, welche nichts mit den Operationen an und für sich zu tun haben, die Automatisierung des Einspluseins und des Einmaleins. Generell beanspruchen derartige Aufgaben vor allem das Raum-AG und es besteht die Gefahr der Ressourcenüberlastung durch die Beanspruchung derselben Gehirnstrukturen (vgl. Kat. A1, G1, G3).

Zahlenmauern: Krajewski und Ennemoser (2010) weisen darauf hin, dass beispielsweise bei der Darstellung der Zahlenmauer die Teile-Ganzes-Relationen durch die Grösse der Kästchen nicht als Aufgabenstellung intuitiv erfassbar sind und deshalb das AG durch das Suchen des operativen Zusammenhangs zusätzlich belasten (vgl. Kat. A1, G1, G3). Sie schlagen statt der gewohnten Zahlenmauer (links) die folgende veränderte Form (rechts) vor (Abb. 38):

Abb. 38: Darstellungen der Zahlenmauern (Krajewski & Ennemoser, 2010, S. 34)

Die hier vorgeschlagene veränderte Form ist jedoch nur für zweistufige Zahlenmauern verwendbar. Wenn die Subtraktion und Addition im entsprechenden Zahlenraum erst einmal automatisiert ist, erachten die Schreibenden Zahlenmauern für den individualisierenden, binnendifferenzierenden Unterricht als sehr geeignet.

Zahlenhäuser: Die Zahlzerlegungen innerhalb der Zahlenhäuser sind intuitiv erfassbar, was das visuell-räumliche AG entlastet. Gleichzeitig ergibt sich aus dieser Darstellungsform ein Priming für die nachfolgende Addition und ermöglicht gleichbleibende Wiederholungen (vgl. Kat. A1, F2, G3).

Zahlenraupen / Zahlenketten: Dieses Übungsformat erachten die Autorinnen an und für sich als sinnvoll.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass speziell in den ersten beiden Schuljahren die Aufmerksamkeit durch die niedlichen Raupengesichter sowie der verschiedenen Gliederformen abgelenkt und somit die Kapazität des AG durch aufgabenirrelevante Reize (vgl. Kat. G1) überbeansprucht werden könnte. Möglich wäre die Reduktion auf einen, anstelle mehrerer verschiedener Raupentypen oder sogar das Verwenden einer abstrakten Darstellungsform.

Rechendreiecke: Derartige Aufgaben beanspruchen vor allem das Raum-AG und es besteht die Gefahr der Ressourcenüberlastung durch die Beanspruchung derselben Gehirnstrukturen (vgl. Kat. G1, G3). Die schon oben genannte CLT präferiert „ein relativ direktives Vorgehen bei der Vermittlung von Wissen. Dies steht Konzepten wie dem entdeckenden Lernen ... unmittelbar entgegen“ (Rey und Nieding, 2010, S. 79).

Die Schreibenden schlagen vor, dieses Übungsformat im Sinne des forschenden Lernens erst einzusetzen, wenn die Rechenoperationen gefestigt sind.

Zauberdreiecke: Zauberdreiecke werden zur Automatisierung von Ergänzungsaufgaben eingesetzt und ermöglichen für rechenstarke Lernende bestimmt eine herausfordernde und spielerische Alternative des Übens.

Unter Berücksichtigung der Limitierung des AGs (vgl. Kat. G1) würden die Schreibenden speziell bei Kindern mit Lernschwierigkeiten solange auf den Einsatz der Zauberdreiecke verzichten, bis die Aufgabenform adäquat automatisiert ist. Als gute Hilfestellung erachten sie das Spielbrett mit den Holzrondellen (vgl. Anhang, S. XXIII), mit welchem die Aufgaben handelnd und ohne viel zu radieren gelöst werden können.

Zauberquadrate / Magische Quadrate: Das Zauberquadrat wird im ersten Schuljahr auf einer Doppelseite hergeleitet und dient als Einführung und Erklärung des magischen Quadrates im zweiten Schuljahr. Gleichzeitig wird die Form „kindsgerecht“ auf den Rückenpanzer einer Schildkröte umgestaltet und vermutlich zur Anregung des episodisch-autobiografischen Gedächtnisses mit einer passenden Geschichte untermalt.

Die Studierenden erachten die Schildkrötendarstellungen sowie die komplizierten Namen mit chinesischen Schriftzeichen als sehr ablenkend (vgl. Kat. E1a, F5, G1, G2). Mit der passenden Erzählung wird zwar vermutlich der Inhalt abgespeichert, nicht jedoch die Rechenart an und für sich. Deshalb würden die Schreibenden nach einer Automatisierungsphase direkt das reizarme Übungsformat des magischen Quadrates verwenden.

Automatisierung von Denk- und Rechenfertigkeiten - Blitzrechnkurs

Den Grundsatz, Rechenfertigkeiten durch regelmässiges Wiederholen zu automatisieren, erachten die Autorinnen im Sinne der Myelisierung als sehr wertvoll. Wie bereits im Kapitel 7.2.4 angesprochen, basieren jedoch viele Aufgaben des Blitzrechnens, bspw. der *Blitz-Arbeitsblätter*, auf dem Prinzip der operativen Struktur, welche zwar das AG entlastet, jedoch gleichzeitig die für die Grundoperationen so wichtige Repetition und damit die Automatisierung eher hemmet (vgl. Kat. A1). Die schlichte Gestaltung der Arbeitsblätter unterstützt die Einspeicherung (vgl. Kat. E1a, G1). Die Schreibenden erachten diese Übungsform im Sinne einer ersten Vorbereitung als geeignet, würden für die Automatisierung jedoch vor allem auf die Karteikarten zurückgreifen.

Karteikarten: Die Arbeitsform in Lernpartnerschaften ermöglicht zusätzlich eine verbale Abspeicherung (vgl. Kat. E4, F4, G2) bei beiden Lernenden, falsche Resultate werden unmittelbar korrigiert und können so korrekt abgespeichert werden.

Meyer (2009) macht einen Unterschied zwischen Wendekarten für die Selbstabfrage und Memorierkarten. Bei Wendekarten ist das Ergebnis auf der Rückseite aufgedruckt, so dass damit der Lernstand entweder alleine oder in einer Lernpartnerschaft überprüft werden kann. Bei Memorierkarten hingegen ist das Ergebnis auf derselben Seite wie die Rechnung geschrieben, was die visuelle Speicherung und assoziative Verbindung unterstützt. Auf den Karteikarten wurde die Rechnung sowohl ikonisch als auch symbolisch dargestellt, was einen Rückgriff auf die nächst tiefere Darstellungs-Ebene sowie den mentalen Zahlenstrahl ermöglicht. Das abfragende Kind trainiert die Aufgabe zeitgleich mit der wie eine Memorierkarte gestalteten Rückseite (vgl. Kat A1, B3, B4).

Blitzrechensoftware: Ein Vorteil der Software stellt die Möglichkeit dar, zur visuellen Unterstützung jederzeit auf den Zahlenstrahl, die Zahlenreihe oder das Zahlenfeld zurückgreifen zu können (vgl. Kat B3). Falsche Ergebnisse werden zwar signalisiert (ein Tier zwinkert mit den Augen), insbesondere bei der CD-Rom der ersten beiden Schuljahre kann das Resultat durch beliebig viele Klicks auf mögliche Zahlen erraten werden, was eine Einspeicherung und Automatisierung verhindert (vgl. Kat. A1). Um eine direkte assoziative Verknüpfung zu gewährleisten, müsste die Fehlerkorrektur unmittelbar erfolgen, beispielsweise wie es in der CD-Rom der beiden Folgejahre geschieht, indem das richtige Ergebnis ikonisch kurz aufblinkt. Die Lernenden werden zudem hier nach zwei Fehlversuchen darauf aufmerksam gemacht, auf einer einfacheren Ebene mit der visuellen Unterstützung zu üben, was die Forscherinnen als sehr geeignet beurteilen.

Die Lernsoftware verzichtet grundsätzlich auf animierte Figuren zur Gestaltung. Die Hintergrundbilder der CD-Rom des 3. und 4. Schuljahres wirken jedoch gegenüber den Rechnungen als sehr dominant. Die teilweise detailreichen Landschaftsaufnahmen lenken ab und beanspruchen viel Gedächtnisleistung (vgl. Kat. E1a, G1). Der Hintergrund müsste zugunsten der Automatisierung der Aufgaben unauffällig, am besten einfarbig, gewählt werden.

9.2.2.1 Fokus aktiv entdeckendes Lernen versus „Drill-Lernen“

Die Schreibenden haben in den obigen Beurteilungen bewusst das aktiv-entdeckende Lernen aufgrund neurowissenschaftlicher Erkenntnisse zum arithmetischen Faktenwissen, insbesondere im Bezug zum AG, hinterfragt. Sie sind dezidiert nicht der Meinung, dass mathematisierendes, problemlösendes Handeln und Denken im Mathematikunterricht keinen Stellenwert haben sollte. Im Gegenteil, sie erachten

dies als eine ausserordentlich wichtige Komponente. Auch die von Beck, Guldemann und Zutavern (1995) beschriebenen metakognitiven Strategien und metakognitive Förderinstrumente (direkte, wie auch indirekte wie Articulation, Modelling, Exploration, (Peer-) Coaching, Reflexion usw.) erachten die Forscherinnen als zentrale didaktische Aspekte.

Die Verfasserinnen möchten mit dieser Arbeit jedoch aufzeigen, dass im Mathematikunterricht gemäss Zahlenbuch, insbesondere wegen der eher negativen Konnotation des eintönigen „Drilllernens“, Kinder tendenziell mit mathematischen Problemstellungen gefordert und gefördert werden, was jedoch eine nicht zu unterschätzende Anzahl der Lernenden hindern kann, fundamental wichtige Automatisierungsprozesse absolvieren und wiederholt trainieren zu können. So finden auch Krajewski und Ennemoser (2010), dass „die sichere, *sofortige* [Herv. d. Verf.] Verfügbarkeit basalster Begriffe und deren *vollständige Automatisierung* [Herv. d. Verf.], ... in allen Bereichen, in denen es um die Verarbeitung neuer Informationen und damit um Wissenserwerb geht“ (S. 340), unentbehrlich sind. Was neurowissenschaftlichen Studien zuweilen vorgeworfen wird, dass sie ein einseitiges, personorientiertes Bild der Mathematik vertreten (vgl. Brunner, 2010), kann in diesem Sinn auch positiv umgedeutet werden, indem auf die Wichtigkeit von biologisch-hierarchisch verlaufenden Speicherprozessen aufmerksam gemacht wird. „Sobald durch strukturorientierter, ressourcenentlastende Anleitung in ‚ballastarmen‘ Lernsituationen die grundlegenden Konzepte und Lerninhalte erworben – und automatisiert – sind, kann dieses Wissen auf komplexere oder alltagsnahe Aufgaben übertragen und dort ‚entdeckend‘ angewendet werden“ (Krajewski & Ennemoser, 2010, S. 360).

Im Interview (Anhang, S. XXXVIII, Z. 396-398) bezeichnet Kucian das repetitive Üben für reine Automatisierungsprozesse als absolut notwendig und verweist dabei auf Studien, welche belegen, dass sich durch Drill die Hirnaktivität von parietalen Regionen nach links in die Gebiete der Sprachrepräsentation verschiebt (Anhang, S. XXXIX, Z. 399-415). Für reine Automatisierungsprozesse eignet sich das entdeckende Lernen auch ihrer Ansicht nach nicht, dafür muss erst durch repetitives Üben eine Grundlage geschaffen werden. Im Hinblick auf eigenständiges Denken und dem kreativen Ausschöpfen der eigenen Möglichkeiten haben entdeckende Lernformen (Anhang, S. XXXIX, Z. 421-431) jedoch einen wichtigen Stellenwert.

Roth (2009) betont, dass das simple Auswendiglernen zwar die problematischste Lehr- und Lernmethode ist, jedoch immer klappt, selbst dann, „wenn weder Lerninteresse noch Vorwissen vorhanden sind“ (S. 67). Auch Jäncke (2011) unterstreicht: „Wiederholen ist die Mutter des Lernens!“ (S. 10).

Gemäss der Zeitschrift *Spiegel* (Dworschak, Grolle, Koch & Wagner, 2004) beginnt eine Mathematikstunde in Japan, das bei internationalen Vergleichstests stets auf den vordersten Plätzen rangiert, „mit kollektivem Sprechgesang. ‚36 mal 8 gleich 288‘ liest die erste Schülerin in der vierten Klasse die Hausaufgaben vor. ‚Triffst zu‘, antworten 27 Mitschüler im eintönigen Chor. ... Am Ende müssen alle ihre Blätter noch mal jeder für sich lösen“ (S. 177). Der Unterricht besteht jedoch nur teilweise aus diesem Drilllernen, er besitzt gleichzeitig einen sehr hohen Anteil an „interessantem Rechnen“, wie ein japanischer Lehrer dies bezeichnet. So könnte daraus geschlossen werden, dass die Zusammensetzung von beinahe monotonem, gleichbleibendem Faktenlernen, kombiniert mit entdeckendem Lernen die ideale Mischung bilden könnte. Auch das Autorenteam des *Schweizer Zahlenbuchs* hatte die Absicht, Grundkompetenzen mit interessanter Mathematik zu verbinden, haben jedoch aus neurowissenschaftlicher Sicht eher zu stark

auf das selbst-entdeckende Lernen gesetzt und damit dem automatisierten Faktenabruf etwas zu wenig Raum gewährt.

9.2.2.2 Fokus episodisch-autobiographisches Gedächtnis

Von der Kategorie episodisch-autobiografisches Gedächtnis wurde von den Studierenden Einiges erhofft. Vor allem in den ersten Schuljahren werden häufig Fakten mit Geschichten und Emotionen verknüpft, was das episodische Gedächtnis ansprechen soll. Wie beschrieben, lenken solche nicht aufgabenrele-

levanten Inhalte aus der Sicht der CLT eher ab und es gibt assoziative Verbindungen zu Misskonzepten. Diese Ansicht widerspricht der eingangs (vgl. Kap. 3.1) beschriebenen *neurodidaktischen Förderung Komm mit ins Zahlenland* von Friedrich (2009) diametral, in welchem beispielsweise Zahlenpuppen eingesetzt werden (Abb. 39). So warnen Krajewski und Ennemoser (2010) davor, Ziffern mit Figuren zu verbinden, da die Kinder so später in der Schule kein Verständnis für die hinter den Zahlen stehenden Mengen aufbringen, weil sie diese mit den Fantasiefiguren in Verbindung bringen. Der empirisch nachgewiesene Erfolg des

Abb. 39: Zahlenlandausschnitt: "Garten der Fünf" (Friedrich, 2009, S. 281)

Konzeptes von Friedrich (2009) basiert demzufolge weniger auf der besseren Konsolidierung im episodischen Gedächtnis, als eher auf der vielseitigen multimodalen Behandlung der verschiedenen Mengen (vgl. Kat. B3, B4); also der Verknüpfung der Ziffer mit der Menge, mit dem Zahlenstrahl, und aufgrund des zusätzlichen Raumbezugs, mit entsprechenden geometrischen Formen sowie der Bewegung im *Zahlenland* (vgl. Kat. E1b, G3). Auf diese Weise wird das AG optimal genutzt und gleichzeitig entlastet, was zu einer verbesserten Zahlenrepräsentation und Einspeicherung führt.

Es stellte sich im Zusammenhang mit der CLT und anderen Modellen, bei denen es um Arbeitsgedächtnisentlastung geht heraus, dass insbesondere gutgemeinte Geschichten und fantasievolle Illustrationen eher kontraproduktiv wirken.

Wie die vielzitierten Krajewski und Ennemoser (2010) vertritt auch Hasemann (2005) die These, dass „ausgeprägte Handlungsorientierung und alltagsnahe Darstellungen gerade bei schwächeren Schülerinnen und Schülern durchaus Lernhindernisse statt Hilfen beim Gewinnen mathematischer Einsichten sein können“ (S. 87). Er unterstreicht, dass es erforderlich ist, ausdrücklich auf Beziehungen zwischen den Zahlen selber (also nicht mit zusätzlichen Kontexten) sowie deren Strukturen und Muster aufmerksam zu machen. So kann aus diesen Erkenntnissen geschlossen werden, dass „nackte Zahlen“, mit denen intensiv mathematisiert wird, schlussendlich mehr zur Aneignung mathematischer Basiskompetenzen verhelfen als gut gemeinte, in emotionale Geschichten verpackte und mit Gesichtern personalisierte, Zahl- und Operationsdarstellungen. Es gilt also hier nicht „alibimässig“ Mathematik in einer fantasievollen und farbigen Mogelpackung zu „verkaufen“, sondern sie mit Hilfe von metakognitiven Förderinstrumenten und Versprachlichungen mathematischer Strukturen und Mustern für sich selbst sprechen zu lassen.

9.2.2.3 Fokus mentaler Zahlenstrahl

Es ist wichtig, dass lineare Darstellungsmittel aufgrund der Erkenntnisse des Triple-Code-Modelles (Dehaene, 1992) nicht nur für den Zahlaufbau, sondern immer auch im Zusammenhang mit den Grundoperationen gebraucht werden. „Gemäss Gerster (2005) sollten Instruktionmethoden zum Einsatz kommen, die die Umwandlung einer bestimmten Aufgabe in verschiedene Repräsentationsformen bzw. ‚Sprachen‘ explizit fördern“ (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 187). Laut den Autorinnen sollten – insbesondere Kinder mit mathematischen Lernschwierigkeiten – möglichst explizit und nachhaltig durch Ko-Aktivierungen der drei Module (vgl. Kat. B3, B4) Zahlenformen üben. D.h. die symbolisch geschriebene Rechnung (visuell-arabisches Modul), sollte mit Mengendarstellungen, dem Zahlenstrahl (analoge Mengenrepräsentation) und mit dazugehörigen Textaufgaben (auditiv-sprachliches Modul) verbunden werden, um zwischen den Modulen möglichst starke assoziative Bindungen herzustellen. „In gemeinsamer Forschungstätigkeit haben Mitarbeiter des Kinderspitals Zürich, der ETH Zürich und der Dybuster AG ein gezieltes, computerbasiertes Training zur Förderung bei Dyskalkulie (Rechenstörung)“ (v. Aster, 2011) entwickelt. Dieses Mathematiktrainingsprogramm (Kucian, 2011) für Kinder mit Dyskalkulie beruht ebenfalls auf dieser Wissensbasis und dem damit verbundenen Vier-Stufen-Entwicklungsmodell (v. Aster et al., 2006). Die ETH-Doktorandin Tanja Käser (vgl. Käser, Kucian, Ringwald, Bachera, v. Aster & Gross, 2011) entwickelte dieses Programm im Institut für Visual Computing der ETH Zürich unter der Leitung von Markus Gross¹² weiter. Auch hier wurden die drei Module „miteinander verknüpft und aufgabenbezogen aktiviert. Bei einer Dyskalkulie ist in einem der vielen Entwicklungsschritte etwas fehlgegangen, und eines oder mehrere Module sind nicht vollständig entwickelt“ (Ulmer, 2011). Zurzeit wird in zwei Parallelstudien (vgl. v. Aster 2011; v. Aster, Esser & Kohn, 2011) die Wirksamkeit des Programmes (vgl. Abb. 40) empirisch überprüft.

Abb. 40: Ausschnitt aus dem Mathematiktrainingsprogramm (Käser et al., 2011)

¹² Markus Gross entwickelte gemeinsam mit Christian Vögeli das Legasthenietherapie-Programm *Dybuster* (vgl. Vögeli, 2011).

Dehaene plädiert für den Gebrauch des Abakus¹³ und betont, dass der Einsatz desselben zweierlei tut:

Es fördert die Intuition und gleichzeitig die exakte Berechnung. Es gibt viel Vergleichbares, etwa Brettspiele, bei denen man seine Figur bewegen, Felder zählen und die zurückzulegende Entfernung abschätzen muss. All dies fördert die kindliche Intuition, denn es verbindet die Ziffern mit der Bedeutung von Abstand, Menge und so fort. (Springer, 2005, S. 66)

Auch Fischer (2007) bestätigt den Nutzen des Abakus (Abb. 41), da sich dieses Darstellungsmittel „förmlich des schnellen visuellen Erkennens der Anzahl in kleinen Gruppen“ (Fischer, 2007, S. 55) bedient und Kindern auf diese Weise dabei hilft „über das Abzählen hinaus zu kommen. Auch der Übertrag für das Zählen der Gruppen wird sichtbar gemacht, indem von einem Stab auf den nächsten übergegangen wird“ (ebd.). Mit einem am

Freiburger Blicklabor entwickelten Gerät übten Kinder schon Jahre zuvor die Simultanerfassung, also Mengen auf einen Blick zu erkennen. Nach fünf Wochen täglichem Training konnten wesentliche Verbesserungen auch in anderen mathematischen Bereichen festgestellt werden. Daraus

schliessen Fischer, Hartnegg und Königeter (2005) einerseits, dass die eigentlich angeborene Fähigkeit individuell unterschiedlich stark ausgebildet ist und andererseits, dass bei der Frage, wie die Zahlen in den Kopf kommen, „auch die visuelle Wahrnehmung ein gewichtiges Wörtchen mitzureden“ (S. 70) hat.

Im Sinne des mentalen Zahlenstrahls dienen auch Schwanks (2005) Empfehlungen, welche dafür plädiert, „den Ordinalaspekt stärker in den Vordergrund zu rücken, um funktionale Einsichten in den Aufbau des Zahlenraums zu fordern und zu fördern“ (S. 99). Sie ist der Ansicht, dass gerade in diesem Aspekt der Schlüssel liegen könnte, der Kindern „das Tor zu tatsächlichen, verlässlichen arithmetischen Kenntnissen zu öffnen vermag“ (ebd.). Sie verweist auf eine Studie von Brainerd (1979), der nachweisen konnte, dass sich hinsichtlich arithmetischer Fähigkeiten „ein Training ordinaler Vorstellungen deutlich positiver auswirkt als ein Training kardinaler Vorstellungen“ (zitiert in Schwank, 2005, S. 101).

Abb. 41: Abbildung eines Abakus (Lütjens, 2010)

¹³ Abakus: Laut Wikipedia ist das jahrhundertealte Rechengerät bei uns auch als Zählrahmen bekannt. Die Kugeln stellen dabei durch ihre Position eine bestimmte Zahl dar, da dem Ganzen ein Stellenwertsystem zu Grunde liegt. Mit dem Abakus lassen sich Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sowie das Ziehen von Quadrat- und Kubikwurzeln durchführen.

9.2.3 Bilanz und Hypothesenüberprüfung

In den oben beschriebenen didaktischen Kommentaren wurde jeweils auf die betreffende Kategorie verwiesen. Die folgende Abbildung (Abb. 42) zeigt die gewählten Kategorien aufgrund der anzahlmässigen Nennungen im Überblick.

Es fällt auf dass, die Kategorie Kapazität und Limitierung des AGs und jene des visuell-räumlichen AGs am häufigsten zur Abstützung didaktischer Empfehlungen verwendet wurden. Da die Kategorien B3 und B4 miteinander korrelieren, ist es nicht erstaunlich, dass diese gleich oft eingesetzt worden sind. Obwohl aus der Dimension Informationsverarbeitungsprozesse nur die eine Kategorie Langzeitpotenzierung als *bedingt* eingestuft wurde, tritt sie verhältnismässig oft auf.

Die Kategorien B5, C7 und D3 wurden kaum gewählt. Dies zeigt nicht ihre geringe Bedeutung für das mathematische Lernen im Allgemeinen, sondern nur in Bezug auf die in dieser Arbeit fokussierten Darstellungsmittel und produktiven Übungsformate.

Abb. 42: Prozentuale Verteilung der didaktischen Empfehlungen auf die verschiedenen Kategorien

Aufgrund der im Kapitel 9.2 beschriebenen Fakten, Interpretationen und Schlüsse können nun im Folgenden die aufgestellten Hypothesen überprüft werden.

1. *Es ist möglich, im Zusammenhang mit der Automatisierung und den (Speicher-)Vorgängen zwischen dem AG und dem LZG, aufgrund neurowissenschaftlicher Daten interpretative Aussagen und Empfehlungen zu Merkmalen von Darstellungsmitteln und Übungsformaten zu machen.*

Diese Hypothese kann nicht vollumfänglich verifiziert werden. Automatisierung durch Wiederholung hat einen sehr hohen Stellenwert und taucht in der Literatur immer wieder auf. Die Kodierung kann bspw. durch eine Reduzierung oder durch die Entfernung aufgabenirrelevanter Reize erleichtert werden. Auf die Einspeicherung sowie die Konsolidierung haben die Lehrpersonen jedoch keinen direkten Einfluss. Alle Aussagen dazu, neues Wissen an Vorwissen anzuknüpfen, das Interesse zu wecken sowie genügend zu schlafen, sind nicht neurowissenschaftlich begründet und entstammen vermutlich der Kognitionspsychologie.

Der Abruf könnte durch das Wissen über die drei Abrufreize in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gestaltet werden. Dies wäre ein Hinweis insbesondere für die Arbeit mit lernschwachen Schülerinnen und Schülern, steht jedoch nicht in direktem Zusammenhang mit den untersuchten Darstellungsmitteln und Übungsformaten.

2. *Vor allem Studien und Aussagen zu Kapazität und Limitierung der einzelnen AG-Komponenten (visuell, auditiv) ermöglichen Einsichten in die Wahrnehmung (Kodierung), Einspeicherung und Konsolidierung. Daraus können somit didaktische Empfehlungen von Darstellungs- und Übungsformen abgeleitet werden.*

Mit Begründungen der Kapazitätslimitierung des AGs lassen sich viele Darstellungsmittel und Übungsformen kommentieren, so dass diese Hypothese verifiziert werden kann.

3. *Erkenntnisse über Verarbeitungsprozesse des visuellen Arbeitsspeichers können Hinweise auf hemmende oder fördernde Auswirkungen von Darstellungsformen geben.*

Diese Hypothese kann verifiziert werden. Speziell Darstellungsmittel, aber auch viele der produktiven Übungsformate beanspruchen das visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis stark. Durch die Interpretation hemmender Faktoren können allenfalls fördernde Interventionsmassnahmen abgeleitet werden.

4. *Neurowissenschaftliche Modelle machen Aussagen zum primären Aufbau der Zahlenrepräsentation in drei Modulen (analog, visuell, auditiv) und können, nebst einem besseren Verständnis derselben, didaktische Empfehlungen ermöglichen.*

Wie aus der ganzen vorliegenden Arbeit ersichtlich, nimmt in diesem Zusammenhang das Triple-Code-Modell nach Dehaene (1992) eine herausragende Stellung ein. Aufgrund Studien zum SNARC-Effekt

können Aussagen zu Entwicklungsstadien beim Zahlaufbau in Anlehnung an das Vier-Stufen-Entwicklungsmodell nach v. Aster et al. (2006) gemacht werden.

Immer wieder sind Lehrpersonen erstaunt, dass gewisse Lernende mit der allgemeinen Mathematik große Mühe haben, das Einmaleins jedoch erstaunlich gut beherrschen, oder umgekehrt. So können sowohl neurowissenschaftliche Erkenntnisse zu verschiedenen Gedächtnisformen, wie auch das Wissen um Unterschiede der einzelnen „Triple-Code-Module“ gerade das oben genannte Phänomen aufschlüsseln. Praktiker und Praktikerinnen könnten sich solches Wissen zunutze machen und auf diese Weise Lernende ressourcenorientiert („modul-orientiert“) mathematisch fördern (vgl. Kapitel 9.2.2.3). Diese Hypothese gilt für die Schreibenden deshalb als verifiziert.

10 Reflexion und Evaluation des Forschungsvorgehens

Eine möglichst hohe Validität scheint für Lamnek (2005) das wichtigste Gütekriterium qualitativer Forschung zu sein, wobei die weitest gehende Anpassung der Methoden an den Gegenstand ein wichtiges Prinzip darstellt. So wird die vorliegende Arbeit auf ihre Validität überprüft sowie das Forschungsvorgehen in der Retrospektive kritisch betrachtet.

10.1 Gütekriterien der vorliegenden Forschung

Nach Lamnek (2005) haben Bogumil und Immerfall (1985) alternative Gütekriterien für die qualitative Sozialforschung entwickelt. Nebst Stimmigkeit und Offenheit wird der *Diskurs* genannt, bei dem Forscher und Feldsubjekte ihre Daten gemeinsam diskutieren. In der vorliegenden Dokumentenanalyse trat der von Fachleuten unterschiedlichster Disziplinen (Erziehungswissenschaftler, Didaktiker, Neurobiologen, Kognitionspsychologen) schriftlich geführte Diskurs zum Verhältnis der Neurowissenschaften und der Pädagogik an die Stelle einer mündlichen Diskussion. So wurde auch im Sinne der *argumentativen Interpretationsabsicherung* darauf geachtet, dass unzulässige Abstraktionen und Generalisierungen (vgl. Kap. 3.4), Homunculusfehlschlüsse, Kategorienfehler sowie unkorrekte Gleichsetzungen von Kausalität und Korrelationen möglichst vermieden werden. Mayring (2002) beschreibt nebst dieser argumentativen Interpretationsabsicherung fünf weitere allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung. Für die aktuelle Arbeit können noch drei davon als relevant angesehen werden: Die Verfahrensdokumentation, die Regelgeleitetheit und die Triangulation.

Die *Verfahrensdokumentation* wurde von den Schreibenden sorgfältig und möglichst lückenlos verfasst. Betreffend der *Regelgeleitetheit* war Fachliteratur zur qualitativen Forschung wie Lamnek (2005) und besonders Mayring (2002, 2010) verfahrensleitend. Insbesondere die Ablaufmodelle der Inhaltsanalysen von Mayring (2002) halfen – trotz modifizierten Forschungsschritten – die Analyseschritte systematisch, regelgeleitet und intersubjektiv nachvollziehbar durchzuführen. Im Sinne der *Methodentriangulation* wurden zwei Formen der Inhaltsanalysen angewendet und ein Experteninterview durchgeführt. Die Ergebnisse aus diesem Interview trugen „zur Bestimmung des Sachverhaltes bei und sind nicht dazu geeignet, die Gültigkeit theoretischer Behauptungen über den Sachverhalt zu prüfen“ (Meuser und Nagel, 2005, S. 76).

Eine (eingeschränkte) *Forschertriangulation* wurde jedoch dadurch gewährleistet, dass die beiden Forscherinnen sowohl bei der Erstellung der Kategorienraster, als auch bei Fundstellenbezeichnungen, der Kodierung und bei Frage beantwortenden Interpretationen immer zuerst getrennt gearbeitet haben, bevor die Ergebnisse diskutiert und zusammengeführt worden sind. Im Zusammenhang mit den Inhaltsanalysen kann so von einer *Intercoderreliabilität* (Mayring, 2010) gesprochen werden.

10.2 Reflexion der Arbeitsschritte

König und Bentler (2010, S. 176) nennen sechs Schritte qualitativer Forschung:

1. Entwicklung einer präzisen Fragestellung
2. Übersicht über den Forschungsstand
3. Festlegung des theoretischen Bezugsrahmens
4. Festlegung der Forschungsmethodik und Durchführung der Untersuchung
5. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
6. Pädagogische Konsequenzen

10.2.1 Schema des Forschungsablaufes

Hier wurde die oben beschriebene Abfolge im Sinne der Fragestellung erweitert und der Ausgangslage angepasst. Im abgebildeten Ablaufschema (Abb. 43) des gesamten Forschungsablaufes werden nun die einzelnen Schritte dargestellt.

Abb. 43: Schema des Forschungsablaufes

Diskurs(-literatur)

Die Entscheidung, zuerst einmal die Diskursliteratur zu untersuchen, erwies sich als sehr vorteilhaft. So erhielten die Forscherinnen schon von Anfang an gewisse Leitlinien und Eingrenzungen. Ausserdem berücksichtigt eine gute Argumentation nach Hunziker (2010) immer auch Gegenargumente. Die Tatsache, dass die Neurowissenschaften prinzipiell zu unbestimmt sind, um konkrete didaktische Ableitungen zu formulieren, vereinfachte den Forschungsprozess hingegen nicht, da dieses Faktum zuerst einmal das ganze Unterfangen in Frage stellte. Doch nach der gemeinsamen Entscheidung, trotzdem in dieser Richtung weiter zu forschen, gaben die Ergebnisse aus dem Diskurs klare Bedingungen für das weitere Vorgehen vor. So musste entschieden und dokumentiert werden, dass ab diesem Zeitpunkt immer auch gewisse pädagogische oder psychologische Modellvorstellungen und Theorien beigezogen werden müssen.

Aneignung neurowissenschaftlichen Fachwissens (Fachbegriffe)

Eine wesentliche Voraussetzung, neurowissenschaftliche Erkenntnisse zu nutzen, ist nach Brunner (2010) „dass die aufnehmende Disziplin Mathematikdidaktik die Befunde der Neurowissenschaften präzise kennt und mit den eigenen theoretischen Grundlagen in Übereinstimmung bringen und für die eigene Disziplin nutzbar machen kann“ (S. 35). Demzufolge war, nach der Beantwortung der ersten Unterfrage, der zweite wesentliche Schritt ein genaues Ver- und Abgleichen der unterschiedlichen Namensgebungen einzelner Gehirnstrukturen sowie das sorgfältige Lokalisieren, Zeichnen und Beschriften derselben, um die anspruchsvollen neurowissenschaftlichen Texte überhaupt verstehen zu können. So wurden die einzelnen Gehirnlappen und andere für das mathematische Lernen wichtigen Gehirnteile bewusst vereinfacht und vorwiegend in derselben Form illustriert, um eine Orientierung zu erleichtern, zumal das in den vielen Fachbüchern meist weniger der Fall gewesen war.

Bildung Corpus Neurowissenschaften

Auf dieser Grundlage konnte das *Corpus Neurowissenschaften* gebildet und weiter erforscht werden. Studien, Erkenntnisse und Modelle, welche in der Literatur immer wieder auftauchten, konnten nun verglichen und zusammengefasst werden, was für nicht medizinisch oder neurologisch ausgebildete Pädagoginnen relativ anspruchsvoll war und viel Zeit in Anspruch nahm. So ergaben die Zusammenfassungen jedoch ein überschaubares Abbild des momentanen (deutsch publizierten) Forschungsstandes, der jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit beansprucht.

Experteninterview

In der Absicht, die ersten Hypothesen der Schreibenden zu didaktischen Interpretationen durch die Expertin im Interview aus neurowissenschaftlicher Sicht „neurobiologisch absichern“ zu lassen, wurden einige Fragen tendenziell zu suggestiv formuliert. Hopf (2008) nennt dies einen „dominierenden Kommunikationsstil“ (S. 359). Da die Schreibenden der Meinung sind, dass die Befragte als fundierte Fachperson dessen ungeachtet auch gegenteilige und differenzierte Ansichten formuliert hat, fiel dieser Fehler jedoch bei der Erhebung und Auswertung der Interviewdaten nicht allzu stark ins Gewicht.

Strukturierende und skalierende Inhaltsanalyse

Die strukturierende Inhaltsanalyse verhalf nicht zu wesentlichen neuen Erkenntnissen, aber doch zu einer weiteren Strukturierung und Reduzierung des Materials, ganz im Sinne Mayrings (2010). Ursprünglich dienten die Kapiteltitle als erste Dimensionen. Durch gemeinsame Diskussionen wurden lückenhafte Formulierungen, beispielsweise beim Kodierleitfaden, entdeckt und durch Überarbeitungen, Umstrukturierungen und Umstellungen entstanden die nun bestehenden Inhalte. Die Kategorisierung unterstützte die Forschenden, den Fokus auf Wesentliches zu behalten. Besonders der formulierte Kodierleitfaden, dessen Erstellung anfangs einige Schwierigkeiten barg, half beim Einteilen der Fundstellen in die richtigen Dimensionen, bzw. Kategorien. In einer weiteren ähnlichen Forschung würden die Schreibenden wiederum Inhaltsanalysen angelehnt an Mayring (2010) einsetzen, da sie den ganzen Forschungsprozess schrittweise unterteilten und wegweisend lenkten.

Die skalierende Inhaltsanalyse war dank den bereits bestehenden Strukturen eine gute Begründungshilfe für die Kodierung der strukturierenden Inhaltsanalyse. Hier waren die Studierenden immer wieder unsicher, ob sie nicht ebenfalls die im Diskurs beschriebenen verallgemeinernden und zu lückenhaften Ableitungen vornehmen. Die ursprüngliche Festlegung auf die Hinzufügung pädagogischer und psychologischer Modelle und Theorien half richtungsweisend. Aus der heutigen Perspektive müssten die Forscherinnen die ursprüngliche Fragestellung beispielsweise wie folgt umformulieren:

Welche neurokognitionpsychologischen Erkenntnisse gibt es über mathematisches Lernen?

10.2.2 Angepasstes interdisziplinäres Modell

Im Folgenden wurden Inhalte der vorliegenden Forschungsarbeit in das Modell von Gyseler & Brenzikofer (2010) integriert (Abb. 44).

Abb. 44: Interdisziplinäres Modell in Anlehnung an Gyseler & Brenzikofer (2010)

Den Schreibenden ist bewusst, dass sie in dieser Arbeit die ausgewählten Aspekte isoliert betrachtet haben. Die sehr wichtigen individuellen Voraussetzungen der Lernenden sowie sämtliche anderen fürs Lernen wichtige Kontextfaktoren wie Lehrpersonen, Peers und räumliche Bedingungen wurden ausgeklammert. Für schulische Heilpädagoginnen stehen trotz systemischer Sichtweise immer wieder ganz stark einzelne Individuen im Zentrum, so dass die oben beschriebenen didaktischen Möglichkeiten und Aspekte in jedem Einzelfall überprüft und allenfalls spezifisch angepasst werden müssen.

11 Fazit und Ausblick

Die intensive Beschäftigung mit den Darstellungsmitteln und produktiven Übungsformen des SZB sensibilisierte die beiden Schreibenden für deren Einsatz in der Praxis. Sich wiederholende und überraschende Erkenntnisse aus der neurokognitiven Psychologie sowie der Gedächtnisforschung aus neurowissenschaftlicher Perspektive verhalfen den Studierenden zu einem vertieften Einblick in Informationsverarbeitungsprozesse des menschlichen Gehirns. Somit lässt sich die eingangs beschriebene Frage (vgl. Kapitel 1) nach den Speichervorgängen im Gehirn kompetenter und fundierter beantworten. Die neu gewonne-

nen Einsichten bereichern zudem das Lerncoaching der Schülerinnen und Schüler sowie die Beratung der Lehrpersonen.

Abschliessend werden im folgenden Kapitel weitere interessante Aspekte und Ideen für mögliche künftige Forschungen angedacht.

11.1 Strukturierung und Illustrierung

Durch die isolierte Betrachtungsweise der Übungsformate und Darstellungsmittel war es in der vorliegenden Arbeit nicht möglich, den Aufbau einzelner Zahlenbuchseiten zu beurteilen, was vermutlich nach aktuellen Erkenntnissen noch weitere didaktische Veränderungsvorschläge nach sich gezogen hätte. Rezat (2008) beschreibt Mathematiklehrmittel als „Artefakte, die durch ihre Verwendung zu Instrumenten des Lehrens und Lernens von Mathematik werden“ (S. 46) und thematisiert deren Ambivalenz. Demgemäss dienen sie zwar als didaktische Hilfestellung, die Beschaffenheit gibt jedoch bestimmte Verwendungsweisen vor und schränkt damit wiederum die Möglichkeiten der Nutzung ein. So wäre die Untersuchung der Struktur des Lehrmittels insbesondere unter Beachtung des visuell-räumlichen AGs sowie der limitierten Kapazität des AGs (vgl. Kat. G1, G3) in Bezug auf die Verarbeitung aufgabenirrelevanter Reize eine interessante Ausgangslage für künftige Forschungen. Weitere spannende interdisziplinäre Studien im Zusammenhang mit dem AG wären, die Sachverhalte der CLT in Verbindung mit neurowissenschaftlichen Untersuchungsmethoden zu bringen. Hier könnte eine fruchtbare Zusammenarbeit gerade im Zusammenhang mit Darstellungsmitteln und -formen (des produktiven Übens) entstehen, wenn mittels moderner bildgebenden Verfahren untersucht werden würde, *welche* Gehirnstrukturen beim Einsatz *welcher* Darstellungsmittel, bzw. *welcher* Heftseiten *wie* beansprucht werden. Je nachdem, ob vermehrt parientale oder frontale Bereiche (anteriorer Gyrus cinguli) aktiviert werden, könnte so allenfalls der Schwierigkeitsgrad und der pädagogische Nutzen der Illustrationen beurteilt werden.

11.2 Dyskalkulie

„Zählt ein Kind zum Beispiel $7 + 4$ mit den Fingern ab und kommt auf das richtige Ergebnis, beginnt aber danach $7 + 5$ erneut auszuzählen, muss ein Lehrer aufmerksam werden“ (Greiner, 2007, S. 36). Greiner bezeichnet solche Kinder nicht nur als „Fingerzähler“, sondern auch als „Nominalisten“, da sie die zur Zahl dazugehörige Menge nicht mitdenken.

Während der gesamten Arbeits- und Recherchierphase stiessen die Schreibenden – wie eben zitiert – immer wieder auf Artikel und Informationen zum Thema Dyskalkulie.

Aus neurowissenschaftlichen Untersuchungen bei Kindern mit Lernschwächen oder Entwicklungsdefiziten, hauptsächlich mit Betroffenen von ADHS, Autismus oder Legasthenie, resultieren bereits mehrere Vorschläge zu Interventionen und pädagogische Implikationen (vgl. Gyseler, 2006; Brunner, 2010). Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von (Heil-)Pädagogik und Neurowissenschaften erscheint demzufolge speziell für Unterstützungsmassnahmen von Kindern mit Dyskalkulie als sehr vielversprechend, insbesondere deshalb, da die Hälfte der Dyskalkuliker und Dyskalkulikerinnen auch Lese- und Rechtschreibprobleme haben und bei 30% der betroffenen Kinder ebenfalls ADHS diagnostiziert wird (vgl. Greiner, 2007). Gerne hätten die beiden Schreibenden deshalb noch spezifischer für Lernende mit Rechenschwäche weitergeforscht.

11.3 Unterschiede Verhalten - Gehirnaktivierung

Studien von Kucian et al. (2011) zeigen bei gleichem (Leistungs-) Verhalten Unterschiede der Gehirnaktivitäten zwischen Dyskalkulikern und Kontrollkindern. Das heisst, dyskalkulische Kinder lösten die gestellten Aufgaben in der gleichen Zeit und mit ebenso vielen richtigen Ergebnissen wie die Kontrollkinder. Die Stärke der Aktivierung der eingesetzten Gehirnstrukturen zeigten jedoch eindeutige Unterschiede. So sind diese Hintergrundinformationen insbesondere für Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen sehr wichtig. Daten aus der eben genannten aktuellen Studie zeigen, dass Kinder mit Dyskalkulie ihr AG stärker aktivieren müssen als andere Kinder. Dieses Wissen kann zu verändertem Lehrverhalten führen, da Lehrpersonen eindrücklich aufgezeigt wird, dass diese Schüler und Schülerinnen sich demzufolge mehr konzentrieren müssen und somit eher schneller ermüden.

So kann das Hintergrundwissen, was genau bei der Bearbeitung einer Aufgabe im Gehirn vor sich geht, in der Zusammenarbeit mit Pädagogen und Didaktikern zu unterrichtsrelevanten Ableitungen führen. Weitere interessante Fragestellungen für künftige Studien wären demzufolge die gehirnphysiologische Verarbeitung von Darstellungen in Mathematiklehrmitteln empirisch zu testen. Diese Studien könnten aufzeigen, *welche* Gehirnstrukturen bei *welcher* Art von Kindern stärker beansprucht werden und *wie* sich demzufolge die Darstellungsmittel und der Einsatz derselben anpassen müssten.

11.4 Sprache und Mathematik

Laut der PISA-Studie von 2003 sind asiatische Lernenden u.a. ihren deutschsprachigen Altersgenossen bezüglich ihrer mathematischen Leistungen deutlich überlegen. Fayol (2006) sieht die Ursache dafür in den Eigenschaften der jeweiligen Zahlwörter in der Muttersprache. Im gleichmässigen und logischen Aufbau sind chinesische und koreanische Zählsysteme wesentlich einfacher als die westlichen, „da sie die Benutzung der Zehnerbasis von Anfang an deutlich erkennen lassen: Man sagt etwa ‚zehn-eins‘ für elf, ‚zehn-fünf‘ für fünfzehn und ‚drei-zehn-acht‘ für achtunddreissig – eine logisch nachvollziehbare und in sich schlüssige Zählweise“ (S. 66). Weiter führt er aus, dass asiatische Kinder durch die identische Schreib- und Sprechweise viel leichter arabische Ziffern schreiben lernen, wohingegen westliche Kinder damit kämpfen, dass Einer und Zehner verdreht werden.

Eine Arbeitsgruppe um Yiyuan Tang vom Institut für Neuroinformatik der Technischen Universität Dalian in China fand einen Zusammenhang zwischen Muttersprache und der bei Rechenaufgaben aktivierten Hirnregion (vgl. Fayol, 2006). Während bei Probanden mit englischer Muttersprache ausschliesslich die Sprachregionen aktiviert wurden, zeigten chinesisch Sprachige Aktivität in den Hirnarealen für die Verarbeitung visuell-räumlicher Informationen, insbesondere in den prämotorischen Aktivationszentren, von welchen man weiss, „dass sie wichtig für kognitive Prozesse sind, die das Visuell- Räumliche betreffen“ (Fayol, 2006, S. 68). Eine mögliche Ursache wird in der verstärkten Verwendung visuell-räumlicher Methoden (Schriftzeichen kopieren, mit dem Abakus rechnen, vgl. Kap. 9.2.2.3) im Gegensatz zu den akustischen Strategien westlicher Schulen gesehen. Diese Zusammenhänge zwischen Sprache und Mathematik, aber auch die intensiven visuell-räumlichen Methoden könnten wiederum Anlass zu neuen Studien und weiterführenden didaktischen Ableitungen sein.

12 Schlusswort

Wir bedanken uns ganz herzlich für die unkomplizierte Begleitung und die ermutigenden, analytischen und klaren Rückmeldungen von Esther Brenzikofer. Ein besonders herzliches Dankeschön gilt Frau Dr. Karin Kucian, welche sich bereit erklärt hat, uns ein sehr spannendes und aufschlussreiches Interview zu gewähren und uns ausserdem mit zusätzlichen Fachartikeln unterstützte.

Unseren Partnern und Kindern, die uns vorwiegend hinter dem Laptop sitzend bewundern durften, ebenfalls vielen, vielen Dank für eure Geduld und den hervorragenden „Catering-Service“ zu Spitzenarbeitszeiten! Sicher sind im Verlaufe der letzten Monate einige Langzeitpotenzierungen, Myelisationen und ganze Netzwerkanpassungen geschehen, die uns für immer verändert haben. „Use it or loose it“ bleibt uns jedoch in bester Erinnerung. Deswegen werden wir uns bemühen, auch weiterhin unser plastischstes Organ zu benutzen, zu fordern und zu fördern. Als Schulische Heilpädagoginnen in IS-Schulen sollte das nicht allzu schwierig sein!

13 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Amann, B. (2008). *Spezifische Lernförderung Rechnen - Dyskalkulie*. Internet: http://www.phvorarberg.ac.at/fileadmin/user_upload/RED_inst/RED_aps/ADMIN_KURSE/Skriptum_Lehrgang_Spezifische_Lernfoerderung.Dr._Amann.pdf [10.09.2011].
- Arnold, M. (2002). *Aspekte einer modernen Neurodidaktik*. Emotionen und Kognitionen im Lernprozess. München: Verlag Ernst Vögel.
- Arnold, M. (2009a). Brain-Based Learning and Teaching – Prinzipien und Elemente. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 182-195). Weinheim: Beltz.
- Arnold, E. (2009b). *Was versteht man unter „Kognitiven Neurowissenschaften“?* Internet: <http://www.epb.uni-hamburg.de/de/node/2067> [13.6.2011].
- Bartsch, T. (2011). Wenn die Erinnerung aussetzt. *Gehirn & Geist*, 9, 34-37.
- Bauer, J. (2010). Spiegelneurone. Nervenzellen für das intuitive Verstehen sowie für Lehren und Lernen. In R. Caspary (Hrsg.), *Lernen und Gehirn*. Der Weg zu einer neuen Pädagogik (S. 36-52). Basel: Herder.
- Bauersfeld, H. (2009). Rechnen lernen im System. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (S. 12-24). Basel: Beltz.
- Beck, E., Guldemann, T. & Zutavern, M. (1995). *Eigenständig lernen* (S. 127-145). St.Gallen: UVK.
- Becker, N. (2006). *Die neurowissenschaftliche Herausforderung der Pädagogik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Becker, N. (2009). Interview mit Nicole Becker: Kann die Schule von der Hirnforschung lernen? *Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 4, 50-53.
- Beller, S. & Bender, A. (2011). Explicating numerical information: when and how fingers support (or hinder) number comprehension and handling. *Frontiers in Psychology* (2).
- Berti, S. (2010). Arbeitsgedächtnis: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines theoretischen Konstruktes. *Psychologische Rundschau*, 61 (1), 3-9.
- Bertram, W. (2010). Wo geht es hier zum Hippokampus? In M. Spitzer & W. Bertram. *Hirnforschung für Neu(ro)gierige. Braintertainment 2.0*. Stuttgart: Schattauer.
- Birkenbihl, V. (2006). *Das innere Archiv*. München: MVG.
- Blakemore, S-J. & Frith, U. (2006). *Wie wir lernen*. Was die Hirnforschung darüber weiss. München: DVA.

- Blankenberger, S. (2003). *Arithmetisches Faktenwissen*. Basel: Beltz Verlag.
- Bogner, A. & Menz, W. (2005). Das theoriegenerierende Experteninterview. Erkenntnisinteresse. Wissensform. Interaktion. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Das Experteninterview*. Theorie, Methode, Anwendung (2. Auflage, S. 33-70). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften GmbH.
- Böhm, M. (2011). Schöne neue Neuro-Welt. *Du*, 10, 15-19.
- Bormann, T. (2010). Zur Interaktion von verbalem Kurzzeitgedächtnis und Sprachverarbeitung: Belege aus der kognitiven Neuropsychologie. In *Psychologische Rundschau*, 61 (1), 18-24.
- Bornkessel-Schlesewsky, I. & Schlesewsky, M. (2011). Abschied vom Baukastenprinzip. *Gehirn & Geist*, 9, 68-72.
- Bösel, R.M. (2006). *Das Gehirn*. Ein Lehrbuch der funktionellen Anatomie für die Psychologie. Stuttgart: Kohlhammer.
- Brand, M. & Markowitsch, H.J. (o.J.). *Lernen und Gedächtnis*. Internet: <http://www.uni-duesseldorf.de/MathNat/Biologie/Didaktik/de/forschung/gehirn/doc/markowits.pdf> [10.09.2011].
- Braus, D.F. (2004). *Ein Blick ins Gehirn*. Moderne Bildgebung in der Psychiatrie. Stuttgart: Thieme.
- Brenzikofer, E. (2011). *Neurowissenschaften und Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Brunner, E. (2008). Zählen – ein Kinderspiel, aber ein ganz schön komplexes. 4 bis 8. *Zeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*, 3, 6-7.
- Brunner, E. (2010). Welchen pädagogischen Nutzen bzw. welche Einsichten bieten neurowissenschaftliche Studien? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16, (11-12), 33-37.
- Buchner, C. (1998). *Der Räuber Thalamus und andere Geschichten: Brainstoires zur Lernbiologie für Eltern und Pädagogen*. Kirchzarten bei Freiburg: VAK.
- Burkert, H. (2011). Können Neurone lügen? *Du*, 10, 51-53.
- Carter, R. (2010). Reise durch ein aussergewöhnliches Organ. *Gehirn & Geist*, 10, 67-71.
- Dehaene, S. (1999). *Der Zahlensinn oder warum wir rechnen können*. Basel: Birkhäuser.
- Dietrich, A. (2008). *Einführung in die Fächer der Psychologie*. Internet: http://wundt.uni-graz.at/courses/einfuehrung/Einf_AllgPs_Albert_Neubauer.pdf [19.8.2011].
- Dubs, R. (1997). Der Konstruktivismus im Unterricht. *Schweizer Schule*, 6, 26-36.
- Dupont, J.C. (2011). Streit um den Hort der Sprache. *Gehirn & Geist*, 10, 74-75.
- Dworschak, M., Grolle, J., Koch, J. & Wagner, W. (2004). Licht im Zahlenschwungel. *Der Spiegel*. (50).
- Ellrott, D. & Abs-Ellrott, B. (2009). Fördern – Misserfolge vermeiden und Lernerfolg sichern. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (S. 413-432). Basel: Beltz.

- Essmann, C. & Acker-Palmer, A. (2010). Feinmechanik des Erinnerns. *Gehirn & Geist*, 9, 70-74.
- Fayol, M. (2006). Jetzt schlägts zehn-drei! *Gehirn & Geist*, 11, 64-68.
- Fimm, B. (2007). Aufmerksamkeit. In L. Kaufmann, H.C. Nuerk, K. Konrad & K. Willmes (Hrsg.), *Kognitive Entwicklungsneuropsychologie* (S. 153-172). Bern: Hogrefe.
- Fischer, B. (2007). *Hören-Sehen-Blicken-Zählen*. Teilleistungen und ihre Störungen (2. vollständig überarbeitete Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Fischer, B., Hartnegg, K. & Köngeter, A. (2005). Auf einen Blick. *Gehirn & Geist*, 10, 68-70.
- Flender, J. & Naumann, J. (2009). Empirisches Beispiel: Erfassung allgemeiner Lesefähigkeit und Rezeption nicht-linearer Texte und Logfile-Analyse. In N. Groeben & B. Hurrelmann (Hrsg.), *Lesekompetenzen. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen* (3. Auflage, S. 59-79). Weinheim. Juventa Verlag.
- Flick, U. (2009). *Qualitative Sozialforschung* (S. 210-215). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Frank-Scholler, A. (2009). *Das Gehirn von A-Z*. Anatomie und Funktionen auf einen Blick. Ein Handbuch für die Praxis. Dornstadt: Druck & Medien Zipperlen.
- Frei, R. (2010). *Die Inhaltsanalyse als sozialwissenschaftliche Forschungsmethode*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Friedrich, G. & Preiss, G. (2002). Lehren mit Köpfchen. *Gehirn & Geist*, 4, 64-70.
- Friedrich, G. (2009). „Neurodidaktik“ – eine neue Didaktik? In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 272-285). Weinheim: Beltz.
- Frith, C. (2010). *Wie unser Gehirn die Welt erschafft*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (2009). *Handbuch Rechenschwäche*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Früh, W. (1991). *Inhaltsanalyse*. Theorie und Praxis (3. überarbeitete Auflage). München: Ölschläger.
- Fuchs, T. (2008). *Das Gehirn, ein Beziehungsorgan*. Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gasser, P. (2010). *Gehirngerecht lernen*. Eine Lernanleitung auf neuropsychologischer Grundlage. Bern: hep Verlag.
- Geehring, P. & Kunath, M. (2007). *Einspluseinstabelle*. Internet: <http://www.ofv.ch/index.php?&ID=bkDet&nr=14189> [15.12.2011].
- Geehring, P. & Kunath, M. (2008a). *Einmaleinstabelle*. Internet: <http://www.ofv.ch/index.php?&ID=bkDet&nr=14190> [15.12.2011].
- Geehring, P. & Kunath, M. (2008b). *Reihen auf dem Zahlenband*. Internet: <http://www.ofv.ch/index.php?&ID=bkDet&nr=14188> [15.12.2011].

- Geehring, P. & Kunath, M. (2011). *Puzzlesteine zur Addition*: Präsentation im pdf-Format. Internet: http://www.atlasmathe.ch/AMA_Datenbank/system/application/ama_attachments/th033.pdf [15.12.2011].
- Giesinger, J. (2009). *Neurodidaktik und die Normativität des Lernens*. Internet: http://www.pedocs.de/volltexte/2010/3297/pdf/Neurodidaktik_und_die_Normativitaet_des_Lernens_D_A.pdf [29.9.2011].
- Glaser, E. (2010). Dokumentenanalyse und Quellenkritik. In B. Friebertshäuser, A. Prengel & A. Langer (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (3. Auflage, S. 371-373). Weinheim: Juventa.
- Gleissner, U. (2007). Lern- und Merkfähigkeit. In L. Kaufmann, H.C. Nuerk, K. Konrad & K. Willmes (Hrsg.), *Kognitive Entwicklungsneuropsychologie* (S. 177-194). Bern: Hogrefe.
- Gluck, M.A., Mercado, E. & Myers, C.E. (2010). *Lernen und Gedächtnis*. Vom Gehirn zum Verhalten. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Greiner, T. (2007). Im Schwindel der Zahlen. *Gehirn & Geist*, 12, 34-37.
- Gyseler, D. (2006). Problemfall Neuropädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 52 (4), 555-568.
- Gyseler, D. (2009). Entwicklungsbeeinträchtigungen besser verstehen: Neurowissenschaften und Heilpädagogik. In E-Dossier 05 (Februar 2009). *Lernen als Thema der Neurowissenschaften*. S. 36-40. Internet: http://www.phzh.ch/webautor-data/1416/CSPC_eDossier_05-1.pdf [20.11.2011].
- Gyseler, D. (2011). *Temperament*. Neurobiologische Grundlagen und sein Einfluss auf das lebenslange Lernen. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Gyseler, D. & Brenzikofer, E. (2010). *Modell zur interdisziplinären Zusammenarbeit von Heilpädagogik und Neurowissenschaften*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Hasemann, K. (2003). *Anfangsunterricht Mathematik*. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.
- Hasemann, K. (2005). Darstellung und mentale Repräsentation mathematischer Sachverhalten in den ersten Schuljahren. In C. Kaune, I. Schwank & J. Sjuts. (Hrsg.), *Mathematikdidaktik im Wissenschaftsgefüge: Zum Verstehen und Unterrichten mathematischen Denkens*. Festschrift für Elmar Cohors-Fresenborg. Band 1. (S. 87-99). Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik.
- Hengartner, E., Hirt, U., Wälti, B. & Primarschulteam Lupsingen. (2006). *Lernumgebungen für Rechen-schwache bis Hochbegabte*. Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht. Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Herrmann, U. (2008). Lernen – vom Gehirn aus betrachtet. *Gehirn & Geist*, 12, 44-48.
- Herrmann, U. (2009a). Neurodidaktik – die Kooperation von Neurowissenschaften und Didaktik. *Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 4, 8-19.

- Herrmann, U. (2009b). Neurodidaktik – neue Wege des Lehrens und Lernens. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 246-260). Weinheim: Beltz.
- Herrmann, U. (2010). Lernen findet im Gehirn statt. In R. Caspary (Hrsg.), *Lernen und Gehirn* (S. 85-98). Basel: Herder.
- Herschkowitz, N. (2007). *Was stimmt? Das Gehirn*. Die wichtigsten Antworten. Freiburg: Herder.
- Hess, K. (2010). *Entwicklungs- und kompetenzorientierter Aufbau einer mathematischen Strategie-Bewusstheit in Grund- und Basisstufe*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hopf, C. (2008). Qualitative Interviews – ein Überblick. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung – Ein Handbuch* (Bd. 6, S. 349-360). Reinbek: Rowohlt.
- Hung, Y., Hung, D., Tzeng, O. & Wu, D. (2008). Flexible spatial mapping of different notations of numbers in Chinese readers. *Cognition*, 106, 1441-1450. Elsevier.
- Hunziker, A. (2010). Die Argumentation – eine unbekannte Disziplin. Spass am wissenschaftlichen Arbeiten. Zürich: Verlag SKV.
- Hüther, G. (2010). Wie funktioniert das Lernen im Kopf? Erkenntnisse der Neurobiologie über Lernprozesse. *Pädagogik*, 4, 40-45.
- Jacobs, C. & Petermann, F. (2003). Dyskalkulie – Forschungsstand und Perspektiven. *Kindheit und Entwicklung*, 12 (4), 197-211.
- Jahn, R. (2006). *Der Dyskalkulie Rechnung tragen*. UZH News. Internet: <http://www.uzh.ch/news/articles/2006/2020.html> [19.12.2011].
- Jäncke, L. (2009a). *Macht Musik schlau?* Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie. Bern: Verlag Hans Huber.
- Jäncke, L. (2009b). Neuro-Pädagogik: Ein Irrtum? *Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 4, 33-47.
- Jäncke, L. (2010). Hirnforschung: sinnvolle Ergänzung oder überflüssiges Anhängsel der Psychologie? *Psychologische Rundschau*, 61 (4), 191-198.
- Jäncke, L. (2011). *Von Hirnprozessen zum Lernen*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Kandel, E. (2011). *Das flexible Gedächtnis*. Internet: <http://www.dctp.tv/#/evolution-der-intelligenz/das-flexible-gedaechtnis/> [23.12.2011].
- Käser, T., Kucian, K., Ringwald, M., Baschera, G., von Aster, M. & Gross, M. (2011). *Therapy software for enhancing numerical cognition*. Internet: http://www.dybuster.com/assets/251/ExtendedAbstract_Workshop_11Mar11.pdf [24.12.2011].

- Kaufmann, L. & Nuerk, H.C. (2007). In L. Kaufmann, H.C. Nuerk, K. Konrad & K. Willmes (Hrsg.), *Kognitive Entwicklungsneuropsychologie* (S. 383-393). Bern: Hogrefe.
- Kirschbaum, C. (2008). Gyrus fusiformis. *Biopsychologie von A bis Z*. Internet: <http://www.biologische-psychologie.de/entries/693> [19.09.2011].
- Klaudt, D. (2007). Kinder strukturieren ihren Zahlenraum. In A. Filler & S. Kaufmann (Hrsg.), *Kinder fördern – Kinder fordern*. Festschrift für Jens Holger Lorenz zum 60. Geburtstag (S. 69-76). Berlin: Franzbecker.
- Knab, B. & Förstl, H. (2008). *99 Tatsachen über ihr Gedächtnis*. Stuttgart: Trias.
- Koch, C. (2011). Nicht zu vergessen! *Gehirn & Geist*, 7-8, 76-78.
- Kolb, B. & Whishaw, I.Q. (1996). *Neuropsychologie* (2. Auflage). Heidelberg, Berlin, Oxford: Spektrum Akademischer Verlag.
- Konieczny, L. & Müller, D. (2010). Das sprachliche Arbeitsgedächtnis: Kapazität oder Erfahrung. *Psychologische Rundschau*, 61 (1), 43-48.
- König, E. & Bentler, A. (2010). Konzepte und Arbeitsschritte. In B. Friebertshäuser, A. Prengel & A. Langer (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (3. Auflage, S. 173-182). Weinheim: Juventa.
- Konrad, K. (2007). Entwicklung von Exekutivfunktionen und Arbeitsgedächtnisleistungen. In L. Kaufmann, H.C. Nuerk, K. Konrad & K. Willmes (Hrsg.), *Kognitive Entwicklungsneuropsychologie*. Bern: Hogrefe.
- Korte, M. (2009). *Wie Kinder heute lernen*. Was die Wissenschaft über das kindliche Gehirn weiss. Das Handbuch für den Schulerfolg. München: DVA.
- Kraimer, K. (2009). *Studienbrief 8 - Dokumentenanalyse*. Internet: http://www.klauskraimer.de/studienbrief_8_dokumentenanalyse.pdf [16.6.2011].
- Krajewski, K. & Ennemoser, M. (2010). Berücksichtigung begrenzter Arbeitsgedächtnisressourcen. In H. Trollenier, W. Lenhard & P. Marx (Hrsg.), *Brennpunkte der Gedächtnisforschung*. Entwicklungs- und pädagogisch-psychologische Perspektiven. Bern: Hogrefe.
- Kraus, J. (2010). Was hat Bildung mit Gehirnforschung zu tun? In R. Caspary (Hrsg.), *Lernen und Gehirn* (S. 142-156). Basel: Herder.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2007). *Einführung in die Mathematikdidaktik* (3. Auflage). München: Elsevier GmbH.
- Kucian, K. (2011). *Wie rechnet unser Gehirn?* Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Kucian, K. & von Aster, M. (2005). Dem Gehirn beim Rechnen zuschauen. In M. von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern*. Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik (S. 54-72). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Kucian, K., Loenneker, T., Martin, E. & von Aster, M. (2011). Non-Symbolic Numerical Distance Effect in Children With and Without Development Dyscalculia: A Parametric fMRI Study. *Development Neuropsychology*, 36 (6), 741-762. Psychology Press. Taylor & Francis Group.
- Kühnel, S. & Markowitsch, H. (2008). *Falsche Erinnerungen. Die Sünden des Gedächtnisses*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch* (4. vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Landerl, K. & Kaufmann, L. (2008). *Dyskalkulie. Modelle, Diagnostik, Intervention*. Basel: Ernst Reinhardt.
- Langer, A. & Wrana, D. (2010). Diskursforschung und Diskursanalyse. In B. Friebertshäuser, A. Prengel & A. Langer (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (3. Auflage, S. 335-347). Weinheim: Juventa.
- Lehrl, S. (2011). Mental fit in der Schule. *Gehirn & Geist*, 3, 38-41.
- Lepach, A.C. & Petermann, F. (2010). *Training für Kinder mit Gedächtnisstörungen: das neuropsychologische Einzeltraining REMINDER*. Bern: Hogrefe.
- Lütjens, J. (2010). *Abakus-ähnliche Rechen- oder Zählgeräte für den Anfangsunterricht in Elementar-Mathematik*. Internet: <http://www.hh.schule.de/metalltechnik-didaktik/museum/abakus/sonstige-eigene/elementar-mathe.htm> [29.12.2011].
- Majerus, S. (2010). Das verbale Kurzzeitgedächtnis als Produkt der Interaktion zwischen Aufmerksamkeitskapazitäten, Sequenzverarbeitung und Aktivierung des Sprachsystems. *Psychologische Rundschau*, 61 (1), 10-17.
- Mandl, H. & Friedrich, H.F. (1992). *Lern- und Denkstrategien. Analyse und Intervention*. Göttingen: Hogrefe.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Meuser, M. & Nagel, U. (2005). ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz. *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung* (2. Auflage, S. 71-93). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften GmbH.
- Meyer, S. (2009). *Das kleine 1 + 1 oder das kleine 1 x 1. Testanleitung und didaktische Überlegungen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Moog, W. (1993). Schwachstellen beim Addieren – Eine Erhebung bei lernbehinderten Sonderschülern. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 44, 534-553.
- Müller, T. (2009). Lost in Translation? *Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 4, 55-60.

- Nieder, A. (2011). Neurone mit Kalkül. *Gehirn & Geist*, 4, 58-62.
- Oberauer, K. & Kliegl, R. (2010). Interferenz im Arbeitsgedächtnis: Ein formales Modell. *Psychologische Rundschau*, 61 (1), 33-42.
- Pritzel, M., Brand, M. & Markowitsch, H.J. (2009). *Gehirn und Verhalten: Ein Grundkurs der physiologischen Psychologie*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Reusser, K. (2006). Konstruktivismus – vom epistemologischen Leitbegriff zur Erneuerung der didaktischen Kultur. In M. Baer, M. Fuchs, P. Füglistler, K. Reusser & H. Wyss (Hrsg.), *Didaktik auf psychologischen Grundlage: Von Aebli's kognitionspsychologischer Didaktik zur modernen Lehr- und Lernforschung* (S. 151-168). Bern: hep.
- Rey, G.D. & Nieding, G. (2010). Arbeitsgedächtnis und Cognitive Load. In H. Trollenier, W. Lenhard & P. Marx (Hrsg.), *Brennpunkte der Gedächtnisforschung. Entwicklungs- und pädagogisch-psychologische Perspektiven* (S. 67-85). Bern: Hogrefe.
- Rezat, S. (2008). Die Struktur von Mathematikbüchern. *JMD*, 29 (1), 46-67.
- Roth, G. (2002). *Hirnforschung als Brücke zwischen Natur- und Geisteswissenschaften*. Internet: http://www.lfi.bremerhaven.de/fachartikel/roth_hirnforschung_2202.pdf [4.10.2011].
- Roth, G. (2009). Warum sind Lehren und Lernen so schwierig? In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 58-68). Weinheim: Beltz.
- Roth, G. (2010). Möglichkeiten und Grenzen von Wissensvermittlung und Wissenserwerb. In R. Caspary (Hrsg.), *Lernen und Gehirn* (S. 54-69). Basel: Herder.
- Rothenbacher, M. (o.J.). *Produktiv üben! – Übungskonzeption*. Internet: http://www.ag.ch/lehrplan/shared/dokumente/pdf/uebungskonzeption_text_iwb_ph_fhnw_mr.pdf [11.6.2011].
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schipper, W. (2007). Handlung-Vorstellung-Operation. In A. Filler & S. Kaufmann (Hrsg.), *Kinder fördern-Kinder fordern*. Festschrift für Jens Holger Lorenz zum 60. Geburtstag (S. 117-126). Hildesheim: Franzbecker.
- Schirp, H. (2009). Wie „lernt“ unser Gehirn Werte und Orientierungen? In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 246-260). Weinheim: Beltz.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch* 1. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten. Zug: Klett und Balmer.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2009). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch* 4. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten. Zug: Klett und Balmer.

- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2011). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 5/6*. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten. Zug: Klett und Balmer.
- Schmitt, T. (2008). *Das soziale Gehirn: eine Einführung in die Neurobiologie für psychosoziale Berufe*. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
- Schumacher, R. (2009). Hirnforschung und schulisches Lernen. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 124-133). Weinheim: Beltz.
- Schwank, I. (2005). Die Schwierigkeit des Dazu-Denkens. In M. von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern*. Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik (S. 93-130). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schweiter, M. & von Aster, M. (2005). Neuropsychologie kognitiver Zahlenrepräsentationen. In M. von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern*. Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik (S. 34-53). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Shermer, M. (2010). Warum das Gehirn kein Schweizer Taschenmesser ist. *Gehirn & Geist*, 2, 87-90.
- Solms, M. & Turnbull, O. (2009). *Das Gehirn und die innere Welt*. Neurowissenschaft und Psychoanalyse (3. Auflage). Düsseldorf: Patmos.
- Speck, O. (2008). *Hirnforschung und Erziehung*. Eine pädagogische Auseinandersetzung mit neurobiologischen Erkenntnissen. Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Spitzer, M. (2006). Das Lernen zu verstehen heisst, das Gehirn zu verstehen. Internet: http://www.uniklu.ac.at/main/inhalt/uninews_2367.htm [12.9.2011].
- Spitzer, M. (2009). *Lernen*. Gehirnforschung und die Schule des Lebens. München: Elsevier GmbH.
- Spitzer, M. & Bertram, W. (2010). *Hirnforschung für Neu(ro)gierige*. Braintertainment 2.0. Stuttgart: Schattauer.
- Springer, M. (2005). Jeder hat ein Gespür für Mathe. *Gehirn & Geist*, 10, 65-67.
- Stern, E. (2005). Wie viel Hirn braucht die Schule? Chancen und Grenzen einer neuro-psychologischen Lehr- und Lernforschung. In Forum Bildung (Hrsg.), *Erfolgreich Lehren und Lernen: Ansätze und Wege in der Bildungsreform* (S. 34-39). Frankfurt a. M.: VdS Bildungsmedien e.V.
- Stern, E. (2006). Das Gehirn im Klassenzimmer. In S-J. Blakemore & U. Frith (Hrsg.), *Wie wir lernen*. Was die Hirnforschung darüber weiss (S. 7-11). München: DVA.
- Stern, E. (2009). Früh übt sich – neuere Ergebnisse aus der LOGIK-Studie. In G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (S. 151-163). Weinheim und Basel: Beltz.
- Stiles, J. (2007). Entwicklung räumlicher Fähigkeiten. In L. Kaufmann, H.C. Nuerk, K. Konrad & K. Willmes (Hrsg.), *Kognitive Entwicklungsneuropsychologie* (S. 245-264). Bern: Hogrefe.
- Terhart, E. (2009). *Didaktik*. Eine Einführung. Stuttgart: Reclam.

- Tichy, M. (2007). Neurowissenschaften und Pädagogik. Ein Diskurs und seine Probleme für die Praxis. *Pädagogische Rundschau*, 61 (4), 396-412.
- Ulmer, S. (2011). *Die Rechenstütze*. Internet: http://www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/110728_Dyskalkulie_su/index [24.11.2011].
- Van Eimeren, L. & Ansari, D. (2009). Rechenschwäche – eine neurokognitive Perspektive. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (S. 25-32). Basel: Beltz.
- Vögeli, C. (2011). *LRS und Dybuster*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Von Aster, M. (2005). Wie kommen Zahlen in den Kopf? In M. von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern*. Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik (S. 13-31). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Von Aster, M. (2009). Neurowissenschaftliche Ergebnisse und Erklärungsansätze zu Rechenstörungen. In G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (S. 197-213). Weinheim und Basel: Beltz.
- Von Aster, M. (2011). *Parallel-Studie Dyskalkulie*. Internet: http://www.dybuster.com/assets/246/ParallelstudieCalcularis_BeschreibungFuerEltern.pdf [24.12.2011].
- Von Aster, M. & Lorenz, J.H. (2005). Einleitung. In M. von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern*. Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik (S. 7-10). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Von Aster, M., Kucian, K. & Martin, E. (2006). Gehirnentwicklung und Dyskalkulie. *Sprache, Stimme, Gehör*. Zeitschrift für Kommunikationsstörungen, 30, 154-159.
- Von Aster, M., Esser, G. & Kohn, J. (2011). *Trainingsprogramm für Kinder mit Rechenschwächen*. Internet: <http://www.dybuster.com/assets/250/InformationTrainingsprogrammCalcularisBMBF.pdf> [24.12.2011].
- Von Lojewski, U. (2010). *Dokumentenanalyse*. Internet: <https://www.fh-muenster.de/ibl/projekte/informationsportal/Dokumentenanalyse.php> [16.6.2011].
- Westerhoff, N. (2008). Neurodidaktik auf dem Prüfstand. *Gehirn & Geist*, 12, 36-43.
- Wilhelm, B., Zhang, W. & Rizzoli, S. (2011). Zur Synapse bitte! *Gehirn & Geist*, 7-8, 68-73.
- Wittmann, E. (o.J.). *Das unerschöpfliche Übungsangebot des „Zahlenbuchs“ - und wie Kinder es selbstständig nutzen können*. Internet: <http://www.mathematik.uni-dortmund.de/ieem/mathe2000/pdf/uebungsangebot.pdf> [8.9.2011].
- Wittmann, E. & Müller, G. (2007). *Handbuch produktiver Rechenübungen*. Band 2. vom halbschriftlichen zum schriftlichen Rechnen. Stuttgart: Klett.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2008a). *Schweizer Zahlenbuch 1*. Begleitband. Zug: Klett und Balmer.

- Wittmann, E. & Müller, G. (2008b). *Schweizer Zahlenbuch 2*. Begleitband. Zug: Klett und Balmer.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2008c). *Schweizer Zahlenbuch 3*. Begleitband. Zug: Klett und Balmer.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2010a). *Handbuch produktiver Rechenübungen*. Band 1. Vom Einspluseins zum Einmaleins (2. überarbeitete Auflage). Stuttgart: Klett.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2010b). *Schweizer Zahlenbuch 2*. Schülerbuch. Zug: Klett und Balmer.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2010c). *Schweizer Zahlenbuch 2*. Schülerheft. Zug: Klett und Balmer.
- Wolf, Ch. (2010). Flüchtige Erinnerung. *Gehirn & Geist*, 2, 80-85.
- Zimmer, H. (2010). Visuell-räumliches Arbeitsgedächtnis. Eine emergente Eigenschaft der Repräsentation von Reizen im Netzwerk visueller Informationsverarbeitung. *Psychologische Rundschau*, 61 (1), 25-32.
- Zoelch, C. & Kerkhoff, G. (2007). Visuo-Perzeption und Visuo-Motorik. In L. Kaufmann, H.C. Nuerk, K. Konrad & K. Willmes (Hrsg.), *Kognitive Entwicklungsneuropsychologie* (S. 200-220). Bern: Hogrefe.

14 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Grosshirnrinde	19
Abb. 2: Frontallappen	20
Abb. 3: Gyrus cinguli	20
Abb. 4: Parietallappen.....	20
Abb. 5: Intraparietaler Sulcus und Gyrus angularis	21
Abb. 6: Temporallappen.....	21
Abb. 7: Gyrus fusiformis.....	22
Abb. 8: Broca- und Wernicke-Areal	22
Abb. 9: Basalganglien	24
Abb. 10: Papez'scher Schaltkreis	25
Abb. 11: Basolateral limbischer Schaltkreis.....	26
Abb. 12: CA-Areale des Ammonshorns	26
Abb. 13: Ablauf von Nervenimpulsen im Gehirn (nach Korte, 2009, S. 76)	27
Abb. 14: Kapazität des AGs (Korte, 2009, S. 50)	34
Abb. 15: Gedächtnisprozesse (nach Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 35)	35
Abb. 16: Taxonomie der Aufmerksamkeit (Fimm, 2007, S. 154).....	36
Abb. 17: Handlungsvorbereitung (Frith, 2010, S. 129)	36
Abb. 18: Taxonomie der Gedächtnissysteme (Gleissner, 2007, S. 178).....	39
Abb. 19: SPI-Modell nach Tulving (1995) (nach Kühnel & Markowitsch, 2008, S. 56)	41
Abb. 20: Interferenzmodell (Oberauer & Kliegl, 2010, S. 36)	42
Abb. 21: Dorsale und ventrale Route (Zoelch & Kerkhoff, 2007, S. 204)	43
Abb. 22: Modell nach McCloskey et al. (1995) (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 23)	46
Abb. 23: Modell nach Butterworth & Cipolotti (1995).....	46
Abb. 24: Triple-Code-Modell (Dehaene 1992).....	47
Abb. 25.: Tafelsuchmodell (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 39).....	49
Abb. 26: Anatomisch-funktionelles Modell nach Dehaene & Cohen (1995).....	53
Abb. 27: Neuronale Netzwerkkomponenten (Kaufmann & Nuerk, 2007, S. 429).....	53
Abb. 28: Entwicklungsmodell nach v. Aster et al. 2006 (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 87)	54
Abb. 29: Stufenmodell nach Aebli (Fritz et al., 2009, S. 402).....	65
Abb. 30: Ablaufschema des Forschungsprozesses.....	72
Abb. 31: Diagramm der prozentualen Verteilung.....	81
Abb. 32: Darstellungsmittel als Wegweiser zum Lernziel (Krajewski & Ennemoser, 2010, S. 345-346) ...	81
Abb. 33: Einpluseins- und Einmaleins-Tabelle (Geehring & Kunath, 2007, 2008a).....	86
Abb. 34: Memorierkarten (Geehring und Kunath, 2011, S. 9)	86
Abb. 35: Zahlenband (Geehring & Kunath, 2008b)	88
Abb. 36: Schematische Darstellung nach Nuerk et al (2001).....	88
Abb. 37: Aufgabenschwierigkeit und ZPD (Rey & Nieding, 2010, S. 78)	88
Abb. 38: Darstellungen der Zahlenmauern (Krajewski & Ennemoser, 2010, S. 34)	90
Abb. 39: Zahlenlandausschnitt: "Garten der Fünf"	94

Abb. 40: Ausschnitt aus dem Mathematiktrainingsprogramm (Käser et al., 2011).....	95
Abb. 41: Abbildung eines Abakus (Lütjens, 2010).....	96
Abb. 42: Prozentuale Verteilung der didaktischen Empfehlungen auf die verschiedenen Kategorien	97
Abb. 43: Schema des Forschungsablaufes	101
Abb. 44: Interdisziplinäres Modell in Anlehnung an Gyseler & Brenzikofer (2010)	104

15 Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Zusammenstellung aller Dimensionen und Kategorien	77
Tab. 2: Zusammenstellung aller Dimensionen und Kategorien inklusive didaktischer Empfehlung	80

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Pädagogik bei Schulschwierigkeiten
BB 09 -12

Anhang

Eingereicht von: Tanja Schatzmann & Karin Zumbrunnen-Waser

Begleitung: Esther Brenzikofer
Expertin: Andrea Burgener Woeffray

Abgabedatum: 8. Januar 2012

Anhangsverzeichnis

Anhangsverzeichnis	0
1 Lebenslauf Tanja Schatzmann.....	I
2 Lebenslauf Karin Zumbrunnen-Waser	II
3 Modell zur interdisziplinären Zusammenarbeit von Heilpädagogik und Neurowissenschaften	III
4 Quellenkritik nach den sechs Kriterien von Mayring (2002).....	IV
5 Lehrmittelanalyse	VI
6 Übersicht über die Darstellungsmittel im <i>Schweizer Zahlenbuch</i>	X
7 Übersicht über die Produktiven Übungsformen im <i>Schweizer Zahlenbuch</i>	XVII
8 Materialien zum Zahlenbuch (1. – 3. Primar, AG).....	XXI
9 Transkription des Interviews mit Dr. K. Kucian vom 6. Oktober 2011 im Kinderspital Zürich....	XXIX
10 Kategoriensystem (strukturierende Inhaltsanalyse – Teil 1)	XLIV
11 Kategoriensystem (strukturierende Inhaltsanalyse – Teil 2)	LIII
12 Kategoriensystem (skalierende Inhaltsanalyse).....	LIX
13 Literaturverzeichnis	LXVIII
14 Abbildungsverzeichnis.....	LXIX

3 Modell zur interdisziplinären Zusammenarbeit von Heilpädagogik und Neurowissenschaften

Modell zur interdisziplinären Zusammenarbeit von Heilpädagogik und Neurowissenschaften. Gyseler, D., Brenzikofer, E. (2010)

4 Quellenkritik nach den sechs Kriterien von Mayring (2002)

Im Folgenden werden die Corpora *Neurowissenschaften* und *Zahlenbuch* detaillierter beschrieben.

Corpus „Neurowissenschaften“

1. Art des Dokumentes:

- Fachzeitschriften wie beispielsweise *Gehirn & Geist*, *Psychologische Rundschau*, *Psychology*, *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, *Zeitschrift für Pädagogik*, *Bildung Schweiz*, *Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, *Pädagogik aus den Jahren 2004-2011*
- Fachliteratur (Monografien, Lehrbücher, Handbücher) - mit Ausnahme von Dehaene - allesamt aus dem 21. Jahrhundert

2. Äussere Merkmale

Dieses Kriterium spielt bei der geplanten Forschungsarbeit eine untergeordnete Rolle und wird deshalb nicht beurteilt.

3. Innere Merkmale:

Es wurde vor allem Literatur zu Themen wie Neuroanatomie, Gedächtnisforschung, Kognitionspsychologie, Zahlenverarbeitung, Rechenschwäche (Dyskalkulie), Neurodidaktik sowie Fachwerke zu visueller, sprachlicher, räumlicher und motorischer Reizverarbeitung gelesen und im Kapitel *Definitionen und Abgrenzung* verarbeitet.

4. Intendiertheit

Die Schreibenden unterscheiden die drei Intendiermerkmale Ratgeberliteratur, populärwissenschaftliche und naturwissenschaftliche Literatur.

5. Nähe des Dokumentes zum Gegenstand

- *Zeitlich*: Es wurde wenn immer möglich aktuelle Literatur ab dem 21. Jahrhundert verwendet. Einzige Ausnahme bilden die noch immer gültigen Erkenntnisse von Dehaene. Die Artikel aus Fachzeitschriften stammen aus den Jahren 2004 bis 2011.
- *Räumlich*: Ausgewählt wurden mehrheitlich Forschungen aus dem deutschsprachigen Raum, es sei denn einzelne Forscher nehmen Bezug auf internationale Studien.
- *Sozial*: Die Texte wurden von Fachpersonen wie Erziehungswissenschaftlern, Neurowissenschaftlern (Neurobiologen, Neuropsychologen, Neurobiologen), Psychologen, Philosophen und Medizinern verfasst.

6. Herkunft

- Die Artikel aus Fachzeitschriften stammen mehrheitlich aus der Literaturrecherche auf dem Fachportal Pädagogik oder dem Suchportal IDS. Verwendet wurden die Stichworte *Gehirn*, *Hirnforschung*, *Neurodidaktik*, *Gedächtnis*, *Lernen*, *Mathematik*.
- Zeitschriftenabonnement von *Gehirn & Geist*

- Bibliotheken (HfH, PHZ, Institut für Erziehungswissenschaften)
- Internet
- Buchhandlungen

Corpus „Lehrmittel“

1. Art des Dokumentes:

Darstellungsmittel und produktive Übungsformen aus dem Schülerbuch, dem Arbeitsheft und dem Begleitband des *Schweizer Zahlenbuchs* 1-3, dem obligatorischen Mathematiklehrmittel des Kantons Aargau

2. Äussere Merkmale

aktuell in der Primarschule verwendete Materialien

3. Innere Merkmale:

- Es handelt sich um didaktisch aufbereitetes Material.
- Die allgemeinen Lernziele sind: Mathematisieren, explorieren, argumentieren, formulieren.
- Beschränkung auf die Grundideen der Arithmetik; Geometrie, Grössen und Sachrechnen wurden bewusst weggelassen.

4. Intendiertheit

Mathematisches Lernen auf der Basis des Konstruktivismus

5. Nähe des Dokumentes zum Gegenstand

- *Zeitlich*: Das Lehrmittel basiert auf dem Projekt *mathe 2000*
- *Räumlich*: obligatorisches Lehrmittel des Kantons Aargau, es wird jedoch beispielsweise auch in den Kantonen Bern, Luzern, Obwalden, Basel-Stadt oder in Deutschland verwendet.
- *Sozial*: Das Lehrmittel wurde in Zusammenarbeit mehrerer Fachdidaktiker verfasst.

6. Herkunft

Lehrmittelbestand an der eigenen Schule

5 Lehrmittelanalyse

Die nachfolgende Lehrmittelanalyse zeigt einen Überblick über das Auftreten der im Kapitel 7 beschriebenen Darstellungsmittel und produktiven Übungsformen aller fünf Primarschuljahre. Untersucht wurde dabei das Schülerbuch (SB) sowie das Übungsheft (ÜH). In der Tabelle fett gedruckte Seitenzahlen signalisieren, die Einführung des Formates. Seitenzahlen in Klammern bezeichnen Zusatzseiten für starke Lernende.

Bewusst wurden die in der Arbeit nicht berücksichtigten 4. und 5. Schuljahre in die Zusammenstellung integriert, um den spiralförmigen Einsatz der Formate aufzuzeigen.

Darstellungsmittel	1. Schuljahr	2. Schuljahr	3. Schuljahr	4. Schuljahr	5. Schuljahr
Lineare Anordnungen der Zahlen	SB 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 33, 35, 41, 42, 66, 68, 80	49, 58, 59, 60, 74, 96	17, 30, 102	28	6, 42, 43, 72, 73
	ÜH 9, 13, 29	53	18	15	6, (8), 69, 70
	SB 30, 31, 34		31, 78, 82	29, 40, 42, 93	16, 17, 18
	ÜH 23, 24	(25)	18, 41	14, (22), (28)	24
	SB 8, 12, 26, 27, 32, 46, 57, 90				
	ÜH 18, 19, 20, 21, 31, 35				
	SB	22, 23, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 97, 110	15, 67		
	ÜH	11	9		
	SB	31			
	ÜH				
Zahlenfelder	SB		32, 33	8	
	ÜH		19, 24, 28	16	
	SB	24, 25, 38, 44, 45, 84, 85, 88, 89	8, 9, 32, 33, 46, 54, 61, 80		7, 8
	ÜH	12, 13, 45, 47	30, 42		
	SB 8, 24, 25, 35, 42, 46, 47, 48, 53, 54, 88				
	ÜH 18, 19, 26, 31, 35, 56				
	SB 102	15, 16, 60, 61, 62, 63, 95	13, 69		
	ÜH 63	8, 9, 17, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40	7	(8)	
	SB	115	26, 27, 40, 41, 64, 66, 103		
	ÜH		15, 33, 35	6	

	Darstellungsmittel	1. Schuljahr	2. Schuljahr	3. Schuljahr	4. Schuljahr	5. Schuljahr
Zahlentafeln	Hundertertafel	SB 101	18, 19, 20, 21, 30, 31,	12		
		ÜH	10	6	46	
	Tausenderbuch	SB	114	28, 29, 48, 56, 79, 112	8, 12, 22, 23, 24	
		ÜH		16, 25, 40		
Tafeldarstellungen	Einspluseins-Tafel	SB	76, 77, 78, 79			
		ÜH	49, (50), (51)		46	
	Einmaleins-Tafel	SB	94, 95	12, 69		
		ÜH	50, 51			
	Zehnerinmaleins-Tafel	SB		98, 100		
		ÜH		48		
	Einmaleins-Plan	SB	64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 97, 110	15, 67		
		ÜH	32, 33, 34, 35, 36, 37, 40	9		
	Stellentafel	SB		26, 30, 77, 81, 102, 112	28,	6, 72, 73, 70
		ÜH		14, 18	14, (15)	6, (8), 69
	Malkreuz	SB		13, 64, 66, 100, 101, 103, 104, 108, 109, 113	12, 53, 54, 56, 57	12
		ÜH		7, 32, 35, 47, 50, 51	6, (8), 27, (28)	15
	Strich-Punkt-Darstellung	SB	17, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 84, 88, 89	8, 9, 16, 26, 27, 46, 49, 54, 112		
		ÜH	9, 22, 45, 47	14, 18		

Übungsformate	1. Schuljahr	2. Schuljahr	3. Schuljahr	4. Schuljahr	5. Schuljahr	
Operativ strukturierte Übungen	SB Umkehr- und Tauschaufgaben	41, 48, 60	8, 30			
	ÜH	33, 37, 38				
	SB Schöne Päckchen	23, 36, 39, 40, 45, 46, 84, 78, 80, 102, 103	8, 9, 27, 29, 33, 40, 47, 48, 55, 66, 67, 83, 101, 104, 105, 108, 109	8, 9, 10, 12, 24, 27, 33, 52, 55, 56, 61, 82, 83, 93, 105	7, 8, 9, 13, 18, 19, 37, 73	
	ÜH	31, 32, 33, 35, 47, 48, 49, 56, (59)	3, 7, 9, 11, 18, 19, 20, (21), 22, 23, 45, 47, 48	4, 15, 16, 19, 22, 24, 27, 28, 29, 36, 46, 47	4, 6, 16, 20	
	SB Hüpf im Päckchen	40, 46, 47	49, 57	8	8, 12, 17	
	ÜH	20, 23, 24	39	21	10, 11, 20, 23	
	SB Zahlenhäuser	33, 34, 103	6	93, 99	8, 25, 52, 53	
	ÜH	25, 31, 32, 35	3, 51	22, 30, 46, 50	4, 13, 27	
	SB Zahlenmauern	64, 65, 81	7, 36, 47	6, 40, 49, 57, 99	9, 90	
	ÜH	44, 45, 46, (60)	3, 7, 18, 20, (21), 23, 48, (49)	3, (10), 22, 30, (32), 46, 49, 50, 51	4	
Problemstrukturierte Übungen	SB Rechendreiecke	68, 69	8, 41		90	
	ÜH	47, 52, (61)	4, 7, 23, (25), 48, (49)	(10), 49, 50, 51	15, (16)	
	SB Zauberquadrate / Magische Quadrate	94, 95	90, 109	18		
	ÜH	58, (59)			80, 81	
	SB Zauberdreiecke		9			
	ÜH		5	(41)		
	SB Zahlenraupen / Zahlenketten	91	10, 13, 19, 22, 56	7, 16, 17, 112	15, 9, (47)	
	ÜH			3, 16	88, 89	
	SB Blitzrechenkurs	23, 26, 32, 35, 43, 47, 53, 57, 88, 90, 93	17, 19, 22, 23, 25, 30, 31, 37, 39, 45, 49, 51, 63, 73, 95	14, 16, 17, 27, 29, 33, 40, 41, 47, 55, 99, 102	23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 52, 53, 55	7, 8, 9, 15, 30, 47, 49, 55, 63, 89
	ÜH					
Automatisierung						

6 Übersicht über die Darstellungsmittel im Schweizer Zahlenbuch

Im Folgenden sind sämtliche Darstellungsmittel der ersten drei Schuljahre des *Schweizer Zahlenbuchs* aufgeführt. Als Grundlage dienen dabei Schülerbücher, Schülerhefte sowie Begleitbände (Wittmann & Müller, 2010a, 2010b, 2008a, 2010c, 2010d, 2008b, 2010e, 2010f, 2008c).

Abb. 1: Zwanzigerreihe

Abb. 2: Zwanzigerfeld

Abb. 3: Wendekarten

Abb. 4: Wendeplättchen

Abb. 5: Einspluseins-Tafel

Abb. 6: Hunderterstrahl

Abb. 7: Hunderterreihe

Abb. 8: Rechenstrich

Abb. 9: Hunderterfeld

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Abb. 10: Hundertertafel

Abb. 11: Strich-Punkt-Darstellung

Abb. 12: Einmaleins-Tafel

Abb. 13: Einmaleins-Plan

Abb. 14: Ziffernkarten

Abb. 15: Tausenderbuch

Abb. 16: Ausschnitt aus dem Tausenderstrahl

H	Z	E

Abb. 17: Stellentafel

Abb. 18: Zehnermaleins-Tafel

Abb. 19: Malkreuz am Hunderterfeld

Abb. 20: Malkreuz am Vierhunderterfeld

7 Übersicht über die Produktiven Übungsformen im Schweizer Zahlenbuch

Nachfolgend werden alle im *Schweizer Zahlenbuch* in den ersten drei Schuljahren benutzten Übungsformate aufgeführt. Als Grundlage dienen dabei Schülerbücher, Schülerhefte sowie Begleitbände (Wittmann & Müller, 2010a, 2010b, 2008a, 2010c, 2010d, 2008b, 2010e, 2010f, 2008c).

Welche Aufgaben findest du leichter?

$$49 + 2 \quad \text{oder} \quad 2 + 49$$

$$48 + 3 \quad \text{oder} \quad 3 + 48$$

$$5 + 46 \quad \text{oder} \quad 46 + 5$$

$$6 + 45 \quad \text{oder} \quad 45 + 6$$

Abb. 21: Umkehr- und Tauschaufgaben

$$\begin{array}{l} 3 + 3 = \\ \text{.....} \\ 3 + 4 = \\ \text{.....} \\ 3 + 5 = \\ \text{.....} \\ 3 + \quad = \\ \text{.....} \\ \quad + \quad = \\ \text{.....} \end{array}$$

Abb. 22: Schöne Päckchen

$$17 + 20 = 37$$

$$42 + 9 =$$

$$72 + 5 =$$

$$37 + 5 = 42$$

$$51 + 21 =$$

77 Ziel

Abb. 23: Hüpf im Päckchen

Abb. 24: Zahlenhäuser

Abb. 25: Zahlenmauern

Abb. 26: Rechendreieck

Abb. 27: Zauberquadrate in Form von Schildkröten

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

Abb. 28: Magische Quadrate

Abb. 29: Zauberquadrate

Abb. 30: Zauberdreiecke

Abb. 31: Zahlenraupe

Abb. 32: Blitzrechenkurs

8 Materialien zum Zahlenbuch (1. – 3. Primar, AG)

Im Folgenden werden alle zum SZB erhältlichen Materialien der in der Arbeit betrachteten ersten drei Schuljahre aufgeführt.

1. Schuljahr

	<p>Schulbuch</p> <p>Die Neubearbeitung orientiert sich an der bisherigen Ausgabe und enthält folgende Änderungen: Die Arbeitshefte werden deutlich erweitert, der Blitzrechnenkurs wandert vom Begleitband ins Schulbuch, die Lernzielkontrollen werden in zwei niveaudifferenzierten Versionen angeboten und das Schulbuch 2 ist mehrfach verwendbar. Da sich die mathematischen Inhalte nur unwesentlich verändern, ist ein Wechsel von der bisherigen zur neuen Ausgabe jederzeit problemlos möglich. Sämtliche Zusatzmaterialien wie Wendeplättchen, Tausenderbuch usw. behalten ihre Bedeutung und können weiterhin verwendet werden.</p> <p>6. unveränderter Nachdruck 2011, 112 Seiten, A4, farbig illustriert, broschiert</p>	26.00
	<p>Arbeitsheft</p> <p>Die Neubearbeitung orientiert sich an der bisherigen Ausgabe und enthält folgende Änderungen: Die Arbeitshefte werden deutlich erweitert, der Blitzrechnenkurs wandert vom Begleitband ins Schulbuch, die Lernzielkontrollen werden in zwei niveaudifferenzierten Versionen angeboten und das Schulbuch 2 ist mehrfach verwendbar. Da sich die mathematischen Inhalte nur unwesentlich verändern, ist ein Wechsel von der bisherigen zur neuen Ausgabe jederzeit problemlos möglich. Sämtliche Zusatzmaterialien wie Wendeplättchen, Tausenderbuch usw. behalten ihre Bedeutung und können weiterhin verwendet werden.</p> <p>Auflage 2010, 72 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet, Wendekarten</p>	12.40
	<p>Lösungen zum Arbeitsheft</p> <p>Die Neubearbeitung orientiert sich an der bisherigen Ausgabe und enthält folgende Änderungen: Die Arbeitshefte werden deutlich erweitert, der Blitzrechnenkurs wandert vom Begleitband ins Schulbuch, die Lernzielkontrollen werden in zwei niveaudifferenzierten Versionen angeboten und das Schulbuch 2 ist mehrfach verwendbar. Da sich die mathematischen Inhalte nur unwesentlich verändern, ist ein Wechsel von der bisherigen zur neuen Ausgabe jederzeit problemlos möglich. Sämtliche Zusatzmaterialien wie Wendeplättchen, Tausenderbuch usw. behalten ihre Bedeutung und können weiterhin verwendet werden.</p> <p>Auflage 2008, 72 Seiten, A4, illustriert, geheftet</p>	24.70
	<p>Begleitband</p> <p>Die Neubearbeitung orientiert sich an der bisherigen Ausgabe und enthält folgende Änderungen: Die Arbeitshefte werden deutlich erweitert, der Blitzrechnenkurs wandert vom Begleitband ins Schulbuch, die Lernzielkontrollen werden in zwei niveaudifferenzierten Versionen angeboten und das Schulbuch 2 ist mehrfach verwendbar. Da sich die mathematischen Inhalte nur unwesentlich verändern, ist ein Wechsel von der bisherigen zur neuen Ausgabe jederzeit problemlos möglich. Sämtliche Zusatzmaterialien wie Wendeplättchen, Tausenderbuch usw. behalten ihre Bedeutung und können weiterhin verwendet werden.</p> <p>Ausgabe 2008, 296 Seiten, A4, illustriert, gelocht, broschiert; 1 CD-ROM, Einzellizenz, hybrid</p>	67.00

	<p>Heilpädagogischer Kommentar</p> <p>Dieser überarbeitete Kommentar zeigt, wie die Inhalte des Schweizer Zahlenbuchs bei Kindern mit besonderem Förderbedarf zu gewichten sind. Die Gliederung wurde analog den bisherigen Kommentaren beibehalten. Neu sind die Verweise auf die Schulbuchseiten der neuen Ausgabe und die Hinweise auf weiterführende Materialien sowie Literatur wurden aktualisiert.</p> <p>Auflage 2007, 104 Seiten, A4, illustriert, gelocht, Blockleimung, Spielplan</p>	<p>45.00</p>
	<p>Blitzrechnen</p> <p>Kopiervorlagen</p> <p>1. Auflage 1998, 68 Kopiervorlagen, A4, illustriert; in Mappe</p>	<p>19.80</p>
	<p>Basiskurs Zahlen</p> <p>Teil 1: Zahlenraum bis 20</p> <p>Die Blitzrechnenkarteien sind das passende Zusatzmaterial für das selbstständige Üben aller Kinder und ideal für eine gezielte Einzelförderung bei Lernschwierigkeiten. Die einzelnen Karteien sind inhaltlich exakt auf den Blitzrechnenkurs im Zahlenbuch abgestimmt. Pro Schuljahr gibt es jeweils eine Kartei. Jede Box bietet 420 Aufgabenkarten. Mit diesen Karten können alle Kinder selbstständig ihre regelmässigen Kopfrechenübungen machen und ihre Lösungen überprüfen. Am Ende jeder Kartei stehen 60 vermischte Aufgabenkarten mit 300 Teilaufgaben. Damit können am Ende eines Schuljahrs die mündlichen Rechenfertigkeiten geprüft werden. Im Blitzrechenpass, der als Kopiervorlage beigefügt ist, können die Fertigkeiten der einzelnen Kinder Übung für Übung dokumentiert werden.</p> <p>Auflage 2006, 420 Rechenkarten A6; Karteibox mit Aufkleber; Registerkarten; Blitzrechenpass, lose</p>	<p>33.60</p>
	<p>Igelaufgaben zum Zahlenbuch</p> <p>Heft 1</p> <p>Probieren und kombinieren sind die ursprünglichsten Strategien des Problemlösens, eine der allgemeinen mathematischen Kompetenzen des Bildungsstandards. Die Strategien werden dann angewandt, wenn noch keine grossen Vorkenntnisse und zielgerichteten Lösungsverfahren vorhanden sind.</p> <p>Auflage 2008, 32 Seiten, 19,5 x 26 cm, illustriert, geheftet; Lösungen: 4 Seiten</p>	<p>9.50</p>
	<p>Verstehen und Trainieren</p> <p>Arbeitsheft 1. Schuljahr</p> <p>Der Schwerpunkt dieser Arbeitshefte liegt auf der schriftlichen Grundlegung der Blitzrechenübungen. Die Übungen reichen aber darüber hinaus. Zentrales Anliegen ist das Verstehen. Dies wird einerseits durch Bezug auf Material, andererseits durch die Verdeutlichung der Beziehungen zwischen «einfachen» und daraus abzuleitenden «schwierigeren» Aufgaben gewährleistet. Die Erfahrungen zeigen, dass dieser bewusst auf Verständnis ausgerichtete Ansatz Kindern, die sich im Rechnen schwerer tun, weitaus am besten hilft und sie befähigt, Lerninhalte zu behalten und auf neue Sachverhalte anzuwenden. Damit wird das Basiswissen, das mathematische Handwerkszeug, nachhaltig gefestigt.</p> <p>Auflage 2011, 32 Seiten, 19,5 x 26 cm, illustriert, geheftet</p>	<p>9.50</p>

	<p>Zifferschreibkurs</p> <p>Parallel zur Arbeit mit dem Zahlenbuch bietet dieser Zifferschreibkurs in den ersten Schulwochen Schreibanfängern Anleitung und zahlreiche Übungsmöglichkeiten, Ziffern normgerecht, sauber und klar zu schreiben. Gleichzeitig wird mit Zählbildern, vorgegebenen und selbst gestalteten schönen Ziffernmustern das Zahlverständnis gefördert.</p>	<p>11.40</p>
	<p>Holzbrett und Spielsteine</p> <p>Mit dem Zauberdreieck üben die Kinder spielerisch Additions-, Subtraktions- und Ergänzungsaufgaben im Zahlenraum bis 30. Durch Aufgabenkarten in acht Schwierigkeitsstufen wird das Arbeitsmittel ständig variiert und bleibt so über lange Zeit interessant. Einfache Strukturen und Gesetzmässigkeiten werden dabei von den Schülerinnen und Schülern erkannt und geübt. Die Spielregeln, die operativen Zusammenhänge und weitere sinnvolle Fragestellungen sind in einem kleinen Begleitheft beschrieben.</p> <p>Auflage 2009, Holzbrett, Spielsteine, Kartenset; Lösungsheft, 20 Seiten, farbig illustriert, geheftet</p>	<p>47.90</p>

2. Schuljahr

	<p>Schulbuch</p> <p>Die Neubearbeitung orientiert sich an der bisherigen Ausgabe und enthält folgende Änderungen: Die Arbeitshefte werden deutlich erweitert, der Blitzrechenkurs wandert vom Begleitband ins Schulbuch, die Lernzielkontrollen werden in zwei niveaudifferenzierten Versionen angeboten und das Schulbuch 2 ist mehrfach verwendbar. Da sich die mathematischen Inhalte nur unwesentlich verändern, ist ein Wechsel von der bisherigen zur neuen Ausgabe jederzeit problemlos möglich. Sämtliche Zusatzmaterialien wie Wendeplättchen, Tausenderbuch usw. behalten ihre Bedeutung und können weiterhin verwendet werden.</p> <p>Ausgabe 2008, 120 Seiten, A4, farbig illustriert, broschiert</p>	<p>30.00</p>
	<p>Arbeitsheft</p> <p>Die Neubearbeitung orientiert sich an der bisherigen Ausgabe und enthält folgende Änderungen: Die Arbeitshefte werden deutlich erweitert, der Blitzrechenkurs wandert vom Begleitband ins Schulbuch, die Lernzielkontrollen werden in zwei niveaudifferenzierten Versionen angeboten und das Schulbuch 2 ist mehrfach verwendbar. Da sich die mathematischen Inhalte nur unwesentlich verändern, ist ein Wechsel von der bisherigen zur neuen Ausgabe jederzeit problemlos möglich. Sämtliche Zusatzmaterialien wie Wendeplättchen, Tausenderbuch usw. behalten ihre Bedeutung und können weiterhin verwendet werden.</p> <p>Auflage 2011, 64 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet, Hilfsmaterialien</p>	<p>12.40</p>
	<p>Lösungen zum Arbeitsheft</p> <p>Die Neubearbeitung orientiert sich an der bisherigen Ausgabe und enthält folgende Änderungen: Die Arbeitshefte werden deutlich erweitert, der Blitzrechenkurs wandert vom Begleitband ins Schulbuch, die Lernzielkontrollen werden in zwei niveaudifferenzierten Versionen angeboten und das Schulbuch 2 ist mehrfach verwendbar. Da sich die mathematischen Inhalte nur unwesentlich verändern, ist ein Wechsel von der bisherigen zur neuen Ausgabe jederzeit problemlos möglich. Sämtliche Zusatzmaterialien wie Wendeplättchen, Tausenderbuch usw. behalten ihre Bedeutung und können weiterhin verwendet werden.</p> <p>1. Auflage 2008, 64 Seiten, A4, illustriert, geheftet</p>	<p>24.70</p>

	<p>Begleitband</p> <p>Die Neubearbeitung orientiert sich an der bisherigen Ausgabe und enthält folgende Änderungen: Die Arbeitshefte werden deutlich erweitert, der Blitzrechnenkurs wandert vom Begleitband ins Schulbuch, die Lernzielkontrollen werden in zwei niveaudifferenzierten Versionen angeboten und das Schulbuch 2 ist mehrfach verwendbar. Da sich die mathematischen Inhalte nur unwesentlich verändern, ist ein Wechsel von der bisherigen zur neuen Ausgabe jederzeit problemlos möglich. Sämtliche Zusatzmaterialien wie Wendeplättchen, Tausenderbuch usw. behalten ihre Bedeutung und können weiterhin verwendet werden.</p> <p>Ausgabe 2008, 324 Seiten, A4, illustriert, gelocht, Blockleimung; 1 CD-ROM, Einzellinenz, hybrid</p>	<p>67.00</p>
	<p>Heilpädagogischer Kommentar</p> <p>Dieser überarbeitete Kommentar zeigt, wie die Inhalte des Schweizer Zahlenbuchs bei Kindern mit besonderem Förderbedarf zu gewichten sind. Die Gliederung wurde analog den bisherigen Kommentaren beibehalten. Neu sind die Verweise auf die Schulbuchseiten der neuen Ausgabe und die Hinweise auf weiterführende Materialien sowie Literatur wurden aktualisiert.</p> <p>Auflage 2008, 112 Seiten, A4, illustriert, gelocht, Blockleimung</p>	<p>45.00</p>
	<p>Blitzrechnen</p> <p>Kopiervorlagen</p> <p>1. Auflage 1998, 68 Kopiervorlagen, A4, illustriert; in Mappe</p>	<p>19.80</p>
	<p>Basiskurs Zahlen</p> <p>Teil 2: Zahlenraum bis 100</p> <p>Die Blitzrechnenkarteien sind das ideale Material für die gezielte Einzelförderung lernschwacher Kinder und für das selbstständige Üben aller Kinder. Sie sind exakt auf den Blitzrechnenkurs im Zahlenbuch abgestimmt. Pro Schuljahr gibt es jeweils eine Kartei. Jede Box bietet 420 Aufgabekarten. Mit diesen Karten können alle Kinder selbstständig ihre regelmässigen Kopfrechenübungen machen und ihre Lösungen überprüfen. Am Ende jeder Kartei stehen 60 vermischte Aufgabekarten mit 300 Teilaufgaben. Damit können am Ende eines Schuljahrs die mündlichen Rechenfertigkeiten geprüft werden. Im «Blitzrechenpass», der als Kopiervorlage beigefügt ist, können die Fertigkeiten der einzelnen Kinder Übung für Übung dokumentiert werden.</p> <p>Auflage 2010, 420 Rechenkarten mit Registerkarten, A6, farbig illustriert, lose, Aufkleber, Blitzrechenpass; Pappbox</p>	<p>33.60</p>
	<p>Igelaufgaben zum Zahlenbuch</p> <p>Heft 2</p> <p>Probieren und kombinieren sind die ursprünglichsten Strategien des Problemlösens, eine der allgemeinen mathematischen Kompetenzen des Bildungsstandards. Die Strategien werden dann angewandt, wenn noch keine grossen Vorkenntnisse und zielgerichteten Lösungsverfahren vorhanden sind.</p> <p>Auflage 2010, 32 Seiten, 19,5 x 26 cm, illustriert, geheftet; Lösungen: 6 Seiten</p>	<p>9.50</p>

	<p>Verstehen und Trainieren</p> <p>Arbeitsheft 2. Schuljahr</p> <p>Auflage 2010, 32 Seiten, 19,3 x 26 cm, illustriert, geheftet</p>	<p>9.50</p>
---	--	-------------

Materialien für das 1. und 2. Schuljahr

	<p>1 / 2, Einzellizenz</p> <p>Mit «Blitzrechnen» kann auf spielerische Art das Kopfrechnen am Computer bis zu «blitzartiger» Sicherheit geübt werden. Die CD-ROM enthält Übungen und Tests für die Schuljahre 1 und 2. Die neue Ausgabe bietet noch mehr Aufgaben zum automatisierenden Üben und zusätzlich ein Auswertungsmodul zur Lernstandskontrolle für die Lehrperson. Trotz der konzeptionellen Nähe zum «Zahlenbuch» ist die CD-ROM ohne weiteres auch schulbuchunabhängig einsetzbar.</p>	<p>40.60</p>
	<p>Basiskurs Grössen</p> <p>Diese Kartei entspricht den Schweizer Verhältnissen und passt zum Schweizer Zahlenbuch. Sie bietet 384 Aufgabenkarten für zwei Schuljahre, auf denen einfache Sachaufgaben oder Aufgaben zur Entwicklung von Grössenvorstellungen bildlich unterstützt vorgegeben sind. Die Lösungen stehen auf der Rückseite. So können die Kinder selbstständig ihr Wissen über Grössen und ihre Fähigkeiten im Lösen kleiner Sachaufgaben üben und überprüfen. Im Grössenpass können die Fertigkeiten der einzelnen Kinder Übung für Übung dokumentiert werden.</p> <p>Auflage 2008, 384 Rechenkarten mit Registerkarten, A6, farbig illustriert, lose, Aufkleber, Lehrerhandreichung; Pappbox</p>	<p>38.90</p>
	<p>Denkschule</p> <p>Teil 1: 1. + 2. Schuljahr</p> <p>Die Denkschule enthält jeweils 20 Aufgaben (10 pro Schuljahr) mit Spielplänen, Materialien und Anleitungen für Schüler und Lehrer. Beim Spiel muss meist eine Folge zielgerichteter Operationen gefunden und eingeprägt werden. Durch wiederholtes Probieren und Überlegen kommen die Kinder zum Ziel. Da viele Lösungswege und Strategien möglich sind, haben die Denkspiele einen hohen Aufforderungscharakter und werden gern in der Freiarbeit oder in der Freizeit gelöst. Es handelt sich überwiegend um Aufgaben ohne Wettbewerbscharakter, die von einzelnen Schülern oder Gruppen bearbeitet werden können.</p> <p>Auflage 2010, 60 Seiten, A4, farbig illustriert, Spiralbindung, Spielplan, Hilfsmaterialien</p>	<p>35.50</p>

3. Klasse

	<p>Schulbuch</p> <p>Ausgabe 2010, 120 Seiten, A4, farbig illustriert, gebunden</p>	<p>29.00</p>
	<p>Arbeitsheft</p> <p>Auflage 2011, 64 Seiten, A4, illustriert, geheftet. Arbeitsmaterialien</p>	<p>12.00</p>
	<p>Lösungen zum Arbeitsheft</p> <p>Auflage 2010, 64 Seiten, A4, illustriert, geheftet</p>	<p>24.00</p>
	<p>Begleitband</p> <p>Auflage 2010, 348 Seiten, A4, illustriert, gelocht, Blockleimung; CD-ROM, Einzellizenz, hybrid</p>	<p>65.00</p>
	<p>Heilpädagogischer Kommentar</p> <p>Dieser überarbeitete Kommentar zeigt, wie die Inhalte des Schweizer Zahlenbuchs bei Kindern mit besonderem Förderbedarf zu gewichten sind. Die Gliederung wurde analog den bisherigen Kommentaren beibehalten. Neu sind die Verweise auf die Schulbuchseiten der neuen Ausgabe und die Hinweise auf weiterführende Materialien sowie Literatur wurden aktualisiert.</p> <p>1. Auflage 2008, 128 Seiten, A4, illustriert, gelocht, broschiert</p>	<p>45.00</p>
	<p>Blitzrechnen</p> <p>Kopiervorlagen</p> <p>1. Auflage 1998, 67 Kopiervorlagen, A4, illustriert; in Mappe</p>	<p>19.80</p>

	<p>Basiskurs Zahlen</p> <p>Teil 3: Zahlenraum bis 1000 Die Blitzrechenkarteien sind das ideale Material für die gezielte Einzelförderung lernschwacher Kinder und für das selbstständige Üben aller Kinder. Sie sind exakt auf den Blitzrechenkurs im Zahlenbuch abgestimmt. Pro Schuljahr gibt es jeweils eine Kartei. Jede Box bietet 420 Aufgabenkarten. Mit diesen Karten können alle Kinder selbstständig ihre regelmässigen Kopfrechenübungen machen und ihre Lösungen überprüfen. Am Ende jeder Kartei stehen 60 vermischte Aufgabenkarten mit 300 Teilaufgaben. Damit können am Ende eines Schuljahrs die mündlichen Rechenfertigkeiten geprüft werden. Im «Blitzrechenpass», der als Kopiervorlage beigelegt ist, können die Fertigkeiten der einzelnen Kinder Übung für Übung dokumentiert werden.</p> <p>Auflage 2007, 420 Rechenkarten mit Registerkarten, A6, farbig illustriert, lose, Aufkleber, Blitzrechenpass; Pappbox</p>	<p>33.60</p>
	<p>Igelaufgaben zum Zahlenbuch</p> <p>Heft 3 Probieren und kombinieren sind die ursprünglichsten Strategien des Problemlösens, eine der allgemeinen mathematischen Kompetenzen des Bildungsstandards. Die Strategien werden dann angewandt, wenn noch keine grossen Vorkenntnisse und zielgerichteten Lösungsverfahren vorhanden sind.</p> <p>Auflage 2010, 32 Seiten, 19,5 x 26 cm, illustriert, geheftet; Lösungen: 6 Seiten</p>	<p>9.50</p>
	<p>Verstehen und Trainieren</p> <p>Arbeitsheft 3. Schuljahr</p> <p>Auflage 2011, 32 Seiten, 19,3 x 26 cm, illustriert, geheftet</p>	<p>9.50</p>
	<p>Blitzrechnen</p> <p>Teil 3: Tausenderraum Das Material verkörpert den bewährten Blitzrechenkurs des «Handbuchs produktiver Rechenübungen» und des «Zahlenbuches» in einer Form, die Kinder in die Lage versetzt, nach kurzer Anleitung selbstständig und eigenverantwortlich mündlich zu üben: in Kleingruppen von etwa 4 Kindern, mit einem Partner oder auch einzeln. Die drei Teile enthalten zu den 10 Übungen des Blitzrechenkurses jeweils: «Operationsfelder» (Vorderseite der A4-Kartons); «Rechenkarten» (A6-Kartons, zu je vier auf A4-Kartons gedruckt) und «Aufgabenblätter» (Rückseiten der A4-Kartons). Jede Übung ist durch Namen, Nummer und Farbe gekennzeichnet, so dass leicht zu erkennen ist, welche Felder, Karten und Blätter jeweils zusammengehören. Der Grundlegungsteil des Blitzrechenkurses stellt auch ein Förderprogramm für Kinder mit Lernschwächen dar, weil genau die grundlegenden Zahlvorstellungen und Fertigkeiten geschult werden, von denen weitere Lernfortschritte abhängen. Nach Abschluss des Lernprozesses werden die Kinder unter zunehmendem Verzicht auf äussere Hilfen «zum Rechnen» geführt (Automatisierungsphase).</p> <p>Auflage 2006, 220 Seiten, je 10 A4-Karten mit Operationsfeldern, Aufgabenblätter, 400 Rechenkarten, A6</p>	<p>35.70</p>

	<p>Tausenderbuch</p> <p>Das "Tausenderbuch" in Form eines Leporellos ist ein ideales Anschauungsmaterial für den ganzheitlichen Zugang zum Tausender. Im "Tausenderbuch" sind die Zahlen von 1 bis 1000 angeordnet wie Wörter in einem Buch: 10 Zahlen bilden eine Zehnerzeile, 10 Zehnerzeilen ergeben eine Hunderterseite, 10 Hunderterseiten bilden dann das volle Tausenderbuch. Auf der Rückseite finden sich Punkte, zu 10 Hunderterfeldern angeordnet.</p> <p>Schülerausgabe, Zehnerpack</p>	<p>15.00</p>
---	--	--------------

Materialien für das 3. und 4. Schuljahr

	<p>Basiskurs Grössen</p> <p>Diese Kartei entspricht den Schweizer Verhältnissen und passt zum Schweizer Zahlenbuch. Sie bietet 384 Aufgabenkarten für zwei Schuljahre, auf denen einfache Sachaufgaben oder Aufgaben zur Entwicklung von Grössenvorstellungen bildlich unterstützt vorgegeben sind. Die Lösungen stehen auf der Rückseite. So können die Kinder selbstständig ihr Wissen über Grössen und ihre Fähigkeiten im Lösen kleiner Sachaufgaben üben und überprüfen. Im Grössenpass können die Fertigkeiten der einzelnen Kinder Übung für Übung dokumentiert werden.</p> <p>Auflage 2008, 384 Rechenkarten, A6 quer, Registerkarten, lose; in Karteibox</p>	<p>38.90</p>
	<p>3 / 4, CD-ROM, Einzellizenz</p> <p>Mit «Blitzrechnen» kann auf spielerische Art das Kopfrechnen am Computer bis zu «blitzartiger» Sicherheit geübt werden. Die CD-ROM enthält Übungen und Tests für die Schuljahre 3 und 4. Die neue Ausgabe bietet noch mehr Aufgaben zum automatisierenden Üben und zusätzlich ein Auswertungsmodul zur Lernstandskontrolle für die Lehrperson. Trotz der konzeptionellen Nähe zum «Zahlenbuch» ist die CD-ROM ohne weiteres auch schulbuchunabhängig einsetzbar</p>	<p>40.60</p>
	<p>Denkschule</p> <p>Teil 2: 3. + 4. Schuljahr</p> <p>Die Denkschule enthält jeweils 20 Aufgaben (10 pro Schuljahr) mit Spielplänen, Materialien und Anleitungen für Schüler und Lehrer. Beim Spiel muss meist eine Folge zielgerichteter Operationen gefunden und eingeprägt werden. Durch wiederholtes Probieren und Überlegen kommen die Kinder zum Ziel. Da viele Lösungswege und Strategien möglich sind, haben die Denkspiele einen hohen Aufforderungscharakter und werden gern in der Freiarbeit oder in der Freizeit gelöst. Es handelt sich überwiegend um Aufgaben ohne Wettbewerbscharakter, die von einzelnen Schülern oder Gruppen bearbeitet werden können.</p> <p>Auflage 2009, 40 Seiten, A4, farbig illustriert, Spiralbindung, Hilfsmaterialien</p>	<p>35.50</p>

1 **9 Transkription des Interviews mit Dr. K. Kucian vom 6. Oktober 2011 im Kinderspital Zürich**

2
3 Im Folgenden kennzeichnen gerahmte Textteile für die Frage relevante Ausschnitte aus der Literatur.
4 Kursiv schwarz gedruckte Textstellen umfassen Fragen oder Einwände der Verfasserinnen, während die
5 Antworten von Frau Dr. K. Kucian violett markiert wurden.

6
7 **Thema: Spiralprinzip**

8 Im Lehrmittel Zahlenbuch (Wittmann & Müller, 2008c) wird in Bezug auf das traditionelle Verständnis von
9 Lernen das Bild einer Mauer gebraucht, die einstürzt, wenn ein Baustein fehlt. Weiter führen die Autoren
10 aus, dass das Lernen von Natur aus anders verläuft: Es besteht im aktiven Fortknüpfen und Umstrukturi-
11 rieren eines Netzes aus Wissens-elementen und Fertigkeiten. Lücken an einer Stelle sind keineswegs ein
12 Hindernis für den Ausbau des Netzes an einer anderen Stelle. Sie werden im Laufe des Lernprozesses
13 geschlossen, indem über die Lücken hinweg „Wissensfäden“ gespannt und an den schon festeren Teilen
14 des Netzes verankert werden.

15
16 *Das hierarchisch aufgebaute Vier-Stufen-Entwicklungsmodell der Zahlenverarbeitung (v. Aster, Kucian, &
17 Martin, 2006) sehen wir als Widerspruch dazu, da es immer auf dem zuvor erworbenen Entwicklungs-
18 schritt aufbaut, Lücken also defizitär wirken. Was ist deine Ansicht dazu?*

19 *Meine Meinung dazu ist schon, dass es eher hierarchisch verlaufen sollte. Dass es wirklich eine Art Basis
20 ist und dann darauf aufgebaut werden muss. Erst wenn diese Basis auch wirklich gefestigt und da ist,
21 kann der nächste Schritt vollzogen und weitere Expertisen und so erlangt werden. Wenn das nicht vor-
22 handen ist... Zum Beispiel bei Dyskalkulikern ist das zum Teil so: Die gehen schon weiter. Und sie lernen
23 vielleicht dann auch komplexere Sachen. Aber sie verstehen das gar nicht. Also, sie wissen gar nicht,
24 was dahinter ist und warum und den Zusammenhang... Und darum ist es nachher bei der Therapie sehr
25 häufig, dass man wieder ganz ganz unten an der Basis anfangen muss, weil gerade dort irgendwo eine
26 Lücke ist und sie es nachher nicht schaffen, wenn sie in der Basis irgendeine Wissenslücke haben. Und
27 darum tendiere ich jetzt schon eher auch zu so einem hierarchischen Modell. Das Einzige, was ich jetzt
28 vielleicht bei diesem Spiralprinzip, wie die das nennen, vielleicht noch könnte als positiv..., ich weiss
29 nicht, vielleicht verstehe ich es auch ein bisschen anders als sie es meinen..., ist dass es irgendwo Lü-
30 cken hat und diese Lücke kann durch das Wissen geschlossen werden, welches man schon erlangt hat.
31 Das ist natürlich zum Teil schon auch eine Voraussetzung für Lernen und Rechnen. Dass man etwas,
32 was man hat - eine Basis die man sich angeeignet hat - aufgrund dessen weiter extrapolieren kann.
33 Man kennt das System, ich sage jetzt mal Einer, Zehner. Dann kommen Hunderter und danach sollte das
34 Kind vielleicht ohne Instruktion verstehen, wie das mit den Tausendern funktioniert oder einfach aufgrund
35 des Wissens. Das ist natürlich schon auch eine Fähigkeit, die man berücksichtigen oder antrainieren soll.
36 Denn es ist ja nicht angebracht, dass man dem Kind alles eins zu eins beibringt. Das Kind muss schon
37 auch lernen weiter zu denken, den Transfer auf einen anderen Aspekt zu machen. Lernen aufgrund des-
38 sen, was es jetzt schon weiss. Da sehe ich schon auch einen positiven Aspekt, den man nicht vernach-
39 lässigen sollte. Aber es sind für mich ein wenig wie zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist das rein
40 Entwicklungsmässige. Das ist wirklich hierarchisch in den Stufen wie es abläuft und es ist wichtig, dass*

41 diese Stufen eingehalten werden. Andererseits muss man aber auch lernen aufgrund des Wissens, das
42 man hat. Das vielleicht auf unbekannte Gebiete ausweiten und es da auch umsetzen.

43 **Was ist für dich Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht?**

44 Ja, das ist noch eine gute Frage, das habe ich mir nicht überlegt. Lernen, ich glaube da muss man sich
45 überlegen, wie man das definieren möchte. Es gibt so verschiedene Ansatzpunkte, würde ich jetzt da mal
46 sagen. Man kann es ganz ganz hinunter brechen auf die neuronale Ebene. Ich meine, da ist Lernen defi-
47 niert als Langzeitpotenzierung und Langzeitdepression. Das ist halt auf neuronaler Ebene. So ist Lernen
48 da definiert. Wenn man eine Ebene höher geht, mehr auf neuronale Netzwerke, dann würde ich Lernen
49 als Plastizität bezeichnen. Neuronale Plastizität, bei der sich also entsprechend der Art, wie man diese
50 Netzwerke benützt, Verbindungen verstärken und diejenigen sich abschwächen, die man halt nicht
51 braucht. Das Pruning oder, das bekannt ist... Was ist Lernen? Lernen ist eigentlich Aneignen von neuen
52 Kompetenzen, von neuen Fähigkeiten, das ist dann mehr auf der Verhaltensebene... darum denke ich,
53 muss man sich wie entscheiden, auf welcher Ebene man eigentlich Lernen definieren will und je nach-
54 dem ist es halt anders. Also es hängt ja alles zusammen. Es hängt davon ab, was einen mehr, also bei
55 der Fragestellung, die man auch angeht, am meisten interessiert.

56 **Wie messt ihr Lernfortschritte in eurer Forschung?**

57 Lernfortschritte schauen wir hauptsächlich im Bereich des Verhaltens an. Also ist das Kind jetzt wirklich
58 besser oder schlechter. Oder wie unterscheiden sich zwei Gruppen usw. Also wirklich auf der Verhal-
59 tensebene mit verschiedenen neuropsychologischen Tests halt, die wir anwenden. Was jetzt eben neu
60 ist, also in unserem Bereich mit den bildgebenden Verfahren, dass man auch die neuronalen Sachen
61 dazu mitberücksichtigt und schaut, ob es da Korrelationen zu den Verhaltensmassen, die wir messen,
62 gibt. Also wir sehen, wenn sich das Verhalten verbessert. Wir sehen entsprechend... ich sage jetzt mehr
63 Aktivitäten, in dieser oder jener Region oder vielleicht auch weniger Aktivität. Weil häufig ist es so, dass
64 besseres Verhalten auch mit weniger Aktivität einhergeht, weil es effizienter verarbeitet wird. Es braucht
65 weniger Aufwand, weniger Ressourcen usw. Aber nicht nur auf der Basis der Gehirnaktivität, es kann
66 auch anatomisch sein. Also bilden sich Verbindungen besser aus z. B. zwischen den einzelnen Arealen,
67 unterscheidet sich die Kortexdicke usw. Das sind einfach wie so zusätzliche Masse, die wir mit untersu-
68 chen und versuchen in Verbindung zu bringen mit den Verhaltensbeobachtungen, die wir haben.

69 **Kann man das in relativ kurzer Zeit strukturell sehen?**

70 Das kann ich euch noch nicht sagen, weil in der ersten Studie, die wir gemacht haben, mit dem Training,
71 welches wir entwickelt haben, haben wir nur funktionell geschaut. Also gibt es da Unterschiede in der
72 Hirnfunktion oder der Hirnaktivität? Und da hat es klar Unterschiede gegeben. Ich meine eigentlich Ver-
73 änderungen in der Aktivität, das passiert auch strukturell. Also es hängt ja auch alles zusammen und wir
74 haben uns auch gefragt, ob es nach dieser Zeit auch Veränderungen der Struktur gibt, die man feststel-
75 len kann. Das ist jetzt gerade eine Studie, die ich begonnen habe, um genau diese Frage eben auch
76 noch zu beantworten: Gibt es auch in der Struktur noch Veränderungen, die man feststellen könnte. Und
77 wir gehen schon davon aus, ... also ich gehe stark davon aus, dass das der Fall sein wird. Es gibt auch
78 andere Studien, wo bereits nach... Was ist es gewesen..., ein paar Stunden nur, wo sie ein intensives
79 Training gemacht haben, schon strukturelle Veränderung feststellen konnten. Also darum denke ich, dass
80 das der Fall sein wird, aber ich kann es noch nicht eindeutig sagen, weil es jetzt erst läuft.

81

82 **Thema: enaktiv, handelndes Rechnen**

83 Laut den Studien von Fayol (1998), Marinthe (2001) und Noël (2005) gibt es einen direkten Zusammen-
 84 hang zwischen (motorischer, sensorischer) Fingerrepräsentation und Rechenleistung.

85
 86 *Inwieweit kannst du diese Aussage bestätigen?*

87 *Kennst du dazu andere empirische Studien?*

88 *Ich habe sie gestern nicht nachgeschaut, aber Marie Pascale Noël die kenne ich, und die machte einige*
 89 *Studien zu Dyskalkulie und jetzt auch da zu den Fingerrepräsentationen. Das ist eine gute Frage, das ist*
 90 *eine sehr interessante Frage. Und zwar beobachtet man das viel, also dass es erstens... Beim Verhalten*
 91 *sieht man ja, dass die Kinder mit den Fingern rechnen und vor allem Kinder mit Rechenschwäche. Die*
 92 *können also sehr sehr lange mit den Fingern rechnen, können sich schwer lösen davon. Und eben auch*
 93 *auf neuronaler Ebene sieht man immer wieder, wie die Aktivierungen, die eigentlich für die Finger zu-*
 94 *ständig sind, im Hirn aufleuchten, wenn die Leute rechnen. Und man sagt schon, dass das damit zu-*
 95 *sammenhängt, dass wenn wir rechnen lernen oder zählen, dass das wirklich sehr sehr eng verknüpft ist*
 96 *mit der Fingerrepräsentation und dass das auch, wenn wir nicht mehr mit den Fingern rechnen, auch im*
 97 *Erwachsenenalter, d. h. immer noch mit aktiviert wird. Und dann habe ich mir noch ganz kurz da aufge-*
 98 *geschrieben... Gerstmann-Syndrom. Das wäre vielleicht noch ein Begriff, den ihr in diesem Zusammenhang*
 99 *anschauen könntet. Das ist eigentlich ein Syndrom im linken angularen Gyrus. Ein Defizit, eine Läsion.*
 100 *Menschen, die das haben, können nicht rechnen und haben eben auch eine ganz gestörte Fingerreprä-*
 101 *sentation. Das ist eigentlich ein Defizit, das sich zeigt, wenn beide Bereiche gleichzeitig stark einge-*
 102 *schränkt oder betroffen sind. Ihr könnt auch googeln, also Gerstmann-Syndrom, da findet ihr sofort et-*
 103 *was.*

104 *Ihr habt ja schon ein paar Studien aufgeschrieben, welche das auch abhandeln, und ich habe jetzt gera-*
 105 *de... Ihr habt noch geschrieben, ob ich noch andere empirische Studien dazu kenne und da habe ich*
 106 *gerade ... da ... ich habe es euch ausgedruckt, das kann ich euch mitgeben... Es ist eine ganz aktuelle*
 107 *Studie. Sie ist gerade jetzt publiziert worden im 2011 und die untersucht eigentliche genau auch so ein*
 108 *wenig diese Fragestellung. When and how fingers unterstützen oder eben vielleicht auch das Verständnis*
 109 *von Zahlen hindern. Das ist relativ kurz, seht ihr. Ich habe gedacht, dass dies auch noch gut sei. Da drin*
 110 *hat es auch noch weitere Referenzen, alles zu dem Thema, das ist super aktuell. Also das wird euch*
 111 *sicher vielleicht weiterhelfen, auch zu dieser Frage.*

112
 113 **Thema: Darstellungsmittel des Zahlenbuchs**

114
 115
 116 Anhand der Hundertertafel wird laut Lehrmittel für den Aufbau des
 117 Hunderterraums neben dem kardinalen hauptsächlich der ordinale Zahlaspekt
 118 betont.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

121 *Wir sind der Meinung, dass das Hunderterfeld weder für den ordinalen noch den kardinalen Aspekt ge-*
 122 *eignet ist. Die Hundertertafel hemmt den Aufbau des mentalen Zahlenstrahls (unregelmässige Abstände,*
 123 *die 20 ist unmittelbar von 10, 19 und 30 umgeben). Wie beurteilst du das?*

124 *Also das sehe ich genauso. Da hat ja glaub beiläufig noch jemand eine Frage gestellt oder so... Da habe*
125 *ich das gesagt. Es ist schon so, dass eben rein der ordinale Aspekt... Ihr habt ja das auch geschrieben,*
126 *so mit den Distanzen... Zwischen eins und elf, ist ja derselbe Abstand wie zwischen drei und vier. Und*
127 *das stimmt halt so einfach nicht mit dem Aufbau überein, wie man das lernt. Es ist immer die Frage: Kin-*
128 *der die keine Probleme haben, schaffen das schon und profitieren unter Umständen auch davon. Also,*
129 *weil sie das anwenden könnten, also dass irgendwie plus zehn eins hinunter ist, und das irgendwie so*
130 *umsetzen können. Aber es entspricht eigentlich überhaupt nicht unserer Repräsentation der Zahlen und*
131 *wie man sich das aneignet. Da ist es eher schwierig, wenn das basierend auf einer solchen Hunderterta-*
132 *fel passiert. Vor allem eben für Kinder, die ein Problem haben mit Rechnen, also für diese ist es schon...*
133 *also ist es nicht passend.*

134 Die Hundertertafel visualisiert die Relationen zwischen Operationen (z.B. $34+8/54+8$).

135
136 *Würde das deiner Meinung nach den Einsatz der Hundertertafel rechtfertigen?*

137 *Jein, würde ich sagen. Das ist jetzt genau wieder so ein Fall. Ich würde sagen, wie ein Trick. Ein Dyskal-*
138 *kuliker versteht diesen Trick auch. Aha elf plus zwei, da muss ich zwei Kästchen rüber, also muss ich da*
139 *auch zwei Kästchen rüber, da auch. Der checkt schon, ich muss zwei Kästchen rüber, aber was es heisst*
140 *und was es bedeutet, also was der Grund ist dahinter, das verstehen sie eben nicht. Darum ist es schwie-*
141 *rig mit solchen, wie sagen sie dem, Relationen zwischen Operationen oder so, also mit diesen Hilfsmit-*
142 *teltrickli oder so, diese richtig einzusetzen. Da muss man wirklich sicher sein, dass die Kinder das Prinzip*
143 *dahinter verstehen oder nicht einfach nur den Trick anwenden. Wir haben gerade jetzt auch eine andere*
144 *laufende Trainingsstudie zusammen mit der ETH, mit dem neueren Programm [Lernsoftware, Anm. d.*
145 *Verf.]. Dort sollen die Kinder ohne Anleitung alleine spielen und wir haben gesehen, dass ein Kind relativ*
146 *weit gekommen ist. Als das Kind zu uns gekommen ist um zu trainieren, haben wir gesehen, dass aber*
147 *das Kind ja eigentlich gar nichts kann. Es ist viel zu weit in diesem Training für das, was es kann. Und*
148 *dann haben wir auch herausgefunden, dass die Mutter geholfen hat und die Mutter dem Kind irgendeinen*
149 *solchen Trick gesagt hat. Du musst es einfach so und so machen und das Kind hat das dann angewen-*
150 *det und das hat dann auch gestimmt. Aber es hat hinten und vorne nicht rechnen können und eigentlich*
151 *überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich geht und viel viel einfachere Rechnungen nachher nicht*
152 *rechnen können. Wie vielleicht jetzt da. Vielleicht kannst du einem Kind jetzt sagen: $91+2$? Und es sagt*
153 *dir 93, aber du sagst ihm, was gibt $4+2$? Keine Ahnung! Und darum ist es heikel. Aber wenn es so weit*
154 *ist, oder man das Kind soweit bringen kann, dass es auch die Logik dahinter richtig versteht, dann kann*
155 *es schon hilfreich sein. Es ist aber gefährlich, dass man nicht einfach nur so Hilfestellungen anbietet so*
156 *„Trickli“ oder was und die Kinder das nicht wirklich verstehen. Also eigentlich, warum macht man das so?!*
157 *Der Additionsvorgang kann entweder nach rechts oder nach unten erfolgen, was unserer Ansicht nach*
158 *falsche Vorstellungen der Addition aufbaut, Interferenzen verursacht und im Arbeitsspeicher reichlich*
159 *Ressourcen beansprucht. Wie beurteilst du unsere Hypothese?*

160 *Habt ihr ... Also inwiefern, habt ihr das Gefühl, dass zum Beispiel Addition... Es wird immer grösser, also*
161 *sollte es eigentlich immer nach rechts gehen oder wenn schon, dann nach oben, aber nicht gegen unten.*
162 *Ist die Hundertertafel immer so aufgebaut? Die fängt nie da unten an? Zum Beispiel eins und dann zehn*
163 *und da oben hundert. Also das wäre schon ein bisschen logischer. Nein, da gebe ich euch recht, also das*
164 *ist... Ja, es braucht mehr Arbeitsgedächtnisleistung. Es ist ja eigentlich wie nochmals eine Übersetzung.*
165 *Vor allem eben, wenn es darum geht rüber, runter und weiss nicht was, das braucht nur Arbeitsgedächt-*

166 *nis- und Aufmerksamkeitsleistung, die eigentlich nichts mit rechnen zu tun hat. Das würde ich also unter-*
167 *schreiben, was ihr da gesagt habt.*

168
169 Die im Zahlenbuch dargestellte Hunderterreihe wird vermutlich aus
170 Platzgründen „geknickt“ dargestellt.

171
172
173 *Unserer Meinung nach wird da der Aufbau des mentalen Zahlenstrahls beeinträchtigt. Der zweite Knick*
174 *führt zusätzlich dazu, dass sich auch da (wie bei der Hundertertafel) die Zahlen von oben nach unten*
175 *vermehren. Wie beurteilst du die Auswirkungen dieser Darstellungsform?*

176 *Ihr habt es auch geschrieben, es ist natürlich nicht optimal. Man kann nicht ewig lange Bücher machen.*
177 *Aber hier ist es halt auch das Problem rein von der Darstellung her. Aber... für mich persönlich, da hat*
178 *auch jeder ein wenig individuelle Vorstellungen, könnte ich jetzt mit dem ersten Knick hier noch leben. Ich*
179 *habe wie das Gefühl, dass so Zahlen bis..., also wenn es bis zehn wäre oder bis zwanzig, die sind ein*
180 *bisschen speziell, die sind sehr vertraut, sehr gefestigt und die sind wie genauer repräsentiert. Nachher*
181 *wird es eher schwammiger, aber dann hier mit dem zweiten Knick, da bei achtzig, wo es runter geht, das*
182 *geht gar nicht! Den finde ich auch unglücklich gelöst. Also dein Vorschlag, das linear und einheitlich dar-*
183 *zustellen ist viel besser.*

184 *Ich habe gerade gedacht..., Also hier hat es bei ungefähr 28 einen Knick [Darstellung im Zahlenbuch 2,*
185 *S. 22-23, Anm. d. Verf.], nur rein darstellungsmässig..., also das Kind schaut vielleicht auf das [Darstel-*
186 *lung für das Blitzrechnen, Zahlenbuch 2, S. 22-23, Anm. d. Verf.], und da ist es bei zwanzig. Und was ich*
187 *auch gehört habe... Es ist schön, dass es noch ein wenig Bilder hat, und es noch ein wenig farbig ist.*
188 *Aber es sollte eben erstens einheitlich sein, nicht einmal so und einmal so, auf der gleichen Seite, oder?*
189 *Also das ist schon einmal nicht gut. Und das andere ist, sehr viele Kinder mit Lernstörungen haben auch*
190 *Aufmerksamkeitsdefizite, die sind unglaublich schnell abgelenkt und wenn die diese Bilder sehen, die*
191 *sind so abgelenkt davon, die können sich überhaupt nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Weil*
192 *das ist für diese... Das hat mir eine Therapeutin gesagt... Wenn sie mit solch einem Kind irgend eine*
193 *Therapiestunde macht, nur schon wenn sie ein falsches Halstuch trägt oder so, dann schaut der nur auf*
194 *das Halstuch, wo vielleicht Tiere darauf sind, und wenn sie ein Parfum hat, welches ihm nicht passt, dann*
195 *ist es schon fertig mit der Aufmerksamkeitskapazität. Das ist einfach etwas, dass in diesem Buch schon*
196 *noch viele Sachen darin sind, die einfach ablenken.*

197
198 **Thema: Vertikale Anordnung der Zahlen**

199 Nach Dahaene (1999, S. 99) gibt es auch Hinweise darauf, dass wir Zahlen zusätzlich auch vertikal ein-
200 ordnen könnten.

201
202 *Gibt es heute Studien dazu?*

203 *Wie beurteilst du diese Aussage?*

204 *Ich weiss nicht ob euch der Begriff SNARC-Effekt bekannt ist? Dieser Effekt untersucht ja eigentlich die*
205 *Orientierung vom Zahlenstrahl und ist in verschiedenen Kulturen untersucht worden. Es ist untersucht*
206 *worden, ob er von links nach rechts geht und ist auch einmal vertikal untersucht worden. So viel ich mich*
207 *erinnern mag, ist er sicher mal in unseren Breitengraden, wo man von links nach rechts schreibt, eben*

208 von links nach rechts orientiert. Und in den anderen Kulturen, wo sie von rechts nach links schreiben, ist
 209 er weniger genau. Also es gibt Studien, die klar zeigen, dass diese Zahlenrepräsentation eher von rechts
 210 nach links orientiert ist, und andere Studien finden keinen Zusammenhang, eben es ist etwas weniger
 211 klar. Eine Studie hat es glaub auch von oben nach unten untersucht und die haben auch gefunden, dass
 212 es eigentlich nach oben grösser sein sollte. Ich habe es gestern nicht mehr nachgeschaut, aber ich
 213 weiss, dass sie solche Studien gemacht haben. In Achen haben sie solche Experimente gemacht. Was
 214 ich euch aber jetzt da noch mitgebracht habe, ist eine Studie, die ist von 2008, und die haben sich auch
 215 dieser Thematik angenommen. Wobei sie das jetzt mit chinesischen Lesern untersucht haben. Sie haben
 216 einfach herausgefunden, dass es wirklich abhängig von der Schreibrichtung ist, also wie das dann auch
 217 orientiert ist. Und ja eben, dass eigentlich die ganze Repräsentation schon durch die Schreibrichtung
 218 geformt und auch stark beeinflusst wird, wie dies eben dargestellt wird. Und das nun gerade am Beispiel
 219 von Chinesisch... Ihre Daten demonstrieren gerade, dass arabische Zahlen mental repräsentiert sind -
 220 horizontal von links nach rechts - und chinesische Zahlwörter vertikal von oben nach unten, weil sie so
 221 schreiben. Das haben sie untersucht und da in der Introduction ist alles zusammengefasst und auch der
 222 SNARC-Effekt und die Richtungen, wo sie das auch in diesem Zusammenhang diskutieren.

223 Im Einmaleins-Plan kommt die enge Verwandtschaft
 224 der Reihen sowohl durch die Abfolge als auch durch die
 225 Farbgebung zum Ausdruck. Durch dieses Beziehungsnetz wird
 226 die Automatisierung des Einmaleins sehr erleichtert.
 227 Die Autoren beschreiben, dass als Sachinformation, zur
 228 Motivation und als Orientierungshilfe jeder einzelnen Reihe
 229 Tiere zugeordnet wurden, welches in der Lage ist, ein
 230 Mehrfaches seiner Körperlänge zu springen.

232 Nach dem Triple-Code-Modell (Dehaene, 1992) werden Multiplikationsfakten verbal repräsentiert, des-
 233 halb blockieren unserer Ansicht nach die langen zusammengesetzten Tiernamen (z.B. Afrikanischer
 234 Springhase) das verbale Arbeitsgedächtnis und behindern so den Aufbau der Multiplikation. Zusätzlich
 235 besteht die Gefahr der Interferenz, da einzelne Tiere sehr ähnlich aussehen (Känguru/ Afrikanischer
 236 Springhase). Zudem entsprechen die meisten Tiere nicht der Erlebniswelt der Kinder (keine Verknüpfung
 237 mit dem episodischen Gedächtnis), was die Konsolidierung der Multiplikationsfakten erschwert. Wie beur-
 238 teilst du das?

239 Ich sehe das auch so, dass es ein netter Versuch ist, um das ganze irgendwie schön zu gestalten und
 240 Geschichten dazu zu erzählen. Aber wie gesagt, den afrikanischen Springhasen und das Känguru kann
 241 man nicht gut auseinanderhalten. Und warum dies gerade ein... was nicht was für ein Frosch sein soll?
 242 Auf jeden Fall sind es sicher Begriffe, welche den Kindern nicht vertraut sind. Es ist also nochmals etwas
 243 Neues, nochmals etwas, das sie sich merken müssen.

244 Es stimmt, was ihr gesagt habt, Multiplikationen werden eher sprachlich repräsentiert. Das heisst, sie
 245 werden verbal memorisiert: Wir speichern $3 \times 3 = 9$ ab wie ein Sprüchlein, sage ich jetzt einmal. Und das ist
 246 auch in den entsprechenden Gebieten lokalisiert. Wir sehen, dass es Sprachareale sind, die dann auf-
 247 leuchten, wenn wir Einmaleinsrechnungen rechnen.

248 Auch bei den heutigen Kindern? Weil ja früher viel mehr mit „Drill“ gearbeitet wurde und heute ist es mehr
 249 entdeckendes Lernen.

250 *Ja, das ist gleich. Die Aufgabe wird trotzdem vor allem in der linken Hemisphäre, also in den sprachver-*
251 *arbeitenden Gebieten, repräsentiert und dort einfach abgerufen.*

252 *Und jetzt eben, wie man das einbringen soll... Ich sehe das auch so, dass dies mit diesen Tieren nett ist.*
253 *Aber es macht es fast unnötig komplizierter. Vor allem, wenn es noch so exotische Tiere sind und gra-*
254 *fisch so dargestellt, dass man sie eigentlich fast nicht unterscheiden kann. Zudem sind es vermutlich*
255 *viele Tiere, deren Namen den Kindern gar nicht vertraut sind. Das bringt eigentlich nichts; also zum 1x1-*
256 *Lernen sicher nicht.*

257 *Hingegen, dass man auf diesem Plan da die Parallelen sieht, also dass die 3er Reihe in der 6er Reihe*
258 *drin ist, finde ich noch schön gelöst und das bringt auch etwas. Und dass die 2er in der 4er Reihe steckt.*
259 *Und da hilft diese Darstellung? Denn in der 3. Klasse wird das Thema wieder aufgegriffen und die ver-*
260 *wandten Reihen werden dann in der Hundertertafel farbig markiert. Welche Darstellungsform ist deiner*
261 *Ansicht nach geeigneter?*

262 *Schwierige Frage, ich weiss nicht, ob ich beantworten kann welche geeigneter ist. Es sind zwei unter-*
263 *schiedliche Darstellungsweisen. Also ich gehe von mir aus, wie ich es mir überlege. Für mich ist es einfa-*
264 *cher, wenn es in einem ist. Ich sehe dieselbe Zahl 9, die in der 3er und 9er Reihe drin ist. Also wäre wie-*
265 *der ein einfacher Zahlenstrahl angebrachter. Ich meine, in dieser Darstellung ist immerhin einmal eine Art*
266 *Zahlenstrahl abgebildet oder wenigstens dargestellt. Und er ist nicht irgendwie geknickt, gebogen oder*
267 *weiss ich nicht was. Aber ich habe keine Erfahrung wie Kinder mit diesem 1x1 Plan zurechtkommen. Ich*
268 *kann nur sagen, dass das 1x1 aus neurowissenschaftlicher Sicht sprachlastig repräsentiert wird, und*
269 *dass es einfach auswendig gelernt wird. Aber das Auswendiglernen jedoch erleichtert wird, wenn man*
270 *irgendwie eine Zahlvorstellung dahinter hat. Wenn man weiss dass 3x3 unmöglich 90 sein kann. Das*
271 *abgerufene Ergebnis wie mit seiner persönlichen Zahlenrepräsentation abgleichen kann. Kann das stim-*
272 *men oder nicht? Und die eigene Zahlenrepräsentation wird immer mehr verfeinert, je mehr Wissen man*
273 *über das Zahlensystem hat. Und es wird dann wie markiert, eben die 9 oder 3, 6, 9 innerhalb unseres*
274 *Systems. Also es gehört zu dieser Reihe. Und es wird dann schon abgerufen und gleichzeitig abgegli-*
275 *chen und jetzt fürs Lernen... Ob jetzt das da gut ist...?*

276 *Ich habe heute Morgen noch gelesen, dass additives Rechnen wie 3, 6, 9 zu Myelisierung führt, dadurch*
277 *wird verhindert, dass bei 3x3 der direkte Weg assoziativ verstärkt wird. Kannst du das bestätigen, dass*
278 *das Gehirn dann ständig diesen Umweg nimmt, wenn es zu stark mit diesen Lernliedern geübt wird?*

279 *Das finde ich eine interessanten Ansatz. Ich kenne diese Studie nicht, dass jemand dies wirklich wissen-*
280 *schaftlich untersucht hat, ob die Myelisierung da wirklich zunimmt oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Eher*
281 *hat da jemand einmal eine Hypothese aufgestellt und dies so betitelt, dass dies wahrscheinlich so ist. Es*
282 *ist schon so. Ich glaube aber nicht, dass dies untersucht wurde. Mir ist nichts bekannt. Aber es ist schon*
283 *so $3 \times 3 = 9$. Das ist der direkte Weg, diese Verknüpfung und es ist nicht 3, 6, 9 und das ist natürlich klar,*
284 *dass der direkte Weg schneller ist, wenn er trainiert wird und effizienter ist, als wenn es übers Reihen*
285 *aufsagen geht, bis man am Ziel ist. Das stimmt sicher.*

286 *Kann man sagen, dass diese Darstellung für das Verständnis sicher gut ist, man aber nicht zu lange da-*
287 *bei bleiben sollte. Eben sonst wird dieser Weg verstärkt.*

288 *Ja, die Frage ist, was bedeutet zu lange? Es ist immer wieder schwierig zu beurteilen wie lange man das*
289 *machen soll. Und dies ist wahrscheinlich individuell unterschiedlich. Wenn die Kinder das Prinzip ver-*
290 *standen haben, kann man eigentlich relativ schnell zum Üben, üben, üben übergehen. Bis das Ganze*

291 abgespeichert ist. Und andere Kinder brauchen vielleicht doch länger noch Unterstützung, weil sie nicht
292 genau wissen was 1×1 ist und was man da machen muss. Und das ist dann vielleicht auch wieder nicht
293 gut. Auch dyskalkulische Kinder sind ja nicht dumm und auch die haben sehr hohe IQs und gute Arbeits-
294 gedächtnisleistungen und die schaffen es auch, das ganze 1×1 auswendig zu lernen. Aber sie verstehen
295 es nicht. Denen kann man eine Rechnungen geben 3×3 und das gibt dann 90 weil sie sich verrechnen.
296 Und sie würden nie auf die Idee kommen, dass dies nicht stimmt, weil sie einfach die Vorstellung dazu
297 nicht haben. Und darum muss sicher das Prinzip dahinter auch verstanden werden, was hier ja auch
298 dargestellt ist mit den Punkten. Und darum ist es noch schwierig zu sagen, wie lange man das tun soll.
299 Sobald das Prinzip verstanden ist, braucht man es eigentlich nicht mehr.

300 Das Zahlenbuch definiert sogenannte Kernaufgaben: Die Kinder müssen die 2er, 5er und 10er Reihe
301 können und können dann daraus sämtliche andere Reihen ableiten.

302 Ah, kann man das? Da kann ich noch etwas lernen!

303 Die Kinder rechnen dann 5×7 und müssten für 4×7 minus 7 rechnen. Die schwachen Kinder können je-
304 doch nicht ableiten, ob sie minus 7 oder minus 4 rechnen müssen. Dasselbe ist beim $1+1$. Sie behaup-
305 ten, dass diese operativen Zusammenhänge den Kindern das Rechnen erleichtern und ich habe gelesen,
306 dass die roten Multiplikationsfakten mit denselben Faktoren einfacher gespeichert werden können. Wir
307 behaupten, dass es wie bei den Hundertertafeln noch extremer mit den Farben und der Verzerrung eine
308 Überforderung des Arbeitsspeichers darstellt. Dies leitet gerade über zur nächsten Frage...

309 Wittmann und Müller (2008a) begründen die Darstellung der Plus-/
310 Mal-Tafel damit, dass die operativen Zusammenhänge und nicht die
311 Resultate in den Vordergrund gerückt werden.

313
314
315 Wir sind der Ansicht, dass die Kinder einmal mehr zu stark mit der Verarbeitung der komplizierten geo-
316 metrischen Formen, den Farben und dem Ausrechnen der Additionen, bzw. Multiplikationen absorbiert
317 sind, so dass ihnen das Erkennen dieser Zusammenhänge gar nicht möglich ist. (Überlastung des Ar-
318 beitsgedächtnisses, da die Fakten noch ungenügend repräsentiert sind).

319 Wir fänden das Pythagoräische Zahlenfeld sinnvoller, da es möglich ist, die Operation mit dem Resultat
320 zu verknüpfen. Dies führt zu einer Verstärkung der assoziativen Verbindungen. Was sagst du aus neuro-
321 biologischer Perspektive dazu?

322 Wir sind jetzt drei erwachsene Frauen da am Tisch. Alle mehr oder weniger intelligent. Ich schaue die
323 Zahlenfelder an und mir ist nicht auf Anhieb klar, warum ist jetzt dieses Feld gelb und dieses beige. Aber
324 das ist jetzt nicht mehr gelb und da dasselbe, also es ist für mich als studierte Frau nicht innerhalb von 10
325 Sekunden ersichtlich, das ganze Konzept dahinter zu verstehen, Und wenn dies nicht der Fall ist, wird es
326 auch nicht der Fall sein für ein Kind, auch wenn es eine Einleitung erhält oder es erklärt wird. Also ich
327 denke, das alles muss so einfach und verständlich sein, dass wir, die wir das Zahlensystem kennen, es
328 sofort verstehen. Und dies ist definitiv nicht der Fall. Oder ich bin einfach zu blöde dazu... Ja, da hat sich
329 jemand sehr viel überlegt. Das Ergebnis ist aber leider für die Person die es entwickelt hat, sehr nützlich
330 oder vielleicht für eine Lehrperson, die jahrelang damit arbeitet hat sich mittlerweile auch daran gewöhnt.
331 Aber sonst... ist es sehr kompliziert, sehr verwirrend nur schon das Ganze zu dekodieren braucht so viel

332 *Gedächtnisleistung. Ah, das ist jetzt gelb und blau und dies sollte ein Hilfsmittel sein das zu lernen und*
333 *nachher sollte man es ja ohne das können...*
334 *Was ich noch sagen wollte. Am Anfang, um diese Ableitungen einzuführen... Nachher müssen sie es so*
335 *machen. Sie verlangen von den Kindern, dass sie das Schema im Kopf haben. Wenn sie es weiter an-*
336 *wenden sollen, sollten sie es wie bereits im Kopf haben und nachher wissen, welches war jetzt in der*
337 *Nähe ein Blaues oder ein Rotes...? Das ist unmöglich, das geht nicht.... Ich finde das sehr kompliziert,*
338 *unübersichtlich, ungeeignet. Hoffentlich hört mich da nicht Herr oder Frau Soundso... Aber ich finde es*
339 *nicht unbedingt hilfreich.*

340

341 **Thema: Anschauungsmittel als Ent- oder Belastung des Kurzzeitgedächtnisses**

342 Vielleicht sollten wir besonders bei Lernbehinderungen häufiger die individuell sehr unterschiedlichen
343 Grenzen der Belastbarkeit des KZG bedenken, und das vielleicht gerade dann, wenn wir einen Rechen-
344 gang mit einem Veranschaulichungsmittel zu unterstützen versuchen, das ja weitere Gedächtniskapazität
345 beansprucht, die möglicherweise bereits mit den Teilschritten des Rechengangs selbst überfordert wird.
346 Weiter gehende erlegen und ein einfaches Notieren der Schritte können geeignetere Schritte sein“ (Bau-
347 ersfeld, 2009, S. 19).

348

349 *Wie beurteilst du diese sehr allgemein gehaltene Aussage?*

350 *Dies ist wirklich sehr allgemein gehalten... Es stimmt sicher, dass man aufpassen muss, dass es nicht zu*
351 *verwirrend wird und dass es nicht zusätzlich Arbeitsgedächtnis und auch Langzeitgedächtniskapazität*
352 *beansprucht um überhaupt das System zu dekodieren und zum Ziel zu kommen, was man rechnen muss*
353 *und warum ist es jetzt blau und grün. Da muss man also wirklich aufpassen. Es ist vielleicht schon so,*
354 *dass weniger mehr ist... Es ist sehr allgemein gehalten. Was jetzt gemeint ist mit „einfaches Notieren der*
355 *Schritte“ wie das gemacht wird, ist auch nicht intuitiv. Was ich jedoch ... ich habe das „individuell“ kurz*
356 *angestrichen. Dass es „individuell unterschiedliche Grenzen der Belastbarkeit“ des Kurzzeitgedächtnis-*
357 *ses gibt, genau. Dies ist nochmals ein Aspekt. Man muss sicher darauf achten, dass man nicht unnötig*
358 *das KZG beansprucht für Sachen, die eigentlich überflüssig sind. Und dann gibt es aber auch Unter-*
359 *schiede in der Belastbarkeit. Wenn ein Kind jetzt zum Beispiel schon Mühe hat mit Rechnen und schon*
360 *weiss, dass es dies nicht so gut kann. Das heisst, es ist mit Angst behaftet, etwa mit Angst vor Misserfol-*
361 *gen. Dass es halt weiss, das „chan ich halt ned so guet“. Das weiss man aus neurologischer Sicht, das*
362 *frisst zusätzlich KZG Kapazität. Es ist also zusätzlich reduziert bei diesen Kindern. Und deshalb muss*
363 *man da besonders aufpassen, dass man dies nicht nochmals überflüssigerweise beansprucht. Also, ich*
364 *kann da nur so viel dazu sagen: Ja es stimmt, man sollte es nicht unnötig zusätzlich belasten und dass*
365 *man besonders aufpassen muss bei Kindern mit Angst. Also Angst, weiss man, reduziert AG-Leistung*
366 *und was da jetzt genau gemeint ist mit „Weitergehendes Zerlegen und ein einfaches Notieren der Schritte*
367 *können geeignetere Schritte sein“ ... Wie das jetzt genau ist und ob dies nun wirklich geeigneter ist, da*
368 *müsste man dann wieder genau wissen, wie die Schritte unterteilt werden, oder... Das kann ich nicht*
369 *sagen.*

370 *[Verweis auf eine Darstellung auf dem Skript (Kucian, 2011)]. Interpretieren wir dies richtig, dass hier das*
371 *Resultat (Zehner, Einer) mit diesen Symbolen dargestellt wird? Sind dann zuerst alle Symbole da und*
372 *fahren dann bei der Subtraktion welche weg, dass nur noch das Resultat übrig bleibt.*

373 *Jetzt weiss ich gerade nicht, wie das bei der Subtraktion ist. Glaub schon, ja. Es kommt immer etwas auf*
374 *das Spiel an. Es sind so viele unterschiedliche Spiele. Sie sind zwar schon immer einheitlich dargestellt*
375 *aber manchmal sind am Anfang alle dargestellt und nachher... Wie sieht es hier aus? Manchmal ist es*
376 *auch so, je nachdem in welchem Level man ist, dass sie das Resultat eintippen müssen und nachher*
377 *wird zusätzlich das Resultat visualisiert, das sie eingegeben haben. Dies hier ist perspektivisch etwas*
378 *verzogen. Es wird alles auf der Zahlenlinie dargestellt und wenn wir jetzt im Hunderter oder Tausendebe-*
379 *reich rechnen wollen... 387... rein von der Darstellung her, sieht man es einfach fast nicht. Das ist alles*
380 *auf einer Linie dargestellt, linear. Und nachher fahren wie die Einer noch etwas nach vorne, die H, T, E*
381 *fahren etwas auseinander, damit man es nachher noch sieht oder lesen kann wie viel das jetzt eigentlich*
382 *sind. Denn wenn wir es einfach auf einer Linie gelassen hätten, dann, wären 3 Einer nur Striche. Das*
383 *sieht man fast nicht. Deshalb fährt es auseinander, damit man auch wirklich zählen kann.*

384 *Stellenwert und Menge werden also verbunden?*

385 *Ja genau! Egal ob Rechnungen oder Punktmengen da sind, dass immer der Link da ist zum Zahlenstrahl.*

386

387 **Thema: Üben**

388 *Lehrmittel: Unter automatisierendem Üben wird nicht das Abspeichern von Einzelfakten, sondern ein*
389 *vernetztes Verinnerlichen von Lerninhalten verstanden, welches zum Aufbau von Routinen beiträgt. Die-*
390 *ser Prozess kann mit Veranschaulichungen und Arbeitsmitteln unterstützt werden.*

391

392 *Wie beurteilst du dies aus neurobiologischer Sicht?*

393 *Das ist jetzt so ähnlich wie die erste Frage mit dem Spiralprinzip. Also für mich sind dies zwei unter-*
394 *schiedliche Sachen. Wir haben hier gesagt drill versus entdeckendes Lernen. Das kann man meiner Mei-*
395 *nung nach nicht vergleichen. Das sind zwei unterschiedliche Lernweisen, Trainingsweisen und so weiter.*
396 *Drill tönt sehr abschreckend rein vom Wort her, ist jedoch notwendig und ist auch gut, ist auch nützlich für*
397 *reine Automatisierungsprozesse. Und das weiss man, das funktioniert nur so. Das geht nur über üben,*
398 *üben, üben bis das halt abgespeichert ist und automatisiert abgerufen werden kann. Und da sieht man*
399 *auch... Es gibt Studien, bei welchen Leuten unter Drill Matheaufgaben beigebracht und nachher die Hirn-*
400 *funktionen untersucht wurden und dort sieht man schon, also dass es durch das starke Drilllernen.. .Ich*
401 *weiss nicht wie fest ihr das neuronale Netzwerk im Kopf habt... Also wir haben so ein Netzwerk, parietal-*
402 *es und frontales Gebiet für das Rechnen. Hier oben die beiden parietalen Gebiete im interparietalen Sul-*
403 *cus, das ist etwa die Region von der man ausgeht, dass da unser Zahlensinn, unser mentaler Zahlen-*
404 *strahl ist. Und das Einmaleins ist eher links im angularen Gyrus abgespeichert. Das ist also mehr sprach-*
405 *lich automatisiert, wie das Einmaleins. Und was sie jetzt in dieser Studie gemacht haben. Sie ist übrigens*
406 *von Delazer et al. von Österreich. Denen haben sie komplexe Rechenaufgaben gegeben, also 76-34 so*
407 *in diesem Stil. Irgendwelche Aufgaben, die man gewöhnlich nicht einfach abrufen kann. Und haben sie*
408 *diese lernen lassen und haben sie nach gewisser Übungszeit abrufen können, so wie beispielsweise das*
409 *1x1 und sie konnten auch ganz schön neuronal beweisen, dass es zu einer Verschiebung der Aktivität*
410 *kommt. Am Anfang vor dem Drill war es immer noch vor allem parietal gewesen, wo stark aktiviert wurde*
411 *und nach dem Drilllernen ist es wie gewandert nach links in die Sprachrepräsentation. Also dass es ein-*
412 *fach abgerufen werden kann. Also anhand dieser Studie kann man schon zeigen, dass es mit Üben, re-*
413 *petitives Üben anstelle von Drill, zu Automatisierungsprozessen im Gehirn kommt. Das Hirn funktioniert*

414 *halt so. Es automatisiert nicht etwas, das es einmal gelernt hat. Das ist nicht der Fall. Es braucht Repeti-*
415 *tion und dann kommen noch all diese Lernkonzepte, die euch auch bekannt sind, dass es halt mehr*
416 *bringt häufig kleine Stücke zu repetieren und lernen und jeden Tag, als Stunden nur einen Tag und so*
417 *weiter. Das ist das Drilllernen.*

418 *Und also immer in derselben Form, visuell und akustisch immer in derselben Form. Da es sonst ja schon*
419 *wieder etwas anderes ist. Ist das so?*

420 *Ja, es erleichtert bestimmt monolog zu bleiben, immer einheitlich immer gleich. Das macht die Automati-*
421 *sierungsprozesse einfacher und schneller und festigt sie mehr. Und jetzt das entdeckende Lernen. Das*
422 *ist eine andere kognitive Leistung meiner Meinung nach. Das ist etwas sehr wichtiges, das sollte man*
423 *unter keinen Umständen unter den Tisch wischen. Das ist etwas, das uns auch ausmacht. Dass wir diese*
424 *Fähigkeit haben weiter zu denken, unser Wissen anzuwenden auf neue Sachen und das ist etwas sehr*
425 *Bereicherndes, wenn Kinder dies früh lernen und so auch unterrichtet werden. Vielleicht auch ein Bei-*
426 *spiel. Ich wollte nicht jemandem zu nahe treten, aber in unseren Breitengraden wird eigentlich relativ viel*
427 *Wert auf entdeckendes Lernen gelegt und die Kinder werden angeleitet um selbstständig ihr Hirn einzu-*
428 *schalten und zu brauchen und zu denken. Wohingegen zum Beispiel in China, in asiatischen Gebieten ist*
429 *einfach drill, drill, drill. Und ich glaube es widerspiegelt sich auch in der Anzahl der Nobelpreisträger zum*
430 *Beispiel. Dass es eben schon nicht weit führt, nur drill (3x) und das andere völlig vernachlässigt. Die Kre-*
431 *ativität kognitiv entwickeln zu können, zu spielen sozusagen mit seinen Fähigkeiten die man hat. Für*
432 *mich sind es wie zwei verschiedene Sachen. Und ich kann nicht sagen das eine oder das andere. Es sind*
433 *beides wichtige und notwendige Sachen für erfolgreiches Lernen. Aber das entdeckende Lernen ist nicht*
434 *zum Automatisieren geeignet.*

435 *Es gibt sehr viele produktive Übungsformen, die aus Zahlenmauern bestehen oder Rechendreiecken. Mit*
436 *diesen Beziehungen wird beispielsweise die Addition geübt. Und auf jeder Seite wieder etwas anders.*
437 *Und sie sagen, das ist dann dieses Vernetzen auf immer wieder andere Arten. Klar kann man andere*
438 *Zahlenräume damit erschliessen...*

439 *Für reine Automatisierungsprozesse ist es schädlich, unnützlich, ungeeignet der schnelle Wechsel von der*
440 *einen Seite zur anderen. Es ist völlig anders dargestellt. Vor allem für Kinder mit Dyskalkulie verwirrend.*
441 *Die kommen da nicht mit, die hängt man bereits nach der ersten Seite ab. Weil es noch nicht automati-*
442 *siert ist und sie es nicht können. Das gleiche gilt auch für ... Es ist etwas anderes. Kinder lernen die Addi-*
443 *tion. Sie rechnen plus, plus, plus. Dann lernen sie die Subtraktion, rechnen minus, minus, minus. Solange*
444 *sie in ihrer Domäne bleiben, können sie es noch, zum Beispiel Dyskalkuliker. Nachher kommen vielleicht*
445 *+/- gemischt und dann sind sie bereits aufgeschmissen, dann können sie es bereits nicht mehr. Ich sage*
446 *ihnen dann, dass das Automatisieren am Anfang zum Lernen wichtig ist, nicht zu früh die Konzepte zu*
447 *wechseln, rein visuell oder Plus und Minus. Weil das eine muss wirklich verstanden sein und gefestigt*
448 *werden. Aber man kann das Kind natürlich nicht bewahren oder das Kind immer nur so unterrichten, dass*
449 *es immer nur plus macht und beim nächsten Bigeli immer nur minus. Das ist ja auch nicht der Sinn. Das*
450 *Kind muss lernen in einem nächsten Schritt kognitiv switchen zu können zwischen Darstellungsform zwi-*
451 *schen Aufgabenform. Aber das ist wie ein zweiter Schritt. Das muss schon auch möglich sein für das*
452 *Kind, aber für einen Automatisierungsprozess am Anfang noch nicht. Das heisst am Anfang möglichst*
453 *gleich, möglichst einheitlich aber nachher im nächsten Schritt muss man halt schon auch... Das Kind*
454 *muss sich ja schon auch... Es sind Additionsaufgaben hier... Das Kind muss wie dies abstrahieren kön-*

455 *nen. Es muss wie das Konzept dahinter verstehen. Und ob das Dreiecke oder Kreise sind, spielt schluss-*
456 *endlich keine Rolle mehr, wenn es das Kind versteht. Aber dieser Schritt muss erst gemacht werden.*

457

458 I. Schwank (in V. Aster & Lorenz, 2005, S. 93-130) stellte die Theorie über unterschiedliche (mathemati-
459 sche) Denkstile (funktional versus prädikativ) auf.

460

461 *Inwieweit beeinflusst diese Theorie deine eigene Forschungsarbeit?*

462 *Also ich bin ganz ehrlich, wir haben einmal mit Frau Schwank zusammen gearbeitet. Und von dorthier*
463 *sind mir die Begriffe mehr oder weniger bekannt funktional und prädikativ. Und sie schreibt darüber und*
464 *so weiter. Seit diese Zusammenarbeit jedoch beendet ist, habe ich diese Begriffe nie mehr gelesen, nie*
465 *mehr gehört und sie haben meine Forschungsarbeit überhaupt nicht beeinflusst. Eigentlich nicht.*

466 *Weil sie auch noch sagt: Sie plädiert für ein funktionales motorisches Lernen eben auch im Raum bei-*
467 *spielsweise gegen oben. Sie bringt die Beispiele der Pluslandschaft von Gallin und Ruf die noch dreidi-*
468 *mensional sind. Vor allem gegen oben und nicht nur flach am Boden.*

469 *Rein dieser Gedanke dahinter ist sicher etwas, das nicht nur sie sondern auch andere Studien angehen.*

470 *Es ist ein Aspekt der wichtig ist. Das heisst mehr, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Zahlen*
471 *und Raum also räumlicher Repräsentation und Zahlenrepräsentation gibt und dass man zum Beispiel,*
472 *wenn man diese beiden Ebene wie miteinander in einem Lernprozess verknüpfen kann, dass es wie auch*
473 *helfen kann das Ganze zu festigen oder es zu verstehen und lernen. Das ist jetzt aber nicht unbedingt...*

474 *Also, ich betitle das jetzt nicht als prädikative und funktionale Lernstile. Es gibt eine ganz neue Studie, die*
475 *ist zwar noch nicht publiziert, die haben Experimente gemacht mit Tanzmatten. Es gibt da so Matten,*
476 *welche man an den Bildschirm anschliessen kann und irgendwie auf diese Punkte stehen kann, weiss*
477 *auch nicht genau... Auf jeden Fall ist es darum gegangen, dass die Kinder den Zahlenstrahl lernen muss-*
478 *ten und sie zusätzlich, damit sie Zahlen einordnen konnten, körperlich dazu bewegen. Ich weiss nicht wie*
479 *die Aufgabe genau war. Sagen wir sie hatten 50 und nun kam die 72, dass sie die Zahl nicht nur ein-*
480 *zeichnen oder zeigen mussten, sondern sich nach rechts bewegen mussten. Grösser nach rechts, kleiner*
481 *nach links. Das war dann halt nochmals diese Verknüpfung zusammen. Und das andere Experiment war*
482 *dann ein riesiger Flatscreen mit einem Zahlenstrahl. Und da mussten sie nachher, vielleicht war es auch*
483 *ein Touchscreen, mussten sie einzeichnen oder angeben wo es ist. Und weil es so gross ist, konnten sie*
484 *es nicht einfach so tun wie sonst auf einem Bildschirm oder Blatt, sondern sie mussten sich wirklich aktiv*
485 *nach links oder rechts bewegen. Und sie konnten schon zeigen, dass das nochmals unterstützt. Weil da*
486 *ist noch einmal diese Perspektive, wirklich die räumliche Domäne angesprochen, wo eigentlich körperlich*
487 *zusätzlich ausgeführt wird. Und das hilft sicherlich, auf jeden Fall also das vereinfacht es wieder.*

488 *Dehaene hat gesagt, dass die Zahlenpräsentation holistisch ist, also 43 wird als Ganzheit betrachtet.*

489 *Nuerk behauptet, dass sie einzeln repräsentiert sind. Wie siehst du das?*

490 *Also die Experimente von Nuerk und auch von anderen, ich weiss aber gerade nicht auswendig welche,*
491 *zeigen ja schon dass es zu Interferenzen kommt. Auch mit den Stroopaufgaben. Wenn es kongruent ist,*
492 *also wenn bei der grösseren Zahl Zehner und Einer grösser sind als bei der kleineren Zahl, oder wenn es*
493 *eben inkongruent ist, also wenn der Einer von der grösseren Zahl kleiner ist als von der kleineren Zahl ist*
494 *es schwieriger, man ist langsamer um das zu beurteilen. Und drum tendiere ich mehr zu einer einzelnen*
495 *Verarbeitung. Denn wenn es holistisch wäre, würde man einen solchen Effekt nicht sehen. Dann wärst du*
496 *gleich schnell in der Beurteilung, welches die grössere Zahl ist, ob es nun kongruent oder inkongruent ist.*

497 *Das würde ja dann keine Rolle spielen. Aber das macht... das zeigen die Experimente ja, dass es eine*
498 *Rolle spielt. Und es ist einfach... Je grösser die Zahlen sind... du hast halt je zwei Zahlen oder drei Zah-*
499 *len und du musst die miteinander vergleichen und ja, also das Gehirn nimmt dies nicht wirklich rein holis-*
500 *tisch wahr, sonst hättest du diese Verzögerung nicht.*

501 *Das würde ja dann heissen, dass der Stellenwert bedeutsam ist. Denn das entscheidet ja dann, welche*
502 *Zahl grösser ist.*

503 *Schon auch, ja. Ja das Dezimalstellensystem das ist sehr wichtig. Ich hatte gestern Nachmittag gerade*
504 *ein Mädchen getestet. Und da mussten sie Zahlen schreiben, also eine Art Diktat und diese Zahlen, also*
505 *unglaublich! Die grossen Zahlen hatten fast keinen Platz mehr auf dem Blatt, für irgendwie 386 oder so.*
506 *Riesige Zahlen, keine Ahnung gehabt, überhaupt nichts verstanden.*

507 *Wie alt war dieses Kind?*

508 *Die war jetzt in der 2. Klasse, deshalb war es auch gar nicht erstaunlich, denn sie rechnen erst bis 30 hat*
509 *sie mir gesagt, ja dass sie diese Hunderter nicht konnte. Aber sonst auch, sieht man häufig, dass sie*
510 *dieses Dezimalstellensystem nicht verstanden haben. Ich hatte auch ein Kind in der 3. Klasse, das am*
511 *Laufmeter solche Zahlen geschrieben hat. Dass es Fehler gemacht hat, also eben 350, also zuerst 300*
512 *und dann noch eine 50 hinten.*

513

514 **Thema: Aktuelle Forschung**

515 *Kucian et al. (in press) untersuchen den nicht-symbolischen Distanzeffekt (Script, 2011, S. 13).*

516

517 *Wir sind sehr interessiert daran, mehr darüber zu erfahren@!*

518 *Diese Arbeit wurde in Zwischenzeit publiziert. Ich habe es euch gerade ausgedruckt. Was wir hier unter-*
519 *sucht haben... Das sind einfach Mengen, die sie miteinander vergleichen mussten. Es waren Abbildun-*
520 *gen von Früchten und Gemüse und sie mussten einfach auf jener Seite drücken, auf der es mehr gab.*

521 *Sie mussten einfach entscheiden wo hat es mehr. Und Form und räumliche Ausdehnung waren natürlich*
522 *kontrolliert, dass es nicht immer so ist, dass dort wo es mehr sind, es auch immer mehr Raum einnimmt,*
523 *weil nachher kannst du nicht sagen, ob es einfach räumliche Verarbeitung oder plastisch ist oder ist es*
524 *wirklich numerisch. Und wenn du das so kontrollierst, kannst du sicher gehen, dass die Probanden wirk-*
525 *lich numerische Unterschiede machen mussten. Also wirklich, wo sind anzahlmässig mehr und wo weni-*
526 *ger. Das haben wir einfach untersucht. Wir haben dann Verhältnisse gebildet und abhängig von diesem*

527 *Verhältnis war es halt schwieriger oder einfacher. Wenn es also beispielsweise auf der einen Seite 2 hat*
528 *und auf der anderen 10, dann ist es verhältnismässig einfach zu sehen, wo es mehr hat. Wenn die Dis-*

529 *tanz kleiner ist, dann wird es auch schwieriger. Und dazu kommt aber auch noch, dass es davon abhän-*
530 *gig ist, wie viele Objekte jetzt dargestellt sind. Das ist auch viel einfacher, wenn es weniger dargestellte*

531 *Objekte sind, als wenn es mehr sind. Und wenn man das Verhältnis bildet, dann kontrolliert man dies*
532 *eigentlich auch. Man schaut dann das Verhältnis dieser Beurteilung an. Was wir da auch gefunden ha-*

533 *ben... Man sieht, dass wir hier vorne eine stärkere Aktivierung haben, frontal ist das und Dyskalkuliker*
534 *haben eine stärkere Aktivierung. Und wenn man es statistisch vergleicht, ist es eigentlich diese Region.*

535 *Es ist statistisch erwiesen, dass es nicht nur so aussieht, sondern dass sie wirklich eine stärkere Aktivie-*
536 *rung haben als die Kontrollkinder. Die Hauptaussage ist, dass sie frontal mehr Aktivität haben bei dieser*

537 *Aufgabe und es kommt statistisch gleich heraus, dass bei vielen Studien die ich gemacht habe, unab-*
538 *hängig von der Aufgabe immer wieder das Ergebnis erhalten. Dass sie immer da vorne in der Mitte mehr*

539 *Aktivität zeigen als Kontrollkinder. Das ist eben gerade eine Region, die bei der Entscheidungsfindung*
540 *aufleuchtet. Für sie ist es viel schwieriger zu entscheiden wo es mehr sind. Sie müssen sich kognitiv viel,*
541 *viel mehr anstrengen um das zu entscheiden. Und Kontrollkinder können halt das viel automatisierter,*
542 *das ist mehr das ist weniger.*
543 *Und mit dieser Studie hast du jetzt eigentlich gezeigt, dass es nicht nur symbolisch so ist, also dass sie*
544 *nicht nur Mühe haben weil es symbolisch ist, sondern weil sie grundsätzlich Schwierigkeiten haben?*
545 *Es gibt Studien, die das auf symbolischer Ebene tun. Und häufig ist es so dass da die Defizite noch stär-*
546 *ker sind. Also dass es für Dyskalkuliker noch schwieriger ist, wenn es symbolisch dargestellt ist. Noch-*
547 *mals eine Abstraktionsstufe mehr sozusagen. Aber auch schon auf dieser ganz basalen Ebene von ein-*
548 *fachem Mengenvergleich, Kardinalitätsprinzip. Zeigen sich neuronale Unterschiede.*
549 *Und wie alt waren diese Kinder?*
550 *Also zwischen acht und elf.*
551 *Also eigentlich Kinder, die aus diesem Stadium draussen sein sollten...*
552 *Ja.*
553 *Du hast uns an der Vorlesung damals das Programm „Calcularis“ vorgestellt. Sind diese Studien abge-*
554 *schlossen?*
555 *Also „Rette Calcularis“ heisst dieses Training, da haben wir Hirnfunktionen untersucht. Das ist abge-*
556 *schlossen und auch publiziert. Und jetzt sind wir dran auf der strukturellen Ebene zu untersuchen ob es*
557 *da auch Unterschiede gibt. Das läuft noch, das ist noch nicht abgeschlossen. Parallel haben wir noch*
558 *Calcularis weiterentwickelt. Und das wird dann kommerzialisiert zusammen mit Dybuster. Und das ist im*
559 *Moment in der Evaluation. Wir sind im Moment am Testen mit den Kindern. Wir haben das gemacht, weil*
560 *wir gesehen haben mit unserem alten Programm... Denn es hat Plus- und Minusaufrechnungen drin und*
561 *es ist ab 100. Es ist also nur geeignet für Kinder ab der 2. Klasse, weil es vorher zu schwierig ist, denn*
562 *sie haben die Rechnungen gar noch nicht gelernt. Und ab der 5. Klasse ist es ihnen dann wieder zu ein-*
563 *fach geworden. Es war recht beschränkt von der 2.-4. Klasse und jetzt im Neuen haben wir das ganze*
564 *ausgeweitet. Wir haben einfachere Aufgaben, damit sie jüngere Kinder anwenden können und wir gehen*
565 *bis in den Tausenderraum, damit auch ältere Kinder mitspielen können. Und dann ist neu auch noch, es*
566 *hat noch so unterstützende Spiele dabei... Also das Computerspiel erstellt immer automatisch ein Feh-*
567 *lerschema des Kindes und sieht, dieses Kind hat Mühe beim Zehnerübergang. Immer diese Rechnungen*
568 *sind falsch. Und dann wird ein Spiel eingeschaltet, bei dem nur den Zehnerübergang trainiert wird. Oder*
569 *man sieht, dass das Kind basal Mühe hat bei Subitizing, also beim schnellen Erfassen kleiner Mengen.*
570 *Dann kommt ein Spiel, damit dies geübt wird. Es ist also neu, dass solche zusätzliche Unterstützungs-*
571 *games mit implementiert wurden. Man wollte noch mehr machen, doch auch aufgrund der Kapazität hat*
572 *man nun herunter brechen müssen. Es ist schon weiter als die erste Version, aber es ist noch nicht voll-*
573 *umfänglich alles drin. Wir hätten auch gerne Textaufgaben drin gehabt. Das ist ja dann nochmals ein*
574 *wichtiger Schritt und viele Kinder haben Mühe damit, wenn die Rechnung plötzlich in einer Geschichte, in*
575 *einem Text sprachlich verpackt ist. Die wichtige Information herauszuziehen, was brauche ich, was muss*
576 *ich rechnen? Das mussten wir in dieser ersten Version weglassen. Aber es ist allgemein einfach erweitert*
577 *auf kleinere und grössere Zahlen und diese Zusatzspiele.*
578 *Das ist auch der Unterschied zu einem normalen Computerspiel? Das Programm erkennt die Schwächen*
579 *des Kindes?*

580 *Das ist sicher ein Unterschied, der super ist, dass es so adaptiv ist und auch sehr individuell und sich*
581 *auch anpasst am Niveau oder am Problem des Kindes und das entsprechend automatisch ausliest. Und*
582 *das andere ist, dass es schon auch immer den Link herstellt mit dem Zahlenstrahl. Das sind nicht einfach*
583 *nur reine Plus- oder Minusaufgaben, die vorkommen, und vielleicht etwas animiert mit einem Bär der*
584 *läuft. Das haben wir bewusst sehr reduziert. Also wenn man Computerspiele macht, wenn man diese*
585 *anschaut, gibt es Unmengen von Möglichkeiten zu animieren, da fliegt etwas herein, da kommen noch*
586 *ein hüpfender Hase und ein piepsendes Vögelchen. Und diese Dinge haben wir alles herausgenommen,*
587 *oder besser gesagt, wir haben es gar nicht erst herein getan, denn dies hilft dem Lernen nicht, sondern*
588 *es lenkt ab. Deshalb ist es bewusst schlicht gehalten.*

10 Kategoriensystem (strukturierende Inhaltsanalyse – Teil 1)

Nachfolgend wird das Kategoriensystem der strukturierenden Inhaltsanalyse mitsamt den Fundstellen aus dem Corpus *Neurowissenschaften* aufgeführt. Fett gedruckte Seitenangaben bezeichnen die Fundstelle des Ankerbeispiels.

Dimension	Kategorie	Definition	Fundstelle (Seite, Zeile)	Ankerbeispiel	Kodierregel
A Informationsverarbeitungsprozesse	1 Langzeitpotenzierung (LTP)	lang andauernde Verstärkung der synaptischen Übertragung durch die wiederholte Aktivierung von Nervenzellen	S. 26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 50	Nach Essmann et al. (2010) reagiert eine Synapse stärker, wenn sie häufiger gebraucht wird.	Textstellen zu den Stichworten: Langzeitpotenzierung, Verstärkung der synaptischen Übertragung, wiederholte Aktivierung, häufiger Gebrauch, stärkere Erregungsübertragung, Hebb'sche Lernregel, Automatisierungsprozesse
	2 Aktionspotenzial	elektrische Impulse, welche über die Axone von einem Neuron zum anderen gleitet werden	S. 27, 28, 31, 37	Carter (2010) bezeichnet Synapsen auch als Kommunikationspunkte, an welchen Neurone Nervenimpulse austauschen.	Textstellen zu den Stichworten: Aktionspotenzial, elektrische Impulse, synchrone Reizung, Kommunikationspunkt
	3 Plastizität	flexibler Umbau synaptischer Verbindungen durch interne Veränderungenprozesse und externe Bedingungen	S. 18, 28, 29, 30	Der flexible Umbau synaptischer Verbindungen bildet die entscheidende Grundlage für Lern- und Gedächtnisvorgänge im Gehirn (Essmann et al., 2010).	Textstellen zu den Stichworten: Plastizität, neuronale Plastizität, synaptische Plastizität, Umstrukturierung, Pruning, chemische Übertragung, strukturelle und funktionelle Veränderungen
	4 Langzeit-Depression (LTD)	Schwächung der synaptischen Verbindungen aufgrund von Erfahrung	S. 29, 31	Die LTD ist in allen Gehirnbereichen beobachtbar, welche an der Gedächtnisbildung beteiligt sind (Essmann et al., 2010; Bösel, 2006).	Textstellen zu den Stichworten: Langzeit-Depression, Schwächung synaptischer Verbindungen (durch Erfahrung)
	5 Neuronale Periodizität	lernsensible Phasen, in welchen das Individuum besonders stark auf Umgebungsreize oder Deprivation reagiert	S. 29	Es gibt sensible Phasen, in denen das Individuum besonders stark auf Umgebungsreize oder Deprivation reagiert (Blakemore & Frith, 2006). Konrad (2007) spricht von einem Höhepunkt des Anteils der grauen Substanz im Frontallappen im Alter von zwölf Jahren.	Textstellen zu den Stichworten: Periodizität, sensible Phasen, kritische Perioden, sensible Phasen, Dysfunktionen, fehlende Erfahrungen, Deprivation, Umgebungsreize

Dimension	Kategorie	Definition	Fundstelle (Seite, Zeile)	Ankerbeispiel	Kodierregel
B Zahlverarbeitungsmodelle	1	Jede Präsentation einer Zahl (auditiv oder visuell) führt zu einem Rückgriff auf die numerische Grösse.	S. 46	Jede Zahl, in welcher Form sie auch repräsentiert wird, generiert eine „internale abstrakte Grössenrepräsentation (...), was automatisch auch das Wissen um die numerische Grösse dieser Zahl“ (Landerl & Kaufmann, 2008) evoziert.	Textstellen zu den Stichworten: Single-Route-Modell, McCloskey, internale, abstrakte Grössenrepräsentation, numerische Grösse, semantische Transkodierroute
	2	Das Sprechen und Schreiben von Zahlen muss nicht unbedingt über den Zugriff von Mengenrepräsentation geschehen (semantisch oder asemantisch).	S. 46	Butterworth (1995): Es existieren vier voneinander differenzierbare asemantische Transkodier Routen, die zusätzlich zu einem semantischen Transkodierweg in Aktion treten können.	Textstellen zu den Stichworten: Butterworth, Multi-Routen-Modell, sowohl asemantische als auch semantische Transkodier Routen, Mengenrepräsentation
	3	Es existieren drei neuronale Netzwerke, in welchen Zahlen in unterschiedlichen Codierungen repräsentiert sind. Beim Schätzen werden parietale Regionen beider Hirnhälften, bei exakten Rechenaufgaben nur die sprachverarbeitenden Regionen der präfrontalen linken Hemisphäre aktiviert.	S. 21, 23, 46, 47, 48, 53, 54	Von Aster (2009): Das Triple-Code-Modell zeigt drei wichtige neuronale Netzwerke, sogenannte Module, in denen Zahlen in unterschiedlichen Codierungen repräsentiert sind, nämlich als Zahlwort, als arabische Zahl und als analoger Ort auf einem inneren Zahlenstrahl.	Textstellen zu den Stichworten: Triple-Code-Modell, Dehaene, drei neuronale Netzwerke (Zahlwort, arabische Zahl, mentaler Zahlenstrahl), analoge Mengen- und Grössenrepräsentation, Anatomisch-funktionelles Modell, schätzen, perisylvische Sprachregion, Sprache
	4	angeborene kardinale Mengenrepräsentation, welche sich erst durch schulischen Kontext zu einer abstrakt-symbolischen Zahlvorstellung umformt	S. 54	V. Eimeren & Ansari (2009): In entwicklungspsychologisch-neurokognitiven Studien wurde die Rolle des IPS bei Kindern für die Repräsentation und Verarbeitung von numerischen Symbolen und Mengen bestätigt.	Textstellen zu den Stichworten: Vier-Stufen-Entwicklungsmodell, angeborene kardinale Mengenrepräsentation, abstrakt-symbolische Zahlvorstellung durch Schulung
	5	verschiedene Arten von Fakten für das Lernen des 1x1 sowie des 1+1	S. 49	Dehaene (1999): Die assoziativen Netzwerke des Gedächtnisses sind sehr anfällig für Interferenzen, da arithmetische Tatsachen eng miteinander verflochten und voll trügerischer Regelmässigkeiten, verwirrender Wortspiele und irreführender Reime“ sind.	Textstellen zu den Stichworten: Tafelsuchmodell, grafische Darstellung assoziativer Netzwerke, regelbasierte Fakten, „ties“, assoziatives Erlernen, Anfälligkeit für Interferenz,

Dimension	Kategorie	Definition	Fundstelle (Seite, Zeile)	Ankerbeispiel	Kodierregel
C Zahlenverarbeitungseffekte	1	Die Reaktionszeit sinkt, je grösser der numerische Abstand zwischen zwei zu vergleichenden Zahlen ist.	S. 47	Schweiter & von Aster (2005): Der Distanzeffekt beschreibt, dass die Reaktionszeit sinkt, je grösser der numerische Abstand zwischen zwei zu vergleichenden Zahlen ist. D.h. es ist leichter zu entscheiden, welche von zwei Zahlen die grössere ist, je weiter diese Zahlen auseinander liegen.	Textstellen zu den Stichworten: Distanzeffekt, tiefe Reaktionszeit, grosser numerischer Abstand
	2	Die Zahlen des Zahlenstrahls werden logarithmisch komprimiert, der Abstand zwischen 4 und 9 wirkt grösser als zwischen 64 und 69.	S. 47	Laut Dehaene (1999) werden die Zahlen des Zahlenstrahls logarithmisch komprimiert, deshalb scheint auch der Abstand zwischen vier und neun subjektiv grösser als zwischen vierundsechzig und neunundsechzig. Dieser von der Zahlengrösse abhängige Unterschied wird als <i>Grösseneffekt</i> bezeichnet.	Textstellen zu den Stichworten: Grösseneffekt, logarithmische Komprimierung der Zahlen auf dem Zahlenstrahl
	3	Die subjektiv empfundene Stärke von Sinneseindrücken verhält sich proportional zum Logarithmus der objektiven Intensität des physikalischen Reizes.	S. 47	Dehaene (1999): Wenn die Referenzzahl verdoppelt wird, verdoppelt sich auch die numerische Entfernung, die Menschen mit einer vorgegebenen Trefferquote unterscheiden können.	Textstellen zu den Stichworten: Weber-Fechner Gesetz, Verdoppelung des numerischen Abstandes bei einer Verdoppelung der Referenzzahl, physikalische Reize
	4	Bei grösseren Zahlen reagieren Probanden schneller mit der rechten als mit der linken Hand.	S. 48, 54	Die Studien von Hung, Hung, Tzeng und Wu (2007) zeigen auf, dass Chinesen und Chinesinnen arabische Ziffern von links nach rechts repräsentiert haben, während dessen die chinesischen Zahlziffern in ihrer Schreibrichtung von oben nach unten räumlich angeordnet waren. So konnte bestätigt werden, dass der Schreib- und Lesekontext die räumliche Anordnung der Zahlrepräsentation äusserst stark beeinflusst.	Textstellen zu den Stichworten: SNARC-Effekt, Repräsentation von Zahlen in Schreibrichtung, schnellere Reaktionszeit mit rechter Hand bei grossen Zahlen, Begründung für mentalen Zahlenstrahl
	5	mehrstellige arabische Zahlen werden im Gehirn getrennt verarbeitet	S. 48	Laut Landerl und Kaufmann (2008) sehen Dehaene et al. (1990) die Verarbeitung mehrstelliger Zahlen holistisch, d. h. als numerische Einheit an. Nuerk et al. (2001) konnten jedoch anhand des <i>Kompatibilitäts-Effektes</i> belegen, dass mehrstellige arabische Zahlen getrennt verarbeitet werden.	Textstellen zu den Stichworten: Kompatibilitäts-Effekt, mehrstellige arabische Zahlen, getrennte Verarbeitung

Dimension	Kategorie	Definition	Fundstelle (Seite, Zeile)	Ankerbeispiel	Kodierregel
C Zahlenverarbeitungseffekte	6	Grössenkongruenz-Effekt Beim Entscheid, welche Zahl numerisch grösser ist, verlängert sich die Reaktionszeit, wenn eine der beiden formal grösser gedruckt ist.	S. 48, 54	Landerl & Kaufmann (2008): Geübte Rechner aktivieren den numerischen Wert einer Zahl auch dann automatisch, wenn er für die Lösung einer Aufgabe bedeutungslos oder sogar störend ist.	Textstellen zu den Stichworten: Grössenkongruenz-Effekt, automatische Aktivierung des numerischen Wertes einer Zahl, Verlängerung der Reaktionszeit bei formalen Grössenunterschieden zweier zu unterscheidenden Zahlen
	7	Problemgrösseneffekt Aufgaben mit grossen Operanden sind fehleranfälliger und langsamer als solche mit kleinen Operanden.	S. 51	Amann (2008) nennt verschiedene Studien von Butterworth et al. (2001, 2003, 2005), bei denen die Forscher mit Einbezugnahme des <i>Problemgrösseneffektes</i> Anzeichen gefunden haben, dass sowohl Kinder wie auch Erwachsene Aufgaben in der Form „zuerst grösserer Operand, dann kleinerer Operand“ abspeichern und abrufen, da sie jeweils schneller antworteten, wenn ihnen die Aufgaben in dieser Form präsentiert wurden. D.h. also, „dass arithmetische Fakten numerisch organisiert gespeichert werden“ (Amann, 2008, S. 27) und die oben genannte „count-min“-Strategie eine sehr wichtige Rolle spielt.	Textstellen zu den Stichworten: Problemgrösseneffekt, Fehleranfälligkeit bei Aufgaben mit grossen Operanden, kürzere Reaktionszeit, wenn grösserer Operand zuerst genannt wird

Dimension	Kategorie	Definition	Fundstelle (Seite, Zeile)	Ankerbeispiel	Kodierregel	
D Korticale Aufgabenverarbeitung	1	Je nach Aufgabe und Schwierigkeitsgrad werden verschiedene Gehirnstrukturen aktiviert.	S. 54	Bei einfachen Zahlenvergleichen fanden Forscher (Chochon et al., 1999) laut Kucian und V. Aster (2005) mehr Aktivität rechts- und bei Multiplikationen mehr Aktivität links-hemisphärisch, während für Subtraktionen ein bilaterales Aktivierungsmuster kennzeichnend war. Ausserdem wurde beim Lösen schwieriger Aufgaben eine zusätzliche Aktivierung in Strukturen des anterioren Gyrus cinguli und des inferioren Frontalkortex gemessen.	Textstellen zu den Stichworten: Aufgabenspezifische Lateralisierung, unterschiedliche Hirnareale bei Aufgaben mit verschiedenem Schwierigkeitsgrad	
	2	Relation Verhalten - Hirnaktivität	S. 54	Kucian, Loenneker, Martin & von Aster (2011): Kinder mit Dyskalkulie aktivieren vermehrt frontale Regionen, welche für das Problemlösen und die Aufmerksamkeit zuständig sind. Das scheint zu bedeuten, dass diese Kinder sich mehr als die Kontrollkinder anstrengen mussten.	Textstellen zu den Stichworten: Vermehrt frontale Aktivität bei Kindern mit Dyskalkulie, gleiches Verhalten bedingt nicht gleiche Hirnaktivität	
	3	Fingerrepräsentation	Beim Rechnen werden Hirnregionen der Fingermotorik und der Zahlenverarbeitung gemeinsam aktiviert.	S. 51	Kaufmann & Landerl (2008): Bei Kindern zeigte sich eine gemeinsame Aktivierung von Hirnarealen, die die Fingermotorik modulieren, und von solchen Arealen, die für die Zahlengrößenverarbeitung zuständig sind.	Textstellen zu den Stichworten: Funktionelle Zusammenhänge zwischen Fingermotorik und arithmetischem Wissen, gemeinsame Aktivierung von Hirnarealen, Fingerrepräsentation, erleichterter Zugriff durch aktiven Fingergebrauch
	4	Trainingsbedingte Verschiebung der Hirnstrukturen-aktivierung	Verschiebung der Aktivität durch Erfahrung oder Training in andere Gehirnregionen	S. 54	Nach Kucian (2011) konnten diverse Studien (Rivera et al., 2005; Ansari et al., 2005; Kucian et al., 2008) nachweisen, dass es eine entwicklungsbedingte Verlagerung von frontal aktivierten Regionen hin zur vermehrten Aktivierung der Regionen des Parietallappens gibt.	Textstellen zu den Stichworten: Trainingsbedingte Verlagerung von frontalen Hirnregionen zu Parietallappen

Dimension	Kategorie	Definition	Fundstelle (Seite, Zeile)	Ankerbeispiel	Kodierregel
E Gedächtnisprozesse	1a	Eintreffen von Informationen über die Sinne, je nach Intensität und Selektivität werden sie unterschiedlich stark verarbeitet.	S. 18, 20, 21, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 54	Fimm (2007): Das Alertnessnetzwerk, das durch rechtehemisphärische Strukturen repräsentiert wird, das Orientierungsnetzwerk, bestehend aus parietalen, thalamischen und Hirnstammstrukturen, sowie das exekutive Aufmerksamkeitsnetzwerk, dessen zentrale neuronale Strukturen der anteriore Gyrus cinguli darstellt.	Textstellen zu den Stichworten: Kodierung, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsspanne, Wahrnehmung stark durch Aufmerksamkeit beeinflusst, Ablenkung, überraschende Signale, Konzentrationsfähigkeit, fluide Intelligenz
	1b	Bewegungen unterstützen die Wahrnehmung	S. 31, 37	Das Gehirn verarbeitet zwei verschiedene Vorhersagen. Erstens eine Vorhersage über die Befehlsfolge der Bewegung (<i>inverses Modell</i>). Zweitens braucht es die Vorhersage der exakten Bewegungen, welche auf die Befehle folgen (<i>Vonwärts-Modell</i>).	Textstellen zu den Stichworten: Bewegung, inverses Modell, Vorwärts-Modell, Unterstützung der Wahrnehmung, Handlungsziel
	2	Wenn uns ein Reiz interessiert, wird aus der oberflächlichen (shallow) ersten Verarbeitung die Information auf einer tieferen (deep) Ebene gespeichert, was das bewusste Lernen beinhaltet.	S. 37	Verschiedene Studien konnten aufzeigen, welche Gehirnregionen bei der Einspeicherung stärker aktiviert sein müssen, damit bei einem späteren Abruf weniger Fehlinformationen resultieren (Mitchell et al., 2005; Okado & Stark, 2005; Wagner et al., 1998, zitiert in Kühnel & Markowitsch, 2009, S. 139). So sind das die für die Gedächtnisbildung wichtigen linksseitigen Hirnregionen der hippocampalen Formation, das Stirnhirn, der linke perirhinale Cortex, sowie der parahippocampale Gyrus.	Textstellen zu den Stichworten: Einspeicherung, unterschiedliche Verarbeitungstiefe, interessante Reize oder Bekanntes
	3	Übertragung von Informationen in den Langzeitspeicher durch länger anhaltende Erregungsprozesse	S. 26, 35, 37, 38	Durch länger andauernde Erregungsprozesse im Nervensystem, kommt es zu Anpassungen der Nervenzellmembranen und der Synapsen.	Textstellen zu den Stichworten: Konsolidierung, Funktion des Schlafes, länger andauernde Erregungsprozesse, Übertragung von Informationen vom Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher
4	Abrufen von gespeichertem Wissen durch Wiedererkennen, mit einem Hinweisreiz oder durch freien Abruf	S. 25, 26, 35, 37, 38, 39, 42	Das Wiedererkennen („Recognition“) ist die einfachste Abrufform. Bei der zweiten Variante wird der Abruf mit einem Hinweisreiz („Cued Recall“) vereinfacht und die Gedächtnisleitung verbessert. Der freie Abruf („Free Recall“) ist am anspruchsvollsten, da dieser – wie der Name schon sagt – eine freie Wiedergabe ohne Stütze erfordert.	Textstellen zu den Stichworten: Abruf, Cued Call, Recognition, Free Call, Hinweisreiz, Wiedererkennen, Ekphorie, Kontextfaktoren, Ribot'sches Gesetz	

Dimension	Kategorie	Definition	Fundstelle (Seite, Zeile)	Ankerbeispiel	Kodierregel
F Gedächtnissysteme	1 Prozedurales Gedächtnis	unbewusstes, automatisiertes Bewegungsgedächtnis	S. 39, 40, 41, 46, 51, 52, 53	Solms & Turnbull (2009): Sobald eine Fertigkeit aber habituell wird (...), verlagert sich das motorische Programm, das sie repräsentiert, zunehmend in die subkortikalen Strukturen, und zwar vorwiegend in die Basalganglien und ins Kleinhirn.	Textstellen zu den Stichworten: Prozedurales Gedächtnis, unbewusst, Bewegungen und Fertigkeiten, automatisierte Bewegungsabläufe sind fehleranfällig, wenn die Konzentration darauf gerichtet wird, habituelle Fertigkeiten verschieben sich in die subkortikalen Strukturen, prozedurales Wissen
	2 Priming	Dinge können besser wiedererkannt werden, wenn sie zuvor unbewusst wahrgenommen wurden.	S. 39, 40	Kühnel & Markowitsch (2009): Priming umschreibt die Fähigkeit, dass wir Dinge schneller und besser wiedererkennen können, wenn wir sie zuvor unbewusst wahrgenommen haben.	Textstellen zu den Stichworten: Priming, Wiedererkennen von Fingern durch vorherige unbewusste Wahrnehmung
	3 Perzeptuelles Gedächtnis	Verbindungssystem zwischen dem bewussten und dem unbewussten Gedächtnis	S. 39, 40	Brand & Markowitsch (o.J.): Nur aufgrund der perzeptuellen Eigenschaften entsteht ein Bekanntheits- und Vertrautheitsgefühl“ Es geht hier um ein bewusstes Wiedererkennen von Objekten, Stimmen, Formen usw., welches aber noch nicht in Worte gefasst werden kann.	Textstellen zu den Stichworten: Perzeptuelles Gedächtnis, beruht auf Erfahrung, Verbindung zwischen bewusstem und unbewusstem Gedächtnis, Bekanntheits- oder Vertrautheitsgefühl
	4 Semantisches Gedächtnis	bewusstes Faktenwissen, welches meist mittels Sprache aufgebaut wird	S. 25, 39, 40, 41, 48, 51	Das semantische Gedächtnis besitzt ausserdem verschiedene Subkomponenten. Die einzelnen inhaltlichen Aspekte, wie zum Beispiel Regeln der Sprache oder der Mathematik sind relativ isoliert in unterschiedlichen Netzwerken gespeichert, was materielle Spezifität genannt wird. Die Netzwerke von Assoziationen und Konzepten, die das semantische Gedächtnis bildet, sind in posterioren temporalen und in den inferioren parietalen Regionen repräsentiert.	Textstellen zu den Stichworten: Semantisches Gedächtnis, Faktenwissen, Aufbau durch Sprache
	5 Episodisch-autobiografisches Gedächtnis	bewusste Erinnerung an selbst erlebte Begebenheiten	S. 25, 34, 39, 40, 41	Brand & Markowitsch (o.J.): Inhalte dieses Gedächtnissystems haben immer einen Raum- und Zeitbezug.	Textstellen zu den Stichworten: Episodisch-autobiografisches Gedächtnis, Erinnerung an selbst erlebte Begebenheiten, Raum- und Zeitbezug

Dimension	Kategorie	Definition	Fundstelle (Seite, Zeile)	Ankerbeispiel	Kodierregel
G Arbeitsgedächtnis	1 Kapazität und Limitierung des AG	Speicherung von Informationen (4-9 Chunks) während einigen Sekunden oder maximal Minuten Die Limitierung wird durch drei Hypothesen begründet: Spurenzerfallshypothese, Ressourcenhypothese, Interferenzhypothese (Interferenz durch Verwechslung oder durch Merkmalsüberschreibung).	S. 32, 34, 35, 42, 43, 53	Knab und Förstl (2008): Wissenschaftlich gesehen wird dort jedoch höchstens während eines Zeitraums von einigen Sekunden oder maximal Minuten Information bereitgehalten. Nicht nur die Zeitdauer, sondern auch die Menge, welche zeitgleich behalten werden kann, ist sehr beschränkt.	Textstellen zu den Stichworten: Kapazität, Limitierung von bereit gehaltenen Informationen bezogen auf Zeit und Menge, Chunks, Spurenzerfallshypothese, Interferenzhypothese, Ressourcenhypothese, Strategien um Informationen zu organisieren
	2 Sprachlich verbales AG	Training oder sprachliche Erfahrungen beeinflussen die Kapazität des sprachlich verbalen AGs.	S. 21, 22, 23, 33, 42, 47, 49, 52	Gemäss Koniczny und Müller (2010) konnten MacDonald und Christiansen (2002) nachweisen, dass „die vermeintlich auf Kapazitätsunterschiede verweisenden Lesespanneneffekte durch den Grad der sprachlichen Erfahrungen“ (S. 45), also durch vermehrtes Training bedingt sind.	Textstellen zu den Stichworten: Sprachlich verbales AG, phonologische Schleife, sprachliche und auditive Informationen, inneres Nachsprechen, Kapazitätsunterschiede aufgrund sprachlicher Erfahrung
	3 Visuell-räumliches AG	Zweiteiligkeit des visuell-räumlichen AGs (dorsale und ventrale Route)	S. 20, 22, 23, 33, 34, 35, 43, 52	Zimmer (2010): Beim Generieren visueller Vorstellungen von Objekten wurde eine erhöhte Aktivität im inferior-temporalen und fusiformen Kortex beobachtet. Im Gegensatz dazu gehen räumliche Aufgaben mit Aktivität im parietalen Kortex einher.	Textstellen zu den Stichworten: Visuell-räumliches AG, visuell-räumlicher Notizblock, dorsale und ventrale Route für räumliche Verarbeitung, „Mensch als Augenwesen“

11 Kategoriensystem (strukturierende Inhaltsanalyse – Teil 2)

In diesem Kategoriensystem wurden Fundstellen mit ihrer Seitenzahl aus dem Korpus *Neurowissenschaften* sowie aus dem Interview mit Frau Dr. Kucian mit der entsprechenden Zeilennummer aufgeführt und erste didaktische Empfehlungen in Stichworten abgeleitet. Daraus resultiert die Kodierung, ob eine didaktische Ableitung möglich ist (*beding*) oder nicht (*nein*).

Dimension	Kategorie	Didaktische Empfehlung
A Informationsverarbeitungsprozesse	1 Langzeitpotenzierung (LTP)	<p>26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 50: Wiederholung führt zu stärkerer Erregungsübertragung; Häufigkeit und Intensität des Gebrauchs einer synaptischen Verbindung verbessert die Übertragungsfähigkeit; Stärkung einer synaptischen Verbindung durch Aktivität → immer gleich üben, da sich sonst neue Bahnen bilden müssen; nicht gebrauchte Synapsen atrophieren → regelmässig, immer wieder üben</p> <p>40-48: <i>Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht: Unterste neuronale Ebene: Langzeitpotenzierung</i></p> <p>414-415: <i>Das Hirn automatisiert nicht etwas, das es einmal gelernt hat. Es braucht Repetition.</i></p> <p>420-421: <i>Es erleichtert bestimmt, monolog zu bleiben, immer einheitlich, immer gleich. Das macht die Automatisierungsprozesse einfacher und schneller und festigt sie mehr.</i></p> <p>439-442: <i>Für reine Automatisierungsprozesse ist der schnelle Wechsel von der einen Seite zur anderen schädlich, unnützlich, ungeeignet. Es ist völlig anders dargestellt. Vor allem für Kinder mit Dyskalkulie verwirrend. Die kommen da nicht mit, die hängt man bereits nach der ersten Seite ab. Weil es noch nicht automatisiert ist und sie es nicht können.</i></p> <p>445-448: <i>Ich sage ihnen dann, dass das Automatisieren am Anfang zum Lernen wichtig ist, nicht zu früh die Konzepte zu wechseln, rein visuell oder Plus und Minus. Weil das eine muss wirklich verstanden sein und gefestigt werden.</i></p> <p>452-456: <i>Das heisst am Anfang möglichst gleich, möglichst einheitlich aber nachher im nächsten Schritt muss es dies abstrahieren können. Es muss wie das Konzept dahinter verstehen. Und ob das Dreiecke oder Kreise sind, spielt schlussendlich keine Rolle mehr, wenn es das Kind versteht. Aber dieser Schritt muss erst gemacht werden.</i></p>
	2 Aktionspotenzial	<p>27: -</p> <p>28: -</p> <p>31: -</p> <p>37: -</p>
	3 Plastizität	<p>18: -</p> <p>28: -</p> <p>29: -</p> <p>30: -</p> <p>48-51: <i>Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht: Zweite Ebene der neuronalen Netzwerke: Neuronale Plastizität, bei der sich entsprechend der Art, wie man diese Netzwerke benützt, Verbindungen verstärken und diejenigen sich abschwächen, die man nicht braucht. Das Pruning.</i></p> <p>71-79: <i>Unterschiede in der Hirnfunktion oder der Hirnaktivität: Da hat es klar Unterschiede gegeben. Veränderungen in der Aktivität, das passiert auch strukturell. Das ist jetzt gerade eine Studie, die ich begonnen habe, um genau diese Frage auch zu beantworten: Gibt es auch in der Struktur noch Veränderungen, die man feststellen könnte? Es gibt auch andere Studien, wo bereits nach ein paar Stunden, wo sie ein intensives Training gemacht haben, schon strukturelle Veränderungen feststellen konnten.</i></p> <p>556-557: <i>Und jetzt sind wir dran auf der strukturellen Ebene zu untersuchen, ob es da auch Unterschiede gibt.</i></p>
	4 Langzeit-Depression (LTD)	<p>29: -</p> <p>31: -</p> <p>46-47: <i>Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht: Unterste neuronale Ebene: Langzeitdepression</i></p>
	5 Neuronale Periodizität	<p>29: ev. durch Bewusstsein die sensiblen Phasen intensiver nutzen</p> <p>29: Wissen um kritische Perioden, dass fehlende Erfahrungen irreversible Dysfunktionen verursachen können</p>

Dimension		Didaktische Empfehlung	
Kategorie			
1	Single-Route-Modell	S. 46: -	nein
2	Multi-Routen-Modell	S. 46: -	nein
3	Triple-Code- & Anatomisch-funktionelles Modell	21, 23, 46, 47, 48, 53, 54: Am besten neurologisch belegtes Modell, welches immer noch von den Forschern gebraucht wird, zentraler Bezugspunkt; beim Lernen sollen alle drei Module / Repräsentationsformen angesprochen werden; Grössenvorstellung auf dem Zahlenstrahl ist für das Rechnen wichtig; Repräsentation der Zahl als Wort → Sprache ist beim Rechnen bedeutsam, v.a. beim Auswendiglernen der Reihen 244-247: Multiplikationen werden eher sprachlich repräsentiert. Das heisst, sie werden verbal memorisiert. Wir speichern 3x3=9 ab wie ein Sprüchlein. Und das ist auch in den entsprechenden Gebieten lokalisiert. Es sind Sprachareale, die beim Einmaleins rechnen aufleuchten. 250-251: Die Aufgabe wird vor allem in der linken Hemisphäre, also in den sprachverarbeitenden Gebieten, repräsentiert und dort einfach abgerufen. 264-269: Also wäre wieder ein einfacher Zahlenstrahl angebrachter. Ich meine, in dieser Darstellung ist immerhin einmal eine Art Zahlenstrahl abgebildet oder wenigstens dargestellt. Und er ist nicht geknickt oder gebogen. Ich kann nur sagen, dass das 1x1 aus neurowissenschaftlicher Sicht sprachlastig repräsentiert wird, und dass es auswendig gelernt wird. 385: Ja genau! Egal ob Rechnungen oder Punktmengen da sind, dass immer der Link da ist zum Zahlenstrahl. 402-404: Die beiden parietalen Gebiete im interparietalen Sulcus, das ist etwa die Region von der man ausgeht, dass da unser Zahlensinn, unser mentaler Zahlenstrahl ist. 581-582: Das Programm stellt immer den Link mit dem Zahlenstrahl her.	bedingt
4	Vier-Stufen-Entwicklungsmodell	54: Wichtigkeit des familiären und schulischen Lernens; Verweis auf Bedeutung des Zahlenstrahls 19, 27: es ist ein hierarchisches Modell 270-275: Das abgerufene Ergebnis mit seiner persönlichen Zahlenrepräsentation abgleichen. Die eigene Zahlenrepräsentation wird immer mehr verfeinert, je mehr Wissen man über das Zahlensystem hat. Und es wird dann wie markiert, eben die 9 oder 3, 6, 9 innerhalb unseres Systems. Also es gehört zu dieser Reihe. Und es wird dann abgerufen und gleichzeitig abgeglichen 470-473: Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Zahlen und Raum also räumlicher Repräsentation und Zahlenrepräsentation. Wenn man diese beiden Ebene miteinander in einem Lernprozess verknüpfen kann, hilft das das Ganze zu festigen oder es zu verstehen und lernen. 477-478: die Kinder den Zahlenstrahl lernen mussten und sie zusätzlich, damit sie Zahlen einordnen konnten, körperlich dazu bewegen 481-487: ein riesiger Flatscreen mit einem Zahlenstrahl. Sie konnten zeigen, dass das nochmals unterstützt, weil da die räumliche Domäne angesprochen wird.	bedingt
5	Tafelsuchmodell	49: Vertieftes Wissen über Speicherung und Interferenzen beim Erlernen von Additions- und Multiplikationsfakten kann erstens Verständnis für Fehlerkorrekturen liefern und zweitens bildet das Tafelsuchmodell eine geeignete Vorlage für Diagnostik und (eingeschränkt) für Übungsmöglichkeiten.	bedingt

B Zahlerarbeitungsmodelle

Dimension		Kategorie	Didaktische Empfehlung	
C Zahlenverarbeitungsseffekte	1	Distanzeffekt	47: ev. für Diagnostik und das Herstellen von Vergleichsaufgaben geeignet? Grössere Zahlenabstände = einfachere Aufgaben, kleinere Zahlenabstände = schwierigere Aufgaben?	nein
	2	Grösseneffekt	47: ev. für Diagnostik und das Herstellen von Vergleichsaufgaben geeignet? Grössere Zahlen brauchen grössere Abstände = einfachere Aufgaben, bei kleineren Zahlen genügen kleinere Zahlenabstände?	nein
	3	Weber-Fechner Gesetz	47: -	nein
	4	SNARC-Effekt	48, 54: Begründung für Wichtigkeit der Schreibrichtung links-rechts, der Orientierung des Zahlenstrahls (besondere Aufmerksamkeit bei Kindern aus fremden Kulturen) 213-222: <i>Der SNARC-Effekt untersucht die Orientierung vom Zahlenstrahl und ist in verschiedenen Kulturen untersucht worden.</i>	nein
	5	Kompatibilitäts-Effekt	48: - 495-503: <i>Wenn es holistisch wäre, würde man einen solchen Effekt nicht sehen. Du hast halt je zwei Zahlen oder drei Zahlen und du musst die miteinander vergleichen und das Gehirn nimmt dies nicht rein holistisch wahr, sonst hältst du diese Verzögerung nicht. Ja, das Dezimalsteilensystem ist sehr wichtig.</i>	nein
	6	Grössenkongruenz-Effekt	48: - 54: -	nein
	7	Problemgrösseneffekt	51: In Bezug auf das Einspeichern könnte das bewusste Anwenden der „count-min“-Strategie beim Einüben von komplexeren (zweistelligen) Additionen helfen.	bedingt
D Korticale Aufgabenverarbeitung	1	Aufgabenspezifische Lateralisierung	54: -	nein
	2	Relation Verhalten - Hirnaktivität	54: Da z.B. Kinder mit mathematischen Lern- oder Konzentrationsschwierigkeiten vermehrt Gehirnregionen für die Aufmerksamkeitsfokussierung gebrauchen müssen, ermüden sie ungleich schneller als andere, auch wenn sie für eine gewisse Zeit dieselbe Leistung zeigen können. 51-52: <i>Auf der Verhaltensebene ist Lernen das Aneignen von neuen Kompetenzen.</i> 57-68: <i>Lernfortschritte werden im Bereich des Verhaltens angeschaut. Mehr oder weniger Aktivitäten, stärkere Verbindungen zwischen den Arealen, Kortexdichte usw. werden mit den Verhaltensmassen in Verbindung gebracht</i>	nein
	3	Fingerrepräsentation	51: <i>dynamischer Fingergebrauch als Unterstützung für Zählstrategien</i> 88-97: <i>Noël machte dazu einige Studien. Kinder rechnen mit den Fingern. Auch auf neuronaler Ebene sieht man, wie die Aktivitäten, die eigentlich für die Finger zuständig sind, im Hirn aufleuchten, wenn die Leute rechnen. Auch wenn wir nicht mehr mit den Fingern rechnen, auch im Erwachsenenalter.</i> 98-103: <i>Gerstmann Syndrom: gestörte Fingerrepräsentation</i> 108-109: <i>When and how fingers unterstützen oder auch das Verständnis von Zahlen hindern.</i>	bedingt
	4	Trainingsbedingte Verschiebung der Hirnstrukturenaktivierung	54: <i>entwicklungsbedingte Verlagerung von frontal aktivierten Regionen hin zur vermehrten Aktivierung der Regionen des Parietallappens</i> 406-413: <i>Studie von Delazer et al. mit komplexen Rechenaufgaben. Sie konnten sie nach einer gewissen Zeit abrufen. Sie konnten ganz schön neuronal beweisen, dass es zu einer Verschiebung der Aktivität kommt. Am Anfang vor dem Drill war es immer noch vor allem parietal gewesen, wo stark aktiviert wurde und nach dem Drillern ist es wie gewandelt nach links in die Sprachrepräsentation.</i>	nein

Dimension	Kategorie	Didaktische Empfehlung	
E Gedächtnisprozesse	1a Kodierung: Wahrnehmung und Aufmerksamkeit	18, 20, 21, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 54: Aufmerksamkeitsspanne verlängert sich mit zunehmendem Alter → (Bewegungs-) Pausen einschalten; bewusste Wahrnehmung im Kortex, audio-visuelle Wahrnehmung im Parietallappen; Zeitwahrnehmung im IPS; Aufmerksamkeit beeinflusst die Wahrnehmung von Informationen (Reizüberflutung vermeiden), Überraschendes wird abgespeichert → Bedeutung der didaktischen Aufbereitung, Interesse wecken, Forschen lassen 188-191: Es sollte einheitlich sein, nicht einmal so und einmal so, auf der gleichen Seite, oder? Das ist schon einmal nicht gut. Sehr viele Kinder mit Lernstörungen haben auch Aufmerksamkeitsdefizite, die sind unglaublich schnell abgelenkt und wenn die diese Bilder sehen, die sind so abgelenkt davon, die können sich überhaupt nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren. 350-353: Man muss sicher aufpassen, dass es nicht zu verwirrend wird und dass es nicht zusätzlich AG und LZG beansprucht um überhaupt das System zu dekodieren und zum Ziel zu kommen, was man rechnen muss und warum ist es jetzt blau oder grün. 584-588: Es gibt Umarmungen von Möglichkeiten zu animieren, da fliegt etwas herein, da kommen noch ein hüpfender Hase und ein piepsendes Vögelchen. Diese Dinge haben wir gar nicht erst herein getan, denn dies hilft dem Lernen nicht, sondern es lenkt ab. Deshalb ist es bewusst schlicht gehalten.	bedingt
	1b Kodierung: Wahrnehmung und Bewegung	31, 37: Handlungen und Bewegungen erleichtern die Wahrnehmung, da sie die Fokussierung und die Raumorientierung fördern → „bewegtes Lernen“ 477-481: Auf jeden Fall ist es darum gegangen, dass die Kinder den Zahlenstrahl lernen mussten und sie zusätzlich, damit sie Zahlen einordnen konnten, körperlich dazu bewegen. Sagen wir sie hatten 50 und nun kam die 72, dass sie die Zahl nicht nur einzeichnen oder zeigen mussten, sondern sich nach rechts bewegen mussten. Grösser nach rechts, kleiner nach links. Das war dann halt nochmals diese Verknüpfung zusammen. 483-485: Und weil es so gross ist, konnten sie es nicht einfach so tun wie sonst auf einem Bildschirm oder Blatt, sondern sie mussten sich wirklich aktiv nach links oder rechts bewegen. Und sie konnten schon zeigen, dass das nochmals unterstützt.	bedingt
	2 Einspeicherung	37: Interesse der S. wecken; an Vorwissen anknüpfen; an der Einspeicherung von Informationen (semantisches und episodisches Gedächtnis) sind limbische Strukturen beteiligt	nein
	3 Konsolidierung	26, 35, 37, 38: Wichtigkeit von Schlaf, jedoch keine didaktische Empfehlung (eher Begründung für Elternabend); Konsolidierung durch andauernde Erregungsprozesse, sprich Wiederholung	nein
	4 Abruf	25, 26, 35, 37, 38, 39, 42: Hinweis für Differenzierung (Recognition, Cued Recall), Free Recall, unterschiedliche Schwierigkeitsstufen z.B. beim Gestalten von Prüfungen; Kontextfaktoren bei der Speicherung beeinflussen Abruf → als Lehrperson den Speicherungsprozess und Abruf begleiten (ähnliche Bedingungen schaffen); Wiederholungseffekt → LTD?; Störung des Abrufs durch retroaktive Interferenz → didaktische Umsetzung?; Abruf von Rechenregeln und prozeduralem Wissen geschehen in den perisylvischen Sprachregionen → Wichtigkeit der sprachlichen Verarbeitung	bedingt
F Gedächtnissysteme	1 Prozedurales Gedächtnis	39, 40, 41, 46, 51, 52, 53: ev. dass zu grosse Fokussierung ein Problem noch verstärken kann, Blockade?; wesentliche Unterschiede zwischen Strukturen, die für das episodische, semantische oder prozedurale Gedächtnis verantwortlich sind	nein
	2 Priming	39, 40: Z.B. Advanced Organizer (erste Seiten des SZB)?	bedingt
	3 Perzeptuelles Gedächtnis	39, 40: eigene Erfahrungen sammeln, Eigentätigkeit; versprachlichen / verbalisieren von unbewusstem Wissen (Metakognition)	nein
	4 Semantisches Gedächtnis	25, 39, 40, 41, 48, 51: limbisches System unterstützt, ansprechen von Gefühlen, Eigentätigkeit, Erfahrung ermöglichen; Bedeutung der Sprache beim Wissenserwerb, durch Anknüpfung an Vorwissen, Einbettung ins Wissensnetz	bedingt
	5 Episodisch-autobiografisches Gedächtnis	25, 34, 39, 40, 41: limbisches System unterstützt, ansprechen von Gefühlen, Eigentätigkeit, Erfahrung ermöglichen; Selbsttätigkeit, Erfahrungsbezug; Metakognition → sich selbst von aussen betrachten und analysieren; individuelle Voraussetzung jeden einzelnen Schüler, Raum- und Zeitbezug schaffen	bedingt

Dimension		Kategorie	Didaktische Empfehlung	
				bedingt
G Arbeitsgedächtnis	1	Kapazität und Limitierung des AG	32, 34, 35, 42, 43, 53: Einschränkung durch Zeit und Menge (Vermeidung von Reizüberflutung? Vermitteln von Lerntechniken): physikalische Erweiterung nicht möglich, jedoch durch Lerntechniken, entspricht der Konzentrationsfähigkeit; diese nimmt bis 25 stetig zu, Entwicklungsabhängigkeit des AG (Beachtung der Konzentrationsfähigkeit z.B. bei der Stundengestaltung); ab 10 entwickeln Kinder Strategien zur Organisation von Informationen (Lerntechniken); Wiederholung ist notwendig (Zerfalls-Hypothese, Vergessenskurve); Bewusstsein, dass Interferenzen vorkommen können durch ähnliche Inhalte (z.B. 1 x 1); Sinnhaftigkeit des Lerninhaltes ist wichtig; Ressourcenhypothese → Reizüberflutung vermeiden; Begrenzung durch Objektmenge, Aufmerksamkeit, Aufgabenirrelevante Reize stören Wahrnehmung → Reizüberflutung vermeiden <i>356-357: Es gibt unterschiedliche Grenzen der Belastbarkeit des KZG. 364-365: da muss man bei Kindern mit Angst besonders anpassen. Angst, weiss man, reduziert AG-Leistung.</i>	bedingt
	2	Sprachlich verbales AG	21, 22, 23, 33, 42, 47, 49, 52: nicht phonologische Schleife speichert Informationen, sondern alle an der Reizwahrnehmung beteiligten Hirnareale (je mehr Sinneskanäle angesprochen werden, umso mehr Anknüpfungspunkte werden im Gehirn erstellt); inneres Nachsprechen als Methode zur Einspeicherung? (ab dem 7. Lebensjahr); Bedeutung der Sprache für das Lernen; das verbale AG kann durch verbale Aktivitäten gefördert werden (Zugriff wird erleichtert). Artikulatorische Kontrollprozesse fördern (inneres Nachsprechen), das mentale Zählen (innere Sprache) → lautes Denken (zählen, rechnen), murmeln fördern (vgl. Konrad, 2007, S. 310; v. Aster, 2005, S. 17; Koneczny & Müller, 2010, S. 45); Wichtigkeit des AG beim Abruf in der Zusammenarbeit mit dem LZG und der Inhibition irrelevanter Fakten. Subvokales Wiederholen z. B. bei komplexeren Aufgaben → Fördern von verbalem Wiederholen	bedingt
	3	Visuell-räumliches AG	20, 22, 23, 33, 34, 35, 43, 52: Mensch = „Augenwesen“ → Dominanz der visuell-räumlichen Verarbeitung, insbesondere bei der Zahlenverarbeitung, → Veranschaulichungen, kaum Veränderung zw. 5 & 10 Jahren; Zwei Routen: Wenn eine der beiden Verarbeitungs-Routen - visuelle Raumorientierung (Orientierung, Position) oder Objektwahrnehmung (Farben, Formen) - zu stark beansprucht wird, kann es zu Verarbeitungs- und Speicherschwierigkeiten kommen. (Interferenz-, Ressourcenhypothese) → Jegliche visuelle Darstellungen könnten aufgrund dieses Hintergrundwissens geprüft und allenfalls modifiziert oder verworfen werden, wenn die Möglichkeit besteht, dass sie das angestrebte Lernziel interferieren könnten. Speziell auch deshalb, weil beim Enkodieren der Zifferformen und der Farben dieselben Gehirnstrukturen gebraucht werden.	bedingt

12 Kategoriensystem (skalierende Inhaltsanalyse)

In diesem Kategorienraster wurden Aspekte aus dem Theorieteil sowie aus dem Interview mit Frau Dr. Kucian zusammengeführt und auf eine didaktische Empfehlung hin überprüft. Ergänzungen aus dem Interview wurden paraphrasiert (vor allem Füllwörter reduziert), d. h. Sätze leicht umgestellt und gekürzt. Die Interviewantworten wurden violett und kursiv formatiert.

Aufgrund der im Theorieteil beschriebenen neurowissenschaftlichen Erkenntnisse mathematischen Lernens wird deduktiv abgeleitet, ob sich daraus didaktische Empfehlungen ableiten lassen (*bedingt*) oder nicht (*nein*). Da wie im Diskurs beschrieben, eine Ableitung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse immer einer psychologischen oder pädagogischen Interpretation bedarf, wird anstelle der Wertung *ja* nur die Skalierung *bedingt* verwendet.

Sobald den beiden mathematikdidaktisch ausgebildeten Praktikerinnen (Personentriangulation) beim Lesen der Definitionen oder Ankerbeispielen und den dazugehörigen diversen Fundstellen selber eine didaktische Ableitung in den Sinn kommt, oder sie aus dem Corpus didaktische Empfehlungen von Fachleuten kennen, wird dies mit *bedingt* kodiert. Damit werden alle anderen Kategorien mit *nein* kodiert.

Dimension	Kategorie	Definition	Fundstelle (Seite, bzw. Zeile)	Ankerbeispiel	Did. Empfehlung	
A Informationsverarbeitungsprozesse	1	Langzeitpotenzierung (LTP)	lang andauernde Verstärkung der synaptischen Übertragung durch die wiederholte Aktivierung von Nervenzellen	S. 26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 50 Z. 46-48 Z. 414-415 Z. 420-421 Z. 439-442 Z. 445-448 Z. 452-456	Nach Essmann et al. (2010) reagiert eine Synapse stärker, wenn sie häufiger gebraucht wird.	bedingt
	2	Aktionspotenzial	elektrische Impulse, welche über die Axone von einem Neuron zum anderen gleitet werden	S. 27, 28, 31, 37	Carter (2010) bezeichnet Synapsen auch als Kommunikationspunkte, an welchen Neurone Nervenimpulse austauschen.	nein
	3	Plastizität	flexibler Umbau synaptischer Verbindungen durch interne Veränderungsprozesse und externe Bedingungen	S. 18, 28, 29, 30 Z. 48-51 Z. 71-79 Z. 556-557	Der flexible Umbau synaptischer Verbindungen bildet die entscheidende Grundlage für Lern- und Gedächtnisvorgänge im Gehirn (Essmann et al., 2010).	nein
	4	Langzeit-Depression (LTD)	Schwächung der synaptischen Verbindungen aufgrund von Erfahrung	S. 29, 31 Z. 46-47	Die LTD ist in allen Gehirnbereichen beobachtbar, welche an der Gedächtnisbildung beteiligt sind (Essmann et al., 2010; Bösel, 2006).	nein
	5	Neuronale Periodizität	lernsensible Phasen, in welchen das Individuum besonders stark auf Umgebungsreize oder Deprivation reagiert	S. 29	Es gibt sensible Phasen, in denen das Individuum besonders stark auf Umgebungsreize oder Deprivation reagiert (Blakemore & Frith, 2006). Konrad (2007) spricht von einem Höhepunkt des Anteils der grauen Substanz im Frontallappen im Alter von zwölf Jahren.	nein

Dimension	Kategorie	Definition	Fundstelle (Seite, bzw. Zeile)	Ankerbeispiel	Did. Empfehlung
B Zahlverarbeitungsmodelle	1 Single-Route-Modell	Jede Präsentation einer Zahl (auditiv oder visuell) führt zu einem Rückgriff auf die numerische Grösse.	S. 46	Jede Zahl, in welcher Form sie auch repräsentiert wird, generiert eine „intermale abstrakte Grössenrepräsentation (...), was automatisch auch das Wissen um die numerische Grösse dieser Zahl“ (Landerl & Kaufmann, 2008) evoziert.	nein
	2 Multi-Routen-Modell	Das Sprechen und Schreiben von Zahlen muss nicht unbedingt über den Zugriff von Mengenrepräsentation geschehen (semantisch oder asemantisch).	S. 46	Butterworth (1995): Es existieren vier voneinander differenzierbare asemantische Transkodier Routen, die zusätzlich zu einem semantischen Transkodierweg in Aktion treten können.	nein
	3 Triple-Code- & Anatomisch-funktionelles Modell	Es existieren drei neuronale Netzwerke, in welchen Zahlen in unterschiedlichen Codierungen repräsentiert sind. Beim Schätzen werden parietale Regionen beider Hirnhälften, bei exakten Rechenaufgaben nur die sprachverarbeitenden Regionen der präfrontalen linken Hemisphäre aktiviert.	S. 21, 23, 46, 47, 48, 53, 54 Z. 244-247 Z. 250-251 Z. 264-269 Z. 385 Z. 402-404 Z. 581-582	Von Aster (2009): Das Triple-Code-Modell zeigt drei wichtige neuronale Netzwerke, sogenannte Module, in denen Zahlen in unterschiedlichen Kodierungen repräsentiert sind, nämlich als Zahlwort, als arabische Zahl und als analoger Ort auf einem inneren Zahlenstrahl.	bedingt
	4 Vier-Stufen-Entwicklungsmodell	angeborene kardinale Mengenrepräsentation, welche sich erst durch schulischen Kontext zu einer abstrakt-symbolischen Zahlvorstellung umformt	S. 54 Z. 19, 27 Z. 270-275 Z. 470-473 Z. 477-478 Z. 481-487	V. Eimeren & Ansari (2009): In entwicklungspsychologisch-neurokognitiven Studien wurde die Rolle des IPS bei Kindern für die Repräsentation und Verarbeitung von numerischen Symbolen und Mengen bestätigt.	bedingt
	5 Tafelsuchmodell	verschiedene Arten von Fakten für das Lernen des 1×1 sowie des $1 + 1$	S. 49	Dehaene (1999): Die assoziativen Netzwerke des Gedächtnisses sind sehr anfällig für Interferenzen, da arithmetische Tatsachen eng miteinander verflochten und voll trügerischer Regelmässigkeiten, verwirrender Wortspiele und irreführender Reime“ sind.	bedingt

Dimension	Kategorie	Definition	Fundstelle (Seite, bzw. Zeile)	Ankerbeispiel	Did. Empfehlung
C Zahlenverarbeitungseffekte	1 Distanzeffekt	Die Reaktionszeit sinkt, je grösser der numerische Abstand zwischen zwei zu vergleichenden Zahlen ist.	S. 47	Schweiter & von Aster (2005): Der Distanzeffekt beschreibt, dass die Reaktionszeit sinkt, je grösser der numerische Abstand zwischen zwei zu vergleichenden Zahlen ist. D.h. es ist leichter zu unterscheiden, welche von zwei Zahlen die grössere ist, je weiter diese Zahlen auseinander liegen.	bedingt
	2 Grösseneffekt	Die Zahlen des Zahlenstrahls werden logarithmisch komprimiert, der Abstand zwischen 4 und 9 wirkt grösser als zwischen 64 und 69.	S. 47	Laut Dehaene (1999) werden die Zahlen des Zahlenstrahls logarithmisch komprimiert, deshalb scheint auch der Abstand zwischen vier und neun subjektiv grösser als zwischen vierundsechzig und neunundsechzig. Dieser von der Zahlengrösse abhängige Unterschied wird als <i>Grösseneffekt</i> bezeichnet.	nein
	3 Weber-Fechner Gesetz	Die subjektiv empfundene Stärke von Sinneseindrücken verhält sich proportional zum Logarithmus der objektiven Intensität des physikalischen Reizes.	S. 47	Dehaene (1999): Wenn die Referenzzahl verdoppelt wird, verdoppelt sich auch die numerische Entfernung, die Menschen mit einer vorgegebenen Trefferquote unterscheiden können“.	nein
	4 SNARC-Effekt	Bei grösseren Zahlen reagieren Probanden schneller mit der rechten als mit der linken Hand.	S.48, 54 Z. 213-222	Die Studien von Hung, Hung, Tzeng und Wu (2007) zeigen auf, dass Chinesen und Chinesinnen arabische Ziffern von links nach rechts repräsentiert haben, während dessen die chinesischen Zahlziffern in ihrer Schreibrichtung von oben nach unten räumlich angeordnet waren. So konnte bestätigt werden, dass der Schreib- und Lesekontext die räumliche Anordnung der Zahlrepräsentation äusserst stark beeinflusst.	nein
	5 Kompatibilitäts-Effekt	mehrstellige arabische Zahlen werden im Gehirn getrennt verarbeitet	S. 48 Z. 495-503	Laut Landerl und Kaufmann (2008) sehen Dehaene et al. (1990) die Verarbeitung mehrstelliger Zahlen holistisch, d. h. als numerische Einheit an. Nuerk et al. (2001) konnten jedoch anhand des <i>Kompatibilitäts-Effektes</i> belegen, dass mehrstellige arabische Zahlen getrennt verarbeitet werden.	nein

Dimension	Kategorie	Definition	Fundstelle (Seite, bzw. Zeile)	Ankerbeispiel	Did. Empfehlung
C Zahlenverarbeitungseffekte	6	Grössenkongruenz-Effekt	S. 48, 54	Landerl & Kaufmann (2008): Geübte Rechner aktivieren den numerischen Wert einer Zahl auch dann automatisch, wenn er für die Lösung einer Aufgabe bedeutungslos oder sogar störend ist.	nein
	7	Problemgrösseneffekt	S. 51	Aufgaben mit grossen Operanden sind fehleranfälliger und langsamer als solche mit kleinen Operanden. Amann (2008) nennt verschiedene Studien von Butterworth et al. (2001, 2003, 2005), bei denen die Forscher mit Einbezugnahme des <i>Problemgrösseneffektes</i> Anzeichen gefunden haben, dass sowohl Kinder wie auch Erwachsene Aufgaben in der Form „zuerst grösserer Operand, dann kleinerer Operand“ abspeichern und abrufen, da sie jeweils schneller antworteten, wenn ihnen die Aufgaben in dieser Form präsentiert wurden. D.h. also, „dass arithmetische Fakten numerisch organisiert gespeichert werden“ (Amann, 2008, S. 27) und die oben genannte „count-min“-Strategie eine sehr wichtige Rolle spielt.	bedingt

Dimension	Kategorie	Definition	Fundstelle (Seite, bzw. Zeile)	Ankerbeispiel	Did. Empfehlung
D Korticale Aufgabenverarbeitung	1 Aufgabenspezifische Lateralisierung	Je nach Aufgabe und Schwierigkeitsgrad werden verschiedene Gehirnstrukturen aktiviert.	S. 54	Bei einfachen Zahlenvergleichen fanden Forscher (Chochon et al., 1999) laut Kucian und V. Aster (2005) mehr Aktivität rechts- und bei Multiplikationen mehr Aktivität links-hemisphärisch, während für Subtraktionen ein bilaterales Aktivierungsmuster kennzeichnend war. Ausserdem wurde beim Lösen schwieriger Aufgaben eine zusätzliche Aktivierung in Strukturen des anterioren Gyrus cinguli und des inferioren Frontalkortex gemessen.	nein
	2 Relation Verhalten - Hirnaktivität	Gleiches Verhalten oder gleiche Leistung müssen nicht gleiche Hirnaktivität bedeuten.	S. 54 Z. 51-52 Z. 57-68	Kucian, Loenneker, Martin & von Aster(2011): Kinder mit Dyskalkulie aktivieren vermehrt frontale Regionen, welche für das Problemlösen und die Aufmerksamkeit zuständig sind. Das scheint zu bedeuten, dass diese Kinder sich mehr als die Kontrollkinder anstrengen mussten.	nein
	3 Fingerrepräsentation	Beim Rechnen werden Hirnregionen der Fingermotorik und der Zahlenverarbeitung gemeinsam aktiviert.	S. 51 Z. 88-97 Z. 98-103 Z. 108-109	Kaufmann & Landerl (2008): Bei Kindern zeigte sich eine gemeinsame Aktivierung von Hirnarealen, die die Fingermotorik modulieren, und von solchen Arealen, die für die Zahlengrössenverarbeitung zuständig sind.	bedingt
	4 Trainingsbedingte Verschiebung der Hirnstrukturenaktivierung	Verschiebung der Aktivität durch Erfahrung oder Training in andere Gehirnregionen	S. 54 Z. 406-413	Nach Kucian (2011) konnten diverse Studien (Rivera et al., 2005; Ansari et al., 2005; Kucian et al., 2008) nachweisen, dass es eine entwicklungsbedingte Verlagerung von frontal aktivierten Regionen hin zur vermehrten Aktivierung der Regionen des Parietallappens gibt.	nein

Dimension	Kategorie	Definition	Fundstelle (Seite, bzw. Zeile)	Ankerbeispiel	Did. Empfehlung	
F Gedächtnisprozesse	1a	Kodierung: Wahrnehmung und Aufmerksamkeit	S. 18, 20, 21, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 54 Z. 188-191 Z. 350-353 Z. 584-588	Fimm (2007): Das Alertnessnetzwerk, das durch rechtshemisphärische Strukturen repräsentiert wird, das Orientierungsnetzwerk, bestehend aus parietalen, thalamischen und Hirnstammstrukturen, sowie das exekutive Aufmerksamkeitsnetzwerk, dessen zentrale neuronale Strukturen der anteriore Gyrus cinguli darstellt.	bedingt	
	1b	Kodierung: Wahrnehmung und Bewegung	S. 31, 37 Z. 477-481 Z. 483-485	Das Gehirn verarbeitet zwei verschiedene Vorhersagen. Erstens eine Vorhersage über die Befehlsfolge der Bewegung (<i>inverses Modell</i>). Zweitens braucht es die Vorhersage der exakten Bewegungen, welche auf die Befehle folgen (<i>Vonwärts-Modell</i>).	bedingt	
	2	Einspeicherung	Wenn uns ein Reiz interessiert, wird aus der oberflächlichen (shallow) ersten Verarbeitung die Information auf einer tieferen (deep) Ebene gespeichert, was das bewusste Lernen beinhaltet.	S. 37	Verschiedene Studien konnten aufzeigen, welche Gehirnregionen bei der Einspeicherung stärker aktiviert sein müssen, damit bei einem späteren Abruf weniger Fehlinformationen resultieren (Mitchell et al., 2005, Okado & Stark, 2005, Wagner et al., 1998, zitiert in Kühnel & Markowitsch, 2009, S. 139). So sind das die für die Gedächtnisbildung wichtigen linksseitigen Hirnregionen der hippocampalen Formation, das Stirnhirn, der linke perirhinale Cortex, sowie der parahippocampale Gyrus.	nein
	3	Konsolidierung	Übertragung von Informationen in den Langzeitspeicher durch länger anhaltende Erregungsprozesse	S. 26, 35, 37, 38	Durch länger andauernde Erregungsprozesse im Nervensystem, kommt es zu Anpassungen der Nervenzellmembranen und der Synapsen.	nein
	4	Abruf	Abrufen von gespeichertem Wissen durch Wiedererkennen, mit einem Hinweisreiz oder durch freien Abruf	S. 25, 26, 35, 37, 38, 39, 42	Das Wiedererkennen („Recognition“) ist die einfachste Abrufform. Bei der zweiten Variante wird der Abruf mit einem Hinweisreiz („Cued Recall“) vereinfacht und die Gedächtnisleitung verbessert. Der freie Abruf („Free Recall“) ist am anspruchsvollsten, da dieser – wie der Name schon sagt – eine freie Wiedergabe ohne Stütze erfordert.	bedingt

Dimension	Kategorie	Definition	Fundstelle (Seite, bzw. Zeile)	Ankerbeispiel	Did. Empfehlung
F Gedächtnissysteme	1	Prozedurales Gedächtnis	S. 39, 40, 41, 46, 51, 52, 53	Solms & Turnbull (2009): Sobald eine Fertigkeit aber habituell wird (...), verlagert sich das motorische Programm, das sie repräsentiert, zunehmend in die subkortikalen Strukturen, und zwar vorwiegend in die Basalganglien und ins Kleinhirn.	nein
	2	Priming	S. 39, 40	Kühnel & Markowitsch (2009): Priming umschreibt die Fähigkeit, dass wir Dinge schneller und besser wiedererkennen können, wenn wir sie zuvor unbewusst wahrgenommen haben.	bedingt
	3	Perzeptuelles Gedächtnis	S. 39, 40	Brand & Markowitsch (o.J.): Nur aufgrund der perzeptuellen Eigenschaften entsteht ein Bekanntheits- und Vertrautheitsgefühl. Es geht hier um ein bewusstes Wiedererkennen von Objekten, Stimmen, Formen usw., welches aber noch nicht in Worte gefasst werden kann.	nein
	4	Semantisches Gedächtnis	S. 25, 39, 40, 41, 48, 51	Das semantische Gedächtnis besitzt ausserdem verschiedene Subkomponenten. Die einzelnen inhaltlichen Aspekte, wie zum Beispiel Regeln der Sprache oder der Mathematik sind relativ isoliert in unterschiedlichen Netzwerken gespeichert, was materielle Spezifität genannt wird. Die Netzwerke von Assoziationen und Konzepten, die das semantische Gedächtnis bildet, sind in posterioren temporalen und in den inferioren parietalen Regionen repräsentiert.	bedingt
	5	Episodisch-autobiografisches Gedächtnis	S. 25, 34, 39, 40, 41	Brand & Markowitsch (o.J.): Inhalte dieses Gedächtnissystems haben immer einen Raum- und Zeitbezug.	bedingt

Dimension	Kategorie	Definition	Fundstelle (Seite, bzw. Zeile)	Ankerbeispiel	Did. Empfehlung
G Arbeitsgedächtnis	1 Kapazität und Limitierung des AG	Speicherung von Informationen (4-9 Chunks) während einigen Sekunden oder maximal Minuten Die Limitierung wird durch drei Hypothesen begründet: Spurenzerfallshypothese, Ressourcenhypothese, Interferenzhypothese (Interferenz durch Verwechslung oder durch Merkmalsüberschreibung).	S. 32, 34, 35, 42, 43, 53 Z. 356-357 Z. 364-365	Knab und Förstl (2008): Wissenschaftlich gesehen wird dort jedoch höchstens während eines Zeitraums von einigen Sekunden oder maximal Minuten Information bereitgehalten. Nicht nur die Zeitdauer, sondern auch die Menge, welche zeitgleich behalten werden kann, ist sehr beschränkt.	Bedingt
	2 Sprachlich verbales AG	Training oder sprachliche Erfahrungen beeinflussen die Kapazität des sprachlich verbalen AGs.	S. 21, 22, 23, 33, 34, 42, 47, 49, 52	Gemäss Konieczny und Müller (2010) konnten MacDonald und Christiansen (2002) nachweisen, dass „die vermeintlich auf Kapazitätsunterschiede verweisenden Lesespanneneffekte durch den Grad der sprachlichen Erfahrungen“ (S. 45), also durch vermehrtes Training bedingt sind.	bedingt
	3 Visuell-räumliches AG	Zweitelligkeit des visuell-räumlichen AGs (dorsale und ventrale Route)	S. 20, 22, 23, 33, 34, 35, 43, 52	Zimmer (2010): Beim Generieren visueller Vorstellungen von Objekten wurde eine erhöhte Aktivität im inferiortemporalen und fusiformen Kortex beobachtet. Im Gegensatz dazu gehen räumliche Aufgaben mit Aktivität im parietalen Kortex einher.	bedingt

13 Literaturverzeichnis

- Bauersfeld, H. (2009). Rechnen lernen im System. In A. Fritz, G. Ricken, S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (S. 12-24). Basel: Beltz.
- Dehaene, S. (1999). *Der Zahlensinn oder Warum wir rechnen können*. Basel: Birkhäuser.
- Kucian, K. (2011). *Wie rechnet unser Gehirn?* Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Schwank, I. (2005). Die Schwierigkeit des Dazu-Denkens. In M. von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern*. Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik (S. 93-130). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Von Aster, M. Kucian, K. & Martin, E. (2006). Gehirnentwicklung und Dyskalkulie. In *Sprache, Stimme, Gehör*. Zeitschrift für Kommunikationsstörungen, 30, 154-159.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2008a). *Schweizer Zahlenbuch 1*. Begleitband. Zug: Klett und Balmer.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2008b). *Schweizer Zahlenbuch 2*. Begleitband. Zug: Klett und Balmer.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2008c). *Schweizer Zahlenbuch 3*. Begleitband. Zug: Klett und Balmer.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2010a). *Schweizer Zahlenbuch 1*. Schülerbuch. Zug: Klett und Balmer.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2010b). *Schweizer Zahlenbuch 1*. Schülerheft. Zug: Klett und Balmer.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2010c). *Schweizer Zahlenbuch 2*. Schülerbuch. Zug: Klett und Balmer.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2010d). *Schweizer Zahlenbuch 2*. Schülerheft. Zug: Klett und Balmer.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2010e). *Schweizer Zahlenbuch 3*. Schülerbuch. Zug: Klett und Balmer.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2010f). *Schweizer Zahlenbuch 3*. Schülerheft. Zug: Klett und Balmer.

14 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Zwanzigerreihe	X
Abb. 2: Zwanzigerfeld	X
Abb. 3: Wendekarten	X
Abb. 4: Wendeplättchen.....	XI
Abb. 5: Einspluseins-Tafel	XI
Abb. 6: Hunderterstrahl.....	XI
Abb. 7: Hunderterreihe.....	XII
Abb. 8: Rechenstrich.....	XII
Abb. 9: Hunderterfeld	XII
Abb. 10: Hundertertafel.....	XIII
Abb. 11: Strich-Punkt-Darstellung.....	XIII
Abb. 12: Einmaleins-Tafel.....	XIII
Abb. 13: Einmaleins-Plan.....	XIV
Abb. 14: Ziffernkarten.....	XIV
Abb. 15: Tausenderbuch.....	XV
Abb. 16: Ausschnitt aus dem Tausenderstrahl	XV
Abb. 17: Stellentafel	XV
Abb. 18: Zehnerereinmaleins-Tafel.....	XVI
Abb. 19: Malkreuz am Hunderterfeld	XVI
Abb. 20: Malkreuz am Vierhunderterfeld	XVI
Abb. 21: Umkehr- und Tauschaufgaben	XVII
Abb. 22: Schöne Päckchen.....	XVII
Abb. 23: Hüpf im Päckchen.....	XVII
Abb. 24: Zahlenhäuser.....	XVIII
Abb. 25: Zahlenmauern.....	XVIII
Abb. 26: Rechendreieck.....	XVIII
Abb. 27: Zauberquadrate in Form von Schildkröten	XIX
Abb. 28: Magische Quadrate	XIX
Abb. 29: Zauberquadrate	XIX
Abb. 30: Zauberdreiecke.....	XX
Abb. 31: Zahlenraupe.....	XX
Abb. 32: Blitzrechnkurs	XX